

Concurso de Acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

Curriculum Vitae

Proyecto Docente e Investigador

Plaza: 43/2023 Código: 211483

Área de Fisiología Vegetal
Departamento de Biología Vegetal
Universidad de Murcia

Documentación presentada por:
ANTONIO CANO LARIO
Murcia, marzo 2024

Cano, A. (2024). Concurso de Acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. Curriculum Vitae, Proyecto Docente e Investigador. Área de Fisiología Vegetal. Departamento de Biología Vegetal. Universidad de Murcia, España. doi: 10.5281/zenodo.10607832

En virtud de la Resolución de 11 de octubre de 2023, de la Universidad de Murcia, (BOE de 19 de octubre de 2023), se hace pública la resolución por la que se convoca a concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; con el Real Decreto 1313/2007, de 5 octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios; con los Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y con la Normativa de Concursos de Acceso a Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de Murcia, aprobada en Consejo de Gobierno de fecha 18 de diciembre de 2015, y dentro del marco normativo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,

Así, el Rector de la Universidad de Murcia, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas con arreglo al artículo 20 de la Ley Orgánica de Universidades, y de las funciones que le corresponden según el artículo 42 de los Estatutos de la Universidad de Murcia, de conformidad con el acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2022 por el que se aprueba la Oferta de Empleo para el ejercicio 2022 (BORM de 21 de diciembre), y autorizada su convocatoria por la Dirección General de Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, resuelve convocar los correspondientes concursos de acceso a plazas vacantes de Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios.

En el Anexo I de esta resolución se incluye la plaza de Profesor Titular con código 211483 (Plaza número: 43/2023), en el área de Conocimiento: Fisiología Vegetal, del Departamento de Biología Vegetal, con el perfil de “Docencia en: Fisiología Vegetal” y de “Investigación en: Fisiología Vegetal (2417.19). Desarrollo Vegetal (2417.15). Reguladores del Crecimiento de Plantas (3101.10). Fisiología de la Maduración (2417.92). Susceptibilidad y Resistencia Vegetal (3108.08)”.

Según la mencionada resolución, en el acto de presentación, los concursantes entregarán al Presidente de la Comisión la siguiente documentación:

- **Curriculum vitae**, por quintuplicado (según modelo que figura en el anexo II de la presente convocatoria y en la URL <https://www.um.es/web/pdi/impresos> o en el formato curriculum vitae normalizado CNV de la FECYT y el MICINN), y un ejemplar de las publicaciones (en papel o en formato electrónico).
- **Proyecto docente e investigador**, por quintuplicado, que el concursante se propone desarrollar en el caso de que se le adjudique la plaza a la que concursa.

Una vez realizados los trámites de solicitud, hallándome incluido en la lista definitiva de aspirantes admitidos al concurso público para cubrir la plaza 43/2023 de Profesor Titular, presento para dar cumplimiento con los requisitos exigidos el presente documento:

- **Proyecto Docente**, que incluye el programa de las asignaturas Fisiología Vegetal asignada al área de Fisiología Vegetal. Esta asignatura se imparte actualmente en el Grado de Biología, de la Facultad de Biología, Universidad de Murcia.
- **Proyecto Investigador** titulado “Nanopartículas cargadas con melatonina: Transporte y papel en el estrés en plantas y en postcosecha (MELNPs)”.
- **Curriculum vitae**.

Estos documentos se han elaborado atendiendo a la normativa de Concurso de Acceso a cuerpos docentes universitarios de la Universidad de Murcia, aprobada en Consejo de Gobierno de fecha 18 de diciembre de 2015, donde se indica que el proyecto docente e investigador deber ser elaborados de acuerdo al perfil de la plaza en concurso.

CURRICULUM VITAE	1
1 DATOS PERSONALES	3
1.1 Situación profesional actual	3
1.2 Cargos y actividades desempeñados con anterioridad	3
2 FORMACIÓN ACADÉMICA	4
2.1 Titulación Universitaria.....	4
2.1.1 Estudios de 1º y 2º ciclo, y antiguos ciclos	4
2.1.2 Doctorados	4
3 ACTIVIDAD DOCENTE.....	4
3.1 Formación académica impartida	4
3.2 Dirección de tesis doctorales /o proyectos fin de carrera	10
4 EXPERIENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.....	12
4.1 Grupos/equipos de investigación, desarrollo o innovación	12
4.2 Actividad científica o tecnológica.....	14
4.2.1 Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas.....	14
4.2.2 Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas	17
4.3 Resultados	18
4.3.1 Propiedad industrial e intelectual	18
5 ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS.....	19
5.1 Producción científica	19
5.1.1 Publicaciones, documentos científicos y técnicos.....	19
5.1.2 Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales.....	34
5.2 Otros méritos.....	46
5.2.1 Estancias en centros de I+D+i públicos o privados	46
5.2.2 Ayudas y becas obtenidas	46
5.2.3 Periodos de actividad investigadora.....	47
5.2.4 Acreditaciones/reconocimientos obtenidos	48
PROYECTO DOCENTE	49
6 INTRODUCCIÓN	51
6.1 EL CONTEXTO LEGAL.....	51
7 MARCO DEL PROYECTO DOCENTE.....	53
7.1 Marco Legislativo.....	53
7.1.1 Documentos normativos de aplicación en las enseñanzas universitarias.....	53

7.1.2	El Espacio Europeo de Educación Superior	55
7.1.3	Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)	64
7.2	Marco Institucional.....	66
7.2.1	La institución Universitaria	66
7.2.2	La Universidad en España.....	66
7.2.3	La Universidad de Murcia.....	67
7.2.4	La Facultad de Biología	70
7.2.5	El Departamento de Biología Vegetal.....	71
7.2.6	El Área de Fisiología Vegetal.....	72
7.3	El Grado en Biología	74
7.3.1	Biología, la Ciencia de la Vida	74
7.3.2	Estudios del Grado en Biología en la Universidad Española.....	79
7.3.3	Estudios del Grado en Biología en la Universidad de Murcia.....	80
7.3.4	Programas de movilidad en el Grado en Biología.....	83
8	EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU METODOLOGÍA	85
8.1	Las competencias es educación.....	85
8.2	Las metodologías didácticas	88
8.3	Clasificación y selección de metodologías didácticas.....	89
8.4	Descripción de las principales metodologías para el desarrollo de competencias.....	90
8.5	Evaluación de las competencias	92
8.5.1	Prácticas específicas en la evaluación	92
9	FUENTES DE CONOCIMIENTO.....	95
9.1	Fuentes directas	95
9.1.1	Los seres vivos como modelo de estudio	95
9.1.2	El profesor	95
9.2	Fuentes indirectas	96
9.2.1	Fuentes Bibliográficas.....	96
9.2.2	Fuentes no bibliográficas o auxiliares.....	98
9.3	Herramientas para encontrar la información.....	98
9.3.1	Internet.....	98
10	EL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE FISIOLOGÍA VEGETAL.....	101
10.1	Concepto e Historia de Fisiología Vegetal	101
10.2	Historia de la Fisiología Vegetal.....	102
10.2.1	Del Neolítico a la Edad Media.....	103
10.2.2	Del Siglo XVI al XIX. Descubriendo la Fisiología Vegetal.	103
10.2.3	Desde el siglo XX hasta el presente	106

10.3	La Fisiología Vegetal y su relación con otras Ciencias.	111
10.4	Porqué estudiar Fisiología Vegetal.	112
10.4.1	Presente y Futuro de la Fisiología Vegetal.....	112
10.5	Guía Docente de la Asignatura Fisiología Vegetal.	113
10.5.1	Programa y Planificación Docente de la Asignatura.....	115
10.5.2	Programa teórico de la asignatura.	115
10.5.3	Programa práctico de la asignatura.....	122
10.5.4	Competencia.....	123
10.5.5	Resultados del aprendizaje.....	125
10.5.6	Metodología docente	125
10.5.7	Tutorías	127
10.5.8	Recursos docentes.....	128
10.5.9	Criterios de evaluación	129
10.5.10	Estructuración de la docencia	131
10.5.11	Bibliografía y recursos recomendados para la asignatura.....	131
10.5.12	Recursos on-line	140
11	BIBLIOGRAFÍA	143
	PROYECTO INVESTIGADOR	147
12	INTRODUCCIÓN	149
13	DATOS DEL PROYECTO.	149
14	JUSTIFICACION Y NOVEDAD DE LA PROPUESTA	149
14.1	Motivación del proyecto.....	150
14.2	Antecedentes y Estado Actual	150
14.2.1	Melatonina y estrés en las plantas	151
14.2.2	Nanopartículas cargadas de melatonina	152
15	OBJETIVOS, METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO	153
15.1	Objetivos generales y específicos.....	153
15.2	Descripción de la metodología.....	154
15.2.1	Objetivo 1: Nanopartículas cargadas con melatonina (MELNPs)	154
15.2.2	Objetivo 2: Melatonina y MELNPs en situaciones de estrés en plantas.....	155
15.2.3	Objetivo 3 Melatonina y MELNPs en los tratamientos postcosecha	159
15.3	Plan de trabajo y cronograma.	160
15.4	Identificación de puntos críticos y plan de contingencia.	161
15.5	Resultados previos del equipo en la temática de la propuesta.....	161
15.6	Recursos humanos, materiales y de equipamiento disponibles para la ejecución del proyecto.	162

16	IMPACTO ESPERADO DE LOS RESULTADOS.....	163
16.1	Impacto esperado en la generación de conocimiento científico-técnico en el ámbito temático de la propuesta.....	163
16.2	Impacto social y económico de los resultados previstos.....	163
16.3	Plan de comunicación científica e internacionalización de los resultados (indicar la previsión de publicaciones en acceso abierto).	164
16.4	Plan de divulgación de los resultados a los colectivos más relevantes para la temática del proyecto y a la sociedad en general.	164
16.5	Plan de transferencia y valorización de los resultados.....	164
16.6	Resumen del plan de gestión de datos previsto.....	165
16.7	Efectos de la inclusión de género en el contenido de la propuesta.	165
17	JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO SOLICITADO.	165
18	CAPACIDAD FORMATIVA.....	166
18.1	Programa de formación previsto en el contexto del proyecto solicitado.....	166
18.2	Tesis realizadas o en curso en el ámbito del equipo de investigación.....	167
18.3	Desarrollo científico o profesional de los doctores/as egresados/as.....	168
19	BIBLIOGRAFÍA	168

UNIVERSIDAD DE MURCIA

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA VEGETAL

CONCURSO DE ACCESO A PLAZA DE PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD

PLAZA NÚMERO: 43/2023-D, EN EL ÁREA DE FISIOLOGÍA VEGETAL

Publicada en el Boletín Oficial del Estado número 250 el día 19 de octubre de 2023

CURRICULUM VITAE

Antonio Cano Lario

Murcia, marzo 2024

1 DATOS PERSONALES

Apellidos: **Cano Lario**
 Nombre: **Antonio**
 DNI: **77509467L**
 ORCID: **0000-0001-8555-5053**
 Scopus ID: **56868242700**
 Researcher ID: **B-8723-2008**
 Fecha de nacimiento: **16/04/1969**
 Sexo: **Hombre**
 Nacionalidad: **España**
 País de nacimiento: **España**
 C. Autón./Reg. de nacimiento: **Región de Murcia**
 Provincia de contacto: **Región de Murcia**
 Ciudad de nacimiento: **Murcia**
 Dirección de contacto: **C/ Camino de Agridulce, 5**
 Código postal: **30107**
 País de contacto: **España**
 C. Autón./Reg. de contacto: **Región de Murcia**
 Ciudad de contacto: **Guadalupe**
 Teléfono fijo:
 Correo electrónico: **aclarío@um.es**
 Teléfono móvil: **(+34) 630791706**

1.1 Situación profesional actual

Entidad empleadora: Facultad de Biología **Tipo de entidad:** Departamento Universitario
Departamento: Facultad de Biología
Categoría profesional: Profesor Contratado Doctor **Gestión docente (Sí/No):** Sí
Ciudad entidad empleadora: Espinardo, Región de Murcia, España
Teléfono: (34) 868884936 **Correo electrónico:** aclarío@um.es
Fecha de inicio: 01/11/2021
Modalidad de contrato: Contrato laboral **Régimen de dedicación:** Completo indefinido
Entidad empleadora: Universidad de Murcia

1.2 Cargos y actividades desempeñados con anterioridad

Entidad empleadora	Categoría profesional	Fecha de inicio
Universidad de Murcia	Profesor Ayudante Doctor	01/01/2021
Universidad de Murcia	Profesor Asociado	2014
Universidad de Murcia	Contratado	2013
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias	Colaborador Científico Adjunto	01/01/2005
Universidad de Murcia	Becario Postdoctoral	2004
Universidad de Murcia	Contratado	2002
Universidad de Murcia	Becario	1998
Universidad de Murcia	Becario	1997
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura	Becario	12/11/1993

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

2.1 Titulación Universitaria

2.1.1 Estudios de 1º y 2º ciclo, y antiguos ciclos

Titulación universitaria: Titulado Superior

Nombre del título: Lic. en Ciencias Químicas

Ciudad entidad titulación: ESPINARDO, Región de Murcia, España

Entidad de titulación: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Fecha de titulación: 01/06/1993

Nota media del expediente: Notable

2.1.2 Doctorados

Programa de doctorado: BIOLOGIA VEGETAL

Entidad de titulación: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Ciudad entidad titulación: Región de Murcia, España

Fecha de titulación: 23/05/2003

Entidad de titulación DEA: Universidad de Murcia

Fecha de obtención DEA: 05/02/2001

Título de la tesis: METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DEL POTENCIAL ANTIOXIDANTE EN MATERIALES VEGETALES. APLICACIONES AGROALIMENTARIAS

Director/a de tesis: MANUEL ACOSTA ECHEVERRIA

Codirector/a de tesis: MARINO BAÑON ARNAO

3 ACTIVIDAD DOCENTE

3.1 Formación académica impartida

Tipo de docencia: Docencia oficial

Nombre de la asignatura/curso: BIOESTIMULANTES VEGETALES **Tipo de docencia:** Prácticas de Laboratorio, Lección Magistral, Tutorías **Tipo de asignatura:** Optativa

Titulación universitaria: GRADO EN BIOTECNOLOGÍA

Curso que se imparte: CUARTO

Frecuencia de la actividad: 2

Fecha de finalización: 01/01/2022

Tipo de horas/créditos ECTS: Créditos

Nº de horas/créditos ECTS: 3

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Departamento: BIOLOGÍA VEGETAL

Ciudad entidad realización: ESPINARDO, Región de Murcia, España

Tipo de docencia: Docencia oficial

Nombre de la asignatura/curso: BIOLOGÍA

Tipo de docencia: Prácticas de Laboratorio

Tipo de asignatura: FORMACIÓN BÁSICA

Titulación universitaria: GRADO EN QUÍMICA

Curso que se imparte: PRIMERO

Frecuencia de la actividad: 1

Fecha de finalización: 01/01/2022

Tipo de horas/créditos ECTS: Créditos

Nº de horas/créditos ECTS: 6

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Departamento: BIOLOGÍA VEGETAL

Ciudad entidad realización: ESPINARDO, Región de Murcia, España

Tipo de docencia: Docencia oficial

Nombre de la asignatura/curso: CULTIVO IN VITRO DE PLANTAS Y TÉCNICAS ANALÍTICAS EN FISIOLOGÍA VEGETAL

Tipo de docencia: Prácticas de Laboratorio

Tipo de asignatura: Optativa

Titulación universitaria: GRADO EN BIOLOGÍA

Curso que se imparte: CUARTO

Frecuencia de la actividad: 1

Fecha de finalización: 01/01/2022

Tipo de horas/créditos ECTS: Créditos

Nº de horas/créditos ECTS: 6

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Departamento: BIOLOGÍA VEGETAL

Ciudad entidad realización: ESPINARDO, Región de Murcia, España

Tipo de docencia: Docencia oficial

Nombre de la asignatura/curso: FISIOLOGÍA VEGETAL

Tipo de docencia: Prácticas de Laboratorio, Lección Magistral, Tutorías

Tipo de asignatura: Obligatoria

Titulación universitaria: GRADO EN BIOLOGÍA

Curso que se imparte: SEGUNDO

Frecuencia de la actividad: 2

Fecha de finalización: 01/01/2022

Tipo de horas/créditos ECTS: Créditos

Nº de horas/créditos ECTS: 12

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Departamento: BIOLOGÍA VEGETAL

Ciudad entidad realización: ESPINARDO, Región de Murcia, España

Tipo de docencia: Docencia oficial

Nombre de la asignatura/curso: PRÁCTICAS EXTERNAS II

Tipo de docencia: Prácticas de Laboratorio

Tipo de asignatura: Optativa

Titulación universitaria: GRADO EN BIOQUÍMICA

Curso que se imparte: CUARTO

Frecuencia de la actividad: 1

Fecha de finalización: 01/01/2021

Tipo de horas/créditos ECTS: Créditos

Nº de horas/créditos ECTS: 4,5

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Departamento: BIOLOGÍA VEGETAL

Ciudad entidad realización: ESPINARDO, Región de Murcia, España

Tipo de docencia: Docencia oficial

Nombre de la asignatura/curso: BIOLOGÍA VEGETAL

Tipo de docencia: Prácticas de Laboratorio

Tipo de asignatura: FORMACIÓN BÁSICA

Titulación universitaria: GRADO EN FARMACIA

Curso que se imparte: PRIMERO

Frecuencia de la actividad: 1

Fecha de finalización: 01/01/2021

Tipo de horas/créditos ECTS: Créditos

Nº de horas/créditos ECTS: 6

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Departamento: BIOLOGÍA VEGETAL

Ciudad entidad realización: PALMAR (EL), Región de Murcia, España

Tipo de docencia: Docencia oficial

Nombre de la asignatura/curso: CULTIVO IN VITRO DE PLANTAS Y TÉCNICAS ANALÍTICAS EN FISIOLÓGIA VEGETAL

Tipo de docencia: Prácticas de Laboratorio

Tipo de asignatura: Optativa

Titulación universitaria: GRADO EN BIOLOGÍA

Curso que se imparte: CUARTO

Frecuencia de la actividad: 1

Fecha de finalización: 01/01/2020

Tipo de horas/créditos ECTS: Créditos

Nº de horas/créditos ECTS: 6

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Departamento: BIOLOGÍA VEGETAL

Ciudad entidad realización: ESPINARDO, Región de Murcia, España

Tipo de docencia: Docencia oficial
Nombre de la asignatura/curso: PRACTICAS EXTERNAS I
Tipo de docencia: Prácticas de Laboratorio
Tipo de asignatura: Optativa
Titulación universitaria: GRADO EN BIOQUÍMICA
Curso que se imparte: CUARTO
Frecuencia de la actividad: 1
Fecha de finalización: 01/01/2018
Tipo de horas/créditos ECTS: Créditos
Nº de horas/créditos ECTS: 9
Entidad de realización: Universidad de Murcia
Tipo de entidad: Universidad
Departamento: BIOLOGÍA VEGETAL
Ciudad entidad realización: ESPINARDO, Región de Murcia, España

Tipo de docencia: Docencia oficial
Nombre de la asignatura/curso: PRÁCTICAS EXTERNAS III
Tipo de docencia: Prácticas de Laboratorio
Tipo de asignatura: Optativa
Titulación universitaria: GRADO EN BIOQUÍMICA
Curso que se imparte: CUARTO
Frecuencia de la actividad: 1
Fecha de finalización: 01/01/2018
Tipo de horas/créditos ECTS: Créditos
Nº de horas/créditos ECTS: 4,5
Entidad de realización: Universidad de Murcia
Tipo de entidad: Universidad
Departamento: BIOLOGÍA VEGETAL
Ciudad entidad realización: ESPINARDO, Región de Murcia, España

Tipo de docencia: Docencia oficial
Nombre de la asignatura/curso: BIOLOGÍA
Tipo de docencia: Prácticas de Laboratorio, Lección Magistral, Seminarios
Tipo de asignatura: FORMACION BASICA
Titulación universitaria: GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Curso que se imparte: PRIMERO
Frecuencia de la actividad: 1
Fecha de finalización: 01/01/2016
Tipo de horas/créditos ECTS: Créditos
Nº de horas/créditos ECTS: 6
Entidad de realización: Universidad de Murcia
Tipo de entidad: Universidad
Departamento: BIOLOGÍA VEGETAL
Ciudad entidad realización: ESPINARDO, Región de Murcia, España

Tipo de docencia: Docencia oficial

Nombre de la asignatura/curso: FISIOLÓGIA MOLECULAR DE PLANTAS

Tipo de docencia: Prácticas de Laboratorio, Lección Magistral, Seminarios, Tutorías

Tipo de asignatura: Obligatoria

Titulación universitaria: GRADO EN BIOQUÍMICA

Curso que se imparte: TERCERO

Frecuencia de la actividad: 1

Fecha de finalización: 01/01/2016

Tipo de horas/créditos ECTS: Créditos

Nº de horas/créditos ECTS: 6

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Departamento: BIOLOGÍA VEGETAL

Ciudad entidad realización: ESPINARDO, Región de Murcia, España

Tipo de docencia: Docencia oficial

Nombre de la asignatura/curso: FISIOLÓGIA Y TRATAMIENTO POSCOSECHA

Tipo de docencia: Prácticas de Laboratorio

Tipo de asignatura: Obligatoria

Titulación universitaria: GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Curso que se imparte: TERCERO

Frecuencia de la actividad: 2

Fecha de finalización: 01/01/2016

Tipo de horas/créditos ECTS: Créditos

Nº de horas/créditos ECTS: 3

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Departamento: BIOLOGÍA VEGETAL

Ciudad entidad realización: ESPINARDO, Región de Murcia, España

Tipo de docencia: Docencia oficial

Nombre de la asignatura/curso: POSTCOSECHA: FISIOLÓGIA Y TECNOLOGÍA

Tipo de programa: Máster oficial

Tipo de docencia: Lección Magistral

Tipo de asignatura: Optativa

Titulación universitaria: MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOLOGÍA DEL ESTRÉS DE PLANTAS

Curso que se imparte: PRIMERO

Frecuencia de la actividad: 1

Fecha de finalización: 01/01/2015

Tipo de horas/créditos ECTS: Créditos

Nº de horas/créditos ECTS: 3

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Departamento: BIOLOGÍA VEGETAL

Ciudad entidad realización: ESPINARDO, Región de Murcia, España

Tipo de docencia: Docencia oficial

Nombre de la asignatura/curso: VIRUS EN PLANTAS

Tipo de programa: Máster oficial

Tipo de docencia: Lección Magistral

Tipo de asignatura: Optativa

Titulación universitaria: MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOLOGÍA DEL ESTRÉS DE PLANTAS

Curso que se imparte: PRIMERO

Frecuencia de la actividad: 1

Fecha de finalización: 01/01/2015

Tipo de horas/créditos ECTS: Créditos

Nº de horas/créditos ECTS: 6

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Departamento: BIOLOGÍA VEGETAL

Ciudad entidad realización: ESPINARDO, Región de Murcia, España

Tipo de docencia: Docencia oficial

Nombre de la asignatura/curso: BIOLOGÍA FUNCIONAL DE PLANTAS

Tipo de docencia: Prácticas de Laboratorio

Tipo de asignatura: FORMACION BASICA

Titulación universitaria: GRADO EN BIOTECNOLOGÍA

Curso que se imparte: SEGUNDO

Frecuencia de la actividad: 1

Fecha de finalización: 01/01/2014

Tipo de horas/créditos ECTS: Créditos

Nº de horas/créditos ECTS: 6

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Departamento: BIOLOGÍA VEGETAL

Ciudad entidad realización: ESPINARDO, Región de Murcia, España

Tipo de docencia: Docencia oficial

Nombre de la asignatura/curso: FISILOGÍA VEGETAL

Tipo de docencia: Prácticas de Laboratorio

Tipo de asignatura: Obligatoria

Titulación universitaria: GRADO EN BIOLOGÍA

Curso que se imparte: SEGUNDO

Frecuencia de la actividad: 1

Fecha de finalización: 01/01/2014

Tipo de horas/créditos ECTS: Créditos

Nº de horas/créditos ECTS: 12

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Departamento: BIOLOGÍA VEGETAL

Ciudad entidad realización: ESPINARDO, Región de Murcia, España

Tipo de docencia: Docencia oficial

Nombre de la asignatura/curso: FISIOLOGÍA VEGETAL Y ANIMAL

Tipo de docencia: Prácticas de Laboratorio

Tipo de asignatura: Obligatoria

Titulación universitaria: GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

Curso que se imparte: SEGUNDO

Frecuencia de la actividad: 1

Fecha de finalización: 01/01/2014

Tipo de horas/créditos ECTS: Créditos

Nº de horas/créditos ECTS: 6

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Departamento: BIOLOGÍA VEGETAL

Ciudad entidad realización: ESPINARDO, Región de Murcia, España

3.2 Dirección de tesis doctorales /o proyectos fin de carrera

Título del trabajo: Estudio del papel protector (safener) de melatonina in plantas frente al estrés químico con aplicación en la agricultura

Tipo de proyecto: Tesis Doctoral

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Alumno/a: Manuela Giraldo Acosta

Calificación obtenida:

Fecha de defensa: En curso

Título del trabajo: Estudio de la actividad antioxidante en aceites esenciales extraídos de tres especies de plantas aromático- medicinales

Tipo de proyecto: Proyecto Final de Carrera

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Alumno/a: Carlos Cayetano Ureña Mateo

Calificación obtenida: 8.8

Fecha de defensa: 2023

Título del trabajo: Interacción de PPV (Plum pox virus) con otros virus de frutales de hueso

Tipo de proyecto: Proyecto Final de Carrera

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Alumno/a: José Antonio González Acosta

Calificación obtenida: 9.4

Fecha de defensa: 2023

Título del trabajo: Melatonina. Posible hormona vegetal y su interés.

Tipo de proyecto: Proyecto Final de Carrera

Entidad de realización: Universidad de Murcia **Tipo de entidad:** Universidad
Alumno/a: Cristian Blazquez Gimenez
Calificación obtenida: 9.3
Fecha de defensa: 2023

Título del trabajo: Evaluación de las propiedades antioxidantes del bio-residuo del azafrán
Tipo de proyecto: Proyecto Final de Carrera
Entidad de realización: Universidad de Murcia **Tipo de entidad:** Universidad
Alumno/a: JUAN JOSE VICENTE LOPEZ
Calificación obtenida: 9.1
Fecha de defensa: 19/05/2022

Título del trabajo: Alelopatía en las plantas: estrategia para el control natural de malas hierbas
Tipo de proyecto: Proyecto Final de Carrera
Entidad de realización: Universidad de Murcia **Tipo de entidad:** Universidad
Alumno/a: Pedro Sánchez Izquierdo
Calificación obtenida: 8.6
Fecha de defensa: 2021

Título del trabajo: Actividad antioxidante en aceites esenciales
Tipo de proyecto: Proyecto Final de Carrera
Entidad de realización: Universidad de Murcia **Tipo de entidad:** Universidad
Alumno/a: José Carlos Ponce Franco
Calificación obtenida: 8.8
Fecha de defensa: 2021

Título del trabajo: Fitorremediación: estrategias para tratar la contaminación ambiental
Tipo de proyecto: Proyecto Final de Carrera
Entidad de realización: Universidad de Murcia **Tipo de entidad:** Universidad
Alumno/a: Marjorie Férez Cánovas
Calificación obtenida: 8.2
Fecha de defensa: 2020

Título del trabajo: Fisiología poscosecha del brócoli (Brassica Olerácea var. Itálica)
Tipo de proyecto: Proyecto Final de Carrera
Entidad de realización: Universidad de Murcia **Tipo de entidad:** Universidad
Alumno/a: María del Pilar Martínez Bravo
Calificación obtenida: 8.2
Fecha de defensa: 24/07/2018

Título del trabajo: Homeostasis y mecanismo de acción de fitohormonas: Caracterización de la familiaACC-sintasa en el genoma del clavel.
Tipo de proyecto: Proyecto Final de Carrera
Entidad de realización: Universidad de Murcia **Tipo de entidad:** Universidad
Ciudad entidad realización: ESPINARDO, Región de Murcia, España
Alumno/a: Carlos Cano Bujaldón
Calificación obtenida: 8.3

Fecha de defensa: 15/06/2017

Título del trabajo: Evaluación de la Vida Comercial de Manzanas

Tipo de proyecto: Proyecto Final de Carrera

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Alumno/a: Rebeca Elizabeth Soledispa Villama

Calificación obtenida: 8.8

Fecha de defensa: 2017

Título del trabajo: Fenotipar en plantas

Tipo de proyecto: Proyecto Final de Carrera

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Ciudad entidad realización: ESPINARDO, Región de Murcia, España

Alumno/a: Marta Martínez Barra

Calificación obtenida: 8.7

Fecha de defensa: 23/06/2016

Título del trabajo: Homeostasis auxínica

Tipo de proyecto: Proyecto Final de Carrera

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Alumno/a: Ana Belén Cánovas Noguera

Calificación obtenida: 7.7

Fecha de defensa: 23/06/2016

Título del trabajo: Homeostasis de auxina. Genes Gretchen Hagen (GH3)

Tipo de proyecto: Proyecto Final de Carrera

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Alumno/a: María Dolores Gil Marco

Calificación obtenida: 5.8

Fecha de defensa: 2016

Título del trabajo: Métodos para la medida de la actividad antioxidante: Actividad antioxidante en variedades de minitomates.

Tipo de proyecto: Proyecto Final de Carrera

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Alumno/a: Leslie Gisella Jacome Silva

Calificación obtenida: 9.1

Fecha de defensa: 2015

4 EXPERIENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

4.1 Grupos/equipos de investigación, desarrollo o innovación

Nombre del grupo: FITOHORMONAS Y DESARROLLO VEGETAL

Objeto del grupo: ANTIOXIDANTES, ANTIOXIDANTES Y VITAMINAS EN VEGETALES, AUXINA, ESTRES OXIDATIVO, ETILENO, FITOHORMONAS, FITORREGULADORES, INDOLACETICO, METABOLISMO DE ETILENO EN PLANTAS, METABOLISMO Y TRANSPORTE DE AUXINAS EN PLANTAS, PEROXIDASAS,

PEROXIDASAS VEGETALES, POSTRECOLECCION, VITAMINAS VEGETALES

Nº de componentes grupo: 8

Código normalizado: E005-06

Ciudad de radicación: MURCIA, Región de Murcia, España

Entidad de afiliación: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Resultados relevantes: ANTIOXIDANTES, AUXINA, ESTRES OXIDATIVO, ETILENO, FITOHORMONAS, FITORREGULADORES, INDOLACETICO, PEROXIDASAS, POSTRECOLECCION, VITAMINAS VEGETALES

Fecha de inicio: 01/10/2018
días

Duración: 4 años - 4 meses - 24

Nombre del grupo: FITOHORMONAS Y DESARROLLO VEGETAL

Objeto del grupo: ANTIOXIDANTES, ANTIOXIDANTES Y VITAMINAS EN VEGETALES, AUXINA, ESTRES OXIDATIVO, ETILENO, FITOHORMONAS, FITORREGULADORES, INDOLACETICO, METABOLISMO DE ETILENO EN PLANTAS, METABOLISMO Y TRANSPORTE DE AUXINAS EN PLANTAS, PEROXIDASAS, PEROXIDASAS VEGETALES, POSTRECOLECCION, VITAMINAS VEGETALES

Nombre del investigador/a principal (IP): MANUELACOSTA ECHEVERRIA

Código normalizado: E005-06

Nº de componentes grupo: 8

Ciudad de radicación: MURCIA, Región de Murcia, España

Entidad de afiliación: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Resultados relevantes: ANTIOXIDANTES, AUXINA, ESTRES OXIDATIVO, ETILENO, FITOHORMONAS, FITORREGULADORES, INDOLACETICO, PEROXIDASAS, POSTRECOLECCION, VITAMINAS VEGETALES

Fecha de inicio: 01/01/2013
días

Duración: 1 año - 4 meses - 16

Nombre del grupo: FITOHORMONAS Y DESARROLLO VEGETAL

Objeto del grupo: ANTIOXIDANTES, ANTIOXIDANTES Y VITAMINAS EN VEGETALES, AUXINA, ESTRES OXIDATIVO, ETILENO, FITOHORMONAS, FITORREGULADORES, INDOLACETICO, METABOLISMO DE ETILENO EN PLANTAS, METABOLISMO Y TRANSPORTE DE AUXINAS EN PLANTAS, PEROXIDASAS, PEROXIDASAS VEGETALES, POSTRECOLECCION, VITAMINAS VEGETALES

Nombre del investigador/a principal (IP): MANUELACOSTA ECHEVERRIA

Código normalizado: E005-06

Nº de componentes grupo: 7

Ciudad de radicación: MURCIA, Región de Murcia, España

Entidad de afiliación: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Resultados relevantes: ANTIOXIDANTES, AUXINA, ESTRES OXIDATIVO, ETILENO, FITOHORMONAS, FITORREGULADORES, INDOLACETICO, PEROXIDASAS, POSTRECOLECCION, VITAMINAS VEGETALES

Fecha de inicio: 23/09/2002
días

Duración: 4 años - 5 meses - 29

Nombre del grupo: FITOHORMONAS Y DESARROLLO VEGETAL

Objeto del grupo: ANTIOXIDANTES, ANTIOXIDANTES Y VITAMINAS EN VEGETALES, AUXINA, ESTRES OXIDATIVO, ETILENO, FITOHORMONAS, FITORREGULADORES, INDOLACETICO, METABOLISMO DE ETILENO EN PLANTAS, METABOLISMO Y TRANSPORTE DE AUXINAS EN PLANTAS, PEROXIDASAS, PEROXIDASAS VEGETALES, POSTRECOLECCION, VITAMINAS VEGETALES

Nombre del investigador/a principal (IP): MANUELACOSTA ECHEVERRIA

Código normalizado: E005-06

Nº de componentes grupo: 7

Ciudad de radicación: MURCIA, Región de Murcia, España

Entidad de afiliación: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Resultados relevantes: ANTIOXIDANTES, AUXINA, ESTRES OXIDATIVO, ETILENO, FITOHORMONAS, FITORREGULADORES, INDOLACETICO, PEROXIDASAS, POSTRECOLECCION, VITAMINAS VEGETALES

Fecha de inicio: 01/01/2002

Duración: 8 meses - 22 días

Nombre del grupo: FITOHORMONAS Y DESARROLLO VEGETAL

Objeto del grupo: ANTIOXIDANTES, ANTIOXIDANTES Y VITAMINAS EN VEGETALES, AUXINA, ESTRES OXIDATIVO, ETILENO, FITOHORMONAS, FITORREGULADORES, INDOLACETICO, METABOLISMO DE ETILENO EN PLANTAS, METABOLISMO Y TRANSPORTE DE AUXINAS EN PLANTAS, PEROXIDASAS, PEROXIDASAS VEGETALES, POSTRECOLECCION, VITAMINAS VEGETALES

Nombre del investigador/a principal (IP): MANUELACOSTA ECHEVERRIA

Código normalizado: E005-06

Nº de componentes grupo: 7

Ciudad de radicación: MURCIA, Región de Murcia, España

Entidad de afiliación: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Resultados relevantes: ANTIOXIDANTES, AUXINA, ESTRES OXIDATIVO, ETILENO, FITOHORMONAS, FITORREGULADORES, INDOLACETICO, PEROXIDASAS, POSTRECOLECCION, VITAMINAS VEGETALES

Fecha de inicio: 01/01/1998

Duración: 4 años - 1 día

4.2 Actividad científica o tecnológica

4.2.1 *Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas*

Nombre del proyecto: Genómica Comparada de la Formación de Raíces Adventicias en Tomate y Clavel

Entidad de realización: Universidad MiguelHernández de Elche

Tipo de entidad: Universidad

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): José Manuel Pérez Pérez

Nº de investigadores/as: 4

Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Economía y Competitividad

Fecha de inicio-fin: 01/01/2016 - 31/12/2018

Cuantía total: 157.300 €

Nombre del proyecto: Requisitos Hormonales y Genéticos de la Formación de Raíces Adventicias: Una Aproximación Multidisciplinar

Entidad de realización: Universidad MiguelHernández de Elche

Tipo de entidad: Universidad

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): José Manuel Pérez Pérez

Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Economía y Competitividad

Fecha de inicio-fin: 01/01/2013 - 31/12/2015

Cuantía total: 70.200 €

Nombre del proyecto: Selección de Nuevas Variedades Tardías de Mandarinas sin Semillas, Obtenidas mediante Técnicas de Irradiación. Influencia de los Factores Medioambientales en la

Formación de Semillas

Entidad de realización: Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias

Tipo de entidad: Centro de I+D

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Almudena Bermejo del Castillo

Nº de investigadores/as: 5

Entidad/es financiadora/s: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA)

Fecha de inicio-fin: 2008 - 2011

Cuantía total: 131.376 €

Nombre del proyecto: Estudio de los Cambios en la Composición Química y en la Expresión de Proteínas en la Corteza de los Cítricos, Asociados a las Alteraciones Fisiológicas de la Corteza que Inciden en la Calidad del Fruto

Entidad de realización: Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias

Tipo de entidad: Centro de I+D

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): ANTONIO CANO

Nº de investigadores/as: 6

Entidad/es financiadora/s: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA)

Fecha de inicio-fin: 25/09/2006 - 24/09/2009

Cuantía total: 66.227,2 €

Nombre del proyecto: La Inducción de la Esterilidad Gamética mediante la Obtención de Mutantes por Irradiación de Rayos Gamma y el Control Hormonal y Nutricional de la Fecundación en los Cítricos

Entidad de realización: Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias

Tipo de entidad: Centro de I+D

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Salvador Zaragoza

Nº de investigadores/as: 10

Entidad/es financiadora/s: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA)

Fecha de inicio-fin: 2006 - 2008

Cuantía total: 121.270 €

Nombre del proyecto: LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE ON-LINE COMO HERRAMIENTA PARA ESTUDIAR LOS ANTIOXIDANTES EN ALIMENTOS.

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): MARINO BAÑÓN ARNAO

Nº de investigadores/as: 4

Entidad/es financiadora/s: FUNDACION SENECA

Tipo de entidad: 070

Ciudad entidad financiadora: MURCIA, Región de Murcia, España

Tipo de participación: Coordinador

Cód. según financiadora: 00502/PI/04

Fecha de inicio-fin: 01/01/2005 - 31/12/2007

Duración: 3 años - 1 día

Cuantía total: 26.750 €

Porcentaje en subvención: 100

Nombre del proyecto: Estudio de la Absorción de Nitrógeno y su Traslocación hacia los Nuevos Órganos en Desarrollo de Plantas Leñosas

Entidad de realización: Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias

Tipo de entidad: Centro de I+D

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Ana Quiñones

Nº de investigadores/as: 6

Entidad/es financiadora/s: Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

Fecha de inicio-fin: 06/2005 - 06/2007

Cuantía total: 33.926 €

Nombre del proyecto: Evaluación del Comportamiento de Nuevos Patrones de Cítricos Frente a la Clorosis Férrica

Entidad de realización: Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias

Tipo de entidad: Centro de I+D

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Maria de los Ángeles Forner

Nº de investigadores/as: 5

Entidad/es financiadora/s: Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

Fecha de inicio-fin: 06/2005 - 06/2007

Cuantía total: 19.550 €

Nombre del proyecto: Estudio de las propiedades antioxidantes de hortalizas de hoja cultivadas en la Región de Murcia

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Marino Bañón Arnao

Nº de investigadores/as: 2

Entidad/es financiadora/s: FUNDACION SENECA AGENCIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA REGION DE MURCIA

Fecha de inicio-fin: 01/2002 - 01/2004

Cuantía total: 2.402.000 €

Nombre del proyecto: La Actividad Antioxidante en Alimentos de Origen Vegetal. Una Característica Nutricional

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Marino Bañón Arnao

Nº de investigadores/as: 4

Entidad/es financiadora/s: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA)

Fecha de inicio-fin: 13/12/2000 - 13/12/2003

Cuantía total: 6.266.000 €

Nombre del proyecto: Efecto de la Melatonina sobre la Maduración y Pos-cosecha de Frutos y Hortalizas

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Marino Bañón Arnao; Josef Hernández Ruíz

Nº de investigadores/as: 3

Entidad/es financiadora/s: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Tipo de entidad: 070

Ciudad entidad financiadora: Comunidad de Madrid, España

Tipo de participación: Coordinador

Cód. según financiadora: PID2020-113029RB-I00

Fecha de inicio: 01/09/2021

Duración: 3 años - 1 día

Cuantía total: 119.790 €

Porcentaje en subvención: 100

Nombre del proyecto: EL POTENCIAL ANTIOXIDANTE HIDROFILICO Y LIPOFILICO COMOMARCADOR DEL ESTRES LUMINICO EN PLANTAS CULTIVADAS

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): MARINO BAÑON ARNAO

Nº de investigadores/as: 3

Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Tipo de entidad: 070

Ciudad entidad financiadora: MADRID, Comunidad de Madrid, España

Tipo de participación: Coordinador

Cód. según financiadora: AGL2003-00638

Fecha de inicio: 01/12/2003

Duración: 3 años - 1 día

Cuantía total: 44.850 €

Porcentaje en subvención: 100

4.2.2 *Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas*

Nombre del proyecto: "DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE MASCOTAS:PIENSOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS".

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Ciudad entidad realización: MURCIA, Región de Murcia, España

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): MARINO BAÑON ARNAO

Nº de investigadores/as: 3

Nº de personas/año: 0,67

Entidad/es participante/s: ALINATUR PETFOOD S.L.

Entidad/es financiadora/s: ALINATUR PETFOOD S.L.

Tipo de entidad: OTHERS

Ciudad entidad financiadora: LORCA, Región de Murcia, España

Fecha de inicio: 07/04/2022

Duración: 2 años - 2 días

Cuantía total: 36.300 €

Nombre del proyecto: ASESORÍA EN MATERIA DE ANALÍTICA DE ESPECIAS PARA LA EMPRESA OMEGA SPICES

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Ciudad entidad realización: MURCIA, Región de Murcia, España

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): MARINO BAÑON ARNAO

Nº de investigadores/as: 3

Nº de personas/año: 0,33

Entidad/es participante/s: OMEGA SPICES SL

Entidad/es financiadora/s: OMEGA SPICES SL

Tipo de entidad: OTHERS

Ciudad entidad financiadora: ARCHENA, Región de Murcia, España

Fecha de inicio: 18/03/2022

Duración: 1 año - 2 días

Cuantía total: 6.050 €

Nombre del proyecto: FITOHORMONAS

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Ciudad entidad realización: MURCIA, Región de Murcia, España

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): MANUEL ACOSTA ECHEVERRIAS; ANTONIO CANO LARIO

Nº de investigadores/as: 2

Entidad/es participante/s: ALGAENERGY S.A.

Entidad/es financiadora/s: ALGAENERGY S.A.

Tipo de entidad: OTHERS

Ciudad entidad financiadora: ALCOBENDAS, Comunidad de Madrid, España

Fecha de inicio: 25/11/2016

Duración: 2 años - 6 meses - 2 días

Cuantía total: 1.210 €

Nombre del proyecto: ATMOSFERAS DE CONSERVACION, ANTIOXIDANTES Y VITAMINAS EN PRODUCTOS DE LA GAMA ALVALLE

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Entidad de realización: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Ciudad entidad realización: MURCIA, Región de Murcia, España

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): MARINO BAÑON ARNAO

Nº de investigadores/as: 3

Nº de personas/año: 0,34

Entidad/es participante/s: TROPICANA-ALVALLE S.L.

Entidad/es financiadora/s: TROPICANA-ALVALLE S.L.

Tipo de entidad: OTHERS

Ciudad entidad financiadora: PUENTE TOCINOS, Región de Murcia, España

Fecha de inicio: 28/05/1998

Duración: 1 año - 4 días

Cuantía total: 7.540,63 €

4.3 Resultados

4.3.1 Propiedad industrial e intelectual

Título propiedad industrial registrada: METODO DE VALORACION DEL POTENCIAL ANTIOXIDANTEEN ALIMENTOS.

Derechos de autor: No

Derechos conexos: No

Secreto empresarial: No

Modalidad de know-how: No

Inventores/autores/obtentores: MANUEL ACOSTA ECHEVERRIA; MARINO BAÑON ARNAO; ANTONIO CANO LARIO

Fecha de registro: 19/06/1998

Patente española: Si

Patente UE: No

Licencias: No

Explotación, en exclusiva: No

Generada empresa innovadora: No

5 ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

5.1 Producción científica

5.1.1 Publicaciones, documentos científicos y técnicos

CANO, A., Maestre, A.B., Hernández-Ruiz, J. Arnao, M.B. ABTS/TAC Methodology: Main Milestones and Recent Applications. Processes. 11 - 1, pp. 185. MDPI, 2023.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 4

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 3.5

Maestre, A.B., Vicente-López, J.J., Pérez-Llamas, F., Candela Castillo, M.E., García-Conesa, M.T., Frutos, M.J., **CANO, A.**, Hernández-Ruiz, J. Arnao, M.B. Antioxidant Activity, Total Phenolic and Flavonoid Contents in Floral Saffron Bio-Residues. Processes. 11 - 5, pp. 1400. MDPI, 2023.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 7

Nº total de autores: 9

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 3.5

El Mihyaoui; A. Erbiai E.H.; Charfi, S., Pinto E., Candela Castillo, M.E., Hernández-Ruiz, J., **CANO, A.**; Badoc, A., Lamarti, A., Esteves da Silva, J.C.G.; Arnao, M.B. Chemical Characterization and Several Bioactivities of Cladanthus mixtus from Morocco. Molecules. 28 - 7, pp. 3196. MDPI, 2023.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 7

Nº total de autores: 11

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 4.6

Giraldo Acosta, M.; Ruíz-Cano, M., **CANO, A.**, Hernández-Ruiz, J., Arnao, M.B. Extended Post-Harvest Effect of Melatonin in Fresh-Cut Broccolini Plants (Bimi®). Agronomy. 13 - 10, pp. 2459. MDPI, 2023.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 3

Nº total de autores: 5

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 3.7

Modrego, A., Pasternak, T., Omary, M., Albacete, A., **CANO, A.**, Pérez-Pérez, J.M., Efroni, I. Mapping

of the Classical Mutation rosette Highlights a Role for Calcium in Wound-Induced Rooting. *Plant Cell and Physiology*. 64 - 2, pp. 152 - 164. Oxford University Press, 2023.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 5

Nº total de autores: 7

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 4.9

Hernández-Ruiz, J., Giraldo-Acosta, M., El Mihyaoui, A., **CANO, A.**, Arnao, M.B. Melatonin as a Possible Natural Anti-Viral Compound in Plant Biocontrol. *Plants*. 12 - 4, pp. 781. MDPI, 2023.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 4

Nº total de autores: 7

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 4.5

Arnao, M.B., Giraldo-Acosta, M., Castejón-Castillejo, A., Losada-Lorán, M., Sánchez-Herrerías; P., El Mihyaoui, A., **CANO, A.**, Hernández-Ruiz, J. Melatonin from Microorganisms, Algae, and Plants as Possible Alternatives to Synthetic Melatonin. *Metabolites*. 13 - 1, pp. 72. MDPI, 2023.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 7

Nº total de autores: 8

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 4.1

Giraldo-Acosta, M., Martínez-Andujar, C., Martínez-Melagarejo, P.A., **CANO, A.**, Hernández-Ruiz, J., Arnao, M.B. Protective Effect (Safener) of Melatonin on *Vigna radiata* L. Seedlings in the Presence of the Fungicide Copper Oxychloride. *Journal of Plant Growth Regulation*. 42, pp. 4918- 4934. Springer, 2022.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 4

Nº total de autores: 6

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 4.8

Arnao, M.B., **CANO, A.**, Hernández-Ruiz, J. Phytomelatonin: an unexpected molecule with amazing performances in plants. *Journal of Experimental Botany*, 73, erac009. Oxford University Press. 2022

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 2

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 6.90

Arnao, M.B., Hernández-Ruiz, J., **CANO, A.** Role of Melatonin and Nitrogen Metabolism in Plants: Implications under Nitrogen-Excess or Nitrogen-Low. *Molecular Sciences*. 23 - 23, pp.15217. MDPI, 2023.

Tipo de producción: Artículo científico

Posición de firma: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Tipo de soporte: Revista

Nº total de autores: 3

Índice de impacto: 5.6

Arnao, M.B., Ruíz-Cano, D., **CANO, A.**, Giraldo-Acosta, M., Hernández-Ruiz, J. Aplicación de extractos ricos en fitomelatonina en la conservación de brócoli. Horticultura (Interempresas). 02/2022, pp. 78 - 81. 2022.

Tipo de producción: Artículo científico

Posición de firma: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Tipo de soporte: Revista

Nº total de autores: 5

CANO, A., Giraldo-Acosta, M.; García-Sánchez, S., Hernández-Ruiz, J., Arnao, M.B. Effect of Melatonin in Broccoli Postharvest and Possible Melatonin Ingestion Level. Plants. 11, pp. 2000. MDPI, 2022.

Tipo de producción: Artículo científico

Posición de firma: 1

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Tipo de soporte: Revista

Nº total de autores: 5

Índice de impacto: 4.5

García-Sánchez, S., **CANO, A.**, Hernández Ruiz, J., Arnao, M.B. Effects of Temperature and Light on the Germination-Promoting Activity by Melatonin in Almond Seeds without Stratification. Agronomy. 12 - 9, pp. 2070. MDPI, 2022.

Tipo de producción: Artículo científico

Posición de firma: 2

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Tipo de soporte: Revista

Nº total de autores: 4

Índice de impacto: 3.7

Giraldo-Acosta, M., **CANO, A.**, Hernández-Ruiz, J., Arnao, M.B. Melatonin as a Possible Natural Safener in Crops. Plants. 11 - 7, pp. 890. MDPI, 2022. ISSN 2223-7747

Tipo de producción: Artículo científico

Posición de firma: 2

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Tipo de soporte: Revista

Nº total de autores: 4

Índice de impacto: 4.5

Hernández-Ruiz, J., Ruíz-Cano, D. Giraldo-Acosta, M., **CANO, A.**, Arnao, M.B. Melatonin in Brassicaceae: Role in Postharvest and Interesting Phytochemicals. Molecules. 27 - 5, pp. 1523. MDPI, 2022. ISSN 1420-3049

Tipo de producción: Artículo científico

Posición de firma: 4

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Tipo de soporte: Revista

Nº total de autores: 5

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 4.6

Hernández-Ruiz, J., **CANO, A.**, Arnao, M.B. A Phytomelatonin-Rich Extract Obtained from Selected Herbs with Application as Plant Growth Regulator. *Plants*. 10 - 10, 2021. ISSN 2223-7747

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 2

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 4.658

Alaguero-Cordovilla, A., Sánchez-García, A.B., Ibañez, S., Albacete, A., **CANO, A.**, Acosta, M., Pérez-Pérez, J.M. An Auxin-Mediated Regulatory Framework for Wound-Induced Adventitious Root Formation in Tomato Shoot Explants. *Plant Cell and Environment*. 44 - 5, pp. 1642 - 1662. 2021.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 5

Nº total de autores: 7

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 7.947

El miyauoui, A., Candela-Castillo, M.E., **CANO, A.**, Hernández-Ruiz, J., Lamarti, A., Arnao, M.B. Comparative study of wild chamomile plants from the north-west of Morocco: Bioactive components and total antioxidant activity. *Journal of Medicinal Plants Research*. 15 - 10, pp. 431 - 441. 2021.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 3

Nº total de autores: 6

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Arnao, M.B., Hernández-Ruiz, J., **CANO, A.** Melatonin and Carbohydrate Metabolism in Plant Cells. *Plants*. 10 - 9, 2021. ISSN 2223-7747

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 3

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 4.658

Justamante, M.S., Acosta-Motos, J.R., **CANO, A.**, Villanova, J., Birlanga, V., Albacete, A., Cano, E.A., Acosta, M., Perez-Perez, J.M. Integration of Phenotype and Hormone Data during Adventitious Rooting in Carnation (*Dianthus caryophyllus* L.) Stem Cuttings. *Plants*. 8 - 7, pp. 226 - 226. 2019.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 3

Nº total de autores: 9

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 2.762

Sánchez-García, A.B., Ibañez, S., **CANO, A.**, Acosta, M., Pérez-Pérez, J.M. A comprehensive phylogeny

of auxin homeostasis genes involved in adventitious root formation in carnation stem cuttings. Plos One. 13 - 4, pp. 1 - 28. 2018. ISSN 1932-6203

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 3

Nº total de autores: 5

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 2.776

CANO, A., Sanchez-Garcia, A.B., Albacete, A., Gonzalez-Bayon, R., Justamante, M.S., Ibanez, S., Acosta, M., Perez-Perez, J.M. Enhanced Conjugation of Auxin by GH3 Enzymes Leads to Poor Adventitious Rooting in Carnation Stem Cuttings. Frontiers in Plant Science. 9, pp. 566 - 583. 2018.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 8

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 4.106

Villanova, J., **CANO, A.**, Albacete, A., López, A., Cano, E.A., Acosta, M., Pérez-Pérez, J.M. Multiple factors influence adventitious rooting in carnation (*Dianthus caryophyllus* L.) stemcuttings. Plant Growth Regulation. 81, pp. 511 - 522. 2017.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 2

Nº total de autores: 7

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 2.081

Bermejo, A., Pardo, J., Morales, J., **CANO, A.** Comparative Study of Bioactive Components and Quality from Juices of Different Mandarins: Discriminant Multivariate Analysis of Their Primary and Secondary Metabolites. Agricultural Sciences. 7, pp. 341 - 351. 2016.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 4

Nº total de autores: 4

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Villacorta-Martín, C., Sánchez-García, A.B., Villanova, J., **CANO, A.**, van de Rhee, M., de Haan, J., Acosta, M., Passarinho, P., Pérez-Pérez, J.M. Gene expression profiling during adventitious root formation in carnation stemcuttings. BMC Genomics. 16, pp. 789 - 807. 2015. ISSN 1471-2164

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 4

Nº total de autores: 9

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 3.867

Birlanga, V., Villanova, J., **CANO, A.**, Cano, E.A., Acosta, M., Pérez-Pérez, J.M. Quantitative analysis of adventitious root growth phenotypes in carnation stem cuttings. PLOS One. 10 - 7, pp. 1 - 21. 2015.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 3

Nº total de autores: 6

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 3.057

Bermejo, A., **CANO, A.** Analysis of Nutritional Constituents in Twenty Citrus Cultivars from the Mediterranean Area at Different Stages of Ripening. Food and Nutrition Sciences. 3, pp. 639 - 650. 2012.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 2

Nº total de autores: 2

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Rojas-Argudo, C., Palou, L., Bermejo, A., **CANO, A.**, del Rio, M.A., González-Mas, M.C. Effect of X-ray irradiation on nutritional and antifungal bioactive compounds of 'Clemenules' clementine mandarins. Postharvest Biology and Technology. 68, pp. 47 - 53. 2012. ISSN 0925-5214

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 4

Nº total de autores: 6

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 2.454

Bermejo, A., Pardo, J., **CANO, A.** Murcott seedless: influence of gamma irradiation on citrus production and fruit quality. Spanish Journal of Agricultural Research. 10 - 3, pp. 768 -777. 2012. ISSN 1695-971X

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 3

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 0.659

Bermejo, A., Llosá, M.J., **CANO, A.** Analysis of Bioactive Compounds in Seven Citrus Cultivars. Food Science and Technology International. 17 - 1, pp. 55 - 62. 2011.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 3

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 0.681

CANO, A., Bermejo, A. Influence of rootstock and cultivar on bioactive compounds in citrus peels. Journal of the Science of Food and Agriculture. 91 - 9, pp. 1702 - 1711. 2011.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 2

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 1.436

Llosá, M.J., Bermejo, A., **CANO, A.**, Quiñones, A., Forner-Giner, M.A. Diferencias en la sensibilidad a la deficiencia de hierro entre patrones de cítricos: Mandarin Cleopatra, Poncirus trifoliata, Forner-Alcaide 5 y Forner-Alcaide 13. Levante Agrícola. 402, pp. 248 - 254. 2010.

Tipo de producción: Artículo científico**Tipo de soporte:** Revista**Posición de firma:** 3**Nº total de autores:** 5**Grado de contribución:** Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

González-Mas, M.C., Escriche, M.D., Jover, S., Bermejo, A., **CANO, A.**, Gutierrez-Suanzes, A. Estudio del aceite esencial de clementinas. Diferenciación de variedades según el perfil volátil de la corteza. Levante Agrícola. 401, pp. 185 - 192. 2010.

Tipo de producción: Artículo científico**Tipo de soporte:** Revista**Posición de firma:** 5**Nº total de autores:** 6**Grado de contribución:** Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Pardo, J., **CANO, A.**, Bermejo, A., Zaragoza, S. La temperatura, la viabilidad del polen y la formación de semillas en cítricos. Levante Agrícola. 399, pp. 20 - 29. 2010.

Tipo de producción: Artículo científico**Tipo de soporte:** Revista**Posición de firma:** 2**Nº total de autores:** 4**Grado de contribución:** Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Bermejo, A., Pardo, J., **CANO, A.** Selección de nuevas mandarinas tardías sin semillas obtenidas mediante irradiación de yemas. Levante Agrícola. 399, pp. 82 - 89. 2010.

Tipo de producción: Artículo científico**Tipo de soporte:** Revista**Posición de firma:** 3**Nº total de autores:** 3**Grado de contribución:** Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Bermejo, A., Pardo, J., **CANO, A.** Selección de nuevas mandarinas tardías sin semillas obtenidas mediante irradiación de yemas. Levante Agrícola. 399, pp. 82 - 89. 2010.

Tipo de producción: Artículo científico**Tipo de soporte:** Revista**Posición de firma:** 3**Nº total de autores:** 3**Grado de contribución:** Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Llosa, M.J., Bermejo, A., **CANO, A.**, Quiñones, A., Forner-Giner, M.A. The Citrus Rootstocks Cleopatra Mandarin, *Poncirus trifoliata*, Forner-Alcaide 5 and Forner-Alcaide 13 Vary in Susceptibility to Iron Deficiency Chlorosis. Journal of the American Pomological Society. 63 - 4, pp. 160 - 167. 2009.

Tipo de producción: Artículo científico**Tipo de soporte:** Revista**Posición de firma:** 3**Nº total de autores:** 5**Grado de contribución:** Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 0.444

CANO, A., Medina, A., Bermejo, A. Bioactive compounds in different citrus varieties. Discrimination among cultivars. Journal of Food Composition and Analysis. 23 - 5, pp.377 - 381. 2008.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 2.457

Bermejo, A., Medina, A., **CANO, A.** Diferencias en el contenido en vitamina C y flavonoides mayoritarios en distintas variedades de mandarinas de interés comercial en la Comunidad Valenciana. Levante Agrícola. 386, pp.273 - 280. 2007.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 3

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Pardo, J., Bermejo, A., **CANO, A.**; Zaragoza, S. La germinación del polen y la formación de las semillas en los cítricos. Levante Agrícola. 384, pp. 16 - 20. 2007.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 3

Nº total de autores: 4

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

CANO, A., Arnao, M.B. Hydrophilic and Lipophilic Antioxidant Activity in Different Leaves of three Lettuce Varieties. International Journal of Food Properties. 8, pp. 521 - 528. 2005.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 2

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 0.485

Hernandez-Ruiz, J., **CANO, A.**, Arnao, M.B. Melatonin acts as a growth-stimulating compound in some monocot species. Journal of Pineal Research. 39, pp. 137 - 142. 2005.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 2

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 5.025

CANO, A., Arnao, M.B. Actividad Antioxidante Hidrofílica y Lipofílica y Contenido en Vitamina C de Zumos de Naranja Comerciales: Relación con sus Características Organolépticas. Ciencia y Tecnología Alimentaria. 4 - 3, pp. 185 - 189. 2004.

Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
Posición de firma: 1 **Nº total de autores:** 2
Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo
Fuente de impacto: WOS (JCR) **Índice de impacto:** 0.91

Hernandez-Ruiz, J., **CANO, A.**, Arnao, M.B. Melatonin: a growth-stimulating compound present in lupin tissues. *Planta*. 220, pp. 140 - 144. 2004. ISSN 0032-0935

Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
Posición de firma: 2 **Nº total de autores:** 3
Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo
Fuente de impacto: WOS (JCR) **Índice de impacto:** 3.113

Alcolea, J.F., **CANO, A.**, Acosta, M., Arnao, M.B. Determination of the Hydrophilic and Lipophilic Antioxidant Activity of White- and Red Wines during wine-making Process. *Italian Journal of Food Science*. 15 - 2, pp. 207 - 214. 2003.

Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
Posición de firma: 2 **Nº total de autores:** 4
Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo
Fuente de impacto: WOS (JCR) **Índice de impacto:** 0.544

CANO, A., Alcaraz, O., Arnao, M.B. Free radical-scavenging activity of indolic compounds in aqueous and ethanolic media. *Analytical and Bioanalytical Chemistry*. 376, pp. 33 - 37. 2003.

Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
Posición de firma: 1 **Nº total de autores:** 3
Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo
Fuente de impacto: WOS (JCR) **Índice de impacto:** 1.715

CANO, A., Acosta, M., Arnao, M.B. Hydrophilic and lipophilic antioxidant activity changes during on-vine ripening of tomatoes *Lycopersicon esculentum* Mill. *Postharvest Biology and Technology*. 28, pp. 59 - 65. 2003.

Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
Posición de firma: 1 **Nº total de autores:** 3
Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo
Fuente de impacto: WOS (JCR) **Índice de impacto:** 1.883

Fleck, I., Aranda, X., Abadía, A., **CANO, A.**, Arnao, M.B. Total antioxidant activity in *Quercus ilex* resprouts after fire. *Plant Physiology and Biochemistry*. 41, pp. 41 - 47. 2003.

Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
Posición de firma: 4 **Nº total de autores:** 5
Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión

externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 1.729

Alcolea, J.F., **CANO, A.**, Acosta, M., Arnao, M.B. Hydrophilic and lipophilic antioxidant activities of grapes. *Nahrung-Food*. 46 - 5, pp. 353 - 356. 2002.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 2

Nº total de autores: 4

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 0.522

CANO, A., Acosta, M., Arnao, M.B. On-line antioxidant activity determination: comparison of hydrophilic and lipophilic antioxidant activity using the ABTS assay. *Redox Report*. 7 - 2, pp. 103 - 109. 2002.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 1.455

CANO, A., Arnao, M.B., Williamson, G., Garcia-Conesa, M.T. Superoxide scavenging by polyphenols: effect of conjugation and dimerization. *Redox Report*. 7 - 6, pp. 379 - 383. 2002.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 4

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 1.455

Arnao, M.B., Acosta, M., **CANO, A.** Compuestos antioxidantes: parámetro de interés en fruta y hortaliza. *Horticultura. EXTRA*, pp. 102 - 109. 2001.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 3

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Arnao, M.B., **CANO, A.**, Acosta, M. Estimation of Free Radical-quenching Activity of Leaf Pigment Extracts. *Phytochemical Analysis*. 12, pp. 138 - 143. 2001. ISSN0958-0344

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 2

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 0.973

Arano, M.B., **CANO, A.**, Acosta, M. The hydrophilic and lipophilic contribution to total antioxidant

activity. Food Chemistry. 73, pp. 239 - 244. 2001. ISSN 0308-8146

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 2

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 1.156

CANO A., Acosta, M., Arnao, M.B. A method to measure antioxidant activity in organic media: application to lipophilic vitamins. Redox Report. 5 - 6, pp. 365 - 370. 2000.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 0.717

Fernández-Trujillo, J.P., **CANO, A.**, Artés, F. Interactions among cooling, fungicide and postharvest ripening temperature on peaches. International Journal of Refrigeration. 23, pp. 457 - 465. 2000.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 2

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 0.418

CANO, A., Guerrero, J.R., Acosta, M., Arnao, M.B. Estudio comparativo de la actividad antioxidante de varios tipos de vino. Viticultura y Enología Profesional. 60 - 45, pp. 45 - 52. 1999.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 4

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

CANO, A., Guerrero, J.R., Acosta, M., Arnao, M.B. Estudio comparativo de la actividad antioxidante de varios tipos de vino. Viticultura y Enología Profesional. 60, pp. 45 - 52. 1999. ISSN 1131-5679

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 4

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Artés; F., Fernández-Trujillo, J.P., **CANO, A.** Juice characteristics related to wooliness and ripening during postharvest storage of peaches. Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und-Forschung A. European Food Research and Technology, 208: 282-288. 1999.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 3

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 1.042

Arnao, M.B., **CANO, A.**, Acosta, M. Methods to measure the antioxidant activity in plant material. A comparative discussion. Free Radical Research. 31, pp. S89 - S96. 1999.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 2

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 2.27

CANO, A., Hernández-Ruiz, J., Acosta, M., Arnao, M.B. An End-point Method for Estimation of the Total Antioxidant Activity in Plant Material. Phytochemical Analysis. 9, pp. 196 - 202. 1998.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 4

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 0.912

CANO, A., Acosta, M., Arnao, M.B. Estimación de la actividad antioxidante de distintas bebidas comerciales. Alimentaria. 295, pp. 73 - 76. 1998.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Arnao, M.B., **CANO, A.**, Acosta, M. Estimación de la actividad antioxidante total en cítricos y su relación con el contenido en vitamina C. Fruticultura Profesional. 93, pp. 48 - 54. 1998.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 2

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

CANO, A., Artés, F., Arnao, M.B., Sánchez-Bravo, J., Acosta, M. Influence of peroxides, ascorbate and glutathione on germination and growth in *Lupinus albus* L. Biologia Plantarum. 39, pp. 457 - 461. 1997.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 5

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 0.393

Arnao, A., **CANO, A.**, Acosta, M. La actividad antioxidante total de zumos de cítricos como factor de calidad del producto. Agrícola Vergel. 192, pp. 654 - 658. 1997.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 2

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Arnao, M.B., **CANO, A.**, Hernández-Ruiz, J., García-Cánovas, F., Acosta, M. Inhibition by L-ascorbic acid and other antioxidants of the 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) oxidation catalyzed by peroxidase. A new approach for determining total antioxidant status of foods. *Analytical Biochemistry*. 236, pp. 255 - 261. 1996.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 2

Nº total de autores: 5

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 2.017

CANO, A., Artés, F., Arnao, M.B., Sánchez-Bravo, J., Acosta, M. Inhibition of etiolated lupin hypocotyls growth and rooting by peroxides, ascorbate and glutathione. *Journal of Plant Physiology*. 147, pp. 721 - 728. 1996.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 5

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 1.179

Artés, F., **CANO, A.**, Fernández-Trujillo, J.P. Pectolytic enzyme activity during intermittent warming storage of peaches. *Journal of Food Science*. 61, pp. 311 - 313, 321. 1996.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Posición de firma: 2

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo

Fuente de impacto: WOS (JCR)

Índice de impacto: 1.249

CANO, A., Hernández-Ruiz, J.; Arnao, M.B. Melatonin in Plants Under UV Stress Conditions. *Melatonin: Role in Plant Signaling, Growth and Stress Tolerance*. 4, pp. 263 - 277. Springer International Publishing, 2023. ISBN 978-3-031-40172-5

Tipo de producción: Capítulo de libro

Tipo de soporte: Libro

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

CANO, A., Arnao, M.B. ABTS/TEAC (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)/Trolox-Equivalent Antioxidant Capacity) radical scavenging mixed-mode assay. *Measurement of Antioxidant Activity & Capacity. Recent Trends and Applications*. 7, pp. 117 - 139. Wiley, 2018. ISBN 9781119135357

Tipo de producción: Capítulo de libro

Tipo de soporte: Libro

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 2

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

CANO, A., Pérez-Pérez, J.M., Acosta, M. Adventitious Root Development in Ornamental Plants: Insights from Carnation Stem Cuttings. Root Engineering, basic and applied concepts Soil Biology 40 (A.Morte and A. Varma, eds).20, pp. 423 - 441. Springer, 2014. ISBN 978-3-642-54275-6

Tipo de producción: Capítulo de libro

Tipo de soporte: Libro

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

CANO, A., Acosta, M. Catabolismo descarboxilativo de auxina: nueva aproximación usando espectrometría de masas. Fitohormonas: Metabolismo y Modo de Acción XIII Simposium2014 (F. Pérez-Alfocea y M. Acosta-Echeverría, eds.).10, pp. 141 - 146. Pictografía Ediciones, 2014. ISBN 978-84-15107-51-4

Tipo de producción: Capítulo de libro

Tipo de soporte: Libro

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 2

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

CANO, A., Acosta, M. Homeostasis de auxina y formación de raíces adventicias. Fitohormonas: Metabolismo y Modo de Acción XIII Simposium 2014 (F. Pérez-Alfocea y M. Acosta-Echeverría, eds.).9, pp. 135 - 140. Pictografía Ediciones, 2014. ISBN 978-84-15107-51-4

Tipo de producción: Capítulo de libro

Tipo de soporte: Libro

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 2

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

Arnao, M.B., Hernández-Ruiz, J., **CANO, A.** La actividad antioxidante hidrofílica y lipofílica en 5 variedades de lechuga. IV Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos "La Seguridad y la Calidad de los Alimentos". 88, pp. 137 - 138. Facultad de Farmacia. Universidad de La Laguna, 2007. ISBN 978-84-690-6277-7

Tipo de producción: Capítulo de libro

Tipo de soporte: Libro

Posición de firma: 3

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

Arnao, M.B., **CANO, A.**, Hernández-Ruiz, J. Melatonina, un Compuesto Indólico Presente en Plantas con Actividad Promotora del Crecimiento. Metabolismo y Modo de Acción de Fitohormonas. 25, pp. 183 - 184. 2004. ISBN 84-7800-614-1

Tipo de producción: Capítulo de libro

Tipo de soporte: Libro

Posición de firma: 2

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

CANO, A., Hernández-Ruiz, J., Arnao, M.B. Actividad antioxidante hidrofílica y lipofílica en hojas de espinaca (*Spinacia oleracea* L.). II Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 1, pp. 233 - 236. 2003. ISBN 84-95893-75-4

Tipo de producción: Capítulo de libro

Tipo de soporte: Libro

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 3

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

CANO, A., Acosta, M., Arnao, M.B. Ethylene and antioxidant Activity during Tomato Ripening. Biology and Biotechnology of the Plant Hormone Ethylene III. 2, pp. 235 - 236.2003. ISBN 1 58603 346 8

Tipo de producción: Capítulo de libro

Tipo de soporte: Libro

Posición de firma: 1**Nº total de autores:** 3**Grado de contribución:** Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

Alcaraz, O., **CANO, A.**, Acosta, M., Arnao, M.B. La Actividad Antioxidante de Zumos Refrigerados: Relación con la Temperatura de Conservación y el Contenido en Ácido Ascórbico. Avances en Ciencia y Técnicas del Frío. 5, pp. 561 - 565. 2003. ISBN 84-95781-17-4

Tipo de producción: Capítulo de libro**Tipo de soporte:** Libro**Posición de firma:** 2**Nº total de autores:** 4**Grado de contribución:** Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

Arnao, M.B., Acosta, M., **CANO, A.** Antioxidant Activity: An Adaptation for measurement by HPLC. Encyclopedia of Chromatography. 2, pp. 1 - 6.2002. ISBN 0-8247-0511-4

Tipo de producción: Capítulo de libro**Tipo de soporte:** Libro**Posición de firma:** 3**Nº total de autores:** 3**Grado de contribución:** Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

CANO, A., Acosta, M., Arnao, M.B. Cualidades antioxidantes del fruto y el vino de la variedad de uva Cabernet Sauvignon. Frutos y Hortalizas. V Simposio Nacional y II Ibérico. 41, pp. 229 - 232. 2002. ISBN 84-606-3211-3

Tipo de producción: Capítulo de libro**Tipo de soporte:** Libro**Posición de firma:** 1**Nº total de autores:** 3**Grado de contribución:** Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

CANO, A., Acosta, M., Arnao, M.B. Evolución de las propiedades antioxidantes de frutos de tomate durante su maduración. Frutos y Hortalizas. V Simposio Nacional y II Ibérico. 42, pp. 233 - 236. 2002. ISBN 84-606-3211-3

Tipo de producción: Capítulo de libro**Tipo de soporte:** Libro**Posición de firma:** 1**Nº total de autores:** 3**Grado de contribución:** Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

CANO, A., Acosta, M., Arnao, M.B. El potencial antioxidante como parámetro de calidad en frutas y hortalizas. VIII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas. 27, pp. 205 - 210. 1999.

Tipo de producción: Capítulo de libro**Tipo de soporte:** Libro**Posición de firma:** 1**Nº total de autores:** 3**Grado de contribución:** Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

Arnao, M.B., **CANO, A.**, Acosta, M. Total antioxidant activity in plant material and its interest in food technology. Recent Research Developments in Agricultural & Food Chemistry. 28, pp. 893 - 905. 1998. ISBN 81-86481-76-1

Tipo de producción: Capítulo de libro**Tipo de soporte:** Libro**Posición de firma:** 2**Nº total de autores:** 3**Grado de contribución:** Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

CANO, A., Guerrero, J.R., Arnao, M.B., Sánchez-Bravo, J., Acosta, M. Transporte de ácido indolil-3-acético en esquejes de clavel. Metabolismo y Modo de Acción de Fitohormonas. 4, pp. 35 - 41. 1998. ISBN 84-8317-059-0

Tipo de producción: Capítulo de libro**Tipo de soporte:** Libro

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 5

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

CANO, A., Hernández-Ruiz, J., García-Cánovas, F., Arnao, M.B., Acosta, M. A peroxidase-based method for determining the total antioxidant activity in plant material. *Plant peroxidases: Biochemistry and Physiology. IV International Symposium.* pp. 400 - 403. 1996.

Tipo de producción: Capítulo de libro

Tipo de soporte: Libro

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 5

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

Hernández-Ruiz, J., **CANO, A.**, Arnao, M.B., Acosta, M., Sánchez-Bravo, J. Distribution of ascorbate- and glutathione-peroxidase and catalase in etiolated lupin hypocotyls. *Plant peroxidases: Biochemistry and Physiology. IV International Symposium.* pp. 281 - 285. 1996.

Tipo de producción: Capítulo de libro

Tipo de soporte: Libro

Posición de firma: 2

Nº total de autores: 5

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

Arnao, M.B., **CANO, A.**, Hernández-Ruiz, J., García-Cánovas, F., Acosta, M. Total antioxidant activity. A method for its estimation in plant material. *Current Trend in Fruit and Vegetables Phytochemistry.* pp. 265 - 269. 1995.

Tipo de producción: Capítulo de libro

Tipo de soporte: Libro

Posición de firma: 2

Nº total de autores: 5

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

CANO, A., Artés, F., Arnao, M.B., Sánchez-Bravo, J., Acosta, M. Influencia del balance entre oxidantes y reductores sobre el crecimiento y desarrollo de hipocótilos etiolados de *Lupinus albus*. *IV Symposium sobre Metabolismo y Modo de Acción de Fitohormonas.* pp. 58 - 63. 1994.

Tipo de producción: Capítulo de libro

Tipo de soporte: Libro

Posición de firma: 1

Nº total de autores: 5

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

Artés, F., Fernández-Trujillo, J.P., **CANO, A.**, Hernández, A., José Gines Marín. Intermittent warming effects on cold storage of 'Miraflores' peach. *The Post-harvest treatment of fruit and vegetables. Current status and future prospects,* pgs: 137-143. 1994.

Tipo de producción: Capítulo de libro

Tipo de soporte: Libro

Posición de firma: 3

Nº total de autores: 5

Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro

5.1.2 Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales

Título del trabajo: Bio-residuos florales de azafrán; fuente de compuestos orgánicos bioactivos.

Nombre del congreso: 12º Congreso de Fitoterapia de SEFIT

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: Murcia, Región de Murcia, España

Fecha de celebración: 09/11/2023

Fecha de finalización: 12/11/2023

Giraldo-Acosta, M.; Maestre-Hernández, A. B.; El Mihyaoui, A.; **CANO, A.**; Hernández-Ruiz, J.; Arnao, M. B.

Título del trabajo: Citotoxicidad y actividad antimicrobiana de diferentes extractos de *Cladanthus mixtus* y *Matricaria chamomilla* de Marruecos.

Nombre del congreso: 12º Congreso de Fitoterapia de SEFIT

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)

Ciudad de celebración: Murcia, Región de Murcia, España

Fecha de celebración: 09/11/2023

Fecha de finalización: 12/11/2023

El Mihyaoui, A.; Esteves da Silva, J. C. G.; Vale, N.; Hernández-Ruiz, J.; **CANO, A.**; Arnao, M. B.

Título del trabajo: Evaluación de la influencia de la fitomelatonina aportada por la raíz de *Valeriana Officinalis* en complementos alimenticios

Nombre del congreso: 12º Congreso de Fitoterapia de SEFIT

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: Murcia, Región de Murcia, España

Fecha de celebración: 09/11/2023

Fecha de finalización: 12/11/2023

Castejón, A.; Losada, M.; **CANO, A.**; Hernández-Ruiz, J.; Arnao, M. B.

Título del trabajo: Melatonina y fitomelatonina: avances y aplicaciones en humanos y animales

Nombre del congreso: 12º Congreso de Fitoterapia de SEFIT

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Ponencia invitada/ Keynote

Ciudad de celebración: Murcia, Región de Murcia, España

Fecha de celebración: 09/11/2023

Fecha de finalización: 12/11/2023

Arnao, M. B.; El Mihyaoui, A.; **CANO, A.**; Hernández-Ruiz, J.

Título del trabajo: Melatonin and postharvest conservation: extending broccolis shelf-live.

Nombre del congreso: XVI Congreso de la Federación Española de Biotecnólogos. Congreso Anual de Biotecnología

Tipo evento: Congreso

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: Badajoz, Extremadura, España

Fecha de celebración: 12/07/2023

Fecha de finalización: 14/07/2023

Giraldo-Acosta, M.; García-Sánchez, S.; Ruiz-Cano, D.; Hernández-Ruiz, J.; **CANO, A.**; Arnao, M. B.

Título del trabajo: Fatty acid profile and bioactive compounds of saffron by-products

Nombre del congreso: XXXI Congreso de la Sociedad Española de Nutrición

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo – Póster

Ciudad de celebración: CARTAGENA,

Fecha de celebración: 15/09/2022

Pérez-Llamas, F., Vicente-López, J.J., **CANO, A.**, Cerdá-Bernard, D., Frutos, M.J.

Título del trabajo: Study of the effect of melatonin in the plant hormone profile in *Vigna radiata* L. To the fungicide copper oxychloride

Nombre del congreso: XVI - Meeting of Plant Molecular Biology (RBMP)

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Otros

Ciudad de celebración: SEVILLA,

Fecha de celebración: 14/09/2022

Giraldo-Acosta, M.; **CANO, A.**; Hernandez-Ruiz, J.; Arnao, M.B.

Título del trabajo: Melatonin as a natural safener

Nombre del congreso: XV Congreso de la Federación Española de Biotecnólogos - Congreso Anual de Biotecnología.

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Otros **Ciudad de celebración:** VALENCIA, **Fecha de celebración:** 12/07/2022

Giraldo-Acosta, M.; Hernandez-Ruiz, J.; **CANO, A.**; Arnao, M.B.

Título del trabajo: Safener effect of melatonin on seedlings of *Vigna radiata*. In presence of the fungicide copper oxychloride

Nombre del congreso: XV Congreso de la Federación Española de Biotecnólogos - Congreso Anual de Biotecnología.

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Otros **Ciudad de celebración:** VALENCIA, **Fecha de celebración:** 12/07/2022

Giraldo-Acosta, M.; Hernandez-Ruiz, J.; **CANO, A.**; Arnao, M.B.

Título del trabajo: Fitomelatonina en plantas medicinales y suplementos destinados a terapia de sueño y ansiedad: nuevas recomendaciones.

Nombre del congreso: X Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Otros

Ciudad de celebración: MADRID,

Fecha de celebración: 05/05/2022

Losada-Loran, M.; Castejon-Castillejo, A.; **CANO, A.**, Hernández-Ruiz, J.; Arnao, M.B.

Título del trabajo: Study of melatonin solutions stability

Nombre del congreso: II Symposium on Chemical and Physical Sciences for Young Researchs

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Otros

Ciudad de celebración: MURCIA,

Fecha de celebración: 24/03/2022

Giraldo-Acosta, M.; Hernandez-Ruiz, J.; **CANO, A.**; Arnao, M.B.

Título del trabajo: Diseño de una gama de suplementos alimenticios para mascotas con aceites esenciales

Nombre del congreso: 11º Congreso de Fitoterapia de la Asociación Española de Fitoterapia

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Otros

Ciudad de celebración: SANT JOAN DE ALICANTE,

Fecha de celebración: 16/10/2021

Ruiz-Cano, D.; Sanchez-Carrasco, G.; El Mihyaoui, A.; **CANO, A.**; Hernández-Ruiz, J.; Arnao, M.B.

Título del trabajo: Fitomelatonina como alternativa a la melatonina sintética: contenido en algunas plantas aromáticas de interés

Nombre del congreso: 11º Congreso de Fitoterapia del Asociación Española de Fitoterapia

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)

Ciudad de celebración: SANT JOAN DE ALICANTE,

Fecha de celebración: 16/10/2021

Arnao, M.B.; Castejon-Castillejo, A.; Giraldo-Acosta, M.; El Mihyaoui, A.; **CANO, A.**; Hernández-Ruiz, J.

Título del trabajo: Melatonina sintética y fitomelatonina en complementos alimenticios comerciales

Nombre del congreso: I Congreso Internacional de Investigación Biosanitaria para Jóvenes

Investigadores

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: INTERNACIONAL

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: MURCIA,

Fecha de celebración: 24/06/2021

Castejon-Castillejo, A.; Hernández-Ruiz, J.; **CANO, A.**; Arnao, M.B.

Título del trabajo: Hormonal homeostasis regulates adventitious root formation in carnation cuttings

Nombre del congreso: XXII Congreso de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal XV Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: INTERNACIONAL

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: BARCELONA,

Fecha de celebración: 19/06/2017

Pérez-Pérez, J.M., Sánchez-García, A.B., **CANO, A.**, Ibáñez, S., Albacete, A., González-Bayón, R., y Acosta, M.

Título del trabajo: Integration of phenotypic, metabolomic and genetic data to identify novel regulators of adventitious root development in carnation cuttings.

Nombre del congreso: XXII Congreso de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal. XV Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: INTERNACIONAL

Tipo de participación: Participativo – Póster

Ciudad de celebración: BARCELONA,

Fecha de celebración: 19/06/2017

Justamante, M.S., **CANO, A.**, Villanova, J., López, A., Cano, E.A., Acosta, M., y Pérez-Pérez, J.M.

Título del trabajo: Novel gene regulatory networks unveiled during adventitious root development in tomato hypocotyls after wounding.

Nombre del congreso: XXII Congreso de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal. XV Congreso Hispano-luso de Fisiología Vegetal

Tipo evento: Congreso
INTERNACIONAL

Ámbito geográfico:

Tipo de participación: Participativo - Otros

Ciudad de celebración: BARCELONA,

Fecha de celebración: 19/06/2017

Ibáñez, S., Alaguero, A., **CANO, A.**, Villanova, J., Sánchez-García, A.B., Acosta, M., y Pérez-Pérez, J.M.

Título del trabajo: A developmental framework for adventitious root development in tomato hypocotyls after wounding

Nombre del congreso: 8th International Symposium on Root Development

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: INTERNACIONAL

Tipo de participación: Participativo – Otros

Ciudad de celebración: UMEA (SUECIA),

Fecha de celebración: 29/05/2017

Pérez-Pérez, J.M.; Alaguero, A.; Ibañez, S.; Sánchez-García, A.B.; **CANO, A.**; Acosta, M.

Título del trabajo: Hormonal signaling of adventitious root formation in tomato hypocotyls after wounding.

Nombre del congreso: Plant Organ Growth Symposium 2017

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: INTERNACIONAL

Tipo de participación: Participativo - Otros

Ciudad de celebración: ELCHE (ALICANTE),

Fecha de celebración: 11/03/2017

Alaguero, A.; Villanova, J.; **CANO, A.**; Acosta, M.; Pérez-Pérez, J.M.

Título del trabajo: Disección genética de la formación de raíces adventicias en hipocótilos de tomate tras una herida.

Nombre del congreso: VIII Jornadas de San Alberto Magno. Universidad Miguel Hernández de Elche

Tipo evento: Jornada

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Otros

Ciudad de celebración: ELCHE (ALICANTE),

Fecha de celebración: 16/11/2016

Alaguero, A.; Villanova, J.; **CANO, A.**; Acosta, M.; Pérez-Pérez, J.M.

Título del trabajo: Genetic dissection of adventitious root formation in tomato hypocotyls after wounding

Nombre del congreso: XIII Reunión de Biología Molecular de Plantas

Tipo evento: Congreso **Ámbito geográfico:** Nacional
Tipo de participación: Participativo - Otros
Ciudad de celebración: OVIEDO,
Fecha de celebración: 11/06/2016
Alaguero, A., Villanova, J., Sánchez-García, A.B., **CANO, A.**, Acosta, M., y Pérez-Pérez, J.M.

Título del trabajo: Efecto del tratamiento auxínico en la formación de raíces adventicias en clave: genómica y metabólica.

Nombre del congreso: XIV Simposio sobre metabolismo y modo de acción de fitohormonas.

Tipo evento: Congreso **Ámbito geográfico:** Nacional

Tipo de participación: Comunicación oral: **A. Cano**

Ciudad de celebración: VALENCIA,

Fecha de celebración: 13/04/2016

CANO, A.; Pérez-Pérez, J.M.; Acosta, M.

Título del trabajo: Homeostasis hormonal en la formación de raíces adventicias.

Nombre del congreso: XIV Simposio sobre metabolismo y modo de acción de fitohormonas.

Tipo evento: Congreso **Ámbito geográfico:** Nacional

Tipo de participación: Comunicación oral: J.M. Pérez-Pérez

Ciudad de celebración: VALENCIA,

Fecha de celebración: 13/04/2016

CANO, A., Albacete, A., Villacorta-Martín, C., Sánchez-García, A.B., Pérez-Pérez, J.M., y Acosta, M.

Título del trabajo: Genetical genomics of adventitious root formation in carnation cuttings

Nombre del congreso: XIV Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal

Tipo evento: Congreso **Ámbito geográfico:** INTERNACIONAL

Tipo de participación: Comunicación oral: J.M. Pérez-Pérez

Ciudad de celebración: TOLEDO (ESPAÑA),

Fecha de celebración: 14/06/2015

Pérez-Pérez, J.M., Villanova, J., Sánchez-García, A.B., Villacorta-Martín, C., **CANO, A.**, Cano, E.A., Passarinho, P., y Acosta, M.

Título del trabajo: Hormonal genetics of adventitious organogenesis in tomato (*S. lycopersicum* cv. Micro-Tom)

Nombre del congreso: XIV Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal

Tipo evento: Congreso **Ámbito geográfico:** INTERNACIONAL

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: TOLEDO (ESPAÑA),

Fecha de celebración: 14/06/2015

J., Sánchez-García, A.B., **CANO, A.**, Acosta, M., y Pérez-Pérez, J.M

Título del trabajo: Auxin homeostasis during adventitious rooting in carnation cuttings.

Nombre del congreso: 7th International Symposium on Root Development (Rooting 2014)

Tipo evento: Congreso **Ámbito geográfico:** INTERNACIONAL
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: WEIMAR (ALEMANIA),
Fecha de celebración: 15/09/2014
A. CANO, A. Albacete, J.M. Pérez-Pérez and M. Acosta

Título del trabajo: Functional characterization of putative auxin transporters during adventitious rooting incarnation.

Nombre del congreso: 7th International Symposium on Root Development (Rooting 2014)
Tipo evento: Congreso **Ámbito geográfico:** INTERNACIONAL
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: WEIMAR (ALEMANIA),
Fecha de celebración: 15/09/2014
A. CANO, C. Villacorta, M. van de Rhee, M. Acosta and J.M. Pérez-Pérez

Título del trabajo: Genetical genomics of adventitious root formation in carnation cuttings

Nombre del congreso: 7th International Symposium on Root Development (Rooting 2014)
Tipo evento: Congreso **Ámbito geográfico:** INTERNACIONAL
Tipo de participación: Participativo - Otros
Ciudad de celebración: WEIMAR (ALEMANIA),
Fecha de celebración: 15/09/2014
J.M. Pérez-Pérez, J. Villanova, A. CANO, E.A. Cano, M. van de Rhee, P. Passarinho and M. Acosta

Título del trabajo: Análisis genético y hormonal de la capacidad organogenética en tomate (*S. lycopersicum* cv. Micro-Tom)

Nombre del congreso: XI Reunión de Biología Molecular de Plantas
Tipo evento: Congreso **Ámbito geográfico:** Nacional
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: CARTAGENA (ESPAÑA),
Fecha de celebración: 11/06/2014
Villanova, J., CANO, A., Peres, L.E.S., Acosta, M. y Pérez-Pérez, J.M.

Título del trabajo: Catabolismo descarboxilativo de auxina: Nueva aproximación usando espectrometría de masas

Nombre del congreso: Fitohormonas. Metabolismo y modo de acción
Tipo evento: Congreso **Ámbito geográfico:** Nacional
Tipo de participación: Comunicación oral
Ciudad de celebración: Murcia
Fecha de celebración: 2014
CANO, A., Albacete, A., Acosta, M.

Título del trabajo: Homeostasis de auxinas y formación de raíces adventicias

Nombre del congreso: Fitohormonas. Metabolismo y modo de acción
Tipo evento: Congreso **Ámbito geográfico:** Nacional

Tipo de participación: Comunicación oral

Ciudad de celebración: Murcia

Fecha de celebración: 2014

CANO, A., Albacete, A., Pérez-Pérez, J.M., Acosta, M.

Título del trabajo: Biochemical differences between sound and creasing- or oleocellosis-affected tissues of citrus fruits

Nombre del congreso: 11th International Citrus Congress

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: INTERNACIONAL

Tipo de participación: Póster

Ciudad de celebración: Wuhan (China)

Fecha de celebración: 2008

Bermejo, A., González, M.C., Zaragoza, S., **CANO, A.**

Título del trabajo: Effects of X-irradiation on Scoparone levels in 'Clemenule' clementine mandarin flavedo

Nombre del congreso: 11th International Citrus Congress

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: INTERNACIONAL

Tipo de participación: Póster

Ciudad de celebración: Wuhan (China)

Fecha de celebración: 2008

Rojas-Argullo, C., Palou, L., del Rio, M.A., González, M.C., Bermejo, A., **CANO, A.**

Título del trabajo: Comportamiento de nuevos patrones híbridos de cítricos frente a la deficiencia de hierro

Nombre del congreso: XVI Reunión de la Sociedad de Fisiología Vegetal y X Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Póster

Ciudad de celebración: Alcalá de Henares

Fecha de celebración: 2007

Llosá, M.J., **CANO, A.**, Bermejo, A., Quijano, A., Forner-Giner, M.A.

Título del trabajo: Efecto de la aplicación de Rayos X a dosis moderadas sobre los componentes bioactivos de mandarinas 'Clemenules'

Nombre del congreso: V Congreso Iberoamericano de Tecnología Postcosecha y Agroexportaciones.

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Comunicación oral (C. Rojas)

Ciudad de celebración: Cartagena (Murcia)

Fecha de celebración: 2007

C. Rojas-Argullo, L. Palou, **A. CANO**, M.A. del Rio, M.C. González-Mas y A. Bermejo

Título del trabajo: Cambios en el pool antioxidativo en hojas de *Lupinus albus* L. sometidas a estrés lumínico

Nombre del congreso: IX Congresso Luso Espanhol de Fisiología Vegetal y XVI Reunión Nacional de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: INTERNACIONAL

Tipo de participación: Participativo - Otros

Ciudad de celebración: ÉVORA PORTUGAL,

Fecha de celebración: 18/09/2005

CANO, A. Hernández-Ruiz, J., Arnao, M.B.

Título del trabajo: Actividad antioxidante hidrofílica y lipofílica por HPLC on-line en alimentos vegetales

Nombre del congreso: I Foro Especializado de INNOVARIS sobre Nutraceuticos

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: MURCIA ESPAÑA,

Fecha de celebración: 17/03/2005

Hernández-Ruiz, J. **CANO; A.**, Arnao, M.B.

Título del trabajo: Melatonina, un compuesto indólico presente en plantas con actividad promotora del crecimiento

Nombre del congreso: Metabolismo y Modo de Acción de las Fitohormonas

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: Salamanca

Fecha de celebración: 2004

Hernández-Ruiz, J. **CANO; A.**, Arnao, M.B.

Título del trabajo: Melatonina: un posible regulador del crecimiento en plantas

Nombre del congreso: XV Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal y VII Congreso Hispano- Luso de Fisiología Vegetal

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: INTERNACIONAL

Tipo de participación: Participativo – Póster

Ciudad de celebración: PALMA DE MALLORCA

Fecha de celebración: 16/09/2003

Hernández-Ruiz, J. **CANO; A.**, Arnao, M.B.

Título del trabajo: Actividad antioxidante hidrofílica y lipofílica en hojas de espinaca (*Spinacle oleracea* L.)

Nombre del congreso: II Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo – Otros

Ciudad de celebración: Orihuela (Alicante)

Fecha de celebración: 03/06/2003

CANO, A., Hernández-Ruiz, J., Arnao, M.B.

Título del trabajo: Determinación por HPLC de la actividad antioxidante hidrofílica y lipofílica en alimentos vegetales

Nombre del congreso: VII Reunión del GRUPO ESPAÑOL DE RADICALES LIBRES y III Reunión IBEROAMERICANA

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: INTERNACIONAL

Tipo de participación: Participativo - Otros

Ciudad de celebración: CACERES,

Fecha de celebración: 26/09/2002

Arnao, M.B., Acosta, M., Alcaraz, O., **CANO, A**

Título del trabajo: Antioxidant activity of gallic acid and its oxidation products

Nombre del congreso: VI International Plant Peroxidase Symposium

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: INTERNACIONAL

Tipo de participación: Participativo - Otros

Ciudad de celebración: MURCIA,

Fecha de celebración: 03/07/2002

CANO, A., Acosta, M., Arnao, M.B.

Título del trabajo: Ethylene and antioxidant activity during tomato ripening

Nombre del congreso: NATO Advanced Research Workshop on Biology and Biotechnology of the Plant Hormone Ethylene

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: INTERNACIONAL

Tipo de participación: Participativo - Otros

Ciudad de celebración: MURCIA,

Fecha de celebración: 23/04/2002

CANO, A., Acosta, M., Arnao, M.B.

Título del trabajo: La Actividad Antioxidante de Zumos Refrigerados: Relación con la Temperatura de Preservación y el Contenido en Ácido Ascórbico

Nombre del congreso: I Congreso Español de Ciencias y Técnicas del Frio CYTEF-2002

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Otros

Ciudad de celebración: CARTAGENA

Fecha de celebración: 04/04/2002

Alcaraz, O., **CANO, A.**, Acosta, M., Arnao, M.B.

Título del trabajo: Total Antioxidant Activity in *Quercus ilex* Resprouts after Fire

Nombre del congreso: Oxygen free radicals and oxidative stress in plants

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: INTERNACIONAL

Tipo de participación: Participativo – Otros

Ciudad de celebración: NICE FRANCE

Fecha de celebración: 19/11/2001

Elomari, B., Fleck, I., Aranda, X., Abadía, M., **CANO, A.** y Arnao, M.B.

Título del trabajo: Método de valoración del potencial antioxidante en alimentos

Nombre del congreso: Feria Internacional de Tecnologías Emergentes, Ciencia y Empresa

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: INTERNACIONAL

Tipo de participación: Participativo - Otros

Ciudad de celebración: BARCELONA,

Fecha de celebración: 27/11/2000

Arnao, M.B., Acosta, M., **CANO, A.**

Título del trabajo: Cualidades antioxidantes del fruto y el vino de la variedad de uva 'Cabernet Sauvignon'

Nombre del congreso: V SIMPOSIO NACIONAL Y II IBÉRICO DE POST-RECOLECCIÓN DE FRUTOS Y HORTALIZAS

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Otros

Ciudad de celebración: TENERIFE

Fecha de celebración: 21/09/2000

Alcolea, J.F., **CANO, A.**, Acosta, M. y Arnao, M.B.

Título del trabajo: Evolución de las propiedades antioxidantes de frutos de tomate durante su maduración

Nombre del congreso: V SIMPOSIO NACIONAL Y II IBÉRICO DE POST-RECOLECCIÓN DE FRUTOS Y HORTALIZAS

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Otros

Ciudad de celebración: TENERIFE

Fecha de celebración: 21/09/2000

CANO, A., Alcolea, J.F., Acosta, M. y Arnao, M.B.

Título del trabajo: El potencial antioxidante como parámetro de calidad en frutas y hortalizas

Nombre del congreso: VIII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Otros

Ciudad de celebración: MURCIA,

Fecha de celebración: 20/04/1999

CANO, A., Acosta, M., Arnao, M.B.

Título del trabajo: Methods to measure the antioxidant activity in plant material. A Comparative discussion

Nombre del congreso: Winter Meeting 1998 of the Society for Free Radical Research European Region. Oxygen, free radicals and oxidative stress in plants

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: INTERNACIONAL

Tipo de participación: Participativo - Otros

Ciudad de celebración: GRANADA

Fecha de celebración: 17/12/1998

Arnao, M.B., **CANO, A.**, Guerrero, J.R. and Acosta, M.

Título del trabajo: Comparación de la actividad antioxidante de zumos y extractos vegetales

Nombre del congreso: V Reunión del Grupo Español de Radicales Libres

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Otros

Ciudad de celebración: GRANADA

Fecha de celebración: 15/12/1998

CANO, A., Guerrero, J.R., Acosta, M. and Arnao, M.B.

Título del trabajo: Estimación de la actividad antioxidante en diversas bebidas comerciales

Nombre del congreso: V Reunión del Grupo Español de Radicales Libres

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: GRANADA,

Fecha de celebración: 15/12/1998

CANO, A., Guerrero, J.R., Acosta, M. and Arnao, M.B.

Título del trabajo: Transporte de ácido indolil-3-acético en esquejes de clavel

Nombre del congreso: VI Simposio Metabolismo y modo de acción de fitohormonas

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Otros

Ciudad de celebración: OVIEDO

Fecha de celebración: 19/06/1998

Garrido, G., **CANO, A.**, Guerrero, J.R., Arnao, M.B., Sánchez-Bravo, J., Acosta, M.

Título del trabajo: A peroxidase based method for determining the total antioxidant activity in plant material

Nombre del congreso: Plant Peroxidase; Biochemistry and Physiology. IV International Symposium

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: INTERNACIONAL

Tipo de participación: Póster

Ciudad de celebración: Viena

Fecha de celebración: 1996

Cano, A., Hernández-Ruiz, J., García-Cánovas, F., Arnao, M.B., Acosta, M.

Título del trabajo: Distribution of ascorbate- and guaiacol-peroxidase and catalase in etiolated lupin hypocotyls

Nombre del congreso: Plant Peroxidase; Biochemistry and Physiology. IV International Symposium

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: INTERNACIONAL

Tipo de participación: Póster

Ciudad de celebración: Viena

Fecha de celebración: 1996

Hernández-Ruiz, J., **Cano, A.**, Arnao, M.B., Acosta, M., Sánchez-Bravo, J.

Título del trabajo: Total antioxidant activity, A method for its estimation

Nombre del congreso: International Symposium 'Phytochemistry of Fruit and Vegetables'

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: INTERNACIONAL

Tipo de participación: Póster

Ciudad de celebración: Murcia

Fecha de celebración: 1994

Arnao, M.B., **Cano, A.**, Hernández-Ruiz, J, García-Cánovas, F., Acosta, M.

Título del trabajo: Influencia del balance entre oxidantes y reductores sobre el crecimiento y desarrollo de hipocótilos etiolados de *Lupinus albus* L.

Nombre del congreso: V Simposio sobre Metabolismo y Modo de acción de Fitohormonas

Tipo evento: Congreso

Ámbito geográfico: INTERNACIONAL

Tipo de participación: Comunicación oral

Ciudad de celebración: Valencia

Fecha de celebración: 1994

Cano, A., Artés, F., Arnao, M.B., Sánchez-Bravo, J, Acosta, M.

5.2 Otros méritos

5.2.1 Estancias en centros de I+D+i públicos o privados

Entidad de realización: Institute of Food Research

Tipo de entidad: Organismo Público de Investigación

Ciudad entidad realización: Norwich, East Anglia, Reino Unido

Fecha de inicio: 05/09/2000

Duración: 6 meses

Objetivos de la estancia: Doctorado/a

5.2.2 Ayudas y becas obtenidas

Nombre de la ayuda: FITOHORMONAS, DESARROLLO VEGETAL Y FITOGÉNICOS EN PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

Ciudad entidad concesionaria: MURCIA, Región de Murcia, España

Finalidad: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICAS

Entidad concesionaria: UNIVERSIDAD DEMURCIA

Importe de la ayuda: 99.000 €

Tipo de entidad: Organismo, Otros

Fecha de concesión: 02/12/2022

Duración: 18 años - 30 días

Nombre de la ayuda: EL POTENCIAL ANTIOXIDANTE HIDROFÍLICO Y LIPOFÍLICO COMO MARCADOR DEL ESTRÉS LUMÍNICO EN PLANTAS CULTIVADAS

Ciudad entidad concesionaria: MURCIA, Región de Murcia, España

Finalidad: Posdoctoral

Entidad concesionaria: UNIVERSIDAD DEMURCIA

Tipo de entidad: Organismo, Otros

Fecha de concesión: 01/01/2004

Duración: 1 año - 1 día

Ciudad entidad concesionaria: España

Finalidad: Predoctoral

Entidad concesionaria: OTROS

Tipo de entidad: Organismo, Otros

Fecha de concesión: 23/09/2002

Duración: 1 año - 3 meses - 9 días

Nombre de la ayuda: LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL: UNA CARACTERÍSTICA DE INTERÉS NUTRICIONAL.

Ciudad entidad concesionaria: MURCIA, Región de Murcia, España

Finalidad: Predoctoral

Entidad concesionaria: FUNDACION SENECA

Fecha de concesión: 02/01/2001

Duración: 11 meses - 30 días

Nombre de la ayuda: AYUDAS A GRUPOS

Ciudad entidad concesionaria: MURCIA, Región de Murcia, España

Finalidad: AYUDAS A GRUPOS CONSOLIDADOS Y DE ALTO RENDIMIENTO CIENTIFICO

Entidad concesionaria: FUNDACION SENECA
Otros

Tipo de entidad: Organismo,

Importe de la ayuda: 5.829,82 €

Fecha de concesión: 01/01/2000

Duración: 11 meses - 15 días

Nombre de la ayuda: ANTIOXIDANTES Y VITAMINAS EN PRODUCTOS DE LA GAMA ALVALLE

Ciudad entidad concesionaria: MURCIA, Región de Murcia, España

Finalidad: Predoctoral

Entidad concesionaria: FUNDACION SENECA
Otros

Tipo de entidad: Organismo,

Fecha de concesión: 01/01/1998
día

Duración: 2 años - 11 meses - 1

Nombre de la ayuda: NEW STRATEGIES FOR IMPROVING SALT STRESS TOLERANCE IN CROPPANTS

Ciudad entidad concesionaria: MURCIA, Región de Murcia, España

Finalidad: Predoctoral

Entidad concesionaria: UNIVERSIDAD DEMURCIA

Tipo de entidad: Organismo, Otros

Fecha de concesión: 01/08/1997

Duración: 5 meses - 1 día

Nombre de la ayuda: Convocatorias de Becas de Ayuda a la Investigación 1993

Ciudad entidad concesionaria: MURCIA, Región de Murcia, España

Finalidad: Predoctoral

Entidad concesionaria: Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)

Tipo de entidad: Organismo, Otros

Fecha de concesión: 12/11/1993

Duración: 1 año - 3 meses

Nombre de la ayuda: Beca Fundación Esteban Romero – Estancia de Investigación

Ciudad entidad concesionaria: MURCIA, Región de Murcia, España

Finalidad: Predoctoral

Entidad concesionaria: Fundación Cultural Privada “Esteban Romero” – Obra Social CajaMurcia

Tipo de entidad: Organismo, Otros

Fecha de concesión: 05/09/2000

Duración: 6 meses

5.2.3 *Periodos de actividad investigadora*

Nº de tramos reconocidos: 1

Entidad acreditante: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Ciudad entidad acreditante: Murcia, Región de Murcia, España

Fecha de obtención: 09/01/2023

Nº de tramos reconocidos: 1

Entidad acreditante: Universidad de Murcia

Tipo de entidad: Universidad

Ciudad entidad acreditante: Murcia, Región de Murcia, España

Fecha de obtención: 19/01/2022

5.2.4 Acreditaciones/reconocimientos obtenidos

Descripción: Profesor Titular de Universidad

Entidad acreditante: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

Fecha del reconocimiento: 05/05/2022

Descripción: Profesor Ayudante Doctor

Entidad acreditante: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

Fecha del reconocimiento: 03/06/2008

Descripción: Profesor Contratado Doctor

Entidad acreditante: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

Fecha del reconocimiento: 03/06/2008

Descripción: Profesor de Universidad Privada

Entidad acreditante: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

Fecha del reconocimiento: 03/06/2008

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA VEGETAL

CONCURSO DE ACCESO A PLAZA DE PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD

PLAZA NÚMERO: 43/2023-D, EN EL ÁREA DE FISIOLOGÍA VEGETAL

Publicada en el Boletín Oficial del Estado número 250 el día 19 de octubre de 2023

Proyecto Docente

Antonio Cano Lario

Murcia, marzo 2024

6 INTRODUCCIÓN

6.1 EL CONTEXTO LEGAL

El presente proyecto docente ha sido elaborado con relación al perfil docente de Fisiología Vegetal con el propósito de concursar en la convocatoria de Acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de Murcia publicada en BOE el 19 de octubre de 2023. La plaza con número 43/2023 pertenece al área de conocimiento de Fisiología Vegetal con un perfil docente en Fisiología Vegetal, e Investigador en Fisiología Vegetal (2417.19). Desarrollo Vegetal (2417.15). Reguladores del Crecimiento de Plantas (3101.10). Fisiología de la Maduración (2417.92). Susceptibilidad y Resistencia Vegetal (3108.08).

Este documento se ha elaborado atendiendo a la normativa de Concurso de Acceso a cuerpos docentes universitarios de la Universidad de Murcia, aprobada en Consejo de Gobierno de fecha 18 de diciembre de 2015, donde se indica que el proyecto docente e investigador deben ser elaborados de acuerdo al perfil de la plaza en concurso.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU), estableciendo una nueva definición de los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de Universidad, así como un nuevo procedimiento de acceso a los citados cuerpos que requiere la previa obtención de una acreditación.

El artículo 63 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la LOMLOU, establece la competencia de las Universidades para convocar concursos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios, y para regular el procedimiento que ha de regir en los concursos. Podrán presentarse a los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, además de funcionarios de los cuerpos de Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de Universidad, aquellos que hayan sido acreditados de acuerdo a lo establecido en los artículos 12 y 13 y disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a dichos cuerpos docentes.

El Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, regula, en desarrollo de la nueva redacción dada al artículo 62 de la citada Ley Orgánica de Universidades, el régimen de los concursos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios, y establece que los concursos se regirán por las bases de sus respectivas convocatorias, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la LOMLOU, en el propio Real Decreto, en los Estatutos de la Universidad convocante y en las demás normas de carácter general que resulten de aplicación.

Así, el Rector de la Universidad de Murcia, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas con arreglo al artículo 20 de la Ley Orgánica de Universidades, y de las funciones que le corresponden según el artículo 42 de los Estatutos de la Universidad de Murcia y autorizada su convocatoria por la Dirección General de Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, convocó una plaza de Profesor Titular de Universidad en la convocatoria de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de Murcia publicada en BOE el 22 de marzo de 2021.

Según la Normativa de Concursos de Acceso a Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de Murcia, aprobada en Consejo de Gobierno de fecha 18 de diciembre de 2015, “el procedimiento que regirá los concursos deberá permitir valorar, en todo caso, el historial académico, docente e investigador del candidato o candidata, su proyecto docente e investigador, así como contrastar sus capacidades para la exposición y el debate ante la Comisión en la correspondiente materia o especialidad en sesión pública”.

Se entiende el Proyecto Docente como una propuesta para la enseñanza de una materia o asignatura, es por tanto un diseño anticipado de un problema o una situación curricular concreta, atendiendo a todas las variables del proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje, a

sus protagonistas y a su contexto específico, así como a su justificación científica, convirtiéndose en instrumento para la renovación de la enseñanza y para el perfeccionamiento del profesorado. Excepto por la referencia a la obligación de incluir un proyecto docente, ni en las normas citadas ni en las órdenes de la convocatoria aparece declaración alguna sobre la naturaleza, contenido o directrices de tal proyecto.

La interpretación casi universal del Proyecto Docente presupone que éste debe contener la planificación y programación de la enseñanza que habrá de utilizarse en las condiciones particulares de la materia de que se trate. Para ello es fundamental conocer la situación de partida, establecer los objetivos/competencias que se pretenden alcanzar y determinar el camino que es necesario recorrer (contenidos, temporalización, etc.), así como los métodos didácticos y pedagógicos a utilizar. En consecuencia, dicho Proyecto se debe adaptar a las transformaciones contempladas en las nuevas normativas:

- Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, en el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

En el presente Proyecto Docente se analizará el contexto en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, fundamentalmente, a raíz del establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior, la planificación específica de la docencia, con el desarrollo de los programas teóricos y prácticos.

7 MARCO DEL PROYECTO DOCENTE

7.1 Marco Legislativo

7.1.1 Documentos normativos de aplicación en las enseñanzas universitarias

La ley Orgánica de Universidades, 6/2001, supuso para las universidades españolas una renovación muy importante. Modificada algunos aspectos por la Ley 4/2007 de 12 abril, apostó decididamente por la armonización de los sistemas educativos superiores en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior asumiendo la necesidad de una profunda reforma en la estructura y organización de las enseñanzas, basada en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado. Se da así respuesta al deseo de la comunidad universitaria de asentar los principios de un espacio común, basado en la movilidad, el reconocimiento de titulaciones y la formación a lo largo de la vida. Este nuevo modelo de enseñanzas aporta una manera diferente de entender la universidad y sus relaciones con la sociedad, tratando de ofrecer una formación de calidad que atienda a los retos y desafíos del conocimiento, dando respuesta a las necesidades de la sociedad actual. Las reformas están guiadas por la voluntad de potenciar la autonomía de las universidades, a la vez que se aumenta la exigencia de rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones. Este principio es impulsado por la Unión Europea, apoyando la modernización de las universidades europeas con el fin de convertirlas en agentes activos para la transformación de Europa en una economía plenamente integrada en la sociedad del conocimiento. La autonomía es la principal característica que las universidades tienen para responder con flexibilidad y rapidez a las cambiantes necesidades.

Otro de los ejes de la reforma es potenciar el papel y la responsabilidad de todos los agentes del sistema universitario, articulando mejor la relación entre ellos. Las comunidades autónomas son responsables de la política universitaria de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía mientras que, al estado, conforme al artículo 149.1.30, le corresponde establecer las normas básicas para el desarrollo del artículo 27.10 que reconoce la autonomía de las universidades. La articulación de este complejo organizativo de estado, comunidades autónomas y universidades requiere alcanzar una armonía de todos los agentes implicados y una relación clara y fluida entre todos ellos. Es especialmente importante articular las relaciones intergubernamentales, de un lado, y de otro, la coordinación y cooperación en el ámbito académico. Por ello, se crea la Conferencia General de Política Universitaria y se constituye el Consejo de Universidades con funciones de asesoramiento, cooperación y coordinación en el ámbito académico. Además, se configura una regulación más adecuada del proceso de verificación de planes de estudios y más respetuosa con el sistema complejo que en materia universitaria conforman la administración general del estado, las comunidades autónomas y las universidades.

La selección del profesorado universitario está basada en un sistema de acreditación nacional, que fue recientemente modificado en sus aspectos regulatorios de acuerdo al RD 415/2015, mediante el cual el profesorado acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) puede acceder a los concursos de plazas de profesores/-as titulares o catedráticos/-as permitiendo a las universidades seleccionar a su profesorado entre las personas previamente acreditadas. Este sistema incorpora para el conjunto de la comunidad académica un mayor rigor en la acreditación y una mayor flexibilidad para las universidades en la selección de su personal.

Siguiendo las pautas de la LOSU, se establecen una serie de modalidades contractuales específicas del ámbito universitario que, por las características propias del trabajo y por las condiciones de la relación laboral, no pueden adaptarse a las figuras previstas en la legislación laboral general. Esta Ley define con mayor precisión la especificidad de estas modalidades contractuales, bien por la necesidad de completar la formación en el caso de los/-as ayudantes y de los/-as profesores/-as ayudantes doctores/-as, bien por la oportunidad de aportar a la universidad el conocimiento y la experiencia de profesionales del sector productivo –profesorado asociado– o de docentes e investigadores/-as de prestigio de otras universidades –profesorado visitante. Debido a las especiales características de la

labor docente e investigadora que se realizan la universidad, es necesario establecer para estas modalidades, mecanismos de temporalidad que favorezcan el desarrollo del proceso académico y que, por otro lado, partan de la lógica conservación de la fuente de conocimiento y experiencia que aportan estos/-as profesionales a la universidad y que constituye la característica principal que dota de sentido a figuras como la del profesorado asociado o visitante.

El papel de ANECA en el binomio autonomía / rendición de cuentas es muy importante. Para reforzar su papel dentro del sistema universitario, se autorizó su creación como agencia de acuerdo con la Ley de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos. Con ello, se facilitó la coordinación en los procesos de garantía de calidad y la definición de criterios de evaluación. La implicación de las universidades en la respuesta a las demandas de la sociedad y el sistema productivo es otro de los ejes sobre los que ha girado la presente reforma. Las universidades deben perseguir una mejor formación de sus graduados/as para que estos sean capaces de adaptarse tanto a las demandas sociales, como a las demandas del sistema científico y tecnológico. También han de dar adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural o educativa.

Las universidades, además de ser un motor para el avance del conocimiento, deben ser un motor para el desarrollo social y económico del país. Junto a la investigación básica, la universidad debería impulsar la transferencia al sector productivo de los resultados de su investigación en coordinación y complementariedad con los demás agentes del sistema de ciencia y tecnología. Una de las medidas para contribuir a este objetivo es el impulso decidido de la vinculación entre la investigación universitaria y el entorno productivo del sistema de ciencia y tecnología a través de la creación de institutos mixtos de investigación, que permitirán una relación directa entre los agentes de dicho sistema. Asimismo, se prevé potenciar los mecanismos de intercambio de personal investigador entre el sistema universitario y el productivo.

Además, esta Ley prevé la elaboración de un estatuto del estudiante universitario y la creación del Consejo de Estudiantes Universitarios, con el fin de articular la necesaria participación del alumnado en el sistema universitario. Se introduce también una modificación del título XIII de la Ley Orgánica 6/2001, para adecuarlo a la nueva situación del Espacio Europeo de la Enseñanza Superior¹.

Otro aspecto novedoso es la inclusión de un título dedicado al deporte y a la extensión universitaria, pues se considera que tanto el deporte como otras actividades que se contemplan son un aspecto capital en la formación del alumnado universitario. Esta Ley no olvida el papel de la universidad como transmisor esencial de valores. El reto de la sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debe alcanzar, sin duda, a la universidad. Esta Ley impulsa la respuesta de las universidades a este reto a través, no sólo de la incorporación de tales valores como objetivos propios de la universidad y de la calidad de su actividad, sino mediante el establecimiento de sistemas que permitan alcanzar la paridad en los órganos de representación y una mayor participación de la mujer en los grupos de investigación. Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impiden a las mujeres alcanzar una presencia en los órganos de gobierno de las universidades y en el nivel más elevado de la función pública docente e investigadora acorde con el porcentaje que representan entre los graduados universitarios. Además, esta reforma introduce la creación de programas específicos sobre la igualdad de género, de ayuda a las víctimas del terrorismo y el impulso de políticas activas para garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.

La Ley tiene también en cuenta la necesidad de potenciar la proyección internacional del sistema universitario español y la movilidad interuniversitaria, promoviendo la oferta educativa e investigadora de las universidades españolas. La sociedad reclama a la universidad del futuro una activa participación en sus procesos vitales, Por esto, la acción de la universidad no debe limitarse a la transmisión del saber; sino que debe generar opinión, demostrar su compromiso con el progreso social y ser un

¹ <https://www.educacionyfp.gob.es/dctm/queesbolonia/documentos/declaraciondebolonia.pdf?documentId=0901e72b8004c356>

ejemplo para su entorno. La igualdad entre hombres y mujeres, los valores superiores de nuestra convivencia, el apoyo permanente a las personas con necesidades especiales, el fomento del valor del diálogo, de la paz y de la cooperación entre los pueblos, son valores que la universidad debe cuidar de manera especial.

7.1.2 *El Espacio Europeo de Educación Superior*

Aunque en un principio la Unión Europea fue un mercado de intercambio económico, muchos otros ámbitos han experimentado procesos de convergencia, y en el caso de la educación, se ha desarrollado un Espacio Europeo de Educación Superior que permite un mutuo reconocimiento de las titulaciones y asegura la formación del estudiantado para integrarse en un mercado laboral común. En las sociedades actuales la enseñanza universitaria potencia el desarrollo social, cultural y económico, favoreciendo los valores éticos, principios ya recogidos en la Carta Magna (1988) de las Universidades europeas².

Hacia mediados de la década de los 90, empezó a consolidarse en el ámbito de las universidades europeas la idea de que era necesaria una mayor integración y homogeneización de los distintos modelos de enseñanza existentes en la Europa comunitaria. La movilidad de los estudiantes obligaba a coordinar las estructuras curriculares y la movilidad laboral implicaba entender la formación existente en un título universitario. La declaración realizada por los Ministros representantes de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, el 25 de Mayo de 1998 en la Sorbona (París), hacía hincapié en el papel central de las universidades en el desarrollo de la dimensión cultural europea. En ella se contemplaba la creación de una Área Europea de Educación Superior como instrumento clave para facilitar la movilidad de los ciudadanos, su ocupabilidad y el desarrollo global del continente.

Con esta declaración se inicia el proceso de convergencia entre los sistemas nacionales de educación superior. Este movimiento armonizador se ve reflejado en la declaración de intenciones realizada por los Ministros europeos de enseñanza, conocida como la Declaración de Bolonia en la que se recalcó la importancia del desarrollo armónico de un Espacio Europeo de Educación Superior antes del 2010.

7.1.2.1 *La Declaración de Bolonia y acuerdos posteriores*

“... el nuevo siglo demanda una serie de mejoras en los sistemas educativos de los estados de la Unión Europa que permitan una formación óptima de los estudiantes y su integración en un mercado laboral unificado y sin fronteras”.

Este compromiso es uno de los aceptados por los ministros de Educación de la Unión Europea en la Declaración de Bolonia. Por ello es necesario el establecimiento de una Europa del conocimiento que favorezca el crecimiento social y la formación de los ciudadanos e incremente la competitividad a nivel internacional a través de un sistema educativo de calidad exportable. Para conseguirlo se plantearon los siguientes objetivos:

- Generalización del sistema de créditos europeo (ECTS, European Credit Transfer System) y la adopción de un sistema de calificaciones y grados, por la necesidad de homologar en Europa el concepto de crédito.
- Armonización de la duración de las titulaciones. Adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos fundamentales: grado y postgrado. El primero de un periodo mínimo de tres años. El segundo ciclo constituido por los estudios de máster y/o doctorado.
- Adopción de un sistema de titulaciones comprensible y comparable, reconocimiento de los títulos universitarios en todos los países.
- Fomento de la movilidad de profesores y alumnos (cooperación interuniversitaria), eliminando

² https://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum/mcu-1988/mc_spanish.pdf

los obstáculos que permitan estancias en otras instituciones y su posterior reconocimiento.

- Incremento de la calidad mediante la promoción de la cooperación Europea en aseguramiento de la calidad con el objeto de desarrollar criterios y metodologías comparables.
- La promoción de una dimensión europea de la educación superior con especial interés en el desarrollo del currículo y la cooperación entre instituciones.

El documento resultante de la Declaración de Bolonia ha sido posteriormente matizado, discutido y ampliado en varios foros dando lugar a un número importante de nuevos documentos. En el mes de mayo de 2001 se reunieron en Praga los ministros europeos de Enseñanza Superior para revisar el progreso alcanzado y definir el camino a seguir en los próximos años, reafirmando el compromiso de establecer el Espacio Europeo de la Enseñanza Superior antes del 2010. Como novedades respecto a declaraciones anteriores se encuentran:

- Educación y formación continua. El aprendizaje a lo largo de la vida como un elemento esencial.
- Instituciones de educación y estudiantes. Es necesaria una mayor implicación en el proceso, tanto de las universidades y otras instituciones de enseñanza superior como de los estudiantes como socios competentes, activos y constructivos

En el 2001 la Convención de Salamanca creó la Asociación de Universidades Europeas (EUA: European University Association), que agrupa a universidades y rectores de toda Europa, iniciándose la participación directa de las universidades en el proceso de reforma.

La Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Barcelona en Marzo de 2002 fue decisiva en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Entre las principales conclusiones estaba la promoción de la movilidad a todos los niveles y reducir los obstáculos normativos y administrativos al reconocimiento profesional. Además, se comenzó a trabajar en el reconocimiento de los títulos en toda Europa. A partir de este año 2002 la construcción real del Espacio Europeo de Educación Superior se concreta por fin, y en sucesivas reuniones (Berlín, 2003; Bergen, 2005; Londres, 2007; Lovaina, 2009; Budapest y Viena, 2010 y Bucarest, 2012) los ministros de educación llevan a cabo un proceso de revisión de los progresos realizados y de los siguientes pasos a seguir.

7.1.2.2 *El sistema de créditos europeos (ECTS)*

Una condición fundamental para el buen funcionamiento de un verdadero espacio abierto europeo en materia de educación es el reconocimiento de los estudios y los títulos. Con la finalidad de facilitar esta igualdad y movilidad se desarrolló el sistema europeo de transferencia de créditos ECTS. Las principales etapas en el desarrollo de este tipo de créditos fueron las siguientes:

-En 1987 la Comunidad Europea inicia el programa de movilidad de estudiantes ERASMUS (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students).

- En 1989 comienza el programa piloto de los créditos ECTS, con el fin de mejorar el programa ERASMUS dotándolo de un sistema de reconocimiento completo de los estudios realizados en otro país.
- En 1995 se inicia el programa SOCRATES, evolución del ERASMUS, que incluye el sistema ECTS.
- En el 2000 el programa SOCRATES incluye el sistema ECTS como elemento básico, pasando a ser de uso generalizado en las instituciones de educación superior de la UE.

El crédito ECTS representa el trabajo necesario por parte del estudiante para superar las asignaturas. Incluye lecciones magistrales, trabajos prácticos, seminarios, prácticas, trabajo de campo, trabajo personal, exámenes y otros métodos de evaluación. Por ello no se limita exclusivamente a las horas de asistencia o docencia presencial. Esta valoración del trabajo del alumno se hace de una manera relativa

y no absoluta, en el marco de los créditos ECTS, 60 créditos equivalen al esfuerzo que debe realizar un alumno para superar un curso completo, 30 créditos equivalen a un semestre y 20 créditos a un trimestre. Aunque la adaptación de los diferentes sistemas al ECTS sea posible, lo más importante es la diferencia conceptual que se plantea en cuanto a lo que es un crédito, dejando de ser una mera cantidad de horas de asistencia a clase a incluir una amplia variedad de actividades que constituyen un esfuerzo global.

En resumen, la adaptación de todos los sistemas a 60 créditos/curso de transferencia y acumulación, basados en el trabajo del estudiante, es el punto de convergencia general en todos los estados de la UE, ya que hace posible que el trabajo desarrollado por un estudiante en cualquier universidad se pueda reconocer con facilidad académica y profesionalmente en todos los países de la UE. Supone el uso de este sistema ECTS una de las herramientas más importantes para poder lograr todos los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior.

7.1.2.3 El Suplemento Europeo al Título

El Suplemento Europeo al Título (SET) o Suplemento al Diploma (Diploma Supplement) es el fruto de una iniciativa conjunta del Consejo de Europa y la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO), para incrementar y garantizar la transparencia de las enseñanzas certificadas europeas y facilitar su reconocimiento por otras instituciones.

El Suplemento Europeo al Título encuentra su justificación en la diversidad de enseñanzas y titulaciones, las dificultades en su reconocimiento, el incremento de la movilidad de los ciudadanos y la insuficiente información aportada por los títulos. Es un documento que añade información al título obtenido mediante una descripción de su naturaleza, nivel, contexto y contenido. Pretende ser un documento comprensivo, en el que se reflejen los resultados del aprendizaje a lo largo de la vida y los conocimientos acreditados a una persona por instituciones europeas de enseñanza superior.

Se trata de un modelo de información unificado (documento normalizado en formato bilingüe) y personalizado para el titulado universitario, que contiene los datos del estudiante, información sobre los estudios cursados, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema nacional de educación superior. El SET se regula en España por el R.D. 1044/2003, de 1 de agosto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 87 y 88 de la LOU.

El formato de este documento se ajusta al modelo elaborado por la Comisión Europea y contiene ocho secciones con información sobre:

- el poseedor de la titulación
- el tipo de titulación y la entidad originadora
- el nivel de la titulación
- el contenido del curso y las calificaciones obtenidas
- la función de la titulación
- la certificación del Suplemento
- los datos del sistema nacional de educación superior correspondiente.
- otros datos pertinentes.

Su objetivo es facilitar el reconocimiento académico y profesional de las titulaciones y la movilidad de los estudiantes y de los titulados dentro del EEES y en un mercado laboral único. Los Reales Decretos 22/2015 y el 195/2016 del Ministerio de Educación establece el procedimiento para la expedición a los títulos de Grado y Máster por las universidades del Suplemento Europeo al Título y la expedición del Suplemento Europeo al Título Universitario de Doctor respectivamente.

7.1.2.4 Estructura de los estudios universitarios

La estructura y ordenación de los estudios universitarios oficiales se establecieron en los Reales Decretos 1393/2007, 861/2010 y 99/2011, en los que se definen dos niveles consecutivos que incluyen tres ciclos: Grado (primer nivel), Máster y Doctorado (segundo nivel o posgrado) (Figura 1).

Figura 1. Estructura de las enseñanzas universitarias. (Adaptado de <http://www.Espacio Europeo de Educación Superior.es>).

Los planes de estudio deben basarse en la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, definiendo cada titulación por cuales son las competencias que desarrolla y con que profundidad se tratan. Es de destacar necesidad de utilizar nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje para promover el desarrollo de tales competencias, y de métodos de evaluación que permitan valorar la adquisición de éstas. Esta formación en competencias posibilita la adquisición de un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que son necesarias para desenvolverse ante situaciones y contextos específicos.

Los documentos de verificación de títulos universitarios oficiales (Grado y Máster) contemplan tres tipos de competencias:

- **Competencias básicas o generales:** son comunes a la mayoría de los títulos del mismo nivel MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) pero se adaptan a cada uno de ellos. Estas competencias se desarrollan con mayor o menor intensidad en función de las características del título en cuestión.
- **Competencias transversales:** son comunes a todos los estudiantes de una misma universidad o centro universitario, independientemente del título.
- **Competencias específicas:** son propias de un título concreto y permiten la consecución de un perfil de egresado concreto. Estas competencias deben circunscribirse a aspectos formativos y ámbitos de conocimiento muy próximos al título. En general, acostumbran a tener una proyección longitudinal en el título.

Por lo tanto, la adquisición de competencias generales o transversales son fundamentales para el ejercicio de cualquier campo profesional, ya que son comunes para todos los grados, y supone el desarrollo tanto de habilidades para establecer objetivos claros, como para la resolución de problemas, el trabajo en grupo, la creatividad, el razonamiento crítico y la comunicación pública. Por otra parte, la adquisición de competencias específicas es necesaria para el ejercicio profesional en un campo específico (Figura 2).

Figura 2. Diferentes tipos de competencias.

Las competencias básicas mínimas que deben garantizarse para los títulos de Grado y Máster están establecidas en el Real Decreto 861/2010. En las siguientes tablas se enumeran las competencias básicas para Títulos de Grado (Tabla 1) y Máster (Tabla 2).

Tabla 1. Competencias básicas en Títulos de Grado.

COMPETENCIAS BÁSICAS	
GRADO	Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
	Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
	Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
	Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
	Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Tabla 2. Competencias básicas en Títulos de Máster.

COMPETENCIAS BÁSICAS	
MÁSTER	Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
	Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
	Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
	Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
	Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

En cuanto al **Doctorado**, los documentos de verificación de los Programas Oficiales de Doctorado consideran dos tipos de competencias:

- **Competencias básicas o generales:** son comunes a todos los títulos de Doctor, resultan imprescindibles y deben ser alcanzadas por todos los doctorandos.
- **Capacidades y destrezas personales:** están orientadas a ámbitos diversos de capacitación profesional, especialmente aquellos ámbitos en los que se requiere creatividad e innovación. Son comunes a todos los títulos de doctor y deben ser alcanzadas por todos los doctorandos.

Las enseñanzas oficiales de doctorado están reguladas por el Real Decreto 99/2011, donde se indican que las competencias básicas mínimas (Tabla 3) que debe adquirir el doctorando son:

Tabla 3. Competencias Básicas en Títulos de Doctorado.

COMPETENCIAS BÁSICAS	
DOCTORADO	Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
	Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
	Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
	Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
	Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

La adquisición de estas competencias debe sustentarse en la utilización de metodologías activas en las que el estudiante tenga un papel más activo y un alto grado de protagonismo dentro de su propio proceso de aprendizaje impulsando la interacción con el resto del grupo dentro del aula. Las titulaciones deben contar con Guías Docentes de cada plan de estudios donde se describan los contenidos, el contexto en el que se desarrollan los estudios y las competencias que se desarrollarán con la impartición de cada materia.

Según la estructura de las enseñanzas universitarias (Figura 1), el **Grado** se establece como el primer ciclo de las enseñanzas universitarias. Su finalidad es capacitar a los estudiantes para integrarse en el ámbito laboral europeo con las competencias necesarias para el ejercicio profesional. Su duración debe ser de 240 créditos ECTS, con un mínimo de 60 créditos correspondientes a materias de formación básica que se impartirán en la primera mitad del plan de estudios, e incluyendo, con carácter obligatorio, la elaboración y defensa pública de un Trabajo de Fin de Grado (entre 6 y 30 créditos ECTS), a fin de que el estudiante demuestre tanto las capacidades como los conocimientos adquiridos. La culminación de este ciclo da derecho a la obtención de un título universitario oficial de Graduado.

El **Máster** conforma el segundo ciclo y su objetivo es proporcionar al estudiante una formación avanzada orientada a la especialización académica o profesional y/o a la iniciación a la investigación. Su duración deberá comprender entre 60 y 120 créditos ECTS, con programas flexibles que permitan el acceso desde diferentes titulaciones. Se establece como obligatoria la realización de un Trabajo de Fin de Máster (entre 6 y 30 créditos). Se promueve la creación de másteres conjuntos de cooperación interuniversitaria.

Después de cursar un mínimo de 300 créditos ECTS, con al menos 60 créditos correspondientes a una titulación de máster, se permite el acceso al tercer ciclo o **Doctorado**, donde el estudiante se forma en investigación. Su finalidad es la presentación y defensa de un trabajo de investigación original, en forma de tesis doctoral. Para la defensa de la tesis doctoral se establece un mínimo de 2 años y un límite de 3 o 4 años, dependiendo de que la dedicación del alumno sea a tiempo completo o parcial, respectivamente. La superación de este ciclo da derecho a la obtención del título de Doctor, pudiendo incluir la mención de “Doctorado Internacional”.

La estructura de Grados que España adoptó para su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior con un sistema de 4+1, es decir, Grados de 4 años (240 créditos) y Másteres de 1 año (60 créditos), ha generado ciertas disfunciones al alejarse del sistema flexible combinado de estructura 3+2, adoptado por la mayoría de los países incluidos en el Espacio Europeo de Educación Superior, en función de las características y necesidades formativas de cada titulación.

El Real Decreto 45/2015 establece que, de forma voluntaria para garantizar la autonomía universitaria, y sin plazo para su aplicación, las diferentes universidades podrán modificar la actual duración de los diferentes Grados y Másteres (4+1), reduciendo la duración de los Grados (180 créditos) para adoptar un sistema 3+2 u otras estructuras intermedias, al objeto de poder ofrecer a los estudiantes la estructura de Grado-Máster más idónea en cada titulación y con el número de créditos ECTS más adecuado. Se espera que la adopción gradual del sistema 3+2 facilite y fomente el acceso de alumnos extranjeros a las universidades españolas, y la creación de dobles títulos entre una universidad española y otra extranjera, permitiendo la internacionalización de nuestro sistema universitario, que es uno de los objetivos prioritarios de la Universidad actual, en general, y de la española en particular.

Sin embargo, la aplicación de esta nueva normativa está generando un gran descontento entre el sector estudiantil y otros sectores de la sociedad, debido al incremento de créditos ECTS de Máster que supone el sistema 3+2, ya que el precio de un curso de Máster llega a triplicar al de los Grados, lo

que se traduce en un mayor coste económico para el estudiante. Para los Grados de nueva creación si se contempla la posibilidad de que se puedan impartir en 3 años (180 créditos).

7.1.2.5 *Garantía de Calidad de la enseñanza universitaria*

La posibilidad de reconocimiento de los títulos que se expiden en los diferentes países integrados en el Espacio Europeo de Educación Superior depende de que la estructura de los estudios sea común y de la existencia de mecanismos comunes para el control de la calidad. España ha participado en el proceso de convergencia europea para los sistemas de calidad desarrollando acciones como la creación en 2003 de la ANECA o la puesta en marcha de Agencias Autonómicas para la Calidad. En este contexto, el Real Decreto 1393/2007 establece que la ANECA definirá los protocolos para que las titulaciones puedan someterse a procedimientos de acreditación, mediante una evaluación periódica de la calidad de la enseñanza que imparten, y para que se realicen los procesos de verificación preceptivos para la implantación de nuevas titulaciones en las universidades. Estos procesos de acreditación y verificación fueron modificados por el Real Decreto 861/2010 que introdujo también novedades en los reconocimientos de créditos y menciones. Además, este RD establece que los sistemas de Garantía de la Calidad podrán referirse tanto a un sistema propio por el título como a un sistema general de la Universidad, o del centro responsable de las enseñanzas, aplicable al título. Asimismo, la Universidad deberá contar con un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, tales como las pruebas externas, Trabajos de Fin de Grado, Trabajos de Fin de Máster, etc. Algunos indicadores que pueden utilizarse para la valoración cuantitativa de la eficacia del sistema de enseñanza-aprendizaje son la tasa de graduación, la tasa de abandono, la tasa de eficiencia, la tasa de resultados, la tasa de rendimiento o la duración media de los estudios.

7.1.2.6 *Puesta en práctica y evaluación de los resultados del aprendizaje*

La formación universitaria está sometida a potentes fuerzas de cambio como serían las transformaciones técnicas y económicas, y también la globalización, la democratización del acceso, las nuevas tecnologías o la internacionalización en todos sus ámbitos de actividad. Por esto, la formación universitaria debe sufrir profundas modificaciones que afecten y estrechen su relación con la sociedad actual. Se plantea que los estudiantes sean capaces de trabajar y aportar a un mundo cambiante y abierto, desde perspectivas multidisciplinares y multiculturales, para un futuro que hoy nos resulta incierto.

Pero para conseguir una formación de calidad, el aprendizaje es, sobre todo, una forma diferente de percibir la realidad desde el punto de vista de una disciplina (o al menos aquella parte de la realidad a la que se refiere una determinada disciplina). Un principio esencial de la educación es que se aprende lo que se practica, siempre acompañado de retroalimentación y de reflexión. El principal reto educativo que tiene la universidad es formar a los/-as estudiantes para que sean buenos/-as profesionales y ciudadanos/-as en un futuro incierto y que ayuden también a crearlo. Si esto es así, se desprende que los/-as estudiantes deberán trabajar en entornos diversos y variados, de manera que sean capaces de percibir regularidades a través de esta diversidad de contextos, así como la pertinencia y limitaciones de sus conocimientos; se trata de aprender en qué rango de situaciones son aplicables ciertos conocimientos y en cuáles no. Igualmente, se trata de que a lo largo de su formación hayan hecho frente a situaciones y problemas abiertos, que les obliguen a tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, como es previsible que suceda a menudo en su vida profesional. Todo ello, en un ambiente tolerante que permita la experimentación y el error. Estas condiciones son las que pueden hacer posible un aprendizaje a lo largo de la vida, ya que el estudiante ha aprendido a lo largo de su experiencia académica a hacer frente y resolver situaciones nuevas y con un alto grado de incertidumbre. Un entorno abierto y estimulante que, por cierto, no debería producirse sólo dentro del aula, sino también en las instituciones donde tiene lugar la formación.

En este contexto, la ANECA ha elaborado una guía para ayudar en la redacción y evaluación de los resultados del aprendizaje. La guía tiene como propósito presentar una serie de orientaciones a tener en cuenta en el momento de elaborar nuevos planes de estudios y sus asignaturas, así como su

modificación, fruto de la reflexión derivada de los procedimientos de garantía interna de calidad y del proceso de renovación de la acreditación al que están obligados todos los planes de estudio en la legislación española. Uno de los elementos novedosos que incluye es el concepto de “resultados del aprendizaje” que define como elementos del diseño curricular que ayudan a describir lo que se quiere conseguir con un programa formativo, o parte de éste. Los resultados del aprendizaje representan uno de los componentes básicos para la transparencia de los sistemas de educación superior y para poder realizar el reconocimiento de las cualificaciones de los/-as profesionales.

Utilizar resultados del aprendizaje ha incrementado la transparencia de los resultados de la educación superior europea y sus cualificaciones, ya que su uso permite que los objetivos de los títulos se hagan explícitos y, por tanto, sean más claros y comprensibles tanto para estudiantes. Además, facilita comparar las cualificaciones entre los distintos países del Espacio Europeo de Educación Superior, promoviendo la movilidad tanto académica como profesional.

De este modo, los resultados del aprendizaje son de interés:

- para las universidades, cuando lleven a cabo la definición de sus títulos y la formación de sus estudiantes, esencialmente a través de sus asignaturas;
- en el ámbito nacional, cuando se realiza la definición del marco de cualificaciones o la evaluación externa para el aseguramiento de la calidad universitaria;
- en el ámbito internacional con los propósitos de fomentar el reconocimiento, la movilidad, y la transparencia de títulos entre distintos países.

En España, sin embargo, su uso ha estado difuminado por el concepto de “competencias”, término mucho más extendido en nuestro sistema de educación superior que el de “resultados del aprendizaje”. De hecho, hasta el momento, se ha utilizado, tanto en la legislación como en el mundo universitario, el concepto de competencias casi en exclusiva para expresar lo que un estudiante debe saber, entender y ser capaz de hacer al finalizar sus estudios, apareciendo por primera vez, explícitamente, en un documento normativo (RD 1027/2011).

El Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior (*A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area*) define los resultados del aprendizaje como “declaraciones de lo que se espera que un estudiante sepa, comprenda y/o sea capaz de hacer al final de un periodo de aprendizaje”.

En el ámbito español, el Artículo 2 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el MECES, define también los resultados del aprendizaje como “*aquello que se espera que un estudiante conozca, comprenda o sea capaz de hacer*”.

Así pues, los resultados del aprendizaje son concreciones de las competencias para un determinado nivel, siendo el resultado global del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los resultados del aprendizaje (Tabla 4) describen lo que los estudiantes deben ser capaces de hacer al término del proceso formativo o de la asignatura. Por tanto, con objeto de resultar útiles, idealmente deberían reunir una serie de características que se presentan a continuación:

Tabla 4. Resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Deben ser definidos con claridad para ser comprendidos por todos los agentes del sistema universitario, evitando ser ambiguos.
2. Deben ser observables y evaluables en la medida de lo posible, estableciendo en cualquier caso criterios claros para su evaluación.
3. Deben ser factibles y alcanzables por los estudiantes al término del periodo de aprendizaje, al tiempo que suponga un reto que despierte su interés por aprender. Encontrar este equilibrio es parte del éxito del trabajo con resultados de aprendizaje.
4. Deben diseñarse para asegurar su idoneidad y relevancia con respecto a la asignatura y/o la enseñanza.
5. Los resultados del aprendizaje de cada asignatura deben guardar relación directa con los resultados del aprendizaje de la enseñanza en términos globales.
6. Los resultados del aprendizaje deben corresponderse adecuadamente al nivel definido en el MECES.

7.1.3 Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

La ANECA es un organismo de carácter autónomo, en forma de fundación estatal que fue creada por el Consejo de Ministros del Gobierno de España el 19 de julio de 2002, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU), en sus artículos 31 y 32. Forma parte integrante de la Asociación Europea para la Calidad de la Educación Superior, creada en 2000.

Dotada con un patrimonio propio otorgado por sus fundadores, la fundación debe perseguir los fines que se contemplaron en su objeto social, si bien debe también cuidar de su patrimonio como medio para la consecución de los fines. En este sentido, si bien la finalidad de la fundación debe ser sin ánimo de lucro, ello no impide que la persona jurídica se dedique al comercio y a actividades lucrativas que enriquezcan su patrimonio para un mejor cumplimiento del fin último. Es decir, la Fundación ANECA si bien no persigue la creación y repartición de un beneficio económico entre sus participantes, legalmente sí que puede aumentar y rentabilizar su patrimonio para lograr sus fines de interés general.

La ANECA está formada por el Consejo de Dirección, el Patronato (del que forma parte el Ministro de turno) y la Comisión Técnica y el Consejo Asesor. Sus directores generales han sido Ismael Crespo Martínez (fundador, 2002-2004), Francisco Marcellán (2004-2006), Gemma Rauret (2006-2009), Zulima Fernández Rodríguez (2009-2012), D. Rafael van Grieken Salvador (2012-2016) y José Arnáez Vadillo (2016-2019). En la actualidad, su directora es Mercedes Siles Molina. Los actuales Estatutos de la ANECA establecen que el director o la directora será nombrado/a por el Consejo Rector, a propuesta del Secretario General de Universidades por un periodo de tres años. La misión de la Fundación ANECA es la coordinación de las políticas de gestión de la calidad en las Universidades españolas, para proporcionar una mejora, tanto en el ámbito nacional como internacional. La Fundación ANECA pretende, mediante sus informes de evaluación conducentes a la certificación y acreditación, la medición del rendimiento del servicio público de la educación superior conforme a criterios objetivos y procesos transparentes. Su fin último es conseguir la promoción y garantía de la calidad de las Universidades y su integración en el Espacio Europeo de Educación Superior.

7.1.3.1 Actividades de la ANECA

Las seis actividades que realiza la Fundación ANECA, según sus estatutos son:

- La evaluación y acreditación de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
- La evaluación y certificación de las enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios de las universidades y centros de educación superior.
- Evaluación de las actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado universitario.
- Evaluación de sus complementos retributivos y las demás evaluaciones que, en materia de profesorado, le atribuye la legislación vigente.
- Evaluación de los centros que imparten enseñanzas en España conforme a sistemas educativos extranjeros.
- Evaluación de las actividades, programas, servicios y gestión de los centros e instituciones de educación superior, así como cualesquiera otras actividades y programas que le atribuya la normativa vigente y que puedan realizarse para el fomento de la calidad docente e investigadora por parte de las Administraciones públicas, sin perjuicio de las competencias de los órganos de evaluación externa que hayan creado las leyes de las Comunidades Autónomas.

7.1.3.2 Agencias autonómicas

Es esta fundación estatal la que determina la capacitación y acreditación de los docentes para impartir clase en las universidades españolas. En esta misma línea, a partir de su creación, las Comunidades Autónomas han creado agencias regionales con similares funciones dentro de su ámbito competencial, como son:

Agencias de evaluación autonómicas
Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE)
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA)
Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE, antes ACECAU)
Agencia de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha (ACUCM).
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL)
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)
Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP)
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Fundación para el conocimiento Madri+d (Madrimasd)
Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (UNIBASQ)

7.2 Marco Institucional

7.2.1 La institución Universitaria

El término Universidad deriva del latín *Universitas*, término con el que se referían a un conjunto de personas que tenían como fin la trasmisión del saber y del conocimiento. Aunque es difícil datar el inicio de la Universidad, éste se podría encontrar en las estructuras escolásticas de la Edad Media, cuya principal finalidad era la labor docente. De esta forma, la Universidad aparece para poner en contacto a maestros y alumnos con el fin de aprender, teniendo como objetivos fundamentales eran conservar, transmitir y ampliar el conocimiento y la verdad. Su lengua para la transmisión del conocimiento era el latín y sus métodos los escolásticos, y enseñaban principalmente Teología, Derecho y Medicina. Fueron reconocidas por una bula papal y sus grados eran reconocidos en toda Europa, por lo que existía una movilidad tanto de maestros como de estudiantes entre todas las universidades.

Durante el siglo XVII, la larga depresión económica y la consecuente desestructuración social que afectaron a gran parte de Europa hicieron mella en las instituciones culturales y escolares, y por ende a la Universidad (Ridder-Symoens, 1992). Pero durante las postrimerías del siglo XVII y principios del XVIII, el alto desarrollo económico de la burguesía centroeuropea favorece que la Universidad alcance un alto nivel científico al favorecerse la unión entre instrucción e investigación. Así estas escuelas comienzan a incorporar a eminentes investigadores como profesores quienes doctrinan a los alumnos en los métodos y problemas propios de la investigación, pasando de un profesor que sólo transmitía su conocimiento, a uno que enseñaba lo que sabía hacer o lo que se podía hacer (Ridder-Symoens, 1996). En el siglo XIX surgen tres modelos de Universidad el francés, alemán y anglosajón. En Francia, Napoleón crea la “Universidad Imperial” en 1806 con el fin de formar a profesionales y funcionarios. El **modelo francés** es por tanto una universidad estatal, centralizada y jerárquica, con profesores funcionarios y con la lección magistral como eje de su enseñanza encaminada a la formación de profesionales, es una institución eminentemente docente, delegando la investigación a otros Institutos o centros científicos. En Alemania, el modelo alemán comparte con el francés y carácter público y el funcionariado de los profesores, pero a diferencia de ésta su meta es la formación científica y no la formación de profesionales. Las universidades alemanas son instituciones dedicadas a hacer y enseñar ciencia, y tanto profesorado como institución tienen libertad y autonomía para realizar sus trabajos. En Inglaterra, el modelo anglosajón se diferencia del francés y del alemán en que sus universidades son de carácter privado, aunque puedan recibir cierto apoyo público, con total autonomía en la gestión y planificación de la investigación y la docencia. El modelo propugna la formación y desarrollo intelectual del alumno más que su especialización científica o profesional (Rüegg, 2004). Las universidades del siglo XIX eran instituciones apolíticas y alejadas del poder cuyo único fin era cultivar la verdad. Finalmente, en el siglo XX, el modelo estadounidense de universidades abiertas a grandes grupos sociales y eminentemente prácticas supuso un cambio radical en el concepto de universidad europea, que llevó a la aparición de las “*Lands-Grands-Universities*”.

7.2.2 La Universidad en España

Entre los años 1208 y 1214 nace en Palencia la Universidad española, fundada por Alfonso VIII, de corta duración. Posteriormente en 1218, Alfonso IX de León funda la Universidad de Salamanca, ya mediados de siglo se funda la de Valladolid, y en Aragón, Jaime II la funda en Lérida entre 1279 y 1300. La Santa Sede concede bulas papales de reconocimiento a las universidades de Salamanca en 1255 por Alejandro IV, y de Valladolid en 1346 por Clemente VI. El Humanismo y la Ciencia surgidas durante el Renacimiento son el germen de nuevas instituciones como la de Santiago en 1495 y la de Alcalá en 1508.

En España, la libertad académica de las universidades de indagar y exponer la verdad sin la intervención estatal propia de las universidades del siglo XIX se vería rápidamente mermada en favor de una dependencia del poder civil, perdiendo su autonomía tanto administrativa como intelectual. La ley Moyano promulgada en 1857, establece una organización universitaria rígida, burocrática y centralizada. En siglo XX surgieron en Europa y Estados Unidos unas universidades más autónomas, y

accesibles a los menos favorecidos, acometiendo estudios más acordes con las necesidades sociales, todo ello promovido por los rápidos cambios de pensamiento, tecnológicos y sociales. Sin embargo, en España los intentos por seguir las nuevas tendencias europeas pronto se vieron interrumpidos por la Guerra Civil.

En 1943 se promulga la Ley de Ordenación Universitaria, que sustituiría a la Ley Moyano, con un nuevo sentido centralista y autoritario propio de las circunstancias del país, y que estuvo vigente hasta 1970, quedando la Universidad al servicio del régimen y su ideología (Infante Díaz, 2010). En la década de los 70 van aumentando el número de centros que se van extendiendo por gran parte de la geografía española. Es tras la aprobación de la Constitución de 1978 que se acelera la apertura y se consagra la autonomía de las universidades, lo que propicia cambios en la libertad de cátedra, estudios e investigación, devolviendo a las Universidades su autonomía de gestión y la administración de sus propios recursos. Todos estos cambios culminaron en 1983 con la aprobación de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (LRU), buscando adaptar a la Universidad española a las nuevas situaciones sociales, políticas, económicas, tecnológicas y culturales, con las que se tenía que enfrentar la sociedad española de la época. El objetivo principal de esta ley fue la modernización de los ámbitos científicos y docentes, y la estructura organizativa que habían permanecido estáticos por casi un siglo (Infante Díaz, 2010). Esta ley estableció un nuevo marco para los componentes de la Universidad, modificando las figuras del profesorado, la conversión de los Departamentos en estructuras organizativas básicas, así como el desarrollo del Tercer Ciclo. Se establecieron las bases para la reforma de los Planes de Estudio, intentando mejorar la adaptación de éstos, junto a las nuevas titulaciones, a las demandas actuales de la sociedad en general y del mercado laboral en particular. Esta reforma de los Planes de Estudio implicaría, entre sus aspectos más relevantes, una mayor carga docente de tipo prácticas y una mayor diversificación de la oferta entre universidades, reduciendo la competencia existente entre los distintos centros.

A finales de 2001, tras un periodo de dos décadas en las que se cumplieron parte de los objetivos de la LRU también surgieron deficiencias y disfunciones que llevaron a su revisión, se aprobó la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que modifica las figuras del profesorado contratado de las universidades, el sistema de selección del profesorado, tanto contratado como funcionarial, y los sistemas de gobierno de las universidades.

Posteriormente, la LOU fue modificada por la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) con la visa puesta en la armonización de los sistemas educativos superiores dentro del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, asumiendo la necesidad de una reforma profunda de la estructura y organización de las enseñanzas, basada en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado.

7.2.3 La Universidad de Murcia.

Los orígenes de la Universidad de Murcia se remontan al siglo XIII, cuando el rey Alfonso X El Sabio, que figura en el escudo de la institución junto a la leyenda "*Universitas Studiorum Murciana*" y la fecha MCCLXXII, fundó el primer centro de estudios e investigación de nivel superior en esta Región³ (Diez de Revenga, 1991), si bien no puede considerarse como una universidad de pleno derecho, y si así fuera, sería una de las Universidades más antiguas de Europa y del mundo. Se suele considerar como fecha de fundación de la Universidad de Murcia el 6 de abril de 1272.

Habría que esperar al año 1839 para que resurgieran los estudios superiores con la creación de la denominada Universidad Literaria de Murcia el 18 de septiembre de 1840, en la que se podían cursar estudios de Filosofía y Ciencias Auxiliares, Gramática General, Lógica, Geometría, Química y Física Experimental, Filosofía Moral, Fundamentos de Religión, Principios Generales de Literatura e Historia, Matemáticas, Botánica, Agricultura, Licenciatura en Leyes y Licenciatura en Medicina. Esta nueva instauración de estudios superiores en la Región de Murcia tampoco prosperó, puesto que el 15 de mayo de 1841 el Ministerio de Gobernación emitió una orden para suprimir la Universidad⁴.

³ <https://www.um.es/web/universidad/historia/precedentes-medievales>

⁴ <https://www.um.es/web/universidad/historia/universidad-literaria>

Un nuevo intento Universidad de produjo en 1844 fundándose la Escuela Normal de Maestros de Murcia, implicada desde sus inicios en la vida sociocultural de nuestra región. Coincidiendo con otro periodo liberal, y a raíz de la Revolución de 1868, y en virtud del Decreto Ley del 21 de octubre de 1868 y del Decreto Ley del 14 de enero de 1869, en el se estable la libertad de enseñanza y se autoriza a Diputaciones y Ayuntamientos a crear Universidades, en septiembre de 1869 se crea la Universidad Libre de Murcia, con la inauguración de su primer curso el 11 de noviembre del mismo año. Este nuevo intento también fracasó debido a problemas económicos, y el Decreto del 29 de julio de 1874 pondría fin a su existencia⁵.

Finalmente, tras la aprobación del Real Decreto del 23 de marzo de 1915, se inaugura definitivamente la Universidad de Murcia, convirtiéndose en la undécima de las universidades españolas⁶. La Universidad de Murcia formó parte de las nueve universidades de Distrito que existían y funcionaban en España a principios de siglo XX, asignándole un territorio jurisdiccional comprendido por las provincias que conformaban la Región por aquel entonces (Murcia y Albacete). La Universidad de Murcia cubría un territorio estratégico, ya que se hallaba en el centro de un inmenso triángulo conformado por las universidades de mayor dimensión histórica tales como Madrid, Valencia y Granada. Esto la convirtió en lugar de estudios, no sólo de habitantes de la Región, sino también de personas pertenecientes a las provincias limítrofes de Alicante y Almería. El 7 que de octubre de 1915 tuvo lugar la inauguración, en medio de una gran solemnidad, el primer cros académico 1945-1946, y por tanto la inauguración de la propia Universidad de Murcia, siendo su primer Rector D. José Loustau Catedrático de Mineralogía y Botánica (en su memoria, el Museo de Ciencias Naturales de la Facultad de Biología lleva su nombre). Por fin Murcia contaba con una Universidad ha permanecido activa ininterrumpidamente hasta la fecha, desarrollando etapas muy diferentes, avanzando en el tiempo hasta llegar al Centro universitario que conocemos hoy en día, tan distinto y distante de aquellos inicios (Díez de Revenga, 1991). En el curso 1935-1936 se establece el antiguo convento de La Merced como sede la Universidad de Murcia, surgiendo así el primer Campus Universitario de la Región.

La llegada de la democracia y la entrada en vigor de la Ley Orgánica 11/1983 (LRU) supuso una gran expansión de esta Universidad. Se crearon nuevas titulaciones, instalaciones y campus, nuevas facultades se unían las tres clásicas: Derecho, Ciencias y Filosofía y Letras, así surgían las de Medicina, Ciencias Económicas y Empresariales, Veterinaria, Filosofía, Educación y Biológicas. Esta diversificación de los estudios, unido a un aumento progresivo del número de alumnos, hizo necesario la construcción de nuevos edificios en distintas ubicaciones, y extendiendo el Distrito Universitario a la ciudad de Cartagena, que en el curso 1999-2000 pasó a constituir la Universidad Politécnica de Cartagena, donde se realizaran los estudios de ingeniería con la excepción de Informática y Química que siguen estando en la Universidad de Murcia.

Actualmente, el Campus principal de la Universidad de Murcia se encuentra en Espinardo, situado a las afueras del núcleo urbano, limitando con las pedanías de Guadalupe, El Puntal y el municipio de Molina de Segura, a seis kilómetros del centro de la ciudad de Murcia. El Campus de Espinardo ha ido creciendo progresivamente desde finales de la década de 1970 acogiendo un elevado porcentaje de los estudios que pueden cursarse en la Universidad de Murcia⁷. Todo esto se complementa con todas las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de toda Universidad, posibilitando un desarrollo integral a sus futuros titulados; así los alumnos tienen a disposición servicios deportivos, zonas de esparcimiento y ajardinadas, carril bici, apartamentos, centro social, etc. En la última década, tres nuevos Campus se han sumado a la Universidad de Murcia, El Palmar (Ciencias de la Salud, junto al complejo hospitalario Virgen de la Arrixaca), Lorca (Ciencias Socio Sanitaria) y San Javier (Ciencias de Deporte) que junto al histórico Campus de la Merced (Facultades de Derecho y Letras, e instalaciones de Ronda Norte) y el Campus de Espinardo, conforman la Universidad d Murcia en la actualidad. De esta forma la Universidad de Murcia ha conseguido atraer a un elevado número de alumnos de provincias limítrofes (Alicante, Albacete, Almería, ...) y de otros lugares de España, Europa y América

⁵ <https://www.um.es/web/universidad/historia/universidad-libre-murcia>

⁶ <https://www.um.es/web/universidad/historia/universidad-1915>

⁷ <https://www.um.es/web/universidad/historia/desde-la-posguerra-a-la-expansion>

Latina a través de los programas de intercambio, movilidad y estudios de doctorado.

La Universidad de Murcia se ha convertido en uno de los principales motores económicos y culturales de la Región de Murcia, con cifras anuales de estudiantes que rondan los 33.000, entre alumnos de Grado, Posgrado y Máster.

Según los datos del último curso académico 2022-2023, la Universidad de Murcia cuenta, entre su 5 Campus y sus veintiséis centros (21 propios y 5 adscritos), de una oferta formativa de 54 Titulaciones de Grado, 70 Titulaciones de Máster y 36 Programas de Doctorado⁸. Los grupos de Investigación presente en la Universidad de Murcia son 346, de los cuales 16 son grupos de excelencia. La Universidad de Murcia pertenece, junto a la Universidad Politécnica de Cartagena al programa Campus de Excelencia Internacional en el proyecto “*Campus Mare Nostrum*”. La Universidad de Murcia también forma parte de EUniWell⁹, la Universidad Europea para el Bienestar (European University for Well-Being), una alianza de universidades que buscan mejorar el bienestar de la sociedad y el medio ambiente de forma sostenible a través de la enseñanza conjunta y programas de investigación. En la siguiente tabla se recogen los centros pertenecientes a la Universidad de Murcia (Tabla 5)

Tabla 5 Centros de la Universidad de Murcia

Escuelas de Doctorado
Escuela Internacional de Doctorado
Escuelas Universitarias
Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena.
ENAE Business School - Escuela de Negocios y Administración de Empresas.
ISEN Formación Universitaria Cartagena.
Escuela Universitaria de Osteopatía.
Facultades
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Biología
Facultad de Ciencias del Deporte
Facultad de Ciencias del Trabajo
Facultad de Ciencias Sociosanitarias (Lorca)
Facultad de Comunicación y Documentación
Facultad de Derecho
Facultad de Economía y Empresa
Facultad de Educación
Facultad de Enfermería
Facultad de Filosofía
Facultad de Informática
Facultad de Letras
Facultad de Matemáticas
Facultad de Medicina
Facultad de Óptica y Optometría
Facultad de Psicología
Facultad de Química
Facultad de Trabajo Social
Facultad de Turismo (Centro adscrito)
Facultad de Veterinaria

⁸ <https://www.um.es/web/umu-en-cifras/>

⁹ <https://www.euniwell.eu/>

La Universidad de Murcia se establece una serie de objetivos prioritarios con el fin de alcanzar la excelencia académica y científica. Para ello, los rasgos distintivos se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Una Universidad con responsabilidad docente, con una oferta académica adecuada, práctica y flexible.
- Apoyo decidido a la investigación e innovación.
- Una institución joven, dinámica, pujante y aún en crecimiento. El espíritu emprendedor y renovador es el que debe impregnar por completo la Universidad de Murcia.
- Una Universidad comprometida socialmente.
- Una Universidad moderna y eficaz que aplique los métodos más avanzados de gestión e información a su actividad.
- Una Universidad autónoma y abierta vinculada únicamente a la creación y transmisión del conocimiento.
- Una Universidad con proyección internacional.

Finalmente, según los Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por el Claustro Universitario en marzo de 2004 y por el Decreto 85/2004 de 27 de agosto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM, de 6 de septiembre) son fines prioritarios de esta Institución:

- La creación, el desarrollo y la crítica de la ciencia por medio del estudio y la investigación.
- La transmisión de esos conocimientos por medio de la educación.
- La participación en la mejora del nivel educativo.
- La difusión del saber universitario en la sociedad.
- La participación en el estudio y debate en aquellas cuestiones que afecten a la renovación y evolución de la sociedad.

7.2.4 La Facultad de Biología

La Facultad de Biología fue creada por la Orden Ministerial de 14 de abril de 1983 (BOE 1 de junio de 1983) (Acosta and Muñoz, 2015). En 1986 se inauguró el actual edificio de la Facultad situado en el Campus de Espinardo. Actualmente se imparten en ella la docencia de tres grados: Biología, Ciencias Ambientales y Biotecnología. Los estudios de Biología comenzaron en 1975, la licenciatura de Ciencias Ambientales se implantó en el año 2000 y en el año 2009 el Grado de Biotecnología. La oferta de estudios de máster universitario incluye las titulaciones de Máster en Áreas Protegidas, Recursos Naturales y Biodiversidad, Máster en Bioinformática, Máster en Biología Molecular y Biotecnología, Máster en Ciencias Forenses y Máster en Gestión de Recursos Pesqueros y Acuicultura. Estos estudios de máster están estrechamente relacionados con la investigación que se realiza en la Facultad de Biología y son consecuencia de la inquietud social y la demanda de titulados en el ámbito autonómico, nacional e internacional.

La calidad de los estudios de Grado y Máster está avalada por ANECA, así como por el gran nivel científico y docente de los Profesores que los imparten, todo esto supervisado por el Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIC) de la Facultad que cuenta con el sello de calidad “Centro Certificado” del programa AUDIT, y con la Acreditación Institucional otorgada por la Secretaría General de Universidades. Las competencias, habilidades y aptitudes de los egresados y de todo el personal de la Facultad son reconocidas con la sociedad en general, y están capacitados para cubrir los actuales requerimientos de una sociedad moderna. Es por esto por lo que la Política de Calidad de la Facultad de Biología se orienta fundamentalmente hacia la formación de profesionales altamente cualificados, atendiendo además a su formación especializada y de postgrado, así como a su formación continuada, y prestando especial atención a las demandas particulares de la sociedad murciana. Asimismo, tiene como objetivo favorecer la investigación de excelencia, garantía de un adecuado progreso en el

conocimiento, así como la mejora continua en la transferencia de conocimientos a la sociedad y la difusión de la cultura. Igualmente, a través de la gestión responsable y sostenible de sus recursos, la Facultad de Biología se compromete a garantizar la dotación necesaria y suficiente para que la docencia que en ella se realiza se mantenga a la vanguardia de la innovación y la calidad.

En cuanto a la Investigación, los grupos de investigación de la Facultad de Biología desarrollan un papel importante y una innovadora labor investigadora, con un prestigio reconocido regional, nacional e internacionalmente. Esta actividad es principalmente financiada mediante proyectos de ámbito local, nacional e internacional y mediante convenios de colaboración y contratos con empresas de diferentes sectores. Esta actividad investigadora está siendo reforzada a través de programas de movilidad y cooperación entre diferentes universidades europeas y americanas. Los resultados obtenidos de estas investigaciones son publicados en prestigiosas revistas científicas de todo el mundo. La Facultad alberga personal e infraestructura de 6 Departamentos, en los que desarrollan su labor al menos 30 grupos de investigación (Tabla 6).

La Facultad de Biología edita la revista “*Anales de Biología*” y colabora en la edición de la revista divulgativa “*Eubacteria*”. Además, participa ampliamente en actividades de divulgación científica y de promoción de la ciencia y la tecnología, como son la actividad de *La Semana de la Ciencia*, durante la cual la Facultad abre sus puertas a los estudiantes de secundaria y organiza actividades que reúnen a estudiantes y profesores fuera del entorno académico convencional. También colabora con la *Olimpiada de Biología*, actividad dirigida a alumnos de 2º de Bachillerato, en la que participan activamente la Delegación de Alumnos de la Facultad de Biología, el Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia (COBRM), el Colegio Profesional de Ambientólogos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Asociación de Biotecnólogos de la Región de Murcia (BiotecMur). La facultad también participa en los campamentos científicos de verano y en el Aula Senior de la Universidad de Murcia. Además, dentro de la Facultad de Biología se encuentran el *Museo de Historia Natural José Lousteau* y el *Museo de Suelos Profesor Roque Ortiz Silla*.

7.2.5 El Departamento de Biología Vegetal

Los Departamentos son los órganos encargados de coordinar las enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento en uno o varios Centros, de acuerdo con la programación docente de la Universidad, de apoyar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras del profesorado, y de ejercer aquellas otras funciones que determinen los presentes Estatutos y las normas que los desarrollen.

Tabla 6 Grupos de Investigación pertenecientes a la Facultad de Biología

Código	Nombre
E-005-07	Biología, Ecología y Evolución de Briófitos y Espermatófitos
E-005-10	Biología y Ecología de Algas
E-006-02	Bioquímica y Biotecnología Enzimática
E-026-07	Biotecnología Microbiana
E-005-02	Biotecnología Vegetal y Fitoquímica
E-048-03	Ciencia y Tecnología de Suelos
E-005-11	Ecce Homo (Evolución Cenozoico Cuaternario Ecología Homo)
E-065-06	Ecología Acuática
E-065-01	Ecología de Aguas Continentales
E-065-07	Ecología y Conservación Marina
E-065-05	Ecología y Ordenación de Ecosistemas Marinos Costeros
E-065-03	Ecosistemas Mediterráneos
E-006-05	Enzimología
E-026-01	Fisiología Microbiana
E-005-06	Fitohormonas y Desarrollo Vegetal

E-026-05	Genética Molecular
E-026-06	Genómica y Biotecnología Molecular de Hongos
E-048-02	Geología
E-024-17	Grupo de Modelización Atmosférica Regional
E-0B9-03	Ingeniería Agroalimentaria, Medioambiental y de Proyectos
E-0A8-05	Inmunidad, Inflamación y Cáncer
E-0A8-04	Inmunobiología para la Acuicultura
E-005-09	Micología-Micorrizas-Biotecnología Vegetal
E-026-03	Microbiología Acuática-Ecología Microbiana
E-006-07	Neuropatología de los Sistemas Colinérgicos
E-094-02	Nutrición
E-005-01	Plantas Biofactoría: Producción de Compuestos Bioactivos y Proteínas Relacionadas con la Defensa Vegetal
E-005-03	Procesos y Control del Crecimiento y Desarrollo Vegetal
E-005-12	Sistemática Molecular, Filogeografía y Conservación en Briófitos
E-005-04	Taxonomía de Plantas Vasc., Etnobot., Geobot. Y Paleoetnobot.
E-0A0-01	Zoología Básica y Aplicada a la Gestión y la Conservación

Según el Artículo 64, Naturaleza y funciones de los Departamentos, de la Sección 2ª, De los Departamentos, del Capítulo IV De los Centros, Departamentos, Institutos y otras estructuras, de los Estatutos de la UMU, las funciones de los Departamentos son:

- Participar en la elaboración de los planes de estudio que incluyan asignaturas de su área o áreas.
- Organizar y desarrollar los estudios de doctorado, así como coordinar la elaboración de tesis doctorales.
- Fomentar la renovación científica, pedagógica y, en su caso, técnica o artística de sus miembros.
- Mantener con otros Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación la coordinación en los aspectos que les sean comunes.
- Gestionar el presupuesto del Departamento y supervisar su correcta aplicación.
- Desarrollar cursos de especialización, dentro de su ámbito.

El Departamento de Biología Vegetal se fundó en 1987, está constituido por 2 áreas de conocimiento autónomas, Botánica y Fisiología Vegetal, como queda recogido en los planes de estudio de Biología (artículo 36 del Real Decreto 371/2001, B.O.E. nº 101, de 27 de abril de 2001). Actualmente el Departamento de Biología Vegetal está formado por 12 grupos de investigación, cuenta con 25 profesores (13 en el área de Botánica y 12 en el de Fisiología Vegetal), e imparte docencia en diferentes titulaciones de Grado, Máster y Doctorado (Figura 3).

7.2.6 El Área de Fisiología Vegetal

Este proyecto docente se encuadra en el área de Fisiología vegetal del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Murcia. El área de Fisiología vegetal se encuentra en la primera planta de la Facultad de Biología en el Campus de Espinardo. El personal del área de fisiología vegetal se compone de 12 profesores (Tabla 7)

El Área de Fisiología Vegetal imparte docencia de 15 asignaturas diferentes repartidas en 9 títulos universitarios (Tabla 7).

Figura 3. Titulaciones en las que imparte docencia el Departamento de Biología Vegetal

El Área de Fisiología Vegetal del Departamento de Biología Vegetal participa activamente en el funcionamiento del Museo Loustau, ya que este museo fue creado como Laboratorio de Ciencias Naturales para su uso en Estudios Superiores de Ciencias por el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias (Sección de Químicas desde 1940) y en el curso 1986-87 el Museo quedó bajo la supervisión del Departamento de Biología Vegetal, puesto que los profesores del Departamento Interfacultativo de Biología pasaron a formar parte del Área de Fisiología Vegetal. Como se ha comentado, en este laboratorio se impartían las Prácticas de Ciencias Naturales para las Licenciaturas en Farmacia y Medicina de otras Universidades. Muchos de los materiales utilizados en la docencia se han conservado y tienen un gran valor histórico ya que permiten introducirse en la vertiente científica de la historia de la Universidad de Murcia, por ello la principal función de este museo es de tipo divulgador entre los distintos niveles de la enseñanza en España.

Tabla 7 Personal docente e investigador del Área de Fisiología Vegetal de la Universidad de Murcia

Personas	Puesto
Manuel Acosta Echeverría	Profesor emérito
Juan Cuello Moreno	Profesor emérito
María Emilia Candela Castillo	Profesora emérita
José Antonio del Río Conesa	Catedrático de Universidad
María Ángeles Pedreño García	Catedrática de Universidad
María José Quiles Ródenas	Catedrática de Universidad
Ana María Ortuño Tomás	Catedrática de Universidad
Marino Bañón Arnao	Catedrático de Universidad
Josefa Hernández Ruíz	Profesora titular de Universidad
Lorena Almagro Romero	Profesora titular de Universidad
Antonio Cano Lario	Profesor contratado doctor
Sarai Belchí Navarro	Profesora asociada 6+6

Tabla 8 Docencia asignada al Área de Fisiología Vegetal del Departamento de Biología Vegetal

Titulación	Asignatura
Grado en Biología	Fisiología Vegetal Ecofisiología Vegetal Cultivo <i>in vitro</i> de Plantas y Técnicas Analíticas en Fisiología Vegetal
Grado en Biotecnología	Biotecnología Vegetal Biología Funcional de Plantas Bioestimulantes Vegetales
Grado en Ciencias Ambientales	Fisiología Vegetal y Animal
Grado en Farmacia	Biología Vegetal
Grado en Químicas	Biología
Grado en Bioquímica	Biología II Fisiología Molecular de Plantas
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos	Biología Fisiología y Tratamientos Postcosecha
Máster en Biología Molecular y Biotecnología	Cultivo y Transformación de Células y Tejidos Vegetales
Máster en Formación del Profesorado	Tendencias Actuales en el Desarrollo de la Biología

7.3 El Grado en Biología

7.3.1 Biología, la Ciencia de la Vida

La palabra biología proviene del griego βίος [bíos] 'vida', y -λογία [-logía] 'tratado, estudio, ciencia', y podríamos definirla como la 'ciencia de la vida') y es por tanto la rama de las Ciencias que estudia los procesos naturales de los organismos vivos, considerando su anatomía, fisiología, evolución, desarrollo, distribución y relaciones¹⁰. La Biología estudia tanto la descripción de las características y de los comportamientos de los organismos individuales, como de las especies en su conjunto, de la reproducción de los seres vivos y de las interacciones entre ellos y su entorno. En este contexto, trata de estudiar la estructura y dinámica funcional comunes a todos los seres vivos, con el fin de establecer

¹⁰ <https://dle.rae.es/biolog%C3%ADa?m=form>

las leyes generales que rigen la vida orgánica y sus principios, desde los subcomponentes biofísicos hasta los sistemas complejos.

7.3.1.1 Historia de la Biología

La Historia de la Biología es un análisis del estudio de los seres vivos, desde la Antigüedad hasta la época actual (Buican, 1995). Aunque la Biología tal y como la entendemos es un desarrollo relativamente reciente (siglo XIX), las ciencias relacionadas e incluidas en ella se han estudiado como filosofía desde la antigüedad, pero los orígenes de la biología moderna y su enfoque del estudio se remontan a la antigua Grecia. Aristóteles (384-322 a.C.) contribuyó ampliamente al desarrollo de la Biología con su “Historia de los animales” y otras obras, mostrando inclinaciones naturalistas, y también obras más empíricas que se enfocaron en la causalidad biológica y la diversidad de la vida. Posteriormente Teofrasto (371-287 a.C.) escribió una serie de libros sobre Botánica, “De historia Plantarum”, siendo la contribución más importante de la antigüedad a las ciencias de las plantas, incluso has la Edad Media.

Durante la decadencia del Imperio romano, desapareció o destruyó gran parte del conocimiento, aunque todavía se conservó la tradición griega de formación y práctica por parte de los antiguos médicos. En el Imperio bizantino y en el mundo islámico, se tradujeron gran parte de los trabajos griegos al árabe, preservándose muchos de los trabajos de Aristóteles. La historia natural se basó principalmente en el pensamiento aristotélico, especialmente en la defensa de la jerarquía de la vida fija.

En el Renacimiento y en los principios de la Edad Moderna se produjo un aumento en la impresión de libros dedicados a la historia natural, ilustrados con grabados; lo que llevo a que el pensamiento biológico experimentara una revolución en Europa, con un mayor interés por el empirismo y por el descubrimiento de gran cantidad de nuevos organismos. Figuras prominentes fueron Vesalio y Harvey, que utilizaron la experimentación y la observación cuidadosa de la fisiología, pero fue tras las mejoras del microscopio realizadas por Anton van Leeuwenhoek que la biología comenzó a desarrollarse y crecer rápidamente, cuando comenzaron a descubrirse los espermatozoides, las bacterias, los infusorios y la diversidad de la vida microscópica, un mundo totalmente desconocido para las personas de la época. Los estudios de Jan Swammerdam llevaron un nuevo interés por la entomología y ayudaron a desarrollar técnicas básicas de disección microscópica y tinción.

Los avances en el campo de la microscopía impactaron enormemente el pensamiento biológico, así a principios del siglo XIX fueron varios los biólogos que remarcaron la importancia de la célula. En 1838, Schleiden y Schwann promovieron la idea de que la unidad básica de los organismos es la célula, y que éstas tenían todas las características de la vida, aunque negaban que proviniesen de la división de otras células. Posteriormente, y gracias a los estudios de Robert Remak y Rudolf Virchow, en 1860 la mayoría de los biólogos aceptaban los tres principios de lo que se conocerá como la a teoría celular, principio de unidad estructural, todos los organismos vivos están compuestos por una o más células; principio de unidad funcional, la célula es la unidad básica de estructura y organización en los organismos; y principio de unidad de origen, las células surgen de células preexistentes.

Durante los siglos XVIII y XIX, algunas de las llamadas ciencias biológicas como la Botánica y la Zoología se convirtieron en disciplinas científicas cada vez más profesionales. Se comenzó a unir los mundos animados e inanimados a través de la Física y la Química, gracias a los trabajos de Lavoisier y otros científicos. Otros investigadores como el explorador-naturista Alexander von Humboldt estudiaron la interacción entre organismos y su entorno, y como esta relación depende del entorno geográfico, iniciándose así ciencias como la Biogeografía, la Ecología y la Etología. Se comenzaba a rechazar el esencialismo y a considerar la importancia de la extinción y la mutabilidad de las especies, por lo que esta creciente teología natural impulso el crecimiento de la historia natural. Los estudios sobre la taxonomía y sobre la clasificación de la diversidad de la vida y el registro fósil y el desarrollo y comportamiento de los organismos se convirtieron en el centro de atención de los historiadores naturales. Fue en 1735 cuando Carl Linnaeus publico una taxonomía básica para el mundo natural, y en 1750 introdujo nombres científicos para todas sus especies. Georges-Louis Leclerc trató las especies como categorías artificiales y las formas de vida como maleables, y sugirió la posibilidad de una

descendencia común, aunque se opuso a la evolución, pero su trabajo influyó en las teorías evolutivas de Lamarck y Darwin.

A través de las obras de Jean-Baptiste Lamarck presentaron una teoría coherente con la evolución y dieron lugar al pensamiento evolutivo, postuló que la evolución era el resultado del cambio de las propiedades de los animales debido a un estrés ambiental, por lo que cuanto más frecuente y rigurosamente se usara un órgano, más complejo y eficiente se volvía, adaptándose de este modo el animal a su entorno. Estos rasgos adquiridos podrían transmitirse a futuras generaciones que los desarrollarían y perfeccionarían aún más. Fue sin embargo el naturista británico Charles Darwin quien, uniendo el enfoque biogeográfico de Humboldt, la geología uniformista de Lyell, los escritos sobre el crecimiento de la población de Malthus, y junto a su propia experiencia morfológica y sus extensas observaciones naturales, quien propuso la teoría evolutiva más exitosa basada en la selección natural. Esta teoría propuesta por Darwin se extendió rápidamente por la comunidad científica y pronto se convirtió en un axioma central de la Biología en desarrollo. Todo esto hizo que a finales del siglo XIX se viera la caída de la teoría de la generación espontánea y el nacimiento de la teoría microbiana de las enfermedades, aunque el mecanismo de la herencia genética esta todavía un misterio.

No fue hasta principios del siglo XX que Thomas Hunt Morgan, redescubriendo los trabajos de Mendel sobre la representación física de la herencia, condujo a rápido desarrollo de la Genética y a la combinación de la genética de poblaciones y la selección natural en la síntesis evolutiva moderna durante los años 1930. Décadas posteriores, los experimentos señalaron que el ADN era el componente de los cromosomas que contenía las unidades portadoras de la información de los rasgos, los genes. El descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN por Watson y Crick en 1953, junto con el enfoque en nuevos tipos de organismos modelo como virus y bacterias, que se marcó la transición a la era de la genética molecular, que ha perdurado hasta nuestros días.

7.3.1.2 Principios de la biología

A diferencia de otras ciencias, la Biología no suele describir sistemas biológicos en términos de objetos que obedecen leyes inmutables descritas por las Matemática, pero también sigue algunos principios y conceptos de gran importancia, como la universalidad, la evolución, la diversidad, la continuidad, la homeostasis y las interacciones.

Universalidad: bioquímica, células y el código genético: Todas las formas de vida presentan una constantes universales y procesos que son comunes, por ejemplo, todas están compuestas por células, están basadas en una bioquímica común, todos perpetúan sus caracteres hereditarios mediante material genético basado en ADN que emplea un código genético universal; y en el desarrollo temprano del embrión también se siguen unos pasos básicos muy similares en muchos organismos metazoo.

Evolución: el principio central de la biología: Uno de los conceptos centrales de la Biología es que toda vida desciende de un antepasado común que ha sufrido el proceso de la evolución. Esta es la explicación de que los organismos biológicos presenten una semejanza tan llamativa. En un principio la teoría evolutiva de Darwin se basaba en la selección natural, pero actualmente se acepta también como otro mecanismo fundamental del proceso evolutivo la deriva genética.

Diversidad: variedad de organismos vivos: Los tres reinos principales de los seres vivos aparecen diferenciados claramente en bacterias, archaea y eucariotas, descritos inicialmente por Carl Woese. Otros árboles, basado en datos genéticos, aunque presentan datos similares agrupan a algunos organismos en ramas ligeramente diferentes, quizás debido a la rápida evolución del rARN. A pesar de esta universalidad, la vida exhibe una gran variedad en morfología, comportamiento y ciclos vitales, es por esto que los biólogos intentan clasificar todas las formas de vida y esta clasificación refleja los árboles evolutivos (filogenéticos) de los diferentes organismos.

Continuidad: el antepasado común de la vida: Todos los organismos existentes en la Tierra descienden de un ancestro común, o en su caso, de un fondo genético ancestral. Este ancestro común se estima que apareció hace 3500 millones de años. Los biólogos consideran que la universalidad del código genético es una prueba definitiva a favor de la teoría del descendiente común universal de todos los

organismos.

Homeostasis: adaptación al cambio: Entendemos por homeostasis la propiedad que tiene un sistema abierto de regular su medio interno para mantener unas condiciones estables, mediante múltiples ajustes, de un equilibrio dinámico controlado por mecanismo de regulación interrelacionados. Todos los organismos, ya sean unicelulares o pluricelulares tienen su propia homeostasis, esto se manifiesta cuando debido a la homeostasis una célula mantiene una acidez (pH) estable en su interior, cuando los animales de sangre caliente mantienen una temperatura corporal interna constante, o cuando las plantas regulan la concentración de dióxido de carbono atmosférico al consumir esta molécula durante la fotosíntesis. También órganos y tejidos pueden mantener su propia homeostasis.

Interacciones: grupos y entornos: Todos los seres vivos estamos expuestos a otros organismos y a un entorno con los que debemos interactuar. Son tantas las posibles interacciones que los estudios de sistemas biológicos son difíciles de abordar, además, el comportamiento de una especie en particular puede ser cooperativo o agresivo, parasitario o simbiótico. Estos estudios se vuelven más complejos cuando son dos o más especies las que interactúan en un mismo ecosistema, estos estudios son competencia de la Ecología.

7.3.1.3 Alcance y disciplina de la Biología

La biología es una iniciativa investigadora tan amplia que no se estudia como una única disciplina, sino como un conjunto de subdisciplinas que abordan distintos aspectos de la Biología misma. A pesar de esta segregación de la biología, hay que destacar que estos límites son una descripción simplificada de la biología, y que estos límites son muy inseguros y muchas disciplinas prestan sus técnicas las unas a las otras.

Las subdisciplinas en las que podemos dividir a la biología son:

1. **Aerobiología:** estudia la distribución y niveles de polen y hongos de cara al estudio y prevención de las alergias.
2. **Astrobiología:** estudia el origen y el sexo y/o la posible existencia de seres vivos más allá del planeta Tierra.
3. **Biogeografía:** ciencia que estudia la distribución de los seres vivos en el espacio.
 - 3.1. **Corología:** rama de la biogeografía que estudia la distribución de los seres vivos sobre la base de coriotipos.
4. **Biofísica:** estudia los procesos físicos que subyacen a los procesos biológicos.
5. **Bioquímica:** estudia la composición y reacciones químicas de los seres vivos.
6. **Bioinformática:** es la aplicación de tecnologías computacionales a la gestión y análisis de datos biológicos.
7. **Bioingeniería:** es la aplicación de las metodologías analíticas y sintéticas de la ingeniería para problemas biológicos.
8. **Biogeología:** estudia las interacciones entre la biosfera terrestre y la litosfera.
9. **Biotecnología:** estudia la aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. "aplicación de principios de la ciencia y la ingeniería para tratamientos de materiales orgánicos e inorgánicos por sistemas biológicos para producir bienes y servicios" según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
10. **Biolingüística:** es el estudio del lenguaje natural desde una perspectiva biológica y evolutiva.
11. **Biomecánica:** estudia la mecánica en los seres vivos.
12. **Biología ambiental:** estudia la interacción de los seres vivos con el ambiente.
13. **Biología evolutiva:** estudia los cambios biológicos de los seres vivos y el ascendiente o descendiente común de los seres vivos.
 - 13.1. **Filogenia:** es la rama de la biología evolutiva que se ocupa de la historia evolutiva de los organismos y sus relaciones de parentesco.
 - 13.2. **Genética de poblaciones:** estudia los cambios que se dan en las poblaciones de una especie.

14. Biología del desarrollo: estudia los procesos celulares que se llevan a cabo en el desarrollo de un nuevo organismo mediante la reproducción sexual.
 - 14.1. Embriología: estudia el desarrollo de los embriones desde la fecundación del huevo.
 - 14.2. Gerontología: estudia el proceso de vejez de los seres vivos.
15. Biología marina: disciplina que estudia los fenómenos biológicos en el medio marino.
16. Biología matemática: estudia la construcción de modelos de los procesos biológicos utilizando técnicas propias de las matemáticas.
17. Biología médica: aplica los conocimientos de la biología a la medicina.
18. Biología molecular: estudia los procesos biológicos a nivel molecular de todos los organismos.
 - 18.1. Biología estructural: rama de la biología molecular que estudia la composición de las biomoléculas.
 - 18.2. Biología molecular-celular: estudia los tipos de moléculas y las funciones que tienen en las células.
19. Biología sistemática: estudia la clasificación de los seres vivos.
 - 19.1. Cladística: clasifica los seres vivos según sus relaciones filogenéticas y evolutivas.
 - 19.2. Taxonomía: clasifica y ordena a los seres vivos en categorías jerárquicas.
20. Botánica: ciencia o rama de la biología que estudia los vegetales.
 - 20.1. Botánica pura: es la rama de la botánica que estudia las plantas en sentido estricto.
 - 20.2. Ficología: (o algología) es la rama de la botánica que estudia las algas.
 - 20.3. Fitopatología: estudia las enfermedades de los vegetales.
 - 20.4. Palinología: estudia las esporas y el polen.
21. Citología: estudia la estructura y función de las células y de los tejidos animales y vegetales.
 - 21.1. Biología celular: rama de la citología especializada en el estudio de la estructura y función de las células.
 - 21.2. Citogenética: estudia el comportamiento de los cromosomas, su estructura y sus funciones, es decir la genética celular.
 - 21.3. Citopatología: comprende el estudio de las alteraciones de las células, es decir sus enfermedades.
 - 21.4. Citoquímica: es el estudio de la biología enfocada en la composición química de las células y los procesos biológicos de sus moléculas.
22. Criobiología: estudia los efectos de las bajas temperaturas en los seres vivos.
23. Cronobiología: estudia los fenómenos periódicos (cíclicos), o ritmos biológicos, en los seres vivos.
24. Ecología: rama de la biología que estudia la relación de los seres vivos y su hábitat.
25. Epidemiología: estudia cómo se propagan e inciden las enfermedades.
26. Fisiología: estudia las funciones de los seres vivos como son las funciones respiratorias, de circulación sanguínea, sistema nervioso, etc.
27. Genética: ciencia que estudia los genes, su herencia, reparación y expresión.
 - 27.1. Genética molecular: estudia la estructura y la función de los genes a nivel molecular.
 - 27.2. Genómica: estudia la composición de los genomas.
 - 27.3. Epigenética: es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia del ADN.
28. Inmunología: estudia el sistema inmunitario de los seres vivos.
29. Limnología: es la ciencia que estudia los procesos en los medios lacustres, muy relacionada con la biología.
30. Organografía: la organografía es la parte de la biología que tiene por objeto la descripción de los órganos de los vegetales y animales.
31. Ontogenia: estudia el origen y generación de los seres vivos.
32. Parasitología: ciencia y rama de la biología que estudia los parásitos y el parasitismo.

33. Patología: ciencia que estudia las enfermedades y los agentes patógenos.
34. Psicobiología: estudia el comportamiento y las acciones de los seres vivos.
35. Paleobiología: parte de la paleontología y la biología que estudia los organismos que vivieron en el pasado.
 - 35.1. Paleobotánica: estudia los fósiles vegetales.
 - 35.2. Paleozoología: estudia los fósiles animales.
 - 35.3. Micropaleontología: estudia los fósiles de microorganismos y restos pequeños de animales y plantas.
36. Radiobiología: estudia los efectos que se producen en los seres vivos tras la exposición a energía procedente de las radiaciones ionizantes.
37. Sinecología: estudia las relaciones entre las comunidades y entre los ecosistemas.
38. Sociobiología: estudia la base biológica de las relaciones sociales entre animales.
39. Microbiología: ciencia o rama de la biología que estudia los microorganismos.
 - 39.1. Bacteriología: es la rama de la microbiología especializada en las bacterias y las arqueas.
 - 39.2. Micología: es la rama de la microbiología que estudia los hongos.
 - 39.3. Protozoología o prostiología: es rama de la microbiología que estudia los protozoos y otros protistas.
 - 39.4. Virología: rama de la microbiología que estudia los virus y viroides.
40. Morfología: estudia la estructura y forma de los seres vivos.
 - 40.1. Anatomía: es la rama que estudia cómo se estructuran internamente los seres vivos y sus órganos.
 - 40.2. Histología: rama de la biología que estudia los tejidos que conforman los seres vivos.
41. Toxicología: estudia los tóxicos.
42. Zoología: disciplina derivada de la biología que estudia la vida animal.
 - 42.1. Aracnología: rama de la zoología que estudia los arácnidos.
 - 42.2. Entomología: rama de la zoología que estudia los insectos.
 - 42.3. Etología: es la rama de la biología y la psicología que estudia el comportamiento de los animales.
 - 42.4. Herpetología: rama de la zoología que estudia los reptiles y los anfibios.
 - 42.5. Ictiología: rama de la zoología que estudia los peces.
 - 42.6. Ornitología: ciencia y rama de la zoología que estudia las aves.
 - 42.7. Mastozoología o teriología: rama de la zoología que estudia los mamíferos.
 - 42.8. Malacología: rama de la zoología que estudia los moluscos.

7.3.2 Estudios del Grado en Biología en la Universidad Española.

El Grado en Biología es la única vía académica que proporciona los conocimientos para poder ejercer como biólogo. Los estudios de Biología en la Universidad se componen de 4 años durante los cuales los alumnos reciben los conocimientos teóricos sobre la clasificación de los organismos vivos, sus características a nivel de especie, y estudian el comportamiento de los individuos, así como de la especie, recibiendo una visión multidisciplinar de las diferentes formas de vida que habitan nuestro planeta.

La titulación universitaria en Biología permite al biólogo ejercer su profesión en numerosos sectores según su especialidad cursada durante la carrera, los titulados pueden trabajar en el sector sanitario, como investigador científico en laboratorios, en la industria farmacéutica, agroalimentaria, química, o en el sector medioambiental. Por otro lado, también pueden ejercer como profesor o divulgador en museos o exposiciones. En España son numerosas las universidades que ofertan el Grado en Biología (Tabla 9).

Tabla 9. Universidades de España que ofertan el Grado en Biología

Facultad/Centro	Universidad
Facultad de Ciencias.	Universidad Autónoma de Madrid.
Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química.	Universidad de Alcalá de Henares.
Facultad de Ciencias Biológicas.	Universidad Complutense de Madrid.
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología (Móstoles).	Universidad Rey Juan Carlos.
Facultad de Ciencias.	Universidad de Alicante.
Facultad de Ciencias Biológicas (Burjassot).	Universidad de Valencia.
Facultad Ciencias Experimentales.	Universidad de Jaén.
Facultad de Ciencias.	Universidad de Córdoba.
Faculta de Biología.	Universidad de Sevilla.
Facultad de Ciencias.	Universidad de Granada.
Facultad de Ciencias.	Universidad de Málaga.
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.	Universidad de Lleida.
Facultad de Medicina.	Universidad de Barcelona.
Escuela Politécnica Superior.	Universidad de Vic.
Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (Castelldefels).	Universidad Politécnica de Cataluña BarcelonaTech (UPC).
Facultad de Biociencias (Cerdanyola del Vallès).	Universidad Autónoma de Barcelona.
Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida (Barcelona).	Universidad Pompeu Fabra.
Facultad de Biología.	Universidad de Barcelona.
Facultad de Ciencias.	Universidad de Girona.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona (EUETIB).	Universidad Politécnica de Cataluña BarcelonaTech (UPC).
Facultad de Biología.	Universidad de Murcia.
Facultad de Biología.	Universidad de Vigo.
Facultad de Biología.	Universidad de Santiago de Compostela.
Facultad de Ciencias.	Universidad de A Coruña.
Facultad de Ciencias (Badajoz).	Universidad de Extremadura.
Facultad de Biología (Santa Cruz de Tenerife).	Universidad de la Laguna.
Facultad de Ciencia y Tecnología (Leioa).	Universidad del País Vasco.
Facultad de Biología.	Universidad de Salamanca.
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales.	Universidad de León.
Facultad de Ciencias Experimentales (Segovia).	Universidad SEK.
Escuela de Ingenieros (Tecnun).	Universidad de Navarra.
Facultad de Ciencias (Palma de Mallorca).	Universidad de las Islas Baleares.
Facultad de Biología.	Universidad de Oviedo.
Facultad de Ciencias (Pamplona).	Universidad de Navarra.

7.3.3 Estudios del Grado en Biología en la Universidad de Murcia.

En la elaboración de esta propuesta de Grado en Biología se ha tenido en cuenta el Libro Blanco “Título de Grado en Biología” (ANECA, 2004), también se ha considerado el “Informe de autoevaluación de la titulación de Licenciado en Biología elaborado en 2002 por la Universidad de Murcia. El Libro Blanco es el resultado del trabajo en el que participaron prácticamente todas las universidades españolas que

vienen impartiendo el título de Graduado en Biología, y constituye un referente de enorme valor documental, informativo y de reflexión. En él se presenta un análisis de los estudios correspondientes o afines en Europa, así como estudios de inserción laboral y otras cuestiones en relación con la profesión de biólogo. Por otro lado, el Informe de Autoevaluación, resultado de profunda reflexión de los distintos estamentos implicados en el Grado de Biología de la Universidad de Murcia, proporciona un referente “histórico” de singular valor para la ponderación de los diferentes aspectos a considerar en la propuesta del nuevo grado.

7.3.3.1 *Estudios de Biología en la Universidad de Murcia previos a la implantación del Grado.*

En la Universidad de Murcia, la titulación de Biología se inició en el curso académico 1975-1976, en la que entonces era la Facultad de Ciencias, donde se organizó la sección de Biología. A pesar de no existir una especial demanda social por esta titulación, la demanda de los estudios de Biología ha sido alta durante muchos años, en relación con las plazas ofertadas. Incluso tras la segregación de la Universidad Politécnica de Cartagena, la titulación de Biología mantuvo una gran demanda, superior a la oferta de plazas, aunque en los últimos años no ha sido ajena a la reducción de demanda generalizada, si bien aún a mantenido niveles superiores a otros centros de su entorno. Por todo esto, el Grado en Biología es una buena opción para los alumnos que acceden a la Universidad en el área de Ciencias Experimentales. La Universidad de Murcia cuenta con los recursos humanos y la infraestructura necesaria para impartir el Grado en Biología, además de tener garantizada la formación y experiencia de los profesores implicados en el Grado. El Título se desarrolla en el ámbito de un centro donde también se imparten títulos muy próximos disciplinalmente como el de Ciencias Ambientales y Biotecnología, además de diversos estudios de postgrado, incluyendo 5 Másteres diferentes.

7.3.3.2 *Justificación de la implantación del Grado en Biología en la Universidad de Murcia.*

La demanda social de la Titulación en Biología siempre ha sido superior a la de otras titulaciones científicas, tal como se evidencian de los estudios realizados por el Colegio oficial de Biólogos de la Región de Murcia, los datos relativos a empleo de los egresados de la propia Facultad de Biología, y de los informes disponibles relativos a “La inserción laboral de los egresados de la Universidad de Murcia” elaborados por la Unidad de Calidad de la Universidad de Murcia¹¹.

Como el Libro Blanco enuncia, la Biología es una parte esencial del conocimiento humano, y los avances en esta ciencia son muy importantes para el desarrollo de la sociedad, por tanto, existe una demanda social de sus estudios, sus egresados encuentran trabajo en su propio ámbito de la titulación y existe una confianza del sector profesional en ellos.

La Universidad de Murcia se encuentra en un ámbito geográfico donde existen varias universidades próximas, como son la de: Castilla-La Mancha, Alicante, Miguel Hernández de Elche, Politécnica de Cartagena, Almería, UNED, Granada y Universidad Católica de San Antonio de Murcia.

Al ser una institución pública ubicada en una capital autonómica uniprovincial, se beneficia de la tendencia a centralizar los recursos científicos y de investigación, tanto por parte de las instituciones públicas como por las entidades financieras. Además de ser la institución universitaria más potente de la CARM, no importa el parámetro que se analice, el Grado en Biología ofrece ciertas especificidades añadidas:

- Su ubicación en el Campus de Espinardo, a las afueras de la capital, pero con fáciles accesos al mismo, lo que facilita la relación con otros títulos afines dentro de las titulaciones de Ciencias (CC. Ambientales, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Química, Matemáticas, Física y Bioquímica).
- La existencia de un parque científico en las inmediaciones del Campus de Espinardo. La cercanía del Parque Científico ofrecerá un entorno ideal para promover la interacción entre toda la comunidad implicada en el grado con el entorno socioeconómico.

¹¹ <https://www.um.es/web/única/>

- Muchas de las más importantes empresas de distintos sectores, relacionados con la Biología, de la Región de Murcia están ubicadas en un entorno cercano, o bien comunicado, con el Campus de Espinardo.
- La estrecha relación con el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura-CSIC (CEBAS), relacionado estrechamente con actividades investigadoras en el sector agroalimentario, y con el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA).

7.3.3.3 Plan de estudios del Grado en Biología

La distribución de las asignaturas ofertadas en el Grado de Biología, así como el curso en las que se imparten, los créditos y su duración se presentan en la Tabla 10.

Tabla 10. Asignaturas ofertadas en el Grado de Biología distribuidas por cursos.

Asignaturas de PRIMERO				
Código	Asignatura	Tipo	Créditos	Duración
6205	QUÍMICA	Formación	6	CUATR. (1)
6206	FÍSICA	Formación	6	CUATR. (1)
6207	MATEMÁTICAS	Formación	6	CUATR. (1)
6208	CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA	Formación	6	CUATR. (1)
6209	BOTÁNICA I: HONGOS,	Formación	6	CUATR. (1)
6210	EMBRIOLOGÍA Y	Formación	6	CUATR. (2)
6211	BOTÁNICA II: CORMÓFITOS	Formación	6	CUATR. (2)
6212	BIOQUÍMICA I	Formación	6	CUATR. (2)
6213	BIOESTADÍSTICA	Formación	6	CUATR. (2)
6214	GEOLOGÍA	Formación	6	CUATR. (2)
Asignaturas de SEGUNDO				
Código	Asignatura	Tipo	Créditos	Duración
6217	ZOOLOGÍA	Obligatoria	12	ANUAL
6218	MICROBIOLOGÍA	Obligatoria	12	ANUAL
6219	FISIOLOGÍA VEGETAL	Obligatoria	12	ANUAL
6215	BIOQUÍMICA II	Obligatoria	6	CUATR. (1)
6216	GENÉTICA MOLECULAR	Obligatoria	6	CUATR. (1)
6220	GENÉTICA DE TRANSMISIÓN	Obligatoria	6	CUATR. (2)
6221	ECOLOGÍA I	Obligatoria	6	CUATR. (2)
Asignaturas de TERCERO				
Código	Asignatura	Tipo	Créditos	Duración
6226	FISIOLOGÍA ANIMAL	Obligatoria	12	ANUAL
6222	GENÉTICA MOLECULAR	Obligatoria	6	CUATR. (1)
6223	ECOFISIOLOGÍA VEGETAL	Obligatoria	6	CUATR. (1)
6224	ECOLOGÍA II	Obligatoria	6	CUATR. (1)
6225	BIOLOGÍA CELULAR	Obligatoria	6	CUATR. (1)
6227	REGULACIÓN MOLECULAR	Obligatoria	6	CUATR. (2)
6228	MICROBIOLOGÍA	Obligatoria	6	CUATR. (2)
6229	GESTIÓN Y CONSERVACIÓN	Obligatoria	6	CUATR. (2)
6230	BASES CELULARES DE LA	Optativa	3	CUATR. (2)
6231	BIOQUÍMICA ANALÍTICA.	Optativa	6	CUATR. (2)
6232	ZOOLOGÍA INSTRUMENTAL Y	Optativa	3	CUATR. (2)
6233	ECONOMÍA Y EMPRESA	Optativa	3	CUATR. (2)

Asignaturas de CUARTO				
Código	Asignatura	Tipo	Créditos	Duración
6234	EVOLUCIÓN ANIMAL	Obligatoria	6	CUATR. (1)
6235	TÉCNICAS INSTRUMENTALES	Obligatoria	6	CUATR. (1)
6236	BOTÁNICA EVOLUTIVA	Obligatoria	6	CUATR. (1)
6237	ANTROPOLOGÍA FÍSICA Y	Obligatoria	4,5	CUATR. (1)
6238	INMUNOLOGÍA	Obligatoria	4,5	CUATR. (1)
6239	PROYECTOS	Obligatoria	3	CUATR. (1)
6240	EVOLUCIÓN HUMANA	Optativa	3	CUATR. (2)
6242	ORGANOGRAFÍA DE	Optativa	3	CUATR. (2)
6243	BOTÁNICA APLICADA. LAS	Optativa	6	CUATR. (2)
6244	ACUICULTURA	Optativa	3	CUATR. (2)
6245	BASES FISIOLÓGICAS DE LA	Optativa	3	CUATR. (2)
6246	CULTIVO IN VITRO DE	Optativa	6	CUATR. (2)
6247	EDAFOLOGÍA Y GESTIÓN DE	Optativa	6	CUATR. (2)
6249	INMUNOLOGÍA EVOLUTIVA Y	Optativa	3	CUATR. (2)
6250	MICROBIOLOGÍA APLICADA	Optativa	3	CUATR. (2)
6251	CONSERVACIÓN DE FAUNA	Optativa	3	CUATR. (2)
6252	PRÁCTICAS EXTERNAS	Optativa	12	CUATR. (2)
6253	TRABAJO FIN DE GRADO		12	CUATR. (2)

Como puede observarse en la Tabla 9, dentro del Grado en Biología se ofertan prácticas externas como una asignatura optativa en el cuarto curso. La Facultad de Biología ofrece a sus estudiantes la posibilidad de realizar dichas prácticas externas, curriculares y extracurriculares, en empresas, entidades externas y en centros, estructuras o servicios de la universidad, como parte de sus estudios. El objetivo de las prácticas externas es permitir a nuestros estudiantes aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que los preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento. La Universidad de Murcia pone a disposición de los alumnos el Centro de Orientación e Información de Empleo, cuya misión consiste en informar, orientar y gestionar temas relacionados con el empleo de los alumnos y titulados universitarios. En las prácticas, los estudiantes contarán con una tutela efectiva, académica y profesional.

Un resumen con los distintos créditos que deben superar los alumnos por curso se presenta en la Tabla 11, observándose que los alumnos deben superar 60 créditos por curso, hasta el total de 240 créditos que tiene el Grado en Biología.

Tabla 11. Distribución de los Créditos ofertados distribuidos por cursos.

Distribución de créditos						
Curso	Formación básica	Obligatorias	Optativas	Prácticas	Trabajo fin de Grado	Totales
1	60	0	0	0	0	60
2	0	60	0	0	0	60
3	0	54	6	0	0	60
4	0	30	18	0	12	60
TOTAL	60	144	24	0	12	240

7.3.4 Programas de movilidad en el Grado en Biología

La Universidad de Murcia apoya y promueve la movilidad y el intercambio de sus miembros, tanto de estudiantes como de personal docente e investigador. En la actualidad, la Universidad de Murcia

presenta una trayectoria importante en cuanto a la cantidad de entradas y de salidas, lo cual significa que sus miembros tienen interés por explorar otras universidades con fines de docencia, investigación o de gestión, abriendo nuevos contactos y consolidando los ya existentes y que, por otra parte, nuestra universidad es un destino de interés entre el conjunto de universidades europeas. Los programas que se han desarrollado hasta ahora para el Grado de Biología están destinados a la movilidad y el intercambio con centros europeos, así como con otras universidades españolas, estadounidenses, australianas, canadienses y latinoamericanas.

7.3.4.1 Erasmus

Es un programa de intercambio de estudiantes que se establece mediante un acuerdo interinstitucional y que permite el reconocimiento de créditos, mediante el cual el alumnado puede cursar materias y ser evaluado en otra universidad. Para ello, cada estudiante solicita su participación en el programa indicando sus preferencias en cuanto a destinos y su competencia lingüística. Tras la adjudicación del destino, se establece un acuerdo específico de aprendizaje para cada solicitante. Cuando las personas que se encargan de la coordinación del programa en ambas universidades lo firman, el proceso puede ejecutarse y da lugar al reconocimiento de créditos y de calificaciones de forma mutua.

7.3.4.2 Sistema de intercambio entre centros universitarios españoles (SICUE).

En este programa, los intercambios se realizan con universidades españolas con las que, previamente, se ha firmado un convenio para ello. Como en el caso del programa Erasmus, el alumnado que participa en el programa debe hacer un acuerdo de aprendizaje específico en cada caso, el cual debe ser autorizado por las personas encargadas de la coordinación del programa SICUE en la universidad de origen y en la de destino. En Biología los intercambios son a tiempo completo y comprenden tanto la formación como la evaluación de las asignaturas incluidas en el acuerdo de aprendizaje. Tanto en el programa Erasmus como en el SICUE, y para el Grado de Biología, no se incluyen los Trabajos de Fin de Grado en los acuerdos de aprendizaje.

7.3.4.3 Sistema de intercambio entre centros latinoamericanos (ILA)

ILA (Intercambio con Latinoamérica) es el programa de la Universidad de Murcia por el que estudiantes de Grado pueden cursar un cuatrimestre de sus estudios en alguna de las universidades de América Latina con las que se tienen firmados convenios bilaterales para titulaciones concretas. Este programa cuenta con financiación gracias a los convenios existentes entre la Universidad de Murcia y el Banco Santander, dentro de los programas Becas Santander Iberoamérica Grado y Programa Movilidad Internacional ILA Santander-UMU.

Hay muchos aspectos positivos de estudiar en el extranjero y de participar en un programa como ILA, tales como:

- Garantizar el reconocimiento de los estudios realizados en la universidad de destino.
- Conocimiento de diferentes sistemas de enseñanza-aprendizaje.
- Conocimiento de otras culturas y estilos de vida.
- Conocimiento de personas de distintas nacionalidades.
- Valor añadido al Curriculum vitae por las habilidades desarrolladas a nivel académico, profesional y personal.

7.3.4.4 Sistema de intercambio con el International Student Exchange Program (ISEP)

International Student Exchange Program (ISEP) es una red de más de 300 universidades repartidas por 42 países de todo el mundo, con más de 30 años de experiencia en el intercambio de estudiantes universitarios. La Universidad de Murcia participa de los programas ISEP Exchange e International to International, que permiten la movilidad de alumnos de grado entre la Universidad de Murcia e instituciones miembros de ISEP de Estados Unidos, Australia y Canadá, incluyendo una oferta que abarca la mayoría de las áreas de estudio. Uno de los requisitos que deben tener los alumnos para un intercambio ISEP es haber realizado el examen TOEFL (Test of English as a Foreign Language) con una mínima puntuación de 72.

8 EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU METODOLOGÍA

8.1 Las competencias es educación

En el ámbito educativo universitario, se entiende por competencias a todas aquellas habilidades sociales e intelectuales, actitudes y valores que un estudiante necesita para tener resolver problemas en diversos ámbitos de su vida y obtener el éxito profesional. Esta definición está basada en el proceso de Bolonia, en el desarrollo del Espacio Europeo de Enseñanza Superior y en el Crédito ECTS.

En la Ley orgánica de Universidades (LOU) se interpretaron estas competencias como “conocimientos, capacidades y destrezas”.

“En la asignación de créditos a cada una de las materias que configuren el plan de estudios se computará el número de horas de trabajo requeridas para la adquisición por los estudiantes de los conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes.”
Artículo 4.3 del R.D. 1125/2003.

Posteriormente, las Universidades se vieron obligadas a desarrollar propuestas educativas conjuntas en base a las “competencias” que deben demostrar los titulados al finalizar sus estudios para poder desempeñar adecuadamente una profesión, con el fin de poder integrar sus nuevos títulos oficiales en los denominados “Libros Blancos” de ANECA. Cabe destacar que la propia ANECA no aportó ninguna directriz u orientación sobre que debía entenderse por “competencias”.

En el Real Decreto 1393/2007 por el que se estable la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y que posteriormente fue modificado por el R.D. 861/2010, se establecía que los planes de estudio o memorias de verificación de los nuevos títulos oficiales deben diseñarse teniendo en cuenta objetivos y competencia generales y específicas, e incluyendo cinco competencias “básicas” tomadas del “Marco de Cualificaciones para el Espacio Europeo de Educación Superior. Además, también se indica la obligatoriedad de incluir las competencias recogidas en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), iniciado con el R.D. 900/2007 con la creación de su comité y cuyos resultados aparecerían posteriormente, en el R.D. 1027/2011 estableciéndose definitivamente el MECES. Numerosas órdenes ministeriales comenzaron a publicarse donde se proponían competencias que obligatoriamente debía cubrirse en las diferentes profesiones regladas por el gobierno. No fue hasta el año 2009 que la ANECA publicó y difundió el documento “El debate sobre las competencias” con el fin de aclarar el concepto.

La definición más extendida y compartida en el ámbito universitario es la aportada por González y Wagenaar (2003), donde se definía competencia como “una combinación dinámica de atributos, en relación a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso educativo”.

Desde este enfoque se pone de manifiesto que, además de enseñar para “conocer y comprender”, es necesario la obligatoriedad de enseñar a “saber aplicar”, “comunicar”, “juzgar de forma crítica” y “aprender autónomamente”. Estas son las cinco grandes competencias básicas que se proponen en el Marco de cualificaciones para el Espacio Europeo de Educación Superior.

Por tanto, según este R.D. 1393/2007, en el caso de los Grados se espera de los titulados que:

- demuestren poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio;
- sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio;

- tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;
- puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado;
- hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Una competencia es por tanto la “Capacidad de una persona (conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes o valores) para enfrentarse con garantías de éxito a una tarea o situación problemática en un contexto/situación determinada”.

En el ámbito de la educación superior se han diferenciado habitualmente entre dos tipos de competencias:

Competencias específicas: aquellas que se relacionan con áreas temáticas. Son cruciales para cualquier título y/o profesión por estar estrechamente relacionadas con el conocimiento de un área temática y por las que caracterizan a expertos o capacitados para el ejercicio profesional determinado. Algunas de estas competencias, en un número reducido, pueden estar compartidas entre distintos títulos y/o profesiones.

Competencias específicas
Reconocimiento distintos niveles de organización en el sistema vivo
Realizar análisis genéticos
Identificación de evidencias paleontológicas
Identificación de organismos
Catalogación y evaluación de recursos naturales
Análisis filogenéticos
Utilización de bioindicadores
Aislamiento, análisis e identificación de biomoléculas
Evaluación de actividades metabólicas
Diagnóstico molecular
Identificación microscópica de órganos, tejidos, células y orgánulos y sus anomalías
Aislamiento y cultivo de microorganismos y virus
Cultivos celulares y de tejidos
Obtención, manejo, conservación y observación de especímenes
Producción y mejora animal y vegetal
Producción de microbiana
Pruebas funcionales y determinación de parámetros vitales
Bioensayos
Descripción y análisis del medio físico
Diagnóstico de problemas ambientales
Muestreo, caracterización y manejo de poblaciones
Gestión, conservación y restauración de poblaciones y ecosistemas
Técnicas de biocontrol
Interpretación y diseño del paisaje
Evaluación de impacto ambiental

Competencias genéricas: aquella de carácter transversal que deben incluirse en cualquier título de un determinado nivel educativo Figura 4. Este tipo de competencias son más propias de niveles educativos de carácter general (enseñanza secundaria y bachillerato).

Figura 4 Esquema representativo de las competencias genéricas.

En los libros blancos para los nuevos Grados españoles, se recogen las siguientes competencias genéricas:

Instrumentales (constituyen un medio para obtener un determinado fin)
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organizar y planificar
Conocimientos generales básicos
Conocimientos básicos de la profesión
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Conocimiento de una segunda lengua
Habilidades básicas en el manejo de ordenadores
Habilidades de gestión de la información
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Interpersonales (habilidades de relación social y de integración)
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Habilidades interpersonales
Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar
Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas
Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad
Habilidad para trabajar en un contexto internacional
Compromiso ético
Sistémicas (integradoras, ayudan a entender las situaciones como sistemas complejos)
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Habilidades de investigación
Capacidad de aprender
Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)
Liderazgo

Conocimiento de culturas y costumbres de otros países
Habilidad para trabajar de forma autónoma
Diseño y gestión de proyectos
Iniciativa y espíritu emprendedor
Motivación de logro
Preocupación por la calidad

Después de haber egresado las primeras promociones de graduados españoles, la ANECA publica en 2012 una nueva versión de su guía para la verificación, donde además de establecer una nueva definición de competencia, diferencia entre tres tipos de competencias: A) básicas o generales, B) específicas y C) transversales. De esta forma introduce un nuevo tipo, la “competencia transversal” que realmente es una competencia genérica, siempre que sea común a todos los títulos de una universidad o centro.

En conclusión, las competencias son el núcleo básico a partir de las cuales se deben vertebrar los diferentes títulos de la enseñanza tanto secundaria como universitaria española (y del Espacio Europeo de Educación Superior), y que por lo tanto constituyen los nuevos “objetivos” de la educación, dando respuesta a la clásica pregunta de ¿Qué enseñar? De hecho, la ANECA publica en 2013 un nuevo documento con el que intenta clarificar que son los “resultados de aprendizaje” (ANECA, 2013), y tras presentar diferentes definiciones, opta por concluir que los resultados del aprendizaje (aquello que se espera que un estudiante conozca, comprenda o sea capaz de hacer al final de un aprendizaje), son simplemente concreciones de las competencias para un determinado nivel.

8.2 Las metodologías didácticas

Entendemos por “metodología didáctica” a la “forma de enseñar”, es decir, todo aquello que da respuesta a “¿Cómo se enseña?”. Por tanto, metodología es la “actuación del profesor (y del estudiante) durante el proceso de enseñanza-aprendizaje”.

Una definición tan amplia avala que se utilicen como sinónimos conceptos tales como: “metodología de enseñanza”, “estrategias de enseñanza”, o “técnicas de enseñanza”. Con un mayor rigor conceptual, metodología didáctica se podría definir como “las estrategias de enseñanza con base científica que el/la docente propone en su aula para que los/las estudiantes adquieran determinados aprendizajes”.

Por tanto, “estrategia de enseñanza” es la pauta de intervención en el aula decidida por el profesor y puede incluir aspectos de la mediación del profesor, la organización del aula, el uso de recursos didácticos, etc. Además, cualquier estrategia puede englobar “tareas” (actividades a realizar en un tiempo y situación determinada), “procedimientos” (secuencia de tareas) y/o “técnicas” (secuencia ordenada de tareas y/o procedimientos que conducen a unos resultados precisos).

Desde este enfoque, la “estrategia de enseñanza” solo se convierte en sinónimo de “metodología didáctica” cuando ésta cuenta con una base científica demostrada. Es decir:

- La estrategia se desarrolla con rigor y fundamento.
- Existe una investigación previa que la avala.
- Se ha formalizado y difundido.

En conclusión, la metodología didáctica es la forma de enseñar, realizada de forma estratégica y con base científica o eficacia contrastada.

Existen términos vinculados con la metodología didáctica que, de forma incorrecta se usan como sinónimos: Estilo de enseñanza (es la tendencia prevalente del docente de planificar, ejecutar y evaluar la enseñanza aprendizaje de determinada manera, es decir, la predisposición personal de cada docente en su forma de enseñar); Pedagogía (es la Ciencia que tiene por objeto investigar la educación y la enseñanza) y Didáctica (es la disciplina de la pedagogía aplicada a la actividad de enseñar).

8.3 Clasificación y selección de metodologías didácticas

Las diferentes investigaciones sobre metodologías didácticas no han podido demostrar que haya una metodología mejor que el resto en cualquier situación de enseñanza-aprendizaje. La eficacia de la metodología depende de la combinación de muchos factores:

- Resultados de aprendizaje u objetivos previstos (objetivos sencillos frente a complejos, conocimientos frente a destrezas y/o aptitudes, etc.)
- Características del estudiante (conocimientos previos, capacidades, motivación, estilo de aprendizaje, etc.)
- Características del profesor (estilo docente, personalidad, capacidades docentes, motivación, creencias, etc.)
- Características de la materia a enseñar (área disciplinar, nivel de complejidad, carácter teórico o práctico, etc.)
- Condiciones físicas y materiales (número de estudiantes, disposición del aula, disponibilidad de recursos, tiempo disponible, etc.).

Ante tal complejidad de factores, muchos de ellos “incontrolables” o “no modificables”, la investigación sobre metodologías didácticas no ha sido capaz de identificar el “método ideal”. No obstante, sí se ha llegado a tres conclusiones generales:

- Todas las metodologías son equivalentes cuando se trata de hacer alcanzar objetivos simples como la adquisición y la comprensión de conocimientos.
- Las metodologías más centradas en el estudiante son especialmente adecuadas para alcanzar objetivos relacionados con la memorización a largo plazo, el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de la motivación y la transferencia o generalización de aprendizajes.
- La eficacia superior de ciertas metodologías didácticas es aparentemente menos atribuible a ellas, por sí mismas, que a la cantidad y calidad de trabajo intelectual personal del estudiante que permiten generar.

Por tanto, en realidad la mejor metodología es una combinación de metodologías. Para seleccionar una u otra metodología se debe conocer previamente sus ventajas e inconvenientes (conocer críticamente dicha metodología), tener claramente definidos las intenciones educativas (qué resultados de aprendizaje se quieren lograr con el uso del método) y preparar correctamente la pauta de trabajo (analizando todos los factores que hemos comentado que afectan a la eficacia de los métodos).

Para clasificar las diversas metodologías didácticas y analizar sus características, Brown y Atkins ((1988)) proponen que las diferentes metodologías de enseñanza pueden ubicarse en un continuo: en un extremo estaría la lección magistral en la que la participación y el control del estudiante es mínimo, mientras que en el polo opuesto se sitúa el estudio individual o autónomo en el que es mínima la participación y control del profesor (Figura 5).

La ubicación de estos métodos es simplemente “orientativa”, ya que cada método presenta diversas variantes que pueden suponer distintos grados de participación tanto del profesor como del estudiante. Por ejemplo, el “trabajo de laboratorio” puede basarse en experimentos rutinarios totalmente especificados por el profesor (como si se tratasen de “recetas”) o, por el contrario, en investigaciones guiadas en las que el estudiante puede proponer hipótesis a probar, e incluso diseñar los experimentos a realizar. No obstante, esta caracterización puede ser útil para ayudar al profesor a clarificar sus intenciones con respecto a la participación y control de los estudiantes.

Figura 5. Clasificación de los métodos formativos (Brown and Atkins, 1988).

Normalmente, en base a la participación del profesor y del estudiante, se suele resumir o agrupar en dos tipos de metodologías: “tradicionales” (aquellas centradas en el profesor, tratándose básicamente de la “lección magistral”), y “modernas” (o metodologías centradas en el estudiante). Esta clasificación puede ser ampliada a 3 categorías según Fernández ((2006)):

- Métodos basados en las distintas formas de exposiciones magistrales.
- Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo (seminarios, estudios de caso, proyectos, enseñanza cooperativa, etc.).
- Métodos fundamentados en el aprendizaje individual o trabajo autónomo (contrato de aprendizaje, enseñanza a distancia, enseñanza programada, etc.).

Otro sistema clasificatorio de las metodologías didácticas muy interesante y adaptado a la enseñanza universitaria de competencias es el de De Miguel et al. (2006). Como único criterio usan la “modalidad organizativa del proceso de enseñanza- aprendizaje”, es decir “los distintos escenarios donde tienen lugar las actividades de enseñanza-aprendizaje” determinados a partir de cómo se organiza al grupo de estudiantes y si las actividades son presenciales o no presenciales.

8.4 Descripción de las principales metodologías para el desarrollo de competencias.

En la actualidad, las principales metodologías que se están utilizando en la enseñanza universitaria pueden verse en la Figura 6.

Lección magistral

La lección magistral es un método expositivo que consiste en la presentación de un tema estructurado de forma lógica con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Centrado fundamentalmente en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

Clases prácticas

Las clases prácticas son fundamentales en todas las disciplinas que tengan un carácter experimental como es la Fisiología Vegetal, llegando a estar al mismo nivel en importancia con la teoría que debe recibir el alumno. La principal finalidad de las prácticas es ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos adquiridos por los alumnos. Las clases prácticas suponen el poner al alumno en contacto con el método de investigación científica, basado en la observación y experimentación. Las clases prácticas pueden dividirse en:

- **Prácticas de laboratorio:** el alumno pone en práctica los conocimientos previos adquiridos y se familiariza con la instrumentación, metodología y protocolos propios de la disciplina.

- **Prácticas de ordenador:** para introducción al alumno en el campo de la bioinformática para el procesado de datos.

Figura 6. Principales metodologías usadas en la enseñanza universitaria.

Resolución de ejercicios y problemas

Situaciones donde el alumno debe desarrollar e interpretar soluciones adecuadas a partir de la aplicación de rutinas, fórmulas, o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente. Se suele usar como complemento a la lección magistral.

Aprendizaje basado en problemas

Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema que, diseñado por el profesor, el estudiante en grupos de trabajo ha de abordar de forma ordenada y coordinada las fases que implican la resolución o desarrollo del trabajo en torno al problema o situación.

Estudio de casos

Análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los posibles procedimientos alternativos de solución.

Aprendizaje por proyectos

Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades y todo ello a partir del desarrollo y aplicación de

aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos.

Aprendizaje cooperativo

Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el cual los alumnos son responsables de su aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar metas e incentivos grupales.

Contrato didáctico o aprendizaje

Alumno y profesor de forma explícita intercambian opiniones, necesidades, proyectos y deciden en colaboración como llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo reflejan oralmente o por escrito. El profesor oferta unas actividades de aprendizaje, resultados y criterios de evaluación y negocia con el alumno su plan de aprendizaje.

Seminario clásico

Encuentros semanales de unos pocos estudiantes y el profesor que actúa como experto y animador. El objetivo es explorar y estudiar un tema especializado en profundidad. Se compone de 3 partes: lecturas (iniciales comunes facilitadas por el profesor e investigación de ampliación a cargo del estudiante), redacción progresiva de textos tutorizada por el profesor, y discusión del seminario tras la lectura de todos los textos por todos los estudiantes. Podría entenderse como “aprendizaje cooperativo”.

Aprendizaje a través del aula virtual

Situación de enseñanza-aprendizaje en las que se usa un ordenador con conexión a la red como sistema de comunicación entre profesor-alumno y se desarrolla un plan de actividades formativas integradas dentro del currículo. Existen múltiples “entornos” ya diseñados no solo para “colgar información”, sino para facilitar el “aprendizaje constructivo” por parte del estudiante.

8.5 Evaluación de las competencias

Para evaluar competencias, al igual que cualquier otro aprendizaje del estudiante, desde el inicio de la formación se debería explicitar los siguientes elementos:

- Los métodos de examen (tipo de pruebas y/o evidencias puntuables para la nota final) con indicación de qué competencias se evalúan con cada una de ellas.
- Criterio de superación de la asignatura (cuestiones como a partir de que nota se supera la asignatura, si es obligatorio aprobar todos los exámenes, a partir de que nota algunos son “compensables”, si existen “requisitos obligatorios” para poder presentarse a un examen, etc.).
- Criterios de calificación final (cómo se decide la nota final mediante la propuesta del peso relativo de cada prueba/evidencia).
- Criterios de recuperación (de la asignatura y/o sus diferentes pruebas, si se guardan notas parciales aprobadas para siguientes convocatorias, etc.)

8.5.1 Prácticas específicas en la evaluación

Sistemas “multimétodo”

En la mayoría de las asignaturas no es suficiente con un examen final, ya que no es viable realizar en un único día todas las pruebas que exigen los diferentes resultados de aprendizaje de la asignatura (p.e. para el trabajo en equipo evaluaciones grupales, para comunicación oral una presentación en público, para aprender a aprender un contrato didáctico, para resolver problemas ejercicios o casos, para destrezas prácticas de laboratorio la observación, etc.).

Evaluación formativa y formadora

El estudiante necesita información de su evolución en el proceso de adquisición de competencias y el docente sobre el buen funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, también la investigación ha demostrado que, si el alumno practica con ejemplos de posibles exámenes finales y recibe feedback/corrección por parte del evaluador, por lo que sus respuestas en el examen final serán de mucha mayor calidad (con mayor adaptación a los criterios e intenciones del evaluador, sin esto suponer ninguna “trampa”).

Evaluación coordinada en equipo de profesores

Si una misma competencia se enseña en diferentes asignaturas, o bien, con una misma actividad de aprendizaje se trabajan competencias y contenidos de asignaturas diferentes, es obvio la necesidad de plantear una evaluación integral o común en parte de las asignaturas.

Evaluación continua

Hay que favorecer el esfuerzo y el aprendizaje continuo, ya que las “competencias” no se desarrollan o aprenden a golpes el día antes del examen. Se requiere una importante dosis de motivación e implicación del estudiante que seguramente solo se podrá lograr si la “motivación intrínseca” (esfuerzo por la satisfacción personal de aprender), se combina con la “motivación extrínseca” (esfuerzo por obtener una recompensa o nota que ayuda a superar la asignatura).

Contrato de aprendizaje

Ya hemos visto la descripción en el apartado de “metodologías didácticas”. No obstante, en si misma también es una metodología de evaluación a utilizar con el objeto de negociar con el estudiante los criterios para evaluar resultados de aprendizaje complejos.

Carpetas de aprendizaje y/o portafolios

Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la tarea realizada durante el curso en una materia determinada. Este tipo de evaluación es recomendable utilizarlo de forma conjunta varios profesores, ya que supone un histórico del aprendizaje realizado durante un curso, es importante la integración y reflexión por parte del estudiante, siendo altamente recomendable permitir la interdisciplinariedad y a nivel práctico es excesivamente trabajosa como para requerir al alumno la elaboración de varias carpetas en un mismo curso.

Diarios y/o cuadernos de notas

Informe personal e informal en el que se pueden encontrar preocupaciones, sentimientos, observaciones, interpretaciones, hipótesis, explicaciones, etc. Esta técnica tal vez no sea excesivamente innovadora, pero sí que resultan motivadoras y especialmente atractivas para el estudiante cuando se les incorporan las nuevas tecnologías (weblogs y otros sistemas tipo Wiki que permiten elaborar diarios individuales o conjuntos y presentarlos en abierto en Internet).

El Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española, 2003) define la palabra fuente, entre sus varias acepciones, como principio, fundamento u origen de algo y también como material que sirve de información a un/-a investigador/-a o de inspiración a un/-a autor/-a. Las fuentes del conocimiento son, por lo tanto, los medios y recursos disponibles para acceder, a través de su conocimiento y estudio, al origen del saber en los distintos campos de la Ciencia. Según la forma de acceder a ellas existen dos tipos de fuentes: directas o reales e indirectas o documentales.

9 FUENTES DE CONOCIMIENTO

9.1 Fuentes directas

Se denomina así a las fuentes de las que se aprende sin ningún mecanismo intermedio, a través de la observación y de la experimentación, esto es, el trasvase del conocimiento es directo. Se pueden diferenciar las siguientes.

9.1.1 Los seres vivos como modelo de estudio

El objeto de estudio de la biología es todo aquello que puede ser considerado como un ser vivo, desde los organismos más sencillos como son los virus, los cuales se encuentran en límite de lo que puede ser considerado como vida (existiendo argumentos opuestos que los pueden situar a ambos lados de ese límite), hasta los seres más complejos como el ser humano, incluyendo como objeto de estudio las interacciones entre ellos y con el medio ambiente.

Un ser vivo u organismo es un conjunto material de organización compleja, en la que intervienen sistemas de comunicación molecular que lo relacionan internamente y con el medio ambiente en un intercambio de materia y energía de una forma ordenada, teniendo la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida que son la nutrición, la relación y la reproducción, de tal manera que los seres vivos funcionan por sí mismos sin perder su nivel estructural hasta su muerte.

Para generar el conocimiento, la biología se sirve del denominado modelo de estudio. Un organismo modelo en biología es un ser vivo con características especiales que facilitan el estudio de fenómenos biológicos particulares, que puedan darnos una idea de cómo funcionan esos procesos en otros organismos (Fields and Johnston, 2005). En particular, los organismos modelos son ampliamente usados para analizar las causas de enfermedades humanas y posibles tratamientos, cuya experimentación en humanos es contraria a la bioética. Esta estrategia ha sido posible seguirla debido a la relación evolutiva de todos los organismos vivientes (la descendencia de un ancestro común) que comparten diversos mecanismos metabólicos, material genético y mecanismos del desarrollo biológico (Griffiths, 2010). Como ejemplos de modelos de estudio, uno de los primeros fue *Escherichia coli*, un componente común en el sistema digestivo humano. Muchos organismos eucariotas tales como *Saccharomyces cerevisiae*, han sido ampliamente utilizados en biología molecular debido a que son muy fáciles de cultivar. El ciclo celular en una levadura es muy similar al ciclo celular en los seres humanos y están regulados por proteínas homólogas. La mosca de la fruta (*Drosophila melanogaster*) se estudia debido a que es muy fácil de cultivar y tiene muchas características congénitas visibles. Entre los mamíferos se usan ratón de laboratorio y rata blanca (Slack, 2009). En Fisiología vegetal, el organismo modelo es *A. thaliana*. Sin embargo, el avance actual en las técnicas moleculares y la secuenciación de genomas está haciendo posible el uso de un listado innumerable de seres vivos como modelos de estudio.

9.1.2 El profesor

A pesar del avance en la transmisión y difusión de la ciencia, la figura del maestro sigue teniendo un papel esencial, hoy más que nunca. A lo largo de la vida académica de un/a profesor/a, una gran parte de sus conocimientos, vocación y saber hacer en docencia e investigación se debe a profesores de gran experiencia y conocimientos que han ejercido y pueden seguir ejerciendo una favorable influencia. Es de especial relevancia durante el periodo de formación ya que transmite una forma de hacer y de actuar que difunde no sólo a la docencia y a la investigación sino a todos los aspectos de la vida universitaria e incluso personal.

A lo largo de la vida universitaria de un profesor son muchas las influencias que modelan su formación

humana y científica, y esto es labor de otras muchas personas que sin tener una influencia tan directa son auténticos/as maestros/as, algunos/as de forma consciente y otros/as sin saberlo, con cualidades y modos de hacer que nos han inspirado y han sido un ejemplo a seguir.

9.1.2.1 La docencia

Para el profesor, es muy fructífero preparar e impartir las clases teóricas, prácticas, seminarios y tutorías. Por otra parte, será de gran enriquecimiento profesional la participación en la organización y planificación de las disciplinas que imparta. A nivel personal es de enorme valor la relación con los otros docentes y con los estudiantes a través del quehacer continuo de las propias clases teóricas y prácticas.

9.1.2.2 La investigación

El progreso de la Ciencia necesita de la investigación científica realizada de acuerdo con el método científico. La investigación constituye una fuente de capital importancia que surge directamente de la realidad y que mejora constantemente el conocimiento propio. En este sentido, es muy enriquecedora la investigación realizada en el seno de un grupo de trabajo ya que la relación y el intercambio de ideas y experiencias refuerza y abre nuevos caminos en la labor docente e investigadora.

9.2 Fuentes indirectas

Son llamadas también documentales o informativas. A ellas se accede a través de un medio interpuesto como pueden ser personas o los recursos bibliográficos o informáticos. Por tanto, son aquellas que proporcionan al personal científico información de los conocimientos o datos obtenidos por otras personas investigadoras y científicas. Su utilización permitirá crear un hábito permanente de actualización y desarrollar la capacidad de análisis crítico de la información que se recibe. El documento científico es sin duda una de las fuentes más importante de información científica y la herramienta principal para su transmisión y difusión. Dentro de las fuentes indirectas se pueden distinguir dos grandes grupos: fuentes bibliográficas primarias y secundarias y fuentes no bibliográficas o auxiliares.

9.2.1 Fuentes Bibliográficas

Dan información de una manera directa. Constituyen el elemento básico para el estudio. Su manejo y conocimiento son indispensables para el docente, y éste debe enseñar al alumno su selección y utilización. Abarcan principalmente libros, tesis doctorales, publicaciones periódicas (publicaciones oficiales y revistas) y vídeos.

9.2.1.1 El libro

Es la fuente documental primaria más importante, ya que recoge el conocimiento establecido hasta el momento presente de su edición. Su principal ventaja es que permite acceder de modo agrupado y sistematizado a conocimientos ya consolidados y contrastados, aunque, por contra, determinados conceptos quedan rápidamente desfasados y no posibilitan el acceso a la información más reciente.

9.2.1.2 Tesis doctorales

Permiten la familiarización con los métodos de investigación, así como una actualización exhaustiva de conocimientos sobre un tema determinado. Desde el año 1985, la Secretaría General Técnica del Consejo de Universidades ha publicado anualmente una relación de las Tesis Doctorales (base

TESEO¹²), clasificadas en campos científicos según los criterios de la UNESCO, a través de la cual, es posible acceder a ellas para su consulta y estudio.

9.2.1.3 Publicaciones periódicas

Entre otras, pueden ser de organismos oficiales o revistas especializadas españolas y de otros países. Su mayor desventaja es el número y su tasa de crecimiento exponencial. A continuación, se presenta un listado muy seleccionado y limitado (Tabla 11). La investigación científica utiliza como fuentes, además, un número muy elevado de revistas, que pueden incluir aspectos de interés para la investigación y conocimiento en un área determinada, como ocurre en Fisiología vegetal.

9.2.1.4 Revistas científicas del área de Fisiología vegetal

Los artículos publicados en las revistas científicas son el soporte ideal para la transmisión amplia, rápida y actualizada de la información científica, así como el mejor método de información en el desarrollo de nuestra actividad investigadora. Para el profesorado son un instrumento imprescindible y fundamental que le permite una puesta al día continua y eficaz, sirviendo de complemento al libro. Constituyen la base fundamental que el alumno, que se inicia en la investigación, debe de aprender a consultar y leer críticamente y, además, será el instrumento esencial en el que el personal investigador difundirá sus trabajos científicos.

A continuación, se expone un listado de revistas de interés en el ámbito de la Fisiología vegetal (Tabla 12), el cual no pretende ser excluyente de otras muchas áreas de ámbitos menos específicos, pero también de interés para estudiantes y profesionales de la Fisiología vegetal. La tabla solo incluye revistas internacionales recogidas en el *Science Citation Index*, incluyendo su índice de impacto actual.

Tabla 12. Las 20 primeras revistas indexadas en JCR año 2020 (por factor de Impacto) del área de Fisiología Vegetal (Plant Sciences)

Ranking	Revista	Factor de Impacto
1	Annual Review of Plant Biology	19.540
2	Trend in Pant Science	14.416
3	Nature Plants	13.256
4	Annual Review of Phytopathology	12.623
5	Molecular Plants	12.084
6	Plant Cell	9.618
7	New Phytologist	8.512
8	Current Opinion in Plant Biology	8.356
9	Plant Biotechnology Journal	8.154
10	Plant Physiology	6.902
11	Plant Cell and Enviroment	6.362
12	Critical Reviews in Plant Science	6.235
13	Plant Journal	6.141

¹² <https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do>

14	Journal of Experimental Botany	5.908
15	Journal of Ecology	5.762
16	Horticulturae Research	5.404
17	Journal fo Integrative Plant Biology	4.885
18	Theorical and Applied Genetics	4.439
19	Frontiers in Plant Science	4.402
20	Preslia	4.357

9.2.2 Fuentes no bibliográficas o auxiliares

Constituyen una fuente basada en el contacto personal y directo con otros/as compañeros/as. Esta comunicación bidireccional de experiencias y la discusión de las mismas conforman una fuente con gran capacidad de estímulo y motivación.

Las relaciones científicas que fomentan el intercambio con nuestros colegas en el marco de la pertenencia a sociedades científicas y la asistencia a reuniones, seminarios, foros y congresos, contribuyen a intercambiar experiencias, a la adquisición de nuevos conocimientos y a la continua renovación y actualización de los mismos. Consisten en el intercambio de información persona a persona, realizado de forma informal o protocolizada, a través de asistencias a congresos, reuniones, cursos y estancias en otros centros. Representan una forma de expandir la propia experiencia, transmitiéndola y recibiendo de forma no escrita, pero facilitando la coordinación, potenciación y cohesión de los recursos humanos.

El contacto con otros centros de enseñanza permite contrastar opiniones y experiencias en materia de docencia, fomentando la actitud autocrítica y la permanente revisión de nuestros programas. De igual manera, las estancias en centros de investigación de otras instituciones facilitan el intercambio de conocimientos y el aprendizaje de nuevas técnicas.

9.3 Herramientas para encontrar la información

9.3.1 Internet

Es un sistema que permite la comunicación y transferencia de información entre ordenadores de todo el mundo conectados entre sí por enlaces telemáticos y que utilizan un protocolo común como medio de comunicación. El desarrollo y la difusión de Internet en la última década ha revolucionado la comunicación y la transferencia de información en todo el mundo. Internet ha tejido una intrincada tela de araña de comunicaciones que abarca todo el planeta; es una inmensa biblioteca con millones de páginas (páginas web) repartidas por todo el mundo y que gracias al desarrollo del "hipertexto" (enlaces con documentos relacionados) y de los sistemas "multimedia" (conjunto de diferentes formatos de información: audio, vídeo, texto, etc.) ofrecen una cantidad de información inmensa y unas posibilidades casi ilimitadas al alcance de cualquier persona con un ordenador conectado a la red. Tanto desde el punto de vista de la enseñanza como de la investigación internet ha supuesto el acceso más importante a la información y es una herramienta indispensable en la enseñanza universitaria, y comienza a serlo en la enseñanza primaria y secundaria.

Actualmente, se ha introducido en la red, información científica de rigor por parte de universidades, instituciones científicas, bibliotecas, editoriales comerciales y empresas, entre otras. Dicha información permanece invisible para la mayoría de los usuarios de la red, ya que es necesario acceso identificado o bien acceso previo pago. Esto evita que toda la información esté a disposición de cualquier usuario. En la enseñanza y en la investigación de nivel universitario se necesita seleccionar

información que sea científica, de la propia especialidad y que responda a necesidades concretas de información.

Esta información resulta de gran utilidad en los siguientes aspectos:

- Comunicación oral y visual a tiempo real con otros investigadores, docentes, laboratorios, etc.
- Correo electrónico con diversos fines, desde comunicación con colegas, discusión en foros de debate, etc.
- Intercambio de ficheros de datos, gráficos, imágenes y sonidos.
- Búsqueda bibliográfica, con acceso a bases de datos de carácter científico.
- Portales con información específica
- Revistas científicas. Actualmente se puede acceder a los textos completos de casi todas las revistas, fundamentalmente internacionales. Este tipo de suscripciones son de un gran valor para la investigación, ya que permite el acceso a toda la información reciente desde cualquier terminal conectado a la red.

Internet es actualmente una vía de comunicación excelente para la investigación, tanto entre profesionales como con estudiantes o con otros/as investigadores/as, actuando como fuente de información muy rápida y con la mayor actualización de conocimientos. Es, sin duda, el vínculo más importante que mantiene la actualización profesional y permite establecer redes de comunicación y de trabajo muy ágiles. Sin embargo, Internet también plantea algunos inconvenientes. Uno de los más importantes es la selección de la información científica de calidad. Además de utilizar bases de datos conocidas, existen algunos buscadores científicos como Scirus, así como bibliotecas electrónicas o librerías digitales como ScienceDirect que tienen las siguientes ventajas sobre la biblioteca tradicional: gran cantidad de material, no hay limitación de horario, actualización rápida y fácil y un contenido regido por un elevado rigor científico basado en el concepto de evidencia científica.

9.3.1.1 Bases de Datos

Con relación a la Fisiología vegetal, la de mayor entidad es PubMed, un sistema de búsqueda desarrollado por la *National Library of Medicine* (NLM) y el *National Centre for Biotechnology Information* (NCBI). Permite el acceso gratuito, desde 1997, a las bases de datos compiladas por la NLM. Es un sistema de recuperación de la información basado en tecnología de la web. Su finalidad es poner información de alto nivel académico al alcance tanto de profesionales como del público en general. Se puede acceder desde: <http://www.pubmed.gov>.

10 EL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE FISIOLÓGÍA VEGETAL

10.1 Concepto e Historia de Fisiología Vegetal

El nombre de Fisiología deriva del griego physis y logos, por lo tanto, desde una perspectiva puramente etimológica, se puede decir que la Fisiología Vegetal es un “discurso acerca de la naturaleza de las plantas”. Este término abarca un concepto muy amplio ya que engloba el estudio de las funciones de los organismos vegetales a nivel molecular, tisular, orgánico y del individuo en su conjunto, así como las interacciones entre las plantas y su medio ambiente.

La Fisiología Vegetal intenta explicar a través de leyes físicas y químicas como las plantas son capaces de utilizar la energía de la luz para, a partir de sustancias inorgánicas, sintetizar moléculas orgánicas con las que construir las complejas estructuras que forman el cuerpo de la planta. Explica también como las plantas, siguiendo un programa de desarrollo endógeno, son capaces de reproducirse y como adaptan dicho programa al ambiente particular de cada momento. Pero el aspecto más importante no es el cúmulo de procesos físicos y químicos que tienen lugar en cada punto concreto de la planta y en cada momento de su programa de desarrollo, sino como se integran dichos procesos en el espacio y en el tiempo y su modulación por el medio ambiente para llevar a buen término el desarrollo del organismo planta.

Por tanto, son objeto del estudio de la Fisiología Vegetal todos los procesos que tienen lugar durante el desarrollo de los vegetales, los mecanismos internos mediante los cuales realizan sus múltiples y complejos procesos de biosíntesis y la forma en la que estos mecanismos se encuentran integrados y controlados. En este control también tienen cabida, los factores ambientales del medio, así como las interacciones de las plantas con organismos relacionados con ellas, en cuanto que dichos organismos influyen o modifican el curso del desarrollo vegetal. Por tanto, los estudios se enfocan desde el nivel molecular hasta el nivel de organismo, así como al nivel de la interacción de la planta con el medio ambiente el que se desenvuelve.

Las plantas son estructural y fisiológicamente muy distintas del resto de organismos que componen el mundo biológico. Probablemente una de sus características distintivas más sobresalientes sea su inmovilismo. Como consecuencia, las plantas sólo pueden explotar un volumen limitado de su entorno, lo que han de hacer con la mayor eficacia posible, procurándose un sistema de suministro nutritivo que obvie ese anclaje al sustrato y siendo capaces, a pesar de todo, de soportar los cambios en las condiciones ambientales que les rodea, asegurándose así la supervivencia de su especie.

La inmovilidad sobre el sustrato ha condicionado en las plantas el desarrollo de ciertas estrategias para resolver los problemas que plantea su supervivencia. Dichas estrategias se plantean a diferentes niveles:

- a) Desarrollo y mantenimiento de la forma de las plantas.
- b) Obtención de sus nutrientes.
- c) Regulación del desarrollo.
- d) Relación con su entorno medioambiental.

De acuerdo con estas estrategias podemos citar una serie de características particulares o peculiares de las plantas, las cuales confieren la singularidad al mundo vegetal. Estas características han venido apareciendo y desarrollándose con el transcurrir de la evolución, siendo un maravilloso muestrario de las adaptaciones que pueden conseguir los seres vivos.

1) En cuanto a la arquitectura y forma de los vegetales, las plantas necesitan de proveerse de estructuras que les aporten la suficiente solidez, sin renunciar a la flexibilidad y la versatilidad. En este sentido, las paredes celulares y las vacuolas son dos características que configuran la peculiar arquitectura vegetal. Así, la presión hidrostática ejercida por la vacuola es contrarrestada por las paredes celulares, haciendo además que el posicionamiento de los orgánulos en el citoplasma optimice los procesos metabólicos. Esa adquisición de la rigidez celular, mayor aun cuando se trata de células lignificadas, se consigue sin renunciar a la comunicación intercelular a través de los plasmodesmos, conexiones intercitoplasmáticas características de los vegetales.

2) Otra característica que define a las plantas (aunque no exclusiva) es su capacidad para llevar a cabo una nutrición autótrofa para el carbono, lo que le permite sintetizar productos orgánicos a partir del dióxido de carbono, liberándola de la búsqueda de nutrientes orgánicos. Además, su inmovilismo ha hecho que hayan desarrollado un metabolismo y economía de los nutrientes minerales peculiar, en especial para el nitrógeno. También citar como peculiaridad el modo de almacenamiento de las reservas en forma de almidón. Este producto al ser sintetizado directamente a partir de los productos de la fotosíntesis es energéticamente muy rentable para la célula.

3) También cabe destacar como peculiaridad el desarrollo vegetal. Las plantas, al contrario que los animales, se desarrollan continuamente a lo largo de su ciclo vital, separando en el espacio y en el tiempo las funciones de crecimiento y diferenciación celular. Además, sus diversas partes crecen, maduran y mueren de un modo independiente de las otras. Las plantas carecen de un sistema nervioso y su sistema hormonal es más primitivo que el de los animales, el cual está conformado por una serie de hormonas que pueden afectar a todos o casi todos los tejidos de la planta y que actúan en una dirección o en otra dependiendo de las condiciones ambientales o de las internas del tejido afectado.

4) Las plantas han tenido que ir adaptándose a las distintas situaciones puntuales, estacionales o permanentes que se le presentan a lo largo de su ciclo vital. Han tenido que desarrollar sistemas fiables de medición del tiempo para poder así secuenciar su desarrollo de acuerdo con las circunstancias ambientales. La reproducción, producción de semillas, letargo, germinación, caída de hojas, etc., están todos determinados por el ritmo de las estaciones. Su inmovilidad ha condicionado el desarrollo de estructuras reproductivas especializadas para la dispersión de las semillas. Por otro lado, en las plantas encontramos toda una batería de compuestos químicos particulares agrupados en el denominado metabolismo secundario con un importantísimo papel en los sistemas de defensa ante patógenos.

La Fisiología Vegetal, al igual que otras disciplinas de las Ciencias Biológicas, se concibe como un conjunto de conocimientos adquiridos a lo largo de un gran intervalo de tiempo, ordenados y sistematizados, de forma que, su campo de estudio aparece bien definido y su objetivo fijado en el estudio y comprensión de las funciones propias de las plantas. El concepto actual de Fisiología Vegetal es, por tanto, fruto de un proceso histórico en el que se ha de tener en cuenta tanto la sucesiva adquisición de conocimientos, de observaciones y datos como la elaboración del pensamiento durante el transcurso del tiempo.

Como toda ciencia, su desarrollo comienza con la fase de observación, en la cual sólo se reconocen los problemas; se convierte posteriormente en ciencia, al realizarse medidas cuantitativas y al trasladar el conocimiento obtenido de las medidas particulares a casos más generales. Todo esto presenta a la Fisiología Vegetal como una Ciencia con carácter propio y que, tras un largo proceso de reflexión histórica ha conseguido formar una importante escuela de científicos que se han planteado como reto profesional el estudio de la Fisiología de las Plantas dentro de la Biología Vegetal.

10.2 Historia de la Fisiología Vegetal

Aunque los grandes progresos en el desarrollo de la Fisiología Vegetal se han producido en los últimos siglos, ya desde la Prehistoria el hombre mostró inquietud por conocer todo lo relacionado con las plantas, ya que su supervivencia dependía principalmente de ellas, por lo que era importante profundizar en el funcionamiento y comportamiento de plantas. En aquellas épocas resultaba suficiente el aprovechar la vegetación natural, pero el continuo aumento de la población requirió el poder cultivar y no depender de la estacionalidad de la vegetación natural, iniciándose las observaciones sobre requisitos y comportamiento de las plantas. El moderno desarrollo de la Fisiología Vegetal ha contribuido a través de sus conocimientos a permitir a las comunidades humanas conservar o rehacer un ambiente natural rico en organismos capaces de nutrirse autótrofamente.

A continuación, se destacan algunos de los descubrimientos que han promovido el avance del conocimiento sobre las plantas. Se desarrolla una visión histórica y comprensiva de la evolución de la Fisiología Vegetal que permita apreciar cómo ha surgido y evolucionado hasta la actualidad, comentándose algunos de los experimentos más destacados y que han supuesto un avance en el conocimiento en un momento determinado de la historia, y que han ido modelando el cuerpo de esta disciplina.

10.2.1 Del Neolítico a la Edad Media

Con el nacimiento de la agricultura en el Neolítico, se inicia el interés por observar el comportamiento de las plantas, dando origen a un conocimiento basado en la experiencia y en la observación, que todas las culturas han desarrollado y atesorado por su gran valor.

Agricultores y farmacólogos de la Grecia clásica fueron los que se ocupaban de las plantas principalmente. En esta época empezaron a aparecer estudios sobre las plantas, siendo importantes los estudios de Aristóteles, cuya concepción del mundo vegetal "*ese alma vegetativa o dotada de funciones de nutrición y crecimiento*" va a perdurar varios siglos y los de su discípulo, Teofrasto de Eresos (372-288 A.C), que en su obra titulada *De Historia Plantarum* realiza una clasificación de los vegetales en árboles, arbustos, sub-arbustos y hierbas, además de una descripción de la morfología de algunos centenares de plantas (Morton, 1981).

El Imperio Romano heredó este intento de clasificar y comprender la naturaleza de la vida, lo desarrolló notablemente. En el siglo I, Dioscórides de Anazarba elaboró un catálogo de plantas titulado *De Materia Medica*, donde llega a describir hasta unas 600 plantas, indicando sus diferentes nombres, anatomía, hábitat junto a sus propiedades y aplicaciones terapéuticas, motivo por lo que fue utilizado como manual de farmacopea hasta la Edad Media (Morton, 1981).

Durante la Edad Media, las creencias religiosas que imperaron por todo el mundo impidieron el desarrollo de una verdadera ciencia, y habría que esperar hasta la llegada del Renacimiento para que aparecieran científicos generalistas que contribuyeran a la descripción de las plantas (DeKosky, 1979; Murdoch, 1984).

10.2.2 Del Siglo XVI al XIX. Descubriendo la Fisiología Vegetal.

Descubriendo a las Plantas

Hasta el siglo XVI el estudio de las plantas estaba basado principalmente en su descripción. Pero en este siglo surgen los primeros estudios sobre el funcionamiento de las plantas, marcando el inicio de la separación de la Botánica, como una nueva forma de estudiar y comprender a las plantas, y poco a poco dando lugar a la aparición de las diversas ramas que compondrán la Fisiología Vegetal moderna. Hasta el siglo XVII, el estudio de las propiedades y la morfología de las plantas se realizaban de un modo integrado, constituyendo un saber "Botánico" general. En esta época se sientan las bases para la diferenciación entre lo que se puede llamar Botánica Descriptiva y la Botánica Fisiológica; pues a medida que avanza la Botánica Descriptiva, surgen inquietudes sobre cómo funcionan las plantas (Singer, 1931; Rostand, 1994). Cabe mencionar la obra *De plantis libri XVI* de Andrea Cesalpino (1519-1603) publicada en 1583, que sirvió de puente entre la Botánica y la Fisiología Vegetal. En ella, Cesalpino sienta las bases de la Botánica sistemática moderna, y también se interesa por las funciones básicas de los vegetales, llegando a manifestar que el principio de la vida de las plantas podía reducirse a tres funciones: nutrición, crecimiento y reproducción (Morton, 1981).

En esta época aparecen los primeros trabajos de Fisiología Vegetal con carácter experimental, como los recogidos por Jan-Baptista Van Helmont en su obra *Ortus Medicinæ* publicada en 1648. Van Helmont se interesó por la nutrición vegetal, llevando a cabo experimentos que le hacen concluir que las plantas obtienen su "sustancia" mayoritariamente del agua. Aunque su conclusión es errónea, este estudio sirvió para enfrentarse, por primera vez y mediante un hecho experimental y no a través de reflexiones filosóficas, a la corriente aristotélica aún vigente, que consideraba al suelo el único responsable de la nutrición vegetal. Posteriormente, John Woodward, demostró experimentalmente la confusión de que van Helmont, concluyendo que las plantas precisan para su crecimiento, además del agua, sustancias proporcionadas por el suelo.

Otro estudioso Edme Mariotte (1679) realizó experimentos que le llevaron a concluir que la variedad de sustancias que se encuentran dentro de las plantas es producida por transformación dentro de la planta y no por estar ya presentes y ser absorbidas por las raíces. Cada especie vegetal es una máquina particular que sintetiza su propia materia (Morton, 1981). Iniciándose así una serie de estudios que

van a permitir descubrir y establecer los diversos esquemas conceptuales y paradigmas que constituyen la fisiología vegetal.

La Circulación Interna de las Plantas

Malpighi, en 1671, considera a la hoja como el órgano esencial para la nutrición, describiendo además lo que llama la circulación de la savia. Según Malpighi, existe un movimiento desde la raíz hacia lo alto de la planta y otro movimiento que partía de las hojas hacia el resto de los órganos.

Años después, a principios del siglo XVIII, se demuestra la circulación de la savia por Stephen Hales marcando el nacimiento de la Fisiología Vegetal propiamente dicha. Hales describe científicamente el fenómeno de la transpiración y que es ésta la fuerza impulsora de la savia. En su obra *Vegetable statics* (1727), Hales describe más de 140 experimentos, destinados a mostrar la acción que el calor del Sol tenía en la subida de la savia, comparando esta subida de la savia por la planta con la del agua ascendiendo por tubos capilares. Propuso, aunque no pudo demostrarlo, que el aire contribuye a la nutrición vegetal, y es en las hojas donde es transformado en alimento, posiblemente con el concurso de la luz (Morton, 1981).

El Fotoperiodismo

En 1753, en su obra *Species Plantarum*, Linneo describe más de seis mil especies vegetales, y marca un hito en la Botánica al basar la clasificación de las plantas en las características de los órganos sexuales y establecer definitivamente el sistema binario de nomenclatura. Pero Linneo también contribuyó a la Fisiología Vegetal mediante sus estudios sobre los movimientos de los vegetales, en particular la de hojas y flores, sugiriendo un posible reloj de flores, constituido por flores que se abrían o cerraban en las diferentes horas del día, de modo que mirándolo desde un balcón se podría saber la hora.

Otros estudios sobre el movimiento de las plantas son los realizados por Senebier, quién demostró que una iluminación artificial podría invertir los periodos de vela y sueño de las hojas de las leguminosas o los de Duhamel du Monceau y De Candolle que estudiaron los movimientos de las hojas de las plantas sensitivas, Willemet estudió el comportamiento de las plantas etioladas y Starcken la de las trepadoras. Estos trabajos establecieron las bases para el posterior desarrollo del fotoperiodismo. Por otro lado, Corti estudió el movimiento del citoplasma en el interior de las células de Chara, descubriendo la ciclosis.

El Fotoautotrofismo

A finales del siglo XVIII, gracias a los progresos en el estudio de las funciones químicas y de la composición del aire realizados por Lavoisier, aparecieron los primeros trabajos sobre los intercambios gaseosos entre las plantas y la atmósfera. En sus escritos Lavoisier demuestra que los vegetales toman del aire, del agua y del suelo los materiales necesarios para su organización. Por su parte Priestley descubrió, en 1771, que las plantas desprendían oxígeno. Jan Ingenhousz en su obra *Experiments upon vegetables* (1779), demuestra que el desprendimiento de oxígeno requiere la luz del día y que además las plantas producen gas carbónico durante la noche y en la oscuridad y, basándose en las investigaciones de Lavoisier, pudo demostrar que las plantas obtienen la totalidad de su carbono del CO₂ de la atmósfera y por tanto que éste actúa como un nutriente para las plantas. En 1782, Frenchman J. Senebier en su obra *Mémoire physico-chimiques sur l'influence de la lumière solaire* y en otros trabajos posteriores, demuestra que el ácido carbónico no se obtiene sólo de la atmósfera, sino también del agua donde está en disolución, y que así es absorbido por las raíces, llega hasta las hojas, donde se descompone por la acción del sol, quedando libre una parte del mismo en la atmósfera, y otra se fija y sirve para la elaboración de las sustancias carbonadas observadas en las plantas. Todos estos descubrimientos fueron esenciales para establecer uno de los caracteres más específicos de las plantas: su fotoautotrofismo.

Primeros Tratados sobre Fisiología Vegetal

La Fisiología Vegetal empezó a tomar cuerpo cuando Jean Senebier edita su monografía de cinco volúmenes titulada *Physiologie végétale* en 1800, que incluye no solo sus propios resultados experimentales, sino también los de otros científicos en este campo, como los de M. Malpighi que había descrito el flujo de sustancias en la planta (1775); Stephen Hales, que había propuesto que el agua y las sales minerales se transportaban por el xilema, mientras que otras sustancias lo hacían por

el floema (1727); John Priestley, que había sentado las bases para el descubrimiento de la fotosíntesis (1771), entre otros.

La Nutrición Vegetal

Llegado el siglo XIX, una de las figuras más representativas de la Fisiología Vegetal fue Theodore de Saussure, impulsor de uno de los paradigmas más importantes de esta disciplina: la nutrición de las plantas. Consiguió demostrar experimentalmente, lo que algunos otros investigadores (Berthollet, Priestley, Ingenhousz, Senebier, etc) habían solo observado y/o enunciado. Algunos de los pilares de la Fisiología Vegetal que firmemente Saussure asentó fueron: el papel crucial de la luz solar en la fijación de CO₂/liberación de oxígeno; la demostración de que las plantas descomponen el agua y toman sus elementos; el CO₂ como fuente exclusiva del carbono presente en las plantas; o el terminar con la idea de que las plantas tomaban el nitrógeno del aire.

Posteriormente, Liebig (1840) y, sobre todo, Julius von Sachs (1866), con la publicación de su libro *Handbuch der Experimental Physiologie der Pflanzen*, contribuyen al abandono definitivo de la 'teoría del humus' en lo referente a la nutrición vegetal, al conseguir von Sachs cultivar plantas en medio hidropónico, sin suelo, lo que ayudó a establecer la esencialidad de macro y micronutrientes, estableció los principios básicos de la nutrición mineral, identificando diez 'cuerpos simples' que, además del carbono, hidrógeno y oxígeno resultan absolutamente necesarios para las plantas.

Otros investigadores como Pasteur, Echloesing, Muntz y Winogradsky, basándose en los trabajos realizados por Boussingault (1837-1871) sobre las distintas formas del nitrógeno en el suelo, demostraron que el nitrógeno del aire no era utilizado directamente por las plantas y que eran unos microorganismos autótrofos aerobios los responsables de tal proceso, al que se denominó nitrificación. A partir de este momento la investigación de la nutrición nitrogenada se basó en la estrecha colaboración entre la Fisiología Vegetal y la Microbiología.

También en el siglo XIX despierta el interés de los científicos por la fotosíntesis. Establecidos los precedentes por Priestley, Ingenhousz, Senebier y Saussure, los primeros trabajos sistemáticos sobre fotosíntesis se deben a Gris en 1857, teniendo como objetivo el estudio de la clorofila y su síntesis. Sin embargo, el gran impulso a la investigación sobre la fotosíntesis (término acuñado por Barnes en 1898) lo dio Julius von Sachs, cuando demostró que el almidón era un producto de la 'actividad clorofílica' a la luz, y estableció la ecuación general de la fotosíntesis.

El Movimiento del Agua y Solutos en la Planta

Los trabajos sobre la apertura y el cierre de los estomas de von Mohl (1850) determinan que los cambios de turgencia en las células oclusivas son los responsables de los movimientos estomáticos, y que factores ambientales como la luz y la temperatura influyen en el proceso. F. Darwin establece que los cambios de turgencia se deben a cambios en la permeabilidad de las células oclusivas, y Schwendener (1867) asigna a los estomas el papel regulador de los intercambios gaseosos necesarios para la transpiración, la fotosíntesis y la respiración.

El Potencial Hídrico

Se hacen notables avances en la comprensión de cómo se mueven el agua y los solutos a través de la planta. Dutrochet, en 1827, sentaría las bases de un nuevo paradigma en Fisiología Vegetal: la importancia del agua. Se tenía como ya establecido que: i) ciertas membranas orgánicas tienen la propiedad de dejar pasar el agua pura, mientras detienen las moléculas de los cuerpos disueltos en ellas y ii) entre dos soluciones miscibles y de concentración desigual, separadas por una membrana de tales características, se establece una corriente de agua que va desde la solución menos concentrada a la más concentrada. Se había descubierto la ósmosis que sería posteriormente desarrollada completamente con el diseño de osmómetros (Pfeffer, 1877), la investigación del fenómeno de la plasmólisis (de Vries, 1884) y la enunciación de las leyes de la ósmosis (Van't Hoff y Arrhenius, 1884). Hartig, en 1837, descubre los dos sistemas conductores, xilema y floema. Boehm (1863), aporta pruebas de la conducción de savia en tejidos muertos, Vesque (1876) o Strasburger (1898), confirman la idea de que la savia circula no por los tabiques, sino por la luz de los vasos, y se debe a procesos puramente físicos. Basándose en esta afirmación se formulan dos teorías para explicar el ascenso de

la savia por el xilema: la de la presión radical por Merwin y la de la tensión-cohesión por Dixon y Jolly. Ambas ideas están basadas en las teorías de Strasburger, quien había propuesto que las fuerzas responsables del proceso eran de naturaleza física.

El Crecimiento de las Plantas

A finales del siglo XIX se inician los estudios sobre desarrollo vegetal. Voelting fue pionero en este campo con sus estudios sobre las relaciones entre las distintas partes de la planta y el desarrollo de yemas y raíces. Los trabajos de Von Sachs también tuvieron una gran importancia contribuyeron al desarrollo de este campo demostrando la importancia de la turgencia en el crecimiento de los órganos, intuyendo la existencia de fitohormonas y describiendo la importancia de la luz y de la gravedad para el desarrollo vegetal. En esta misma línea conceptual, Charles Darwin y su hijo Francis sientan las bases del conocimiento sobre la interacción entre el medio ambiente y sustancias endógenas durante el desarrollo vegetal, con sus decisivos experimentos sobre el fototropismo en los que relacionan la percepción de luz con el transporte de una sustancia endógena en coleóptilos de avena.

Es en este siglo XIX cuando se aporta a la Fisiología Vegetal de un amplio conjunto de observaciones útiles y una base conceptual teórica que configurará en buena medida la visión macroscópica actual que se tenía del funcionamiento de las plantas (Allen, 1975; Morton, 1981; Mayr, 1982; Mayr, 1998).

10.2.3 Desde el siglo XX hasta el presente

A finales del siglo XIX, el papel del potencial hídrico en la Fisiología Vegetal estaba suficientemente desarrollado (Kramer, 1974; Zimmermann, 1974). Sin embargo, los procesos que regulan el desarrollo vegetal y la fotosíntesis, entre otros, eran misterios sin resolver y también grandes retos para el siglo XX.

Las Hormonas Vegetales

Auxinas

Se puede decir que la historia del descubrimiento de las fitohormonas comienza con las investigaciones de Charles y Francis Darwin, publicados en su libro *The Power of Movement in Plants* del año 1880, en las que se reveló la influencia de la luz sobre la orientación de los órganos de las plantas, en concreto del coleóptilo de gramíneas.

Posteriormente el danés Boysen-Jensen y el húngaro Paal consolidaron el concepto de sustancia de crecimiento. El primero de ellos, en 1913, demostró que el estímulo para la curvatura de los coleóptilos se transportaba desde el ápice hasta la zona de crecimiento y que era de naturaleza química, capaz por tanto de atravesar una lámina de gelatina o agar, pero no una lámina de mica. Paal (1919), consolidó la idea de que tal estímulo de crecimiento se sintetizaba en el ápice del coleóptilo y que la curvatura del coleóptilo se podía reproducir incluso sin la participación de la luz, simplemente reposicionando asimétricamente el ápice sobre un coleóptilo decapitado (Taiz and Zeiger, 1991).

A partir de estos y otros trabajos, en 1926 Cholodny afirmó lo que constituye una de las ideas centrales del desarrollo vegetal, según la cual todos los tropismos resultan de un crecimiento diferencial asociado con una distribución diferencial de hormona. Posteriormente Fritz W. Went (1926-1928) consiguió separar en un bloque de agar esta sustancia de crecimiento responsable del fototropismo y desarrolló el primer test para la cuantificación de las hormonas en plantas que sería el precursor de lo que actualmente se conoce como bioensayos (Taiz and Zeiger, 1991).

Ya en los años treinta, Kogl, Haagen-Smit y Erxleben (1933-34) consiguen identificar en la orina humana, en plasmolizados de levadura y en cultivos de *Rhizopus*, un compuesto de extraordinaria potencia en la prueba desarrollado por Went, y que resultó ser el ácido indol-3-acético. Con su posterior identificación como producto natural de las plantas, comenzó a hablarse de un conjunto de sustancias que tenían como respuesta fisiológica común la estimulación del crecimiento (en griego auxein, crecer). Estas sustancias fueron denominadas genéricamente auxinas. En años posteriores se establece uno de los aspectos más característicos: la naturaleza polar de su transporte en las células del coleóptilo, además se demostró su participación en el gravitropismo, en el control del enraizamiento de esquejes, en el desarrollo de la partenocarpia en frutos, formación de callos, crecimiento cambial, retraso de la abscisión de hojas, etc. (Tivendale and Cohen, 2015).

Etileno

Muchos otros investigadores fueron acumulando evidencias relativas a la existencia de otras sustancias reguladoras del crecimiento. Una de las que subsistieron durante mucho tiempo a la sombra de las auxinas fue el etileno. El etileno no fue considerado como una hormona hasta la década de los años 60, a pesar de la gran cantidad de evidencias que demostraban que cantidades mínimas de este gas provocaban considerables respuestas fisiológicas en las plantas. Estas evidencias arrancan ya desde el siglo XIX, cuando se observó que los árboles que estaban próximos a las lámparas y faroles de las calles se defoliaban mucho más rápidamente que el resto, e Incluso antes, con el hábito tradicional de los cultivadores de prender hogueras de aceite o queroseno junto a naranjas o limones almacenados para provocar su desverdización.

No fue hasta 1901 que Dimitri N. Neljubow, descubrió que el etileno era el componente activo presente en la combustión del gas de alumbrado. Y posteriormente Cousins en 1910 demostró que el etileno es producido de manera natural por los frutos, siendo identificado químicamente por Gane en 1934. Durante 25 años el etileno no fue reconocido como una hormona vegetal, principalmente porque muchos fisiólogos creían que los efectos del etileno estaban mediados por las auxinas. Sólo hasta el año 1959, cuando se desarrollaron las técnicas analíticas apropiadas para la detección y cuantificación del etileno en plantas (cromatografía de gases), no se inició la auténtica era del etileno como hormona vegetal (Bakshi et al., 2015).

Giberelinas

Se había observado en Japón la existencia de una enfermedad que afectaba al cultivo del arroz, y que era conocida como 馬鹿苗病 (bakanae o bakanae-byo). Dicha enfermedad provocaba que las plantas de arroz afectadas fueran aproximadamente un 50 % más altas que las plantas sanas, pero formaban muchas menos semillas. Se descubrió que el agente patógeno era un hongo conocido como *Gibberella fujikuroi*. En 1926, Kurosawa encontró que los síntomas del bakanae podían ser causados por la aplicación de un medio de incubación en el que hubiera estado creciendo previamente el hongo, demostrando que el agente causante era un factor termoestable no enzimático. Varios años más tarde, entre 1935 y 1938, Yabuta culminó con el aislamiento e identificación del compuesto activo al que denominaron giberelina.

La determinación de la estructura química de esta fitohormona fue complicada, posiblemente debido al enorme número de giberelinas con estructuras muy similares (Takahashi et al., 1955). Durante varias décadas se estudiaron los efectos de las giberelinas en el crecimiento de las plantas. Además se vieron otros efectos de las giberelinas además de promover la elongación de los tallos, así Anton Lang en 1957 demostró que también podía inducir la floración, y en 1960, L. Paleg y H. Yomo descubrían que activaba la expresión de amilasa durante la germinación de semillas de cebada (Paleg, 1960a; Paleg, 1960b; Hedden and Sponsel, 2015).

Citoquininas

El control de la división celular por sustancias química específicas era una idea que venía ya del siglo XIX. Fue en 1913 cuando Haberlandt demostró que la división celular en secciones de tubérculo de patata ocurría sólo en presencia de exudados de floema por mediación de un compuesto capaz de penetrar a una fina película de agar. A partir de aquí se descubren otros materiales capaces de provocar la división celular, como el extracto de levaduras, el jugo de tomate y, sobre todo, la leche de coco. Estas sustancias capaces de inducir la división celular fueron denominadas citoquininas.

La primera citoquinina fue aislada por Skoog a partir de ADN autoclavado y se identificó en 1959 como 6-furfurilaminopurina o kinetina. La kinetina sin embargo era un compuesto no natural y hubo de esperar hasta 1963 hasta que Letham y Miller, independientemente, aislaron e identificaron la primera citoquinina natural que resultó ser la zeatina (Kamínek, 2015).

Ácido abscísico

Ya se tenían evidencias de algunas sustancias con efectos mayormente inhibidores como era el etileno, por ejemplo, pero los fisiólogos vegetales habían tenido durante muchos años la "intuición" de que determinados fenómenos de inhibición del crecimiento, tales como la dormición o letargo de yemas y semillas o la abscisión de hojas, etc., eran provocados por compuestos endógenos. Así, en 1964, Addicott y sus colaboradores informaron del aislamiento, a partir de frutos jóvenes de algodón, de una

sustancia que era capaz de acelerar la abscisión de los peciolos al que llamaron abscisina. También por aquel año, Wareing aisló una sustancia que era la responsable de la inducción de la dormición de plantas leñosas al que llamaron dormina. Ambos compuestos resultaron ser el mismo y recibieron el nombre de ácido abscísico (Dörffling, 2015).

Otras hormonas

Durante muchos años, sólo se consideraban que existían estos cinco tipos de hormonas (auxinas, giberelinas, citoquininas, etileno y ácido abscísico), sin embargo, otras sustancias que presentaban efectos sobre el crecimiento vegetal se han ido incluyendo en esta clasificación y ya son ampliamente aceptadas (aunque no de forma unánime). Entre estas sustancias encontramos a jasmonatos, brasinoesteroides, salicilatos, estrigolactonas, etc. Existen otros compuestos que tienen funciones de señalización en el desarrollo de las plantas, como los péptidos de señalización, las poliaminas, especies reactivas de oxígeno u óxido nítrico (Santner and Estelle, 2009).

En 1979, en extractos de polen de *Brassica napus* se descubrió un compuesto promotor del crecimiento. Este compuesto se purificó y se demostró que era un esteroide similar a las hormonas esteroideas animales, se le llamó brasinólido. El brasinólido y compuestos esteroideos relacionados con él se les denomina colectivamente brasinoesteroides. En las plantas angiospermas se encuentran en niveles bajos en varios órganos (flores, hojas, raíces) y relativamente más altos en polen, semillas y frutos inmaduros. Distintos procesos del desarrollo de las plantas están modulados por estos compuestos, como pueden ser la división, crecimiento y diferenciación celular, la fotomorfogénesis, el desarrollo reproductivo, la germinación, la senescencia de las hojas y la respuesta al estrés.

Otro grupo de compuestos son los salicilatos, que incluyen al ácido salicílico y sus derivados. Eran conocidas las propiedades de estos compuestos para aliviar el dolor, abundantes en la corteza de los sauces del género *Salix*, que se usaba para el tratamiento contra el dolor. En el siglo XIX, se purificó la sustancia activa, y en 1899 el ácido acetilsalicílico, un derivado del ácido salicílico, recibió el nombre comercial de aspirina®. En el siglo XX, la aspirina y el ácido salicílico fueron reconocidas como promotoras de resistencia a enfermedades en las plantas. Su síntesis en plantas es inducida por la infección de organismos patógenos ya que plantas mutantes afectadas en la síntesis del ácido salicílico son menos resistentes a los patógenos. El ácido salicílico puede metilarse y ser convertido en una señal química, el salicilato de metilo, que se transporta del floema hacia las células no infectadas donde puede ser desmetilado y prepara a estas células para ofrecer una mayor resistencia a la infección, fenómeno conocido como resistencia sistémica.

Los jasmonatos son derivados del ácido jasmónico, que se sintetiza a partir de los lípidos de membrana en una serie de pasos que ocurren en el cloroplasto y el peroxisoma. El daño por herbívoros (heridas y/o secreciones orales de herbívoros) induce la acumulación de ácido jasmónico en 30 minutos.

Las estrigolactonas son exudadas por las raíces de las plantas y son reconocidas y respondidas por hongos micorrícicos mutualistas. Las plantas parásitas del género *Striga* (por el cual se nombra al compuesto) captan esta comunicación y responden a su presencia germinando, penetrando en las raíces del huésped y extrayendo nutrientes. La primera estrigolactona aislada se obtuvo en 1966 de exudados de raíz de algodón (*Gossypium hirsutum* L.) y se la denominó estrigol (Cook et al., 1966). En 1992 se aisló el compuesto sorgolactona, que presenta una estructura similar al estrigol, de los exudados de la raíz de un verdadero huésped para *Striga*, el sorgo (*Sorghum bicolor* L. Moench) (Hauck et al., 1992). Durante los últimos 60 años, se les conoce como estimulantes de la germinación de plantas parásitas, recientemente se han descrito nuevas propiedades biológicas: estimulan la ramificación para los hongos micorrícicos arbusculares, regulan la arquitectura de la planta (inhiben el crecimiento y la ramificación de brotes), intervienen en la respuesta a factores abióticos, etc. (Zwanenburg and Pospíšil, 2013).

Aunque los efectos fisiológicos inducidos por las distintas fitohormonas se conocen desde hace algunas décadas, era escaso el conocimiento sobre los mecanismos moleculares de acción de estas fitohormonas. Durante los últimos años, y gracias al estudio de mutantes con desarrollo alterado se ha ido dilucidando el mecanismo de acción de las distintas fitohormonas. Este trabajo se está completando con la identificación y caracterización de los genes alterados por dichas mutaciones y con

el estudio de las proteínas codificadas por los mismos. Actualmente muchos aspectos de la biología de la señalización de hormonas vegetales, como el transporte y la transducción de señales, ya están bien caracterizadas. También se han identificado los receptores (intermedios entre las hormonas y los genes diana) de nueve hormonas vegetales (Wang et al., 2015).

La Fotosíntesis

A principios del siglo XX, ya se conocía que la fotosíntesis ocurría en el cloroplasto y que la energía para la liberación de oxígeno y la conversión de CO₂ en carbohidratos era proporcionada por la luz (Rabinowitch, 1945; Myers, 1974). En 1905, Blackman postuló las dos etapas de la fotosíntesis: una primera etapa que requería energía luminosa y procedía rápidamente; mientras que la segunda tenía lugar en la oscuridad y se desarrollaba más lentamente. El punto de inflexión en la investigación sobre la fotosíntesis se sitúa entre los años 1935 y 1940, cuando Robert Hill y R. Scarisbrick (1940) ponen de manifiesto el desprendimiento de oxígeno bajo la acción de la luz sobre una suspensión de cloroplastos aislados o, incluso, fragmentados, en presencia de un aceptor de protones y que esto no implicaba una reducción inmediata del CO₂. Este resultado permitió separar claramente las reacciones que transcurrían en la luz de aquellas que tenían lugar en la oscuridad y que fueron previamente propuestas por Blackman. Van Niel también postuló en 1941 la noción de fotólisis, o fotodescomposición del agua, como denominador común de la fotosíntesis. Se rompía así con una tradición largamente mantenida, desde Saussure, según la cual el oxígeno desprendido en la fotosíntesis procedía del CO₂.

Sam Ruben y colaboradores fueron pioneros en el uso de carbono marcado radiactivamente para diseccionar el proceso de fijación de CO₂, pero la corta vida del isótopo les impidió descifrar la naturaleza de dicho producto (Rabinowitch, 1945). Unos años más tarde, la utilización de carbono marcado radiactivamente dentro de la molécula de CO₂ (¹⁴CO₂) por el grupo de Calvin permitió la formulación del ciclo de Calvin-Benson (Bassham et al., 1954; Benson, 1998). Calvin y Benson (1948), entre otros, se centraron en la fase oscura de la fotosíntesis, identificando el ácido 3-fosfoglicérico como el primer producto estable formado por la fijación del CO₂.

Un nuevo impulso en el campo de la fotosíntesis se experimenta en el año 1954, cuando los científicos soviéticos Boychenko y Baranov, junto con los americanos Arnon, Allen y Whatley, demostraron sin ningún género de duda que en condiciones apropiadas los cloroplastos aislados son capaces de fijar CO₂. Con esto se obtenía por primera vez la fotosíntesis completa fuera de la célula e independientemente de la respiración.

Además, Arnon y su equipo demostraron la existencia de una fosforilación fotosintética: la energía luminosa se convertía directamente en energía química inmediatamente utilizable en forma de ATP y en el interior de los cloroplastos y sin la participación de las mitocondrias. El mismo año, Frenkel observaba el mismo proceso en las bacterias fotosintéticas, con lo que se establecía la generalidad del proceso para todos los organismos fotosintéticos.

El estudio de los procesos fotosintéticos en otras especies puso en duda el ciclo de Calvin-Benson, algunas especies mostraban que los primeros productos marcados con ¹⁴C eran los ácidos aspártico y málico, y no el 3-fosfoglicérico como en el ciclo de Calvin-Benson. Hal Hach y Roger Slack, intrigados por estos resultados, decidieron repetir los experimentos, confirmando no sólo que el marcaje de estos ácidos aspártico y málico, sino que además que el CO₂ fijado se combinaba con el ácido fosfoenolpirruvico para producir ácido oxalacético. Era el nacimiento del metabolismo C4 o ciclo de los ácidos dicarboxílicos.

En los mismos años que se descifraba el metabolismo C4, se empezaba a entender el proceso de la fotorrespiración. Hacia 1960, Ed Tolbert, Israel Zelitch y colaboradores establecían la ruta de oxidación fotosintética del carbono, mediante la cual, el carbono del ácido glicólico se libera como CO₂. En 1971, Bill Ogren y George Bowes descubrían que la ribulosa bisfosfato carboxilasa, la primera enzima que actúa en el ciclo de Calvin-Benson, también catalizaba la oxidación de la ribulosa bisfosfato a fosfoglicolato y fosfoglicerato (Ogren and Bowes, 1971).

La Luz: El Principal Regulador Exógeno

En el siglo XX también se profundiza en la elucidación de muchos de los controles exógenos a que están sometidas las plantas. Así, en 1920, dos investigadores Garner y Allard introducen un nuevo término

dentro de la Fisiología Vegetal: el fotoperiodismo. Descubren que la floración, y otras muchas respuestas en plantas podían ser aceleradas, bien por días largos o por días cortos dependiendo de la planta. En otras palabras, las plantas tienen la capacidad de "medir" la duración relativa del día y de la noche para ajustar a ella sus respuestas morfogenéticas. De estos experimentos surgió una clasificación fotoperiódica de las plantas que aún hoy se mantiene vigente, en función de que requieran días largos, días cortos, secuencias de días largos-días cortos, etc.

A partir de 1930, y como consecuencia de la posibilidad de usar cámaras de cultivo con fotoperiodos controlados, el estudio del efecto de la luz sobre la planta experimenta un desarrollo vertiginoso. Parker y Bothwick descubrieron que los efectos mediados por la oscuridad podían ser anulados por luz de baja irradiancia. Esto hizo posible determinar el espectro de acción para la inducción e inhibición de la floración por bajas irradiancias de luz monocromática (Parker et al., 1945). Se descubrió que muchos procesos tenían un espectro de acción similar, como la de-etiolación de plántulas, la germinación, el desarrollo de cloroplastos, etc. Esto llevó a postular la existencia de un único pigmento, denominado fitocromo, que controlaba estas respuestas. Sin embargo, todos los intentos encaminados a la identificación de dicho pigmento con su apropiado espectro de absorción fallaron. Harry Borthwick y colaboradores observaron que la iluminación con luz roja no inducía la germinación de ciertas semillas, pero que estas mismas semillas germinaban si se exponían a la iluminación de una habitación. Tras este resultado, las semillas fueron expuestas a regímenes alternantes de luz roja y roja lejana, permitiendo establecer que el efecto estimulador proporcionado por la luz roja sobre la germinación era reversible por irradiación con luz roja lejana (Borthwick et al., 1952). Estos resultados fueron esenciales para establecer posteriormente que el fitocromo existía en dos formas interconvertibles: una que absorbía luz roja (Pr) y otra roja lejana (Pfr). Esta reversibilidad se utilizó para confirmar (o descartar) la participación del fitocromo en una serie de respuestas reguladas por luz. También proporcionó un criterio espectrofotométrico que permitió la identificación del fitocromo en 1965 por Siegelman y Hendricks.

En el siglo XIX, Darwin y otros investigadores se sintieron atraídos por los efectos de la luz sobre el crecimiento del coleóptilo. Aunque con el descubrimiento de las auxinas se desenmascaraba la naturaleza de la sustancia que promovía dicho crecimiento, esto no permitía entender el papel jugado por la luz en dicho proceso. Hacia 1930, se demostró que el fenómeno estaba causado por una distribución asimétrica en la concentración de auxina mediada por luz azul. Muchas otras repuestas del desarrollo se sumaron después a la categoría de procesos regulados por luz azul. La identificación y caracterización de mutantes de *Arabidopsis* deficientes en respuesta a la luz azul ha facilitado la identificación de los componentes de la cadena de transducción de la señal.

La investigación en fotobiología de plantas ha llevado al descubrimiento de varias proteínas fotorreceptoras que absorben la luz que inician las respuestas de las plantas a la luz. Estos incluyen los fitocromos absorbentes rojo / rojo lejano (Chen and Chory, 2011), los criptocromos y fototropinas absorbentes azul / UV-A (Christie et al., 2015) y los UVR8 absorbentes de UV-B (Rizzini et al., 2011; Mawphlang and Kharshiing, 2017).

Se han identificado tres criptocromos en *Arabidopsis* (*cry1* – *cry3*). *Arabidopsis cry1* y *cry2* se localizan predominantemente en el núcleo (Cashmore et al., 1999; Kleiner et al., 1999), *cry1* tiene un papel importante en la regulación de la desaceleración de las plántulas bajo luz azul, mientras que *cry2* está involucrado en la regulación de la floración en respuesta a la duración del día.

Los receptores de luz azul se les denominaron fototropinas por su papel en la mediación del fototropismo de las plantas superiores (Christie et al., 1999). Las fototropinas son serina / treonina quinasas activadas por luz que se someten a autofosforilación en respuesta a la irradiación de luz azul. *Arabidopsis* contiene dos fototropinas (*phot1* y *phot2*), que regulan un rango de fotorrespuestas que sirven para optimizar la eficiencia fotosintética y promover el crecimiento, particularmente en condiciones de poca luz (Takemiya et al., 2005).

El análisis genético en *Arabidopsis* ha demostrado que la función *phot1* y *phot2* se superponen para regular el hipocótilo y el fototropismo de las raíces (Sakai et al., 2001), el movimiento de acumulación de cloroplastos (Kagawa et al., 2001), la apertura del estoma (Kinoshita et al., 2001), el

posicionamiento de las hojas (Sakamoto and Briggs, 2002; Inoue et al., 2008).

Existen otros fotorreceptores que contienen dominios LOV en Arabidopsis además de las fototropinas. Los miembros de la familia zeitlupe (Ztl) juegan un papel importante en el control de la degradación y la estabilidad de los componentes asociados con la regulación del reloj circadiano y el control fotoperiódico de la floración (Christie et al., 2015).

La radiación ultravioleta B (UV-B) es un componente clave del entorno de radiación que utilizan las plantas como señal para la aclimatación a los rayos UV y la supervivencia a la luz solar (Jenkins, 2014). El descubrimiento del locus UVR8 sensible a UV-B en plantas (Kliebenstein et al., 2002; Rizzini et al., 2011) y los trabajos resultantes han progresado enormemente en la comprensión de cómo responde este fotorreceptor a los rayos UV-B a nivel molecular y bioquímico (Tilbrook et al., 2013; Jenkins, 2014; Mawphlang and Kharshiing, 2017).

La Floración y su Control

Las primeras ocho décadas del siglo pasado proporcionaron una sólida información sobre la anatomía vegetal, pero muy poco sobre los mecanismos genéticos y moleculares que determinan la aparición de patrones anatómicos a partir del cigoto. Entender los mecanismos moleculares que establecen el cuerpo de la planta o que generan su diversidad celular es un apasionante reto que se inició hace más de una década y que ha comenzado a producir sus frutos. La formación de la flor ha sido, sin duda, el proceso que se ha estudiado con mayor profundidad, que culminó con un sólido y detallado modelo sobre el desarrollo floral en Arabidopsis: el modelo ABC (Coen and Meyerowitz, 1991). El estudio del desarrollo del embrión (Laux and Jurgens, 1997), de la raíz (Schiefelbein et al., 1997) y de la hoja (Poethig, 1997) también han permitido acumular una información muy valiosa. La mayor parte de la información que poseemos se concentra en Arabidopsis, lo que ha permitido describir en términos moleculares el ciclo biológico de esta especie modelo. El abordaje experimental ha consistido en la búsqueda de mutantes afectados en un proceso determinado, y posteriormente, en el clonaje y caracterización de los genes afectados. También se ha iniciado el abordaje inverso (del gen al fenotipo) que consiste en mutar genes que se sospecha que juegan un determinado papel y, posteriormente, analizar el fenotipo de las plantas mutantes. La combinación de la información obtenida con estas dos aproximaciones está permitiendo entender, en términos moleculares, el desarrollo de las plantas.

En resumen, la Fisiología Vegetal está plenamente en marcha desde el siglo XX y por supuesto en el siglo XXI. Los grandes paradigmas históricos se han ido desglosando en pequeños núcleos de atención atendidos por diversos grupos de investigadores que cada vez emplean técnicas más sofisticadas. El grado de especialización es máximo y hay grandes avances en la comprensión del funcionamiento de las plantas. Ahora ya no es suficiente saber cómo ocurre un proceso determinado a nivel individual, orgánico o bioquímico, sino también genético. Las técnicas de biología molecular se están extendiendo espectacularmente por todos los ámbitos de la Fisiología Vegetal como máximo exponente del afán reduccionista del científico.

10.3 La Fisiología Vegetal y su relación con otras Ciencias.

La Fisiología Vegetal tiene como última finalidad comprender el funcionamiento de las plantas a todos los niveles, basándose en términos físicos y químicos. Es por esto por lo que los avances en la Fisiología Vegetal dependen de los progresos de otras Ciencias como pueden ser la Física y la Química. Sin embargo, la Fisiología Vegetal es algo más, puesto que las plantas son sistemas complejos de gran complejidad, y es esta complejidad de donde nacen las numerosas relaciones que tiene la Fisiología Vegetal con otras Ciencias. Así, la Genética, la Botánica y la Bioquímica ayudan a comprender los procesos celulares y moleculares que tienen lugar en las plantas; la Edafología ayuda a comprender la dependencia de la planta con el suelo, la Microbiología aporta el conocimiento para comprender las interacciones entre los distintos microorganismos y su relación con las plantas, la Fitopatología ayuda a entender la relación de los organismos patógenos con las plantas, y el funcionamiento de los procesos infecciosos y su relación con la fisiología de la planta, la Ecología ayuda a comprender la relación de las plantas con su entorno, la Biotecnología con técnicas de mejora de cultivo y el uso de las plantas como

factorías utilizando los conocimientos de las rutas metabólicas de las plantas, etc.

Por tanto, la Fisiología Vegetal guarda una relación estrecha con todas esas disciplinas, sirviéndose de sus métodos, pero teniendo objetivos diferentes y formas de considerar al organismo, intentando integrar a estos en función de sus manifestaciones metabólicas y sus etapas de desarrollo.

10.4 Porqué estudiar Fisiología Vegetal.

Las plantas constituyen una base fundamental para la vida en el planeta, en ellas se asienta el soporte primordial de la cadena trófica en los ambientes continentales, son las responsables de la creación de la mayor parte de la materia orgánica del planeta y proporcionan el oxígeno necesario para la respiración, son fuente de constituyentes vitales de nuestra dieta que nos proporcionándonos energía, fibra y vitaminas. Es por tanto importante el conocer el funcionamiento de las plantas en todos sus niveles de organización interna, su adaptación al medio ambiente, y de esta manera aumentar las relaciones beneficiosas entre el hombre y las plantas.

Las plantas han sido utilizadas por el hombre desde el inicio de los tiempos, y la han utilizado en beneficio propio usándolas como alimento, vestido, para la construcción, como fuente de energía, como productos terapéuticos, ornamento, etc. Es por esto por lo que un mejor conocimiento, no sólo de la diversidad que presentan las plantas, sino también de su funcionamiento tanto a nivel de población, organismo, celular y molecular, ayudará a mejorar la producción y calidad de los productos obtenidos de las plantas. Actualmente, existe un gran desarrollo de la biología molecular de las plantas y de su aplicación en el campo de la biotecnología vegetal.

El Consejo Global de Plantas (Global Plant Council¹³) ha identificado como desafíos importantes que deben abordarse el hambre mundial, la energía, el cambio climático, la salud y el bienestar, la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Por esto, podemos decir que el gran desafío es determinar cómo aplicar la investigación en fisiología de las plantas con el fin de resolver estas importantes necesidades de ámbito social, y que probablemente involucrará diferentes enfoques multidisciplinarios, con la Fisiología Vegetal jugando un papel importante (Huber, 2011).

Existe actualmente una tendencia a integrar los aspectos moleculares a nivel de genes con los fisiológicos, ecológicos y agronómicos. Podemos considerar a las plantas como la unión de dos componentes, uno genético y hereditario intrínseco a cada planta, y otro el entorno en el cual la planta debe desarrollarse. Una de las formas en las que estos dos componentes interactúan es a través del metabolismo, entendido como el proceso por el cual llevan a cabo la fotosíntesis, el transporte interno de materiales, la síntesis de moléculas y el uso de las hormonas que afectaran a su comportamiento. Es objeto de la Fisiología Vegetal el estudio del metabolismo, siendo el punto crítico no el saber los genes o las reacciones que se llevan a cabo, sino como estos procesos se integran en el espacio y en el tiempo y de esta manera ejecutando el programa de desarrollo de las plantas. Por todo esto, la Fisiología Vegetal ofrece un enfoque multidisciplinario donde los genes, el medio ambiente y el metabolismo se combinan para funcionar conjuntamente en el desarrollo de la planta individual (López, 2016).

10.4.1 Presente y Futuro de la Fisiología Vegetal.

El gran avance que ha experimentado la Fisiología Vegetal en los últimos tiempos se fundamenta en tres grandes logros: El desarrollo de las técnicas de biología molecular, el desarrollo de la transgénesis y por último, la utilización de *Arabidopsis* como planta de estudio modelo por la comunidad científica (Raikhel, 2001). Las modernas técnicas moleculares están permitiendo dar respuesta no sólo a varias cuestiones básicas, sino que también están ofreciendo un gran beneficio para la agricultura y el comercio de los productos vegetales, es por esto que actualmente la mayor parte de las investigaciones se centran en combinar la fisiología vegetal básica con la aplicada, buscando que los conocimientos obtenidos tengan su aplicación en el campo de la agricultura y sectores afines.

¹³ <https://globalplantcouncil.org/>

En la actualidad, la alimentación, el crecimiento demográfico y los efectos del cambio climático son tres de los grandes problemas a los que se enfrenta la Humanidad. En 2009, el **Global Plant Council** estableció varios retos a alcanzar en el futuro, en los cuales la Fisiología Vegetal tendrá un papel relevante:

- **Salud humana y alimentación:** Las plantas son esenciales en una dieta nutricionalmente equilibrada y adecuada. Además, de esas se suelen extraer compuestos que desde la antigüedad se han utilizado como remedios contra enfermedades, gracias a los efectos de algunos compuestos presentes en ellas tienen en la salud humana. La Fisiología Vegetal puede ayudar no sólo a aumentar la producción de plantas cultivadas, o a aumentar la diversidad de un cultivo y mejorarlo, sino que además puede preservar la diversidad de los recursos vegetales, a que nuevos compuestos bioactivos ya existentes sean descubiertos y aplicados a la salud humana.
- **Agricultura sostenible y productiva:** La población mundial podría alcanzar los 10 billones de personas en 2050, lo que provocará la necesidad de aumentar la producción de alimentos, con el consiguiente aumento en el uso de la energía y del agua. Actualmente, el aumento de la producción de las cosechas en la agricultura contemporánea es realizado mediante el cultivo intensivo, el uso de fertilizantes y el riego, lo que conlleva a un deterioro de los suelos, un riesgo de contaminación de acuíferos y desastrosas consecuencias medioambientales. Así que se deben encontrar soluciones para un aumento de la producción de las cosechas de forma sostenible y respetuosas con el medio ambiente. Esto requerirá el desarrollo de nuevos cultivos y la mejora de los ya existentes para aumentar su productividad, aumentar la tolerancia de los cultivos frente a estreses bióticos y abióticos, incrementar la eficiencia en el uso de agua y fertilizantes y en la fijación del nitrógeno, aspectos para los cuales la Fisiología Vegetal podría ser de gran importancia.
- **Adaptación al cambio climático:** El aumento paulatino de la concentración de CO₂ atmosférico debido al desarrollo industrial provoca que el clima haya cambiado provocando varios efectos adversos. Las plantas, como mayor sumidero de carbono al producir la fijación de del CO₂ atmosférico, se presentan como la llave para mitigar los efectos del cambio climático. Además, estos efectos adversos del cambio climático se hacen patentes en la agricultura ya que reducen procesos esenciales para el desarrollo y crecimiento de las plantas como pueden ser la viabilidad del pole, el cuajado de frutos y los granos de cereales. Por otro lado, la disponibilidad de agua es otro factor importante para el crecimiento de las plantas, y el cambio climático está cambiando tanto los regímenes como las cantidades de agua disponibles.

Por lo tanto, las investigaciones se deben centrar en desarrollar nuevas variedades resistentes a la sequía y a las enfermedades, mejorar la eficiencia del uso del agua, conseguir variedades que usen más eficientemente el nitrógeno de forma que se puedan reducir el uso de fertilizantes y pesticidas y mejorar las prácticas agrícolas.

Todo lo anteriormente expuesto no lleva a concebir la enseñanza de la Fisiología Vegetal desde una perspectiva aplicada. Es necesario inculcar en el alumnado que el conocimiento de los contenidos básicos de Fisiología Vegetal es esencial para que sean capaces de aplicarlo en su práctica profesional (López, 2016). Habrá que capacitarlos para afrontar los retos que plantea la Sociedad actual. Así, la articulación y desarrollo de la Fisiología Vegetal en esta vertiente constituyen la base del presente.

10.5 Guía Docente de la Asignatura Fisiología Vegetal.

La Fisiología Vegetal es una asignatura anual de carácter obligatorio impartida en el segundo curso del Grado de Biología (Tabla 13).

Con esta asignatura se pretende que el alumno adquiera los conocimientos básicos de los procesos fisiológicos relativos al crecimiento, desarrollo y reproducción de las plantas, así como su dependencia

del medio ambiente. La formación teórica se complementa con la formación experimental en el laboratorio, de forma que se ejerciten los conceptos y las técnicas estudiadas.

Tabla 13. Cuadro Resumen de la Asignatura Fisiología Vegetal. Tomada de la Guía Docente publicada para el curso 2023-24.

ASIGNATURA FISIOLÓGÍA VEGETAL	
Curso Académico	2023/2024
Titulación	GRADO EN BIOLOGÍA
Nombre de la Asignatura	FISIOLOGÍA VEGETAL
Código	6219
Curso	SEGUNDO
Carácter	OBLIGATORIA
N.º Grupos	1
Créditos ECTS	12
Estimación del volumen de trabajo del alumno	300
Organización Temporal/Temporalidad	A (Annual)
Idiomas en que se imparte	ESPAÑOL

Son objetivos en la enseñanza de la asignatura Fisiología Vegetal:

- que el estudiante aprenda la terminología de la Fisiología Vegetal, sus principios y teorías.
- que adquiera destrezas académicas que le permitan leer, escribir e interpretar los términos habituales utilizados en Fisiología Vegetal.
- En las clases teóricas, que el estudiante comprenda:
 - las características diferenciadoras de la célula vegetal y su funcionamiento como base para entender la organización de un sistema más complejo, la planta.
 - La diversidad de funcionamiento del mundo vegetal, sus generalidades y sus particularidades.
 - La aplicabilidad de esta ciencia en la mejora de la agricultura, industria farmacológica, textil, etc.
- En el laboratorio y seminarios, que el estudiante adquiera:
 - destrezas de investigación de forma que, a través de la asimilación de ideas obtenidas de las fuentes bibliográficas y del planteamiento de nuevas hipótesis, pueda proyectar los experimentos que mejor aborden las hipótesis planteadas con las técnicas habituales en Fisiología Vegetal.
 - la capacidad de discutir e inferir conclusiones a partir de resultados experimentales y de redactar en términos científicos el informe correspondiente, dado que los resultados del trabajo de investigación deben comunicarse de alguna forma a la comunidad científica.
 - fomentar la capacidad de trabajo en equipo, escuchar otros puntos de vista y la virtud de la discusión.
 - Importancia de la veracidad de los resultados obtenidos y métodos empleados como base de la actividad científica.

10.5.1 Programa y Planificación Docente de la Asignatura.

El Programa que propongo tratará de que el alumno adquiera una visión global y lógica del funcionamiento de las plantas, y que le proporcione una adecuada formación en los conocimientos básicos de Fisiología Vegetal.

El Programa de clases teóricas se dividirá en **3 grandes bloques temáticos**, en consonancia con la estructuración de esta materia en los libros clásicos de referencia de Fisiología Vegetal, caso del Salisbury y Ross (1992) o del Taiz y Zeiger (2006). El propio concepto de Fisiología Vegetal justifica esta división ya que la Fisiología Vegetal estudia:

- El movimiento del agua, sales minerales y moléculas orgánicas en la planta.
- Las reacciones químicas que transforman el agua, las sales y los gases que contiene el ambiente en tejido y órganos vegetales.
- El desarrollo de la planta, desde que comienza su vida como un cigoto y hasta que llega el momento de su muerte.

Estos bloques:

- **Bloque I:** Transporte de Agua y de Solutos. Nutrición Mineral.
- **Bloque II:** Bioquímica y Metabolismo.
- **Bloque III:** Crecimiento y Desarrollo vegetal.

El desarrollo de la asignatura se llevará a cabo mediante:

- **Clases teóricas** de aproximadamente 55 minutos, en las que se desarrollaran los 33 temas propuestos
- **Sesiones prácticas** de 2h de duración que estarán relacionadas con los conocimientos desarrollados en las distintas clases teóricas.
- **Sesiones de tutoría** de 1h de duración destinadas a evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos sobre los temas tratados, resolver los posibles problemas que tengan y exponer informes de prácticas o tareas.

Como esta asignatura es de carácter anual y por tanto con una gran carga docente, deberá ser impartida por varios profesores del departamento, lo que requerirá una coordinación para el reparto de los distintos temas a tratar, así como de la realización de las sesiones de prácticas y las tutorías.

Al ser una asignatura anual extensa, esta asignatura suele ser impartida por varios profesores del departamento, de tal forma que cada profesor lleva a cabo la impartición de una de las 3 unidades didácticas.

10.5.2 Programa teórico de la asignatura.

El programa teórico de la asignatura Fisiología Vegetal está integrado por 33 temas englobados en los bloques temáticos en los que se ha dividido. A continuación, se relacionan los distintos bloques temáticos con sus temas y los conocimientos a desarrollar.

INTRODUCCIÓN A LA FISIOLOGÍA VEGETAL. 1 TEMA

TEMA 1. Objetivos de la Fisiología Vegetal. Historia de la Fisiología Vegetal. Relación de la Fisiología Vegetal con otras ciencias. Niveles de conocimiento. Fuentes bibliográficas.

Este es un tema introductorio para tratar el concepto de Fisiología Vegetal, los objetivos que definen a esta Ciencia, los principales hechos históricos de la Fisiología Vegetal y su relación con otras Ciencias. También pretende destacar la importancia de la Fisiología Vegetal en el contexto social del Hombre, en aspectos tales como su aplicación en la Agricultura y Biotecnología. Por último, presentar las distintas fuentes de información disponibles, tanto bibliográficas (libros y revistas) como on-line (videos y blogs) relacionadas con Fisiología Vegetal.

BLOQUE I: TRANSPORTE DE AGUA Y DE SOLUTOS. NUTRICIÓN MINERAL. 7 TEMAS

El agua desempeña un papel fundamental en todas las funciones de los seres vivos, pero en las plantas además tiene un papel relevante, como diseñador de la arquitectura de las plantas terrestres y promotor del crecimiento vegetal. El hecho de que no sólo ha de ser adquirida por las plantas a través de las raíces, sino que además debe ser cedida a la atmósfera a través de las hojas, hace del agua y de la relación de esta con las plantas sea merecedora de un detallado tema de estudio.

TEMA 2. La planta y el agua. El Potencial químico y el potencial hídrico. Factores que influyen en el potencial hídrico. Potencial de presión, osmótico y matricial.

En este tema se presentarán las propiedades fisicoquímicas del agua, su distribución en la célula vegetal y sus funciones. Se describirán los procesos de su transporte a corta y larga distancia. Se definirá el concepto de potencial hídrico, importante para explicar los movimientos del agua, explicándolo desde un punto de vista termodinámico, enumerando sus componentes, dándole un sentido fisiológico y presentando métodos para su medida.

TEMA 3. Transporte de solutos a nivel celular. Difusión de solutos en agua. Papel de las membranas. Equilibrios y relaciones termodinámicas. Movimiento de solutos a través de las membranas. Tipos de transporte.

Este tema presentará los mecanismos de transporte a nivel celular, tanto los sistemas de transporte pasivo como los activos. Estos mecanismos engloban tres categorías: difusión simple, difusión facilitada, y transporte activo. También se razonarán los equilibrios y la ecuación de Nernst y las cinéticas de transporte.

TEMA 4. Pérdida de agua por la planta y sus formas. Transpiración. Consideraciones morfológicas: estomas. Difusión a través de poros. Control natural y artificial de la transpiración. Papel de la transpiración.

Se presentará en este tema el proceso de la transpiración, fenómeno por el cual la planta pierde agua. Se discutirá el proceso físico, cuáles son las fuerzas directrices de esta pérdida de agua, y las condiciones que lo determinan, las vías de difusión del vapor de agua y los principales factores que afectan a la transpiración en las plantas. Se estudiará la morfología y funcionamiento del complejo estomático y su significado fisiológico. Se presentarán métodos para la determinación de la transpiración en las plantas. Y se discutirán cuáles son los principales factores ambientales que afectan al proceso de la transpiración, como son la humedad atmosférica, el CO₂, la luz, etc.

TEMA 5. Absorción y transporte del agua en la planta. Absorción de agua por la raíz. Ruta del agua a través de los tejidos. Ascensión del agua por el xilema. Mecanismos.

En este tema se tratará el estado del agua en el suelo, su disponibilidad para la planta y cómo tiene lugar la adquisición o toma de agua por la planta. Se explicará el xilema, su estructura y los distintos mecanismos de transporte, el movimiento del agua desde las raíces hasta las hojas, y por último los factores que afectan a su absorción.

TEMA 6. Transporte de sustancias asimiladas: Papel del floema. Métodos de estudio y resultados experimentales. Características del transporte. Dirección del transporte. Mecanismos propuestos del transporte por el floema.

El otro importante sistema de transportes será analizado en este tema, se presentará la estructura del floema, que tipo de sustancias son transportadas por él, y los conceptos de Fuente y Sumidero. Se comentan la naturaleza de las sustancias transportadas, la intensidad y la velocidad del transporte, para finalizar con el estudio de los procesos de carga, traslocación y descarga de las sustancias por el floema y sus procesos regulatorios.

TEMA 7. Estado de los nutrientes minerales en el suelo. Captación y absorción de nutrientes por la raíz. Transporte de los minerales absorbidos: funciones del xilema y floema. Transporte transversal. Movilización y circulación de nutrientes.

La obtención de minerales del suelo a través de las raíces es el propósito de este tema en el que se explicará el estado de los elementos minerales en el suelo, dando una visión de las propiedades y características del suelo y su influencia en la retención de los minerales y participan en el intercambio iónico y en la absorción de minerales tan importantes como nitrato, hierro, potasio, sulfato y fósforo.

Los procesos de transporte tanto activo como pasivos serán presentados a los alumnos, introducción el concepto de potencial de membrana, aportando criterios para diferenciar el tipo de transporte. Para finalizar, se tratará el transporte de los nutrientes a través del simplasto y del apoplasto, su distribución por toda la planta.

TEMA 8. Nutrición mineral de la planta. Métodos de estudio. Elementos esenciales y sus funciones. Síntomas de deficiencia de nutrientes. Efectos tóxicos.

Se presentará el concepto de macro- y micronutrientes, cuáles son sus funciones y esencialidad de algunos de ellos, analizándose los síntomas debidos a sus deficiencias. También se discutirán métodos de estudio habituales en nutrición mineral, sus avances más significativos en cuanto a soluciones nutritivas y técnicas de cultivo.

UNIDAD TEMÁTICA II: BIOQUÍMICA Y METABOLISMO. 9 TEMAS

TEMA 9. Introducción a la fotosíntesis. Conceptos generales. Historia de la fotosíntesis. Importancia y magnitud de la fotosíntesis. Cloroplastos, los orgánulos donde ocurre la fotosíntesis.

Este tema pretende transmitir conceptos generales sobre la **fotosíntesis**, cuál es su importancia para la planta, su descubrimiento y estudio a lo largo de la historia. También se describirán los orgánulos responsables de la fotosíntesis, los cloroplastos, estudiándose en detalle su estructura y funcionamiento.

TEMA 10. Reacciones luminosas. Proceso luminoso de la fotosíntesis. Fotoexcitación y desexcitación de pigmentos. Fotosistemas implicados en fotosíntesis. Complejos proteicos principales de tilacoides. Mecanismos de transporte electrónico. Transporte protónico y síntesis de ATP.

Las reacciones de la llamada **fase luminosa** de la fotosíntesis serán tema de discusión en este tema. Se estudiará la estructura del aparato fotosintético, cuál es el mecanismo por el cual la planta capta la energía luminosa, cuáles son los pigmentos responsables de esa captación, la diferencia entre los conceptos de espectro de absorción y espectro de acción, cómo se produce la transformación de energía luminosa a energía química, así como la localización y propiedades de los dos sistemas involucrados en esta fase de la fotosíntesis. También se estudiará el transporte electrónico fotosintético, el proceso de fotofosforilación.

TEMA 11. Reacciones del carbono de la fotosíntesis. Introducción. Ciclo de Calvin-Benson. Regulación del Ciclo de Calvin-Benson. Ciclo fotosintético C2 de oxidación del carbono Fotosíntesis C4. Fotosíntesis en plantas con metabolismo ácido de crasuláceas.

En este tema se presentará la denominada **fase oscura** de la fotosíntesis, o de reducción fotosintética del carbono, o Ciclo de Calvin-Benson, que ocurre en la mayoría de los organismos fotosintéticos. Se describirán los procesos englobados dentro del Ciclo de Calvin-Benson y su regulación. Se presentará la actividad RuBisCO, y se describirá el proceso de fotorrespiración y su significado para la planta. Se presentarán además los problemas que conlleva esta reducción del CO₂, y las distintas estrategias desarrolladas por las plantas para optimizar la fijación del carbono. Se estudiarán los cambios morfológicos y bioquímicos que presentan las plantas C4 y la CAM, y se hará hincapié en las diferencias entre las C4 y CAM en cuanto a su separación de las dos fases en el espacio (C4) o en el tiempo (CAM)

TEMA 12. Factores ambientales que influyen en la fotosíntesis. Introducción. Efecto de la luz, el factor ambiental más variable. Respuestas al dióxido de carbono. Respuestas fotosintéticas a la temperatura. Otros factores que afectan a la fotosíntesis. Eficiencia de la fotosíntesis y rendimientos en distintas comunidades vegetales.

Una vez han sido discutidos las dos fases de la fotosíntesis, en este tema se presentarán la influencia de determinados factores ambientales sobre ella. Factores como la intensidad luminosa, la disponibilidad de CO₂, el aporte de agua, la temperatura, o la disponibilidad de minerales son algunos de los factores más importantes que afectan a los procesos fotosintéticos. Se describirán mecanismos de defensa del cloroplasto ante la alta reactividad de las estructuras fotosintéticas. Y se abordarán conceptos como rendimiento fotosintético y los distintos rendimientos de plantas de gran interés agrícola.

TEMA 13. Asimilación del nitrógeno por las plantas. Introducción. Asimilación del nitrato. Incorporación de amonio a los compuestos orgánicos Fijación biológica del nitrógeno.

A pesar de la alta concentración de nitrógeno en la atmósfera, las plantas no son capaces de asimilarlo, y en este tema se tratará el proceso de asimilación del nitrógeno por las plantas, empezando por conocer cuáles son las sustancias utilizadas para la fijación del nitrógeno: nitratos y nitritos. Los sistemas implicados en la fijación: nitrato- y nitrito-reductasa serán explicados, su localización subcelular, así como los distintos procesos tanto de regulación de la absorción de nitratos y nitritos como de reducción. Se presentarán organismos capaces de fijar el nitrógeno molecular a través de la enzima nitrogenasa, y las asociaciones simbióticas para la obtención de nitrógeno a partir de estos organismos, representada por la nodulación en leguminosas. También se tendrán en cuenta los aspectos moleculares de la fijación del nitrógeno.

TEMA 14. Asimilación del azufre por las plantas. Introducción. Formas de azufre usadas por las plantas. Reducción del sulfato e incorporación del azufre a los compuestos orgánicos. Nutrición del fósforo.

Se tratarán los distintos procesos destinados a la asimilación del sulfato, su reducción e incorporación en compuestos orgánicos. Se dedicará una parte del tema a la asimilación de otros elementos como el fósforo.

TEMA 15. Respiración. Visión de conjunto de la respiración. Funciones de la respiración. Valores respiratorios. Producción respiratoria de moléculas para biosíntesis. Regulación de la respiración. Respiración resistente a cianuro. Factores ambientales que afectan a la respiración. Lípidos vegetales y su metabolismo.

En este tema se pretenderá dar al alumno una visión global de la respiración, cuáles son sus rutas y procesos metabólicos en la célula vegetal: Glicólisis, Ciclo de las Pentosasfosfato, Ciclo de Krebs, todos ellos encaminados a la obtención de la energía y reoxidación de cofactores reducidos. También se presentarán las peculiaridades que presenta la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias vegetales, así el efecto de los factores ambientales sobre la respiración. Se dará una explicación sobre los tipos de compuestos lipídicos y su metabolismo.

TEMA 16. Carbohidratos y lípidos vegetales. Interconversión de azúcares. Metabolismo del almidón y su regulación. Lípidos vegetales y su metabolismo.

La fotosíntesis es la base de toda la materia orgánica del planeta, y los alumnos deben de conocer ya el carácter autótrofo de las plantas, y en este tema se les explicará como hacen las plantas para obtener el resto de las moléculas necesarias para la vida a partir de los azúcares fotosintetizados. Así se les explicara los distintos tipos de carbohidratos, su estructura, propiedades químicas y funciones tanto de los carbohidratos de reserva (almidón) como de los componentes de la pared celular.

TEMA 17. Metabolismo secundario. Compuestos isoprenoides: tipos y funciones. Metabolismo de los compuestos isoprenoides. Compuestos fenólicos: tipos y funciones. Biosíntesis de fenoles. Alcaloides: tipos y funciones.

El metabolismo secundario comprende todas aquellas sustancias que no son esenciales para la vida misma, pero que en plantas juegan un papel importante como componentes protectores, frente a distintos estreses adaptación al medio y defensa. En este tema se estudiarán la importancia que tiene el metabolismo secundario, no sólo para la planta, sino por su interés agronómico, ecológico, farmacéutico, industrial y biotecnológico. Se indicarán la estructura química de los grupos mayoritarios, su síntesis, función, plantas que los producen y su utilidad para el hombre.

UNIDAD TEMÁTICA III: CRECIMIENTO Y DESARROLLO VEGETAL. 16 TEMAS

TEMA 18. Conceptos generales sobre crecimiento y desarrollo vegetal. Análisis del crecimiento. Características del crecimiento de las plantas. Composición y estructura de la pared celular. Crecimiento celular: bases bioquímicas de la expansión de la pared celular. Desarrollo vegetal: papel de las hormonas y mecanismo de acción.

En este tema se abordará el concepto de desarrollo en la planta, resultado de la suma de procesos que se dan en la célula: crecimiento y diferenciación. Estos procesos, que deben producirse ordenadamente para lograr un cuerpo armónico y funcional, muestran un importante control genético y hormonal. La participación de la pared celular, estructura que proporciona rigidez, en el crecimiento

también será fruto de discusión. Por ello se estudiará la pared celular, su composición y factores y cambios necesarios para que el crecimiento sea posible. Finalizando con la presentación de las diferentes formas de medir el crecimiento de tejidos, órganos y células, y su importancia en la agricultura.

TEMA 19. Diferenciación y Morfogénesis: Aspectos generales. Polaridad, simetría, regeneración. Cultivo de órganos y tejidos. Diferenciación anómala: agallas y tumores. La planta como conjunto: meristemos.

El tema analizará el Desarrollo Vegetativo, que es la fase de desarrollo de la planta desde la germinación de la semilla hasta la madurez reproductora. Los procesos que conducen a la aparición de la polaridad celular, fenómeno básico para entender posteriormente la diferenciación a nivel de órganos serán de especial estudio. Se explicará el proceso de la embriogénesis, la formación y tipos de meristemos; y además se estudiarán los procesos de diferenciación vegetativa que sufren la raíz, el tallo y las hojas. Se introducirá el concepto de totipotencia, pues ha permitido el desarrollo de la Biotecnología Vegetal, y los procesos de transformación celular a través de la bacteria *Agrobacterium tumefaciens* y su aplicación en la obtención de plantas transgénicas.

TEMA 20. Auxinas. Auxinas naturales y sintéticas. Determinación. Metabolismo, transporte y distribución del ácido indolacético. Efectos fisiológicos. Mecanismo de acción.

TEMA 21. Giberelinas. Naturaleza química y distribución en la planta. Determinación. Biosíntesis, interconversión y conjugación. Efectos fisiológicos. Mecanismo de acción. Factores que influyen en el nivel de giberelinas.

TEMA 22. Citoquininas. Estructura química y localización en la planta. Determinación. Metabolismo. Efectos fisiológicos. Mecanismo de acción.

TEMA 23. Etileno. Descubrimiento. Determinación. Metabolismo. Efectos fisiológicos. Mecanismo de acción y relación con auxinas.

TEMA 24. Ácido abscísico. Estructura química y localización en la planta. Determinación. Metabolismo. Efectos fisiológicos. Mecanismo de acción.

TEMA 25. Nuevos Reguladores: Brasinosteroides, Estrigolactonas, jasmonatos y salicilatos. Descubrimiento. Estructura química y localización en la planta. Metabolismo. Efectos fisiológicos. Mecanismo de acción.

Temas del 20 al 25: Este bloque de temas está destinada a presentar las distintas hormonas vegetales y su papel en la regulación de los procesos de desarrollo de las plantas. La estructuración de los distintos temas será muy similar en todos ellos, iniciándose el tema con los aspectos que llevaron al descubrimiento de la fitohormona, definiendo su naturaleza química y su relación estructura-función. Posteriormente se pasará a comentar la homeostasis de la hormona trabajando aspectos como su biosíntesis, conjugación, transporte y catabolismo; procesos que mantienen los niveles hormonales. A partir de aquí se relacionarán los distintos efectos fisiológicos que poseen, para finalizar con el mecanismo de acción haciendo referencia a la interacción hormona receptor y a la transducción de la señal y segundos mensajeros.

El primer tema de este bloque relacionado con las fitohormonas (TEMA 20. AUXINAS) se utilizará como introducción de los conceptos básicos sobre fitohormonas y fitorreguladores, principios esenciales para entender los mecanismos que se estudiarán posteriormente para cada fitohormona. También se indicarán las características que debe presentar un compuesto para poder ser considerado una fitohormona, la sensibilidad de los tejidos a las distintas hormonas, la relación entre distintas hormonas para un mismo efecto fisiológico y la interconexión entre las distintas hormonas. El tema 25 incluye a los nuevos reguladores endógenos, como son los brasinosteroides, estrigolactonas, jasmonatos y salicilatos, de los cuales se conoce cada vez más su implicación en el desarrollo de la planta, por lo que se describe para cada uno de ellos, su descubrimiento, tipos, mecanismo de acción y función fisiológica.

Los primeros 5 temas tratarán sobre las hormonas denominadas "Clásicas" como son **auxina, giberelinas, citoquininas, etileno y ácido abscísico**. En el último tema de fitohormonas se tratarán nuevos reguladores endógenos como son **jasmonatos, salicilatos, brasinosteroides y estrigolactonas**, de los cuales cada vez se van conociendo más sus implicaciones en el desarrollo de las plantas y en

procesos de defensa frente a distintos tipos de estrés.

TEMA 26. Fotomorfogénesis. Fitocromos: descubrimiento, propiedades y localización. Respuestas mediadas por fitocromo. Mecanismo de acción. Otros fotorreceptores.

El objetivo de este tema es presenta a la luz, no sólo como una fuente de energía para realizar la fotosíntesis, sino como fuente de información vital para la supervivencia de las plantas. Se explicará el concepto de fotomorfogénesis vegetal, proceso por el cual la luz influye en el desarrollo y crecimiento de las plantas. Se introducirá al pigmento fitocromo como responsable de la transducción de las señales luminosas de la luz de rojo y rojo lejano. Se comentará su descubrimiento, síntesis, tipos y mecanismos de acción, además de la importancia ecológica del mismo. Se presentarán otros fotorreceptores encargados de percibir la luz del azul y del ultravioleta, responsables del fototropismo, movimiento de orgánulos y estomas, entre otros.

TEMA 27. Floración y Fotoperiodismo. La floración como proceso de diferenciación. Control genético de la floración. Inducción de la floración. Respuestas fotoperiódicas. Señalización de la floración.

En este tema se estudiarán los cambios morfológicos que ocurren con la entrada en la fase reproductiva de las plantas, la iniciación floral, y cómo el desarrollo de los órganos florales está controlado genéticamente, se presentará el **modelo ABC** y sus variantes para explicar la formación de las diferentes partes de las flores. Se explicarán los conceptos de inducción de la floración, y del fotoperiodo como regulador de la floración y de su ajuste estacional. Se finaliza el tema con una visión global e integrada de las distintas vías de señalización que regulan el inicio de la floración.

TEMA 28. Influencia de bajas temperaturas en el desarrollo. Vernalización. Letargo en yemas y semillas. Otros efectos positivos a bajas temperaturas. Mecanismo de respuesta a bajas temperaturas. El estudio de la temperatura como otro importante factor ambiental que afecta a la vida de la planta y regula su desarrollo será el tema de esta unidad. En ella se explicará el concepto de vernalización, como la necesidad de un periodo de frío requerido por algunas plantas para iniciar la floración, y se detallará como se produce. La participación de la temperatura sobre el letargo de yemas y semillas también será tratada en este tema.

TEMA 29. Formación de semilla y fruto. Desarrollo de la semilla. Estructura y composición de la semilla. Crecimiento del fruto. Procesos metabólicos y hormonales durante la maduración del fruto.

Una vez estudiados factores y procesos que determinan la formación de las flores, en este tema se abordará la formación de los frutos y semillas. En una primera parte se explicará el proceso de la fecundación doble que se da en las plantas, dando lugar a la formación de la semilla, y en el que se verá además sus estructura y composición de esta. Posteriormente se abordará la fructificación, estudiando su formación y desarrollo, tipos de frutos, y el proceso de maduración del fruto.

TEMA 30. Germinación. Etapas de la germinación. Factores que influyen sobre la germinación. Movilización de reservas durante la germinación.

Se introduce en este tema la germinación de las semillas, un proceso importante para la formación de una nueva planta. Los conceptos de viabilidad de semilla y longevidad serán introducidos, junto a las fases y procesos bioquímicos que ocurren, desde la imbibición hasta los primeros estadios de crecimiento de la plántula, haciendo hincapié en la movilización de reservas. También se estudiarán los aspectos regulatorios de la germinación tanto por factores externos como internos.

TEMA 31. Envejecimiento, abscisión y muerte de la planta. Fases en la vida de la planta. Causas del envejecimiento y procesos metabólicos que lo acompañan. Abscisión de órganos vegetales.

En este tema se hablará de las distintas etapas por las pasa una planta: juventud, madurez y senescencia, centrándose en esta última etapa ya que puede afectar a cualquier órgano y en cualquier etapa de vida de la planta. Los distintos tipos de envejecimiento, su regulación tanto hormonal como genética, la movilización y reutilización de nutrientes desde los órganos senescentes a aquellos en crecimiento serán puntos importantes de estudio. El fenómeno de envejecimiento será explicado en la hoja más ampliamente. El concepto de muerte celular programada también será abordado en este tema, además de comentar como la planta utiliza esta muerte programada para modelar la forma de la hoja y para evitar la propagación de patógenos, en la llamada respuesta hipersensible.

TEMA 32. Movimientos de las plantas. Crecimiento y movimiento de las plantas en respuesta a

agentes físicos. Tropismos y Nastias: tipos y mecanismos.

Que las plantas sean organismos sésiles que viven anclados en una superficie, sin desplazamiento, no significa que no puedan mover alguno de sus órganos, y precisamente de este aspecto trata este tema. Los movimientos de la planta pueden agrupados en tropismos, movimientos direccionales y nastias, como respuesta a un estímulo no direccional. Son varios los estímulos responsables de estos movimientos: luz, gravedad, mecánico, químico, etc. Por otra parte existen movimientos con un comportamiento rítmico circadiano como son las nictinastias, reguladas por un reloj biológico. El alumno comprobará que estos movimientos son en realidad el resultado de integrar la actividad de fotorreceptores como fitocromo y fototropinas, de hormonas como la auxina y etileno, para que la planta actúe de forma rápida y adecuada al estímulo ambiental.

TEMA 33. Relojes biológicos. Medida del tiempo por las plantas. Tipos de relojes. Ritmos endógenos y exógenos. Ritmos circadianos. Características de los ritmos y problemas planteados.

Este último tema se centra en el ya mencionado reloj biológico de las plantas. Las plantas tienen la capacidad de medir el tiempo, lo que le permitirá prever tanto los cambios diarios como los estacionales, y así regular procesos tan importantes como la floración, entrada y salida del letargo, actividad fotosintética, respuesta al frío y estrés en general. Este reloj se encuentra acoplado a una gran variedad de procesos fisiológicos y bioquímicos y el estudiante conocerá sus componentes y su funcionamiento.

La temporalización de las sesiones teóricas se refleja en la Tabla 14.

Tabla 14. Temporalización de las sesiones teóricas por unidad temática

TEMPORALIZACION SESIONES TEÓRICAS		
BLOQUE TEMÁTICO	TEMA	DURACIÓN (horas)
INTRODUCCIÓN	1	1
BLOQUE I: TRANSPORTE DE AGUA Y SOLUTOS. NUTRICIÓN MINERAL.	2	3
	3	3
	4	3
	5	3
	6	2,5
	7	2
	8	2
	TOTAL BLOQUE I	
BLOQUE II: BIOQUÍMICA Y METABOLISMO.	9	2
	10	4
	11	4
	12	4
	13	2
	14	1,5
	15	1,5
	16	2,5
	17	2,5
	TOTAL BLOQUE II	
BLOQUE III: CRECIMIENTO Y DESARROLLO VEGETAL.	18	2
	19	2
	20	3
	21	3
	22	3
	23	3
	24	2,5
	25	2
	26	3
	27	2

	28	2
	29	2
	30	2
	31	2
	32	2
	33	1
TOTAL BLOQUE III		36,5
TOTAL SESIONES TEÓRICAS		80

10.5.3 Programa práctico de la asignatura

Siendo la Fisiología Vegetal una disciplina eminentemente experimental, es necesario un programa práctico como una forma de apoyar y de consolidar los conocimientos adquiridos durante las distintas sesiones teóricas, lo que permitirá al alumno comprobar y visualizar muchos de los conceptos explicados en las sesiones teóricas. El trabajo en el laboratorio permitirá al alumnado adquirir las destrezas necesarias para el trabajo en el mismo, así como su acercamiento a las distintas metodologías, técnicas y problemas experimentales propios de la Fisiología Vegetal. Estas clases prácticas permitirán al alumno iniciarse o entrenarse en el pensamiento científico. En la Tabla 15 se presenta el listado de las prácticas que se imparten en esta asignatura, sus objetivos y la relación con el tema de teoría en el que se apoya.

Tabla 15. Listado de sesiones prácticas de la Asignatura de Fisiología Vegetal y su relación con las sesiones teóricas

Nº	TÍTULO	OBJETIVO	RELACIONADA CON EL TEMA
1	Medida del potencial hídrico en tejidos vegetales	Determinar experimentalmente el potencial hídrico de un tejido vegetal mediante el método gravimétrico	Tema 2
2	Medida de la transpiración	Estudiar el efecto de varios factores ambientales sobre la velocidad de transpiración de las plantas	Tema 4 Tema 5
3	Pigmentos de cloroplastos: extracción, separación cromatográfica y espectros de absorción	Realizar una separación cromatográfica de los distintos pigmentos presentes en la hoja y obtener sus espectros de absorción	Tema 9 Tema 10
4	Espectro de absorción de las clorofilas y cuantificación	Cuantificar el contenido de clorofilas y carotenos presentes en las hojas	Tema 9 Tema 10
5	Reacción de Hill	Recrear la reacción de Hill, y estudiar el efecto de diversos factores sobre ella	Tema 9 Tema 10
6	Efecto de la luz y la temperatura sobre la fotosíntesis	Comprobar y cuantificar el efecto de la luz y la temperatura sobre la actividad fotosintética	Tema 12
7	Influencia de ácido indolacético sobre el crecimiento de secciones del coleóptilo de avena	Realizar un bioensayo que permita comprobar el efecto fisiológico de la auxina sobre el crecimiento	Tema 18 Tema 20 Tema 23
8	Efecto del ácido giberélico sobre la	Realizar un bioensayo que	Tema 18

	movilización de reservas del endospermo de semillas de trigo	permita comprobar el efecto de las giberelinas sobre la movilización de reservas en semilla de monocotiledóneas	Tema 21
9	Efecto de la kinetina sobre la senescencia de hojas	Ver el efecto de kinetina en el retardo de la senescencia en hojas, estimado por la retención de clorofilas totales	Tema 18 Tema 22
10	Localización del crecimiento en tallos y raíces	Estudiar la distribución de las zonas de crecimiento en plantas	Tema 19 Tema 26
11	Ensayo de germinación de semilla	Efecto del ácido abscísico y la luz sobre la germinación y morfogénesis, respectivamente, en plántulas de mono- y dicotiledóneas	Tema 24 Tema 30
12	Ensayo de viabilidad de semillas	Realizar un protocolo para la determinación de la viabilidad de semillas	Tema 30
13	Extracción y cuantificación de la actividad lipasa de las semillas de ricino	Extraer y cuantificar la actividad lipasa presentes en semilla oleaginosas	Tema 29 Tema 30
14	Determinación de acidez y sólidos solubles en frutos. Cálculo del índice de madurez	Obtener el índice de madurez de un fruto. Aprender a determinar los sólidos solubles y a acidez valorable de un fruto.	Tema 29

10.5.4 Competencia

De las competencias generales propuestas en la ficha de la materia de Fisiología Vegetal que se encuentra en la memoria verificada del título (Facultad de Biología, 2016), se propone desarrollar las siguientes competencias básicas (Tabla 16), generales o transversales (Tabla 17) del título.

Tabla 16. Competencias Básicas del Título para Fisiología Vegetal.

COMPETENCIAS BÁSICAS	
CB 1	Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB 2	Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB 3	Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB 4	Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CB 5	Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Tabla 17. Competencias generales y transversales del Título para Fisiología Vegetal.

COMPETENCIAS GENERALES Y TRANSVERSALES	
INSTRUMENTALES	
CGTI 1	Adquirir capacidad de análisis y síntesis.
CGTI 2	Desarrollar capacidad de organización y planificación.
CGTI 3	Comunicarse oralmente y por escrito en la lengua nativa.
CGTI 4	Conocer una lengua extranjera.
CGTI 5	Resolver problemas.
CGTI 6	Tomar decisiones.
PERSONALES	
CGTP 5	Razonamiento crítico.
CGTP 6	Compromiso ético.
CGTP 7	Trabajo en equipo.
SISTÉMICAS	
CGTS 1	Aprendizaje autónomo.
CGTS 4	Iniciativa y espíritu emprendedor.
CGTS 5	Motivación por la calidad.
CGTS 6	Sensibilidad hacia temas medioambientales.

Además, se han planteado las siguientes competencias específicas y transversales de la materia atendiendo a la estrategia didáctica propuesta (Tabla 18):

Tabla 18. Competencias específicas y transversales de Fisiología Vegetal.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA	
CE1	Diferenciar distintos niveles de organización en el sistema vivo.
CE8	Identificar y utilizar bioindicadores.
CE10	Aislar, identificar y modificar moléculas con actividad biológica.
CE11	Evaluar actividades metabólicas.
CE12	Aplicar diagnósticos biológicos.
CE14	Identificar y analizar material de origen biológico y sus anomalías.
CE20	Utilizar pruebas funcionales, identificar e interpretar parámetros.
CE22	Planificar y aplicar ensayos biológicos.
CE23	Analizar e interpretar el comportamiento de los seres vivos.
CE29	Generar y aplicar técnicas de control biológico.
CE32	Recoger información, planificar experimentos e interpretar los resultados.
CE36	Aplicar las normas de calidad y seguridad en la actividad desarrollada en el laboratorio biológico y en el medio natural.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA MATERIA	
CTUM1	Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en su ámbito disciplinar.
CTUM2	Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
CTUM3	Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
CTUM4	Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
CTUM6	Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
CTUM7	Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

10.5.5 Resultados del aprendizaje

Los alumnos deberán conocer al finalizar la asignatura los principios que rigen el comportamiento y funcionamiento y de las plantas y ser capaces de desarrollar los resultados del aprendizaje que se presentan en la Tabla 19.

Tabla 19. Resultados del aprendizaje propuestas para Fisiología Vegetal.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE PROPUESTAS PARA LA ASIGNATURA	
RA 1	Describir el papel del agua en el continuo suelo-planta-atmósfera. Enumerar los factores que determinan el movimiento de la misma, cuantificar los flujos y diseñar sistemas que reduzcan las pérdidas por evapotranspiración.
RA 2	Describir los procesos básicos relacionados con la nutrición mineral en plantas.
RA 3	Describir los mecanismos bioquímicos básicos de la fotosíntesis y cómo los factores ambientales influyen sobre la tasa fotosintética.
RA 4	Dar una visión global del metabolismo vegetal, haciendo hincapié en su flexibilidad lo que permite a la planta adaptarse a los cambios medioambientales.
RA 5	Explicar la fisiología del desarrollo vegetal a lo largo de su ciclo ontogénico, abarcando la germinación, crecimiento vegetativo, reproductivo y senescencia.
RA 6	Conocer el papel regulador que ejercen los factores exógenos (ambientales) como endógenos (reguladores del crecimiento) en el desarrollo de la planta.
RA 7	Prever los efectos de la aplicación de los fitorreguladores sobre el desarrollo vegetal.
RA 8	Familiarizar al alumno con las técnicas básicas de esta disciplina y contribuir al desarrollo de habilidades científicas.

10.5.6 Metodología docente

La estrategia docente que se llevará a cabo durante la enseñanza de la asignatura está enfocada a guiar el proceso de aprendizaje de los alumnos aplicando metodologías y recursos que permitan la transferencia y adquisición de conceptos, procedimientos y desarrollo de habilidades, relacionadas con la disciplina de la Fisiología Vegetal.

La estrategia didáctica se organizará en tres aspectos principales como son la metodología del aprendizaje, los recursos docentes y la evaluación. La estrategia diseñada es para la docencia de grandes grupos, como suele ocurrir en esta asignatura, tanto para la docencia como para prácticas. En estos casos resulta más difícil el adoptar una metodología activa de aprendizaje típica de grupos de aprendizaje más pequeños.

10.5.6.1 La clase teórica

Las clases teóricas se impartirán en forma de lección magistral de tipo participativa, en la que se tendrá especial cuidado en la preparación de las clases y de los materiales didácticos, para poder evitar las debilidades de este método, así como afianzar sus fortalezas. Las preparaciones digitales se elaborarán con especial cuidado con la finalidad de que el alumnado disponga de una guía para seguir la clase, donde se resalten los conceptos importantes, y les suponga una ayuda para navegar por los distintos contenidos y evitar que se pierdan durante las explicaciones. Se hará uso del Aula Virtual de la universidad para poner disposición de los alumnos el material didáctico que se vaya a utilizar durante el desarrollo de la asignatura.

Para cada uno de los temas, se proporcionará al alumno una guía con los aspectos más relevantes a tratar de cada uno de ellos, con especial atención al vocabulario específico y bibliografía de referencia. Se estimulará la participación de los alumnos introduciendo actividades prácticas durante las explicaciones, o presentando información incompleta para que ellos la completen con los conocimientos adquiridos durante la clase. Cuando el tema lo permita, se ejemplificarán las

explicaciones con situaciones prácticas, para que comprendan la utilidad de los conocimientos adquiridos y que la asignatura es de utilidad y existe una conexión con la realidad cotidiana.

Durante el desarrollo de la clase, se cuidarán aspectos tales como la comunicación verbal y corporal, el tono de voz, dicción y pausas que favorezcan la toma de apuntes. El profesor no deberá permanecer estático, sino que ha de moverse por la clase, atendiendo a los alumnos y gesticulará adecuadamente para resaltar la importancia de las explicaciones y dirigiendo la mirada hacia los puntos importantes de exposición. En las exposiciones se hará uso de recursos audiovisuales para completar las explicaciones.

Temporalización:

Una buena parte del éxito de todos los planteamientos propuestos con la clase teórica depende de la estructuración de ésta, es decir, de cómo se organiza el tiempo del que el profesor dispone. Las sesiones de teoría en la Facultad de Biología están establecidas en sesiones de 50 minutos. Este tiempo se puede distribuir de acuerdo con el siguiente esquema:

- **Introducción.** Los primeros 5-6 minutos serán un resumen de los conceptos vistos en el día anterior, centrando al alumno en la parte de la asignatura que se está tratando, remarcando las ideas clave que se deben recordar de la clase anterior y planteando los objetivos de la nueva clase. Delimitar bien el contenido de la clase de manera que el alumno se prepare para lo que va a oír, ayudará a escuchar más activamente y a que la toma de apuntes pueda resultar más efectiva.
- **Cuerpo.** Es la parte importante de la clase teórica, y en la que realizaremos la exposición y explicación de los conceptos del tema. Esta parte deberá tener una duración de entre 35 y 40 minutos, durante este periodo deberán hacerse cambios de ritmo, pausas y actividades para mantener la atención de los alumnos durante todo este periodo, esas pausas de explicación se ocuparán en anécdotas, preguntas o comentarios por parte del profesor y en fomentar la participación de los alumnos.
- **Conclusión.** Los últimos minutos se dedicarán a la recapitulación de lo explicado en la clase. Se resumirán las ideas principales y se resolverán las dudas de los alumnos referentes a los conceptos explicados. En la conclusión de un tema, se remarcarán las ideas básicas del mismo para reforzar su consolidación.

10.5.6.2 Clase práctica

En la enseñanza de una materia experimental como es la Fisiología Vegetal, es fundamental la realización de prácticas de laboratorio, ya que estas constituyen un instrumento pedagógico imprescindible para poder relacionar los aspectos vistos durante las clases teóricas e involucrarse directamente en la resolución de los problemas prácticos planteados. Las prácticas de laboratorio deben considerarse como pequeños experimentos, con un planteamiento inicial del problema, un desarrollo de su posible resolución y una discusión final de los resultados obtenidos, de esta forma se intentará motivar el aprendizaje evitando la sensación de actividad rutinaria. A diferencia de las clases teóricas, se realizarán en grupos reducidos permitiendo un mayor acercamiento al alumno, y poder realizar un seguimiento más personalizado de sus destrezas, actitud y habilidades en el laboratorio. Los alumnos dispondrán de un guion de prácticas lo que les permitirá cierta autonomía a la hora de realizar las prácticas, al saber en todo momento que deben hacer y cómo, y le servirá para anotar las explicaciones, las experiencias realizadas, los problemas encontrados, sus resultados, etc. Al finalizar la sesión, el profesor recogerá y anotará en la pizarra los resultados obtenidos por los grupos de alumnos realizando una estadística sencilla de puesta en común de los distintos datos registrados, que se discutirán con los alumnos y se relacionarán con los conceptos teóricos que se hayan tratado en las clases teóricas.

Al finalizar las sesiones prácticas, y como parte de su calificación final, cada grupo de prácticas presentará un informe de prácticas donde resuma su experiencia y resultados obtenidos. La realización del informe en grupo fomentará el trabajo coordinado entre los distintos miembros, así como la puesta

en común de los resultados a presentar y su discusión. Se les pide a los alumnos que es informe que presenten se estructure a semejanza de un informe o artículo científico, conteniendo un título, objetivos, materiales y métodos empleados, resultados y discusión, además de responder a cuestiones planteadas en relación a la práctica desarrollada y conectadas con las explicaciones teóricas recibidas durante las clases. Es importante que el alumno tome notas de todo cuanto a su criterio sea de interés a fin de incorporarlo al informe final de prácticas.

La importancia de estas sesiones prácticas en la consolidación de los conocimientos teóricos, así como para la adquisición de las distintas competencias a evaluar, hacen que la asistencia a dichas sesiones prácticas sea obligatoria, y su aprobación es una condición indispensable para superar la asignatura.

Hay que indicar la conveniencia de mostrar a los alumnos las normas básicas de trabajo en un laboratorio, el respetar las normas de seguridad y la actitud y comportamiento que deben mostrar en el laboratorio. Por lo tanto, la primera sesión de prácticas contará con una pequeña explicación sobre estos puntos, así como la disposición y ubicación de cualquier materia que pudieran necesitar con el fin de que puedan ser autónomos a la hora de realizar las diferentes prácticas

Temporalización

La duración de las prácticas que cada grupo de alumnos recibe en una sola sesión es de dos horas. Este tiempo se organiza de la siguiente manera:

- Durante los primeros 5-15 minutos se realizará una descripción teórica breve de lo que se va a realizar, ubicando la práctica en el apropiado entorno de la asignatura ilustrando y ejemplificando lo aprendido en la clase teórica.
- Los siguientes 15-20 minutos se dedican a definir el contenido de la práctica, clarificar los objetivos a conseguir y las manipulaciones necesarias. Es importante comentar la metodología que se usará y su realización, discutiendo con los alumnos la idoneidad de la metodología
- Los siguientes 75 - 85 minutos se dedicarán al trabajo de los alumnos en grupos que resulten lo más operativos posible, entre 2 y 3 alumnos por grupo. Los alumnos realizarán los diferentes pasos para realizar la práctica bajo la supervisión del profesor, que les irá guiando y comprobando que realizan los pasos requeridos para la consecución de los resultados esperados.
- Si la práctica no requiere de otra sesión para su consecución, los últimos 10 minutos de la clase práctica se dedican a la discusión de los resultados obtenidos y a la puesta en común de dudas o comentarios surgidos durante la misma.

10.5.7 Tutorías

Tutorías individuales:

Serán un método de seguimiento del aprendizaje a partir del trabajo autónomo del alumno fuera del aula. Se plantearán como actividades docentes donde los estudiantes deberán comentar cómo han desarrollado y están aplicando su estrategia de aprendizaje. Las tutorías se podrán realizar tanto presenciales como a través del aula virtual. Estas tutorías pueden realizarse de manera individual atendiendo a los horarios de tutorías, o también ser tutorías grupales a petición de los alumnos para resolver las cuestiones planteadas por un determinado grupo.

Tutorías para la resolución de problemas en clases de teoría.

Ciertos temas teóricos se pueden completar con planteamientos de problemas con el objetivo de comprobar el grado de asimilación de la teoría, y a la vez, encontrar un estímulo adicional para el estudio de la materia, al tratarse de aplicaciones próximas a la realidad, en las que serán empleados los conceptos desarrollados en las clases de teoría. Este es el caso de la resolución de problemas de tipo práctico basados en resultados experimentales, que van a favorecer que el alumno reflexione y que redacte unas conclusiones utilizando su lógica y su capacidad de razonamiento. Serán problemas extraídos de trabajos experimentales en los que a partir de unos resultados, tabulados o en gráficas, esquemas, modelos, etc., el alumno deba extraer alguna conclusión, deducir razonadamente alguna hipótesis, etc. Estos problemas ofrecen una vertiente nueva y altamente enriquecedora como formación complementaria del alumno.

Para facilitar una mejor asimilación de la mecánica se deberán destacar los principales tipos de errores que suelen cometer los alumnos, y se discutirán a su vez los resultados que se obtengan de acuerdo con el marco general de la teoría, analizando además la importancia y plausibilidad de los valores numéricos finales son los cuales no es posible efectuar, la mayoría de las veces, ningún tipo de discusión ni razonamiento posterior. Un método altamente efectivo es la resolución de los ejercicios en pequeños grupos de alumnos. Al poner en práctica esta técnica se permite a los alumnos que tuvieran dudas en el ejercicio en cuestión, que una pequeña ayuda de otro compañero fuera suficiente para permitirle resolver el problema o cuestión por sí mismo. Muchas veces, el aprendizaje entre iguales resulta más eficaz que las explicaciones del profesor.

Tutorías para la exposición del informe de prácticas de laboratorio.

Las prácticas de laboratorio se realizan distribuyendo a los alumnos en subgrupos, esta circunstancia se puede aprovechar para que cada subgrupo exponga ante sus compañeros como se ha realizado la práctica, la dificultad encontrada (errores cometidos), los resultados obtenidos y sus conclusiones. Esto permitirá al alumno y al profesor comprobar el nivel de comprensión y aprendizaje de las prácticas. Estas tutorías se realizarían hacia final de curso.

Tutorías de evaluación.

Consisten en pruebas escritas con carácter individual indicadoras de los conocimientos adquiridos. Se incluyen aquí actividades presenciales de evaluación formativa y sumativa, es decir que sirven al profesor para realizar una evaluación continua de los progresos de los alumnos en adquirir las competencias y objetivos específicos de la asignatura. Estas tutorías suelen ser apreciadas por el alumno ya que le sirve para comprobar sus conocimientos, nivel de entendimiento y como forma para familiarizarse con el formato de pregunta al que se enfrentarán en la evaluación. Se realizarían un total de 6 tutorías de evaluación, distribuidas de la siguiente forma (en la Tabla 28 se indica su valor ponderado en el cómputo total de calificación de la asignatura):

Temporalización:

- Tutoría 1: Realizada al comienzo del curso y consistirá en una sesión informativa de la asignatura.
- Tutoría 2: Se trabajarán los contenidos correspondientes a los temas del 1 al 5.
- Tutoría 3: Se trabajarán los contenidos correspondientes a los temas del 6 al 8.
- Tutoría 4: Se trabajarán los contenidos correspondientes a los temas del 9 al 15.
- Tutoría 5: Se trabajarán los contenidos correspondientes a los temas del 16 al 25.
- Tutoría 6: Se trabajarán los contenidos correspondientes a los temas del 26 al 33.

10.5.8 Recursos docentes

- **Aula Virtual de la Universidad de Murcia.** El recurso docente más potente para el profesorado de la UMU. A través de esta herramienta, el profesor pondrá a disposición de los alumnos los materiales didácticos necesarios para el desarrollo de las actividades teóricas, prácticas, seminarios y tutorías, se establecerán las comunicaciones generales al grupo o las particulares a cada estudiante, el desarrollo de foros y chats para resolver cuestiones generales y compartir información. También se presentará el calendario de la asignatura y se propondrán tareas o actividades para el desarrollo de la asignatura. El estudiante podrá obtener toda la información acerca de la asignatura a través de ella y podrá actuar recíprocamente con la actividad del profesor. Con el uso de esta herramienta se fomenta el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, además se habilita un lugar común y general donde quede recogida de forma homogénea y precisa toda la información referente a la asignatura y al que puedan acceder el alumno y el profesor.

- **Laboratorios de prácticas.** El departamento cuenta con laboratorios dotados de las medidas de seguridad adecuadas y un mobiliario adaptado al tipo de docencia que se va a impartir, con el instrumental y equipos de medida adecuados (espectrofotómetros, pHmetros, balanzas, baños termostatzados, cámaras de cultivo, etc.) y con el material fungible y biológico necesario para su desarrollo.
- **Bibliotecas de Centro y Universidad.** Cuentan con las referencias bibliográficas básicas recomendadas para la asignatura, con el número de ejemplares que permitan los presupuestos de la Universidad.
- **Microaulas de acceso libre al alumno (ALAs).** Disponibles para el alumnado en las condiciones de uso y funcionamiento que disponga la Facultad de Biología y la Universidad de Murcia.

10.5.9 Criterios de evaluación

Se llevará a cabo una evaluación formativa ya que se va a ir evaluando a lo largo del curso el grado de adquisición de competencias por el estudiante. Para ello se llevarán a cabo varias pruebas teóricas cortas que se realizan durante las sesiones de tutorías, junto a 2 controles/parciales que evalúan aproximadamente cada uno la mitad de la asignatura.

Este tipo de evaluación está indicada para valorar los aprendizajes basados en lecciones magistrales y a grupos numerosos de alumnos. Pretenden valorar los conocimientos adquiridos por el alumno sobre la materia y su capacidad de aplicarlos y relacionarlos comparadamente. Consisten en un examen tipo test relacionado con los temas tratados y redactado de modo que haga relacionar los distintos conceptos aprendidos.

La superación de los 2 controles/parciales se realizará cuando se obtenga una puntuación igual o superior a 5. La nota de los exámenes parciales aprobados se guardará hasta la convocatoria de julio del corriente curso académico. La calificación final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de los parciales. Si un alumno tiene algún parcial suspenso deberá realizar un examen final del conjunto de la materia, que se superará con una calificación superior o igual a 5 puntos. La calificación obtenida en esta prueba supone el 80% de la calificación obtenida en el apartado de teórica (Tabla 19).

Calificación. Todas las pruebas tendrán una calificación numérica entre 0 y 10. La calificación final del alumno se obtendrá mediante la suma de los valores ponderados de cada una de las calificaciones obtenidas en los diferentes tipos de exámenes. En la Tabla 20 se presenta el valor otorgado en porcentaje para calificar los 3 apartados contemplados para superar la asignatura.

Tabla 20. Valor ponderado las calificaciones para cada uno de los apartados en la asignatura.

SISTEMA DE CALIFICACION	
Apartado	Valor Ponderado
Teoría	80 %
Prácticas	10 %
Tutorías	10 %

Rúbrica para evaluar los conocimientos prácticos:

Una rúbrica es una metodología y una herramienta para evaluar el aprendizaje por competencia y mediante indicadores (lo que deseamos medir y evaluar del aprendizaje), evidencias (las pruebas que muestran de forma clara y sin discusión el aprendizaje alcanzado en ese indicador) y escalas de valoración (la graduación para medir el nivel alcanzado en los indicadores). A continuación, presento la rúbrica para la evaluación de la actividad Prácticas (Tabla 21).

Tabla 21. Rúbrica con los criterios de evaluación de la actividad Prácticas.

PUNTUACIÓN				
Criterios Que Evaluar	Muy bien (10 - 8)	Bien (8 - 6)	Suficiente (6 - 5)	Insuficiente (< 5)
Asistencia y entrega (50 %)	Asiste a todas las sesiones, entrega el día establecido	Falta sin justificar a menos de 3 sesiones, entrega el día establecido	Falta sin justificar a menos de 3 sesiones, o entrega menos de 7 días fuera del plazo establecido	Falta sin justificar a más de 3 sesiones, o entrega más de 7 días fuera del plazo establecido
Formato (15 %)	Bien estructurado, con Índice, título, objetivo, método, resultados y conclusiones. Bibliografía consultada si la hubiera.	Estructurado, copia literal del texto del cuaderno, no actualiza el material vegetal utilizado. Falta alguno de los apartados como el índice, bibliografía si la hubiera.	Parcialmente estructurado, falta alguno de los apartados como el índice, bibliografía si la hubiera, método. No justifica el texto.	Escasamente estructurado, sin la mayoría de los apartados, solo presenta título y resultados, no aporta discusión.
Escritura, léxico y puntuación (10%)	Toda la escritura comprensible, oración bien construida, lenguaje y terminología muy adecuada, sin faltas de ortografía.	Parte de la escritura comprensible, oraciones construidas adecuadamente lenguaje y terminología correcta, sin faltas de ortografía.	Escritura comprensible, terminología escasa, algunas faltas ortografía.	Escritura no comprensible, terminología coloquial, faltas de ortografía.
Gráficas, tablas, cálculos y unidades (15%)	Presenta todas las tablas y gráficas, con títulos, unidades y leyendas adecuadas, referenciadas y explicadas en el texto.	La mayoría de las tablas y gráficas están representadas, con títulos y unidades correctas, no todas referenciadas y explicadas ligeramente en el texto.	Faltan gráficas y tablas. No están bien representadas, faltan datos, sin títulos y sin unidades, no numeradas ni referenciadas.	No presenta gráficas, ni tablas propias. Muestra foto pizarra del día de clase
Discusión (10%)	Los resultados obtenidos se analizan de manera coherente y crítica. Responde a todas las preguntas e incluso aporta alguna información adicional.	La mayoría de los resultados se analizan y de forma coherente. Responde a la mayoría de las preguntas de una manera correcta.	Parte de los resultados se analizan, de forma poco coherente. No responde de forma correcta a las preguntas o no responde ninguna.	Sólo unos Pocos resultados se analizan. No responde a las preguntas.

10.5.10 Estructuración de la docencia

La organización del **trabajo presencial** del estudiante para cada una de las actividades propuestas quedaría repartida en el 67 % de la duración de la asignatura para contenidos teóricos, el 23% para actividades prácticas, 5% para evaluación y el 5% para actividades de tutoría. En la Tabla 30 se presenta un resumen de la organización del trabajo del alumno.

Actividad formativa	Metodología	Horas presenciales	Trabajo autónomo	Volumen de trabajo
Exposición teórica.	Presentación en el aula de los conceptos propios de la materia haciendo uso de la metodología expositiva con lecciones magistrales participativas y medios audiovisuales	80	142	222
Clases prácticas de laboratorio	Actividades prácticas de laboratorio, realización de trabajos en laboratorios de fisiología vegetal, realizados individualmente o en grupos reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor. Los estudiantes manejarán los materiales y equipos apropiados y resolverán cuestiones prácticas relacionadas con la materia. Los resultados obtenidos serán reflejados en un informe.	28	20	48
Evaluación	Evaluación continua, dos controles parciales y un examen final para los alumnos que no los hayan superado.	6	0	6
Tutorías	Tutorías en grupo. Sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor. Se asesorará al alumno y se resolverán dudas sobre todos aquellos aspectos que no hayan quedado claros durante el transcurso de las clases. Los alumnos responderán a las cuestiones planteadas sobre la información relativa al temario previamente propuesto por el profesor. Tutorías individualizadas: Sesiones de intercambio individual con el estudiante previstas en el desarrollo de la materia.	6	18	24
Totales		120	180	300

10.5.11 Bibliografía y recursos recomendados para la asignatura.

Este grupo de libros garantiza que el alumno disponga de toda la información básica de la materia, le permite incorporar el hábito de manejar diversos textos y seleccionar los más idóneos para cada

bloque temático. Algunos de los libros citados a continuación tienen valor sólo como clásicos que permiten seguir la evolución histórica de la Fisiología vegetal. Todos los libros de la lista poseen un nivel adecuado para poder ser consultados por los alumnos, pero resulta conveniente recomendarles un pequeño número de ellos, cuyos contenidos cubran gran parte del programa, a efectos de facilitar su decisión a la hora de adquirir o conseguir uno de ellos para el estudio personal.

Libros Recomendados para Teoría:

- Azcón-Bieto, J., Talón M. 2013. Fundamentos de Fisiología Vegetal (2ª Edición). Ed. Interamericana. McGraw-Hill.
- Barceló, J., Nicolás, G., Sánchez, R. 2005. Fisiología Vegetal. Ed. Pirámide.
- Buchanan, B.B., Gruissem, W.J., Russell L. 2015. Biochemistry & Molecular Biology of Plants. (2ª edición) Wiley Blackwell.
- De la Guardia, M. 2004. Fisiología de las plantas. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Córdoba.
- García, F.J., Roselló, J. & Santatamarina, M. 2006. Introducción al funcionamiento de las plantas. Editorial Universidad Politécnica de Valencia, Valencia.
- Hopkins, W. G. y Hüner, N. P. A. (2009). Introduction to Plant Physiology Ed. Wiley & Sons, Inc. Hoboken. NJ. USA
- Nobel, P. S. 2009. Physicochemical and Environmental Plant Physiology. (4ª edición). Oxford.
- Russell, J., Ougham, H., Thomas, H., Waaland, S. 2013. The Molecular Life of Plants. Wiley Blackwell.
- Salisbury F.B., Ross. C.W. 1992. Plant Physiology. Ed. Wadsworth Publishing Company.
- Salisbury, F.B. y Ross, C.W. 2000. Fisiología de las Plantas. International Thompson Editores Spain - Paraninfo, S.A., Madrid.
- Srivastava. L.M. 2002. Plant Growth and Development. Ed. Academic Press.
- Taiz, L. y Zeiger, E. (Eds). 2010. Plant Physiology. (5ª edición). Sinauer Associates.
- Taiz, L., Zeiger, E. 2006. Fisiología Vegetal. (3ª edición). Universitat Jaume I (Vol. 1 y 2).
- Taiz, L., Zeiger, E. 2018. Plant Physiology and Development. (6ª edición). Sinauer Associates.
- Taiz, L., Zeiger, E., Moller, I.M., Murphy A. 2018. Fundamentals of Plant Physiology. Sinauer Associates. Oxford University Press.
- Wayne, R. 2009. Ed. Plant Cell Biology. Elsevier.
- Willey, N. 2016. Environmental Plant Physiology. Ed. Garland Science, Taylor & Francis Group, London.

Libros Recomendados para Prácticas:

- Harlow, U.K. Reiss, C. 1994. Experiments in Plant Physiology. Prentice-Hall. Englewood-Cliffs
- Joly, R.J., Jones, M.L., Verlinden, S., Rhodes, D. & Woodson, W.R. (2000). Learning in an inquiry-driven Plant Physiology laboratory. J. Nat. Resour. Life Sci. Educ. 29: 31-35.
- Reiss, C. 1990. Experiments in Plant Physiology. Prentice-Hall, Inc.
- Rovalo Merino, M.J. y Rojas Garcidueñas, M. 1982. Fisiología Vegetal. Prácticas de Laboratorio. Limusa, México.
- Salisbury, F.B. 1996. Units, Symbols, and Terminology for Plant Physiology. Oxford University Press, New York.
- Sánchez M., Aparicio P, Peña J.I. 1980. Prácticas de Fisiología Vegetal. Ediciones de la Universidad de Navarra S. A. Pamplona.
- Witham F.H., Blaydes D.F, Devlin R.M. 1971. Experiments in Plant Physiology. Van Nostrand Reinhold Co. New York.

- Witham, F. H.; Blaydes D.F., Devlin, R.M. 1986. Exercises in Plant Physiology. Prindle, Weber Schmidt, Boston, MA.

Publicaciones periódicas de revisión

Se tratan de publicaciones semanales o mensuales que tratan sobre temas monográficos en los que se realiza un compendio exhaustivo de los conocimientos y de los avances científicos existentes sobre un tema concreto. Ofrecen la ventaja de su especificidad y de su trabajo de recopilación y síntesis. Constituyen una información casi imprescindible para completar la incluida en los libros de texto. Estos trabajos aparecen recogidos en una serie de publicaciones periódicas entre las que destacaremos aquellas con referencias próximas al área de conocimiento de la materia Fisiología Vegetal.

- Advances in Agronomy
- Annual Review of Biochemistry
- Annual Review of Cell and Developmental Biology
- Annual Review of Plant Biology
- Biological Reviews
- Chemical Reviews
- Critical Reviews in Plant Sciences
- Current Opinion in Plant Biology
- Phytochemistry Reviews
- Trends in Plant Science

Artículos por unidades didácticas.

Unidad I -Transporte de Agua y de Solutos. Nutrición mineral.

- Andriunas, F. A., Zhang, H.-M., Xia, X., Patrick, J. W., and Offler, C. E. (2013). Intersection of transfer cells with phloem biology—Broad evolutionary trends, function, and induction. *Front. Plant Sci.* 4: 221.
- Armstrong, F. A. (2008). Why did nature choose manganese to make oxygen? *Philos. Trans. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci.* 363: 1263–1270.
- Barbier-Brygoo, H., Vinauger, M., Colcombet, J., Ephritikhine, G., Frachisse, J., and Maurel, C. (2000). Anion channels in higher plants: Functional characterization, molecular structure and physiological role. *Biochim. Biophys. Acta* 1465: 199–218.
- Bartlett, M. K., Scoffoni, C., and Sack, L. (2012). The determinants of leaf turgor loss point and prediction of drought tolerance of species and biomes: A global meta-analysis. *Ecol. Lett.* 15: 393–405.
- Bramley, H., Turner, N. C., Turner, D. W., and Tyerman, S. D. (2009). Roles of morphology, anatomy and aquaporins in determining contrasting hydraulic behavior of roots. *Plant Physiol.* 348–364.
- Bucher, M. (2007). Functional biology of plant phosphate uptake at root and mycorrhiza interfaces. *New Phytol.* 173: 11–26.
- Chaumont, F., and Tyerman, S. D. (2014). Aquaporins: Highly regulated channels controlling plant water relations. *Plant Physiol.* 164: 1600–1618.
- Choat, B., Cobb, A.R., and Jansen, S. (2008). Structure and function of bordered pits: New discoveries and impacts on whole-plant hydraulic function. *New Phytol.* 177: 608–625.
- Cordell, D., Drangerta, J.-O., and White, S. (2009). The story of phosphorus: Global food security and food for thought. *Glob. Environ. Change* 19: 292–305.
- Dodd, I.C. (2013) Abscisic acid and stomatal closure: A hydraulic conductance conundrum? *New Phytol.* 197: 6–8.

- Epstein, E., and Bloom, A. J. (2005). *Mineral Nutrition of Plants: Principles and Perspectives*, 2nd ed. Sinauer Associates, Sunderland, MA.
- Fageria, N., Filho, M. B., Moreira, A., and Guimaraes, C. (2009). Foliar fertilization of crop plants. *J. Plant Nutr.* 32: 1044–1064.
- Franks, P. J., and Farquhar, G. D. (2007). The mechanical diversity of stomata and its significance in gas-exchange control. *Plant Physiol.* 143: 78–87.
- Gerbeau, P., Amodeo, G., Henzler, T., Santoni, V., Ripoche, P., and Maurel, C. (2002). The water permeability of Arabidopsis plasma membrane is regulated by divalent cations and pH. *Plant J.* 71–81.
- Hacke, U.G., and Sperry, J.S. (2001). Functional and ecological xylem anatomy. *Perspect. Plant Ecol. Evol. Syst.* 4: 97–115.
- Heinen, R.B., Ye, Q., and Chaumont, F. (2009). Role of aquaporins in leaf physiology. *J. Exp. Bot.* 2971–2985.
- Holbrook, N.M., Burns, M.J., and Field, C.B. (1995). Negative xylem pressures in plants: A test of the balancing pressure technique. *Science* 270: 1193–1194.
- Jammes, F., Hu, H. C., Villiers, F., Bouten, R., and Kwak, J. M. (2011). Calcium-permeable channels in plant cells. *FEBS J.* 278: 4262–4276.
- Jekat, S. B., Ernst, A. M., von Bohl, A., Zielonka, S., Twyman, R. M., Noll, G. A., and Prufer, D. (2013). P-proteins in *Arabidopsis* are heteromeric structures involved in rapid sieve tube sealing. *Front. Plant Sci.* 4: 225
- Jeong, J., and Gueriot, M. L. (2009). Homing in on iron homeostasis in plants. *Trends Plant Sci.* 14: 280–285.
- Johnson, D.M., McCulloh, K.A., Woodruff, D.R., and Meinzer, F.C. (2012). Evidence for xylem embolism as a primary factor in dehydration induced declines in leaf hydraulic conductance. *Plant Cell Environ.* 35: 760–769.
- Jones, M. D. and Smith, S. E. (2004). Exploring functional definitions of mycorrhizas: Are mycorrhizas always mutualisms? *Can. J. Bot.* 82: 1089–1109.
- Kim, T.-H., Böhmer, M., Hu, H., Nishimura, N., and Schroeder, J.I. (2010). Guard cell signal transduction network: Advances in understanding abscisic acid, CO₂, and Ca²⁺ signaling. *Annu. Rev. Plant Biol.* 61: 561–591.
- Knoblauch, M. and Oparka, K. (2012). The structure of the phloem – Still more questions than answers. *Plant J.* 70: 147–156.
- Lalonde S, Wipf D, Frommer WF. (2004). Transport mechanisms for organic forms of carbon and nitrogen between source and sink. *Annual Review of Plant Biology.* 55:341-372.
- Leegood, R.C. (2008). Roles of the bundle sheath cells in leaves of C3 plants. *J. Exp. Bot.* 59: 1663– 1673.
- Lens, F., Tixier, A., Cochard, H., Sperry, J.S., Jansen, S., and Herbette, S. (2013). Embolism resistance as a key mechanism to understand adaptive plant strategies. *Curr. Opin. Plant Biol.* 16: 287–292.
- Li, G., Santoni, V., and Maurel, C. (2013). Plant aquaporins: Roles in plant physiology. *Biochim. Biophys. Acta* 1840: 1574–1582.
- Liesche, J., and Schulz, A. (2013). Modeling the parameters for plasmodesmatal sugar filtering in active symplasmic phloem loaders. *Front. Plant Sci.* 4: 207.
- Lough TJ, Lucas WJ. (2006). Integrative plant biology: role of phloem long-distance macromolecular trafficking. *Annu. Rev Plant Biol.* 57:203-252.
- Martinez-Ballesta, M.C., and Carvajal, M. (2014). New challenges in plant aquaporin biotechnology. *Plant Sci.* 217–218: 71–77.
- Martinoia, E., Meyer, S., De Angeli, A., and Nagy, R. (2012). Vacuolar transporters in their physiological context. *Annu. Rev. Plant Biol.* 63: 183–213.
- Pantin, F., Monnet, F., Jannaud, D., Costa, J.M., Renaud, J., Muller, B., Simonneau, T., and Genty, B. (2013). The dual effect of abscisic acid on stomata. *New Phytol.* 197: 65–72.

- Sattelmacher, B. (2001). The apoplast and its significance for plant mineral. *New Phytol.* 149: 167–192.
- Scholander, P.F., Bradstreet, E.D., Hemmingsen, E.A., and Hammel, H.T. (1965). Sap pressure in vascular plants: Negative hydrostatic pressure can be measured in plants. *Science.* 148: 339–346.
- Scholander, P.F., Hammel, H.T., Hemmingsen, E.A., and Bradstreet, E.D. (1964). Hydrostatic pressure and osmotic potential in leaves of mangroves and some other plants. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 52: 119–125.
- Schroeder, J. I., Delhaize, E., Frommer, W. B., Guerinot, M. L., Harrison, M. J., Herrera-Estrella, L., Horie, T., Kochian, L. V., Munns, R., Nishizawa, N. K., et al. (2013). Using membrane transporters to improve crops for sustainable food production. *Nature* 497: 60–66.
- Slewinski, T. L., Zhang, C., and Turgeon, R. (2013). Structural and functional heterogeneity in phloem loading and transport. *Front. Plant Sci.* 4: 244.
- Smith, F. A., Smith, S. E., and Timonen, S. (2003). Mycorrhizas. In: *Root Ecology*, H. de Kroon and E. J. W. Visser, eds. Springer, Berlin. pp. 257–295.
- Sperry, J.S., Hacke, U.G., and Pittermann, J. (2006). Size and function in conifer tracheids and angiosperm vessels. *Am. J. Bot.* 93: 1490–1500.
- Tardieu, F., Parent, B., Caldeira, C. F., and Welcker, C. (2014). Genetic and physiological controls of growth under water deficit. *Plant Physiol.* 164: 1628–1635.
- Thompson, G. A. and van Bel, A. J. E., eds. (2013). *Phloem: Molecular Cell Biology, Systemic Communication, Biotic Interactions*. Wiley-Blackwell, Ames, IA.
- Turgeon, R. (2010). The puzzle of phloem pressure. *Plant Physiol.* 154: 578–581.
- Ward, J. M., Maser, P., and Schroeder, J. I. (2009). Plant ion channels: Gene families, physiology, and functional genomics analyses. *Annu. Rev. Plant Biol.* 71: 59–82.
- Wheeler, T. D., and Stroock, A. D. (2008). The transpiration of water at negative pressures in a synthetic tree. *Nature* 455: 208–212.
- Yamaguchi, T., Hamamoto, S., and Uozumi, N. (2013). Sodium transport system in plant cells. *Front. Plant Sci.* 4: 410.
- Yazaki, K., Shitan, N., Sugiyama, A., and Takanashi, K. (2009). Cell and molecular biology of ATP-binding cassette proteins in plants. *Int. Rev. Cell Mol. Biol.* 276: 263–299.
- Zegada-Lizarazu, W., Matteucci, D. and Monti, A. (2010). Critical review on energy balance of agricultural systems. *Biofuels, Bioprod. Biorefin.* 4: 423–446.
- Zwieniecki, M.A., and Secchi, F. (2012). Getting variable xylem hydraulic resistance under control: Interplay of structure and function. *Tree Physiol.* 32: 1431–1433.

Unidad Temática II: Bioquímica y Metabolismo

- Aro E M *et al.* (1993). Photoinhibition of photosystem II. Inactivation, protein damage and turnover. *Biochim. Biophys. Acta*; 1143:113-134.
- Asada K. (1999). The water-water cycle in chloroplasts: scavenging of active oxygen and dissipation of excess photons. *Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol.* 50:601-639.
- Atkin, O. K. and Tjoelker, M. G. (2003). Thermal acclimation and the dynamic response of plant respiration to temperature. *Trends Plant Sci.* 8: 343–351.
- Badger MR, Price GD. (1994). The role of carbonic anhydrase in photosynthesis. *Annu. Rev. Plant Physiol.* 45:369-392.
- Balsera, M., Uberegui, E., Schurmann, P. and Buchanan, B. B. (2014). Evolutionary development of redox regulation in chloroplasts. *Antioxid. Redox Signal* 21: 1327–1355.
- Barber, J. and Anderson, B. (1992). Too much of a good thing – Light can be bad for photosynthesis. *Trends Biochem. Sci.* 17: 61-66.
- Bates, P. D., Stymne, S., and Ohlrogge, J. (2013). Biochemical pathways in seed oil synthesis. *Curr. Opin. Plant Biol.* 16: 358–364.
- Ben-Shem, A., Frolow, F. and Nelson, N. (2003). Crystal structure of plant photosystem I. *Nature*; 426:630-635 (PDB = 1QZV).

- Bloom, A. J., Rubio-Asensio, J. S., Randall, L., Rachmilevitch, S., Cousins, A. B., and Carlisle, E. A. (2012). CO₂ enrichment inhibits shoot nitrate assimilation in C₃ but not C₄ plants and slows growth under nitrate in C₃ plants. *Ecology* 93: 355–367.
- Christin, P. A., Arakaki, M., Osborne, C. P., Brautigam, A., Sage, R. F., Hibberd, J. M., Kelly, S., Covshoff, S., Wong, G. S., Hancock, L. et al. (2014). Shared origins of a key enzyme during the evolution of C₄ and CAM metabolism. *J. Exp. Bot.* 65: 3609–3621.
- De las Rivas, J., Balsera, M. and Barber, J. (2004). Evolution of oxygenic photosynthesis: genome-wide analysis of the OEC extrinsic proteins. *Trends Plant Sci.* 9:18-25.
- Demmig-Adams, B., and Adams, W. (1996). The role of xanthophyll cycle carotenoids in the protection of photosynthesis. *Trends Plant Sci.* 1: 21–26.
- Ducat, D. C., and Silver, P. A. (2012). Improving carbon fixation pathways. *Curr. Opin. Chem. Biol.* 16: 337–344.
- Erb, T. J., Evans, B. S., Cho, K., Warlick, B. P., Sriram, J., Wood, B. M., Imker, H. J., Sweedler, J. V., Tabita, F. R., and Gerlt, J. A. (2012). A rubisco-like protein links SAM metabolism with isoprenoid biosynthesis. *Nat. Chem. Biol.* 8: 926–932.
- Ferreira, K.N, Iverson, T.M., Maghlaoui, K. *et al.* (2004). Architecture of the photosynthetic oxygen-evolving center. *Science*; 303:1831-1838 (PDB = 1S5L).
- Florian, A., Araujo, W. L., and Fernie, A. R. (2013). New insights into photorespiration obtained from metabolomics. *Plant Biol.* 15: 656–666.
- Foyer, C. H., Bloom, A. J., Queval, G., and Noctor, G. (2009). Photorespiratory metabolism: Genes, mutants, energetics, and redox signaling. *Annu. Rev. Plant Biol.* 60: 455–484.
- Gonzalez-Meler, M. A., Taneva, L., and Trueman, R. J. (2004). Plant respiration and elevated atmospheric CO₂ concentration: Cellular responses and global significance. *Ann. Bot.* 94: 647– 656.
- Graham, I.A. and Eastmond, P.J. (2002). Pathways of straight and branched chain fatty acid catabolism in higher plants. *Progress Lipid Res.* 41: 156–181.
- Herridge, D. F., Peoples, M. B., and Boddey, R. M. (2008). Global inputs of biological nitrogen fixation in agricultural systems. *Plant Soil* 311: 1–18.
- Hohmann-Marriott, M. F. and Blankenship, R. E. (2011). Evolution of photosynthesis. *Annu. Rev. Plant Biol.* 62: 515– 548.
- Kaiser, W. M., Weiner, H., and Huber, S. C. (1999). Nitrate reductase in higher plants: A case study for transduction of environmental stimuli into control of catalytic activity. *Physiol. Plant.* 105: 385–390.
- Keeley, J.E. and Rundel, P.W. (2003). Evolution of CAM and C₄ carbon concentrating mechanisms. *Int. J. Plant Sci.*; 164: 555-577.
- Keeley, J.E. (1998). CAM photosynthesis in submerged aquatic plants. *Bot. Rev.* 64: 121-175.
- Kopriva, S. and Rennenberg, H. (2004). Control of sulphate assimilation and glutathione synthesis: interaction with N and C metabolism. *J Exp Bot*; 55: 1831-1842.
- Long, S. P., Humphries, S., and Falkowski, P. G. (1994). Photoinhibition of photosynthesis in nature. *Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol.* 45: 633–662.
- Marschner, H., and Marschner, P. (2012). *Marschner's Mineral Nutrition of Higher Plants*, 3rd ed. Elsevier/Academic Press, London; Waltham, MA.
- Mendel, R. R. (2005). Molybdenum: Biological activity and metabolism. *Dalton Trans.* 2005: 3404–3409.
- Millar, A. H., Whelan, J., Soole, K. L. and Day, D. A. (2011). Organization and regulation of mitochondrial respiration in plants. *Annu. Rev. Plant Biol.* 62: 79–104.
- Miller, A. J., Fan, X. R., Orsel, M., Smith, S. J., and Wells, D. M. (2007). Nitrate transport and signalling. *J. Exp. Bot.* 58: 2297–2306.
- Moller, I. M. (2001). Plant mitochondria and oxidative stress. Electron transport, NADPH turnover and metabolism of reactive oxygen species. *Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol.* 52: 561– 591.

- Nelson, N. and Yocum, C.F. (2006). Structure and function of photosystem I and II. *Annu. Rev. Plant Biol.* 57:521-565.
- Osmond, C.B. (1978). Crassulacean acid metabolism: a curiosity in context. *Ann. Rev Plant Physiol.* 29: 379-414.
- Osmond, C. B. (1994). What is photoinhibition? Some insights from comparisons of shade and sun plants. In *Photoinhibition of Photosynthesis*, N. R. Baker and J. R. Bowyer, eds., BIOS Scientific, Oxford, pp. 1–24.
- Peterhansel, C., and Offermann, S. (2012). Re-engineering of carbon fixation in plants – Challenges for plant biotechnology to improve yields in a high-CO₂ world. *Curr. Opin. Biotechnol.* 23: 204–208.
- Plaxton, W. C. and Podesta, F. E. (2006). The functional organization and control of plant respiration. *Crit. Rev. Plant Sci.* 25: 159–198.
- Rutherford, A.W. (1989). Photosystem II, the water splitting enzyme. *Trends Biochem. Sci.* 14: 227-232.
- Sage, R. F., Christin, P. A. and Edwards, E. J. (2011). The C₄ plant lineages of planet Earth. *J. Exp. Bot.* 62: 3155–3169.
- Santi, C., Bogusz, D., and Franche, C. (2013). Biological nitrogen fixation in non-legume plants. *Ann. Bot.* 111: 743–767.
- Standfuss, J., Terwisscha van Scheltinga A.C., Lamborghini M. *et al.* (2005). Mechanisms of photoprotection and nonphotochemical quenching in pea light-harvesting complex at 2.5 Å resolution. *EMBO J.* 24: 919-928.
- Szabo, I., Bergantino, E. and Giacometti, G.M. (2005). Light and oxygenic photosynthesis: energy dissipation as a protection mechanism against photo-oxidation. *EMBO Reports*; 6: 629-634.
- Telfer, A. (2005). Too much light? How beta-carotene protects the photosystem II reaction centre. *Photoch. Photobio. Sci.* 4: 950-956.
- Thomine, S. and Vert, G. (2013). Iron transport in plants: Better be safe than sorry. *Curr. Opin. Plant Biol.* 16: 322–327.
- Timm, S. and Bauwe, H. (2013). The variety of photorespiratory phenotypes – Employing the current status for future research directions on photorespiration. *Plant Biol.* 15: 737–747.
- Vanlerberghe, G. C. (2013). Alternative oxidase: A mitochondrial respiratory pathway to maintain metabolic and signalling homeostasis during abiotic and biotic stress in plants. *Int. J. Mol. Sci.* 14: 6805–6847.
- Zhu, X.G., Long, S. P. and Ort, D. R. (2010). Improving photosynthetic efficiency for greater yield. *Ann. Rev. Plant Biol.* 61: 235–261.

Unidad Temática III: Crecimiento y desarrollo vegetal.

- Aichinger, E., Kornet, N., Friedrich, T. and Laux, T. (2012) Plant stem cell niches. *Annu. Rev. Plant Biol.* 63: 615–636.
- Aloni, R. (1995). The induction of vascular tissue by auxin and cytokinin. In *Plant Hormones and their Role in Plant growth Development*, 2nd ed., P. J. Davies ed., Kluwer, Dordrecht, Netherlands, pp. 531–546.
- Amasino, R. (2010). Seasonal and developmental timing of flowering. *Plant J.* 61: 1001–1013.
- Andrés, F., and Coupland, G. (2012). The genetic basis of flowering responses to seasonal cues. *Nat. Rev. Genet.* 13: 627–639.
- Angelovici, R., Galili, G., Fernie, A. R. and Fait, A. (2010). Seed desiccation: a bridge between maturation and germination. *Trends Plant Sci.* 15: 211–218.
- Baldwin, K. L., Strohm, A. K., and Masson, P. H. (2013). Gravity sensing and signal transduction in vascular plant primary roots. *Am. J. Bot.* 100: 126–142.

- Baskin, T. I. (2005). Anisotropic expansion of the plant cell wall. *Annu. Rev. Cell Dev. Biol.* 21: 203–222.
- Beers, E. P. and McDowell, J. M. (2001). Regulation and execution of programmed cell death in response to pathogens, stress and developmental cues. *Current Opinion in Plant Biology* 4, 561-567.
- Besnard, F., Vernoux, T. and Hamant, O. (2011). Organogenesis from stem cells in planta: Multiple feedback loops integrating molecular and mechanical signals. *Cell. Mol. Life Sci.* 68: 2885–2906.
- Bewley, J. D., Bradford, K. J., Hilhorst, H. W. M. and Nonogaki, H. (2013). *Seeds: Physiology of Development, Germination and Dormancy*, 3rd ed. Springer, New York.
- Boerjan, W., Ralph, J. and Baucher, M. (2003). Lignin biosynthesis. *Annu. Rev. Plant Biol.* 54: 519– 546.
- Burgie, E. S., Bussell, A. N., Walker, J. M., Dubiel, K., and Vierstra, R. D. (2014). Crystal structure of the photosensing module from a red/far-red light-absorbing plant phytochrome. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 111: 10179–10184.
- Byrne, M. E. (2012). Making leaves. *Curr. Opin. Plant Biol.* 15: 24–30.
- Caño-Delgado, A., Lee, J. Y., and Demura, T. (2010). Regulatory mechanisms for specification and patterning of plant vascular tissues. *Annu. Rev. Cell Dev. Biol.* 26: 605–637.
- Casal, J. J. (2013). Photoreceptor signaling networks in plant responses to shade. *Annu. Rev. Plant Biol.* 64: 403–427.
- Causiera, B., Schwarz-Sommerb, Z., and Davies, B. (2010). Floral organ identity: 20 years of ABCs. *Semin. Cell Dev. Biol.* 21: 73–79.
- Christie, J. M., and Murphy, A. S. (2013). Shoot phototropism in higher plants: New light through old concepts. *Am. J. Bot.* 100: 35–46.
- Cosgrove, D. J. (2005). Growth of the plant cell wall. *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* 6: 850–861.
- Cosgrove, D. J., and Jarvis, M. C. (2012). Comparative structure and biomechanics of plant primary and secondary cell walls. *Front. Plant Sci.* 3: 204.
- Davies, P. J. and Gan, S. (2012). Towards an integrated view of monocarpic plant senescence. *Russ. J. Plant Physiol.* 59: 467– 478.
- Domagalska, M.A., and Leyser, O. (2011). Signal integration in the control of shoot branching. *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* 12: 211–221.
- Dresselhaus, T., and Franklin-Tong, N. (2013). Male-female crosstalk during pollen germination, tube growth and guidance, and double fertilization. *Mol. Plant* 6: 1018–1036.
- Facchini, P. J. (2006). Regulation of alkaloid biosynthesis in plants. *Alkaloids Chemistry Biology* 63, 1-44.
- Finch-Savage, W. E., and Leubner-Metzger, G. (2006). Seed dormancy and the control of germination. *New Phytol.* 171: 501–523
- Fischer, A. M. (2012). The complex regulation of senescence. *Crit. Rev. Plant Sci.* 31: 124–147.
- Fukushima, K., and M. Hasebe (2014). Adaxial–abaxial polarity: The developmental basis of leaf shape diversity. *Genesis* 52: 1–18.
- Graeber, K., Kakabayashi, K., Miatton, E., Leubner-Metzger, G., and Soppe, W. J. J. (2012). Molecular mechanisms of seed dormancy. *Plant Cell Environ.* 35: 1769–1786.
- Hay, A., and Tsiantis, M. (2010). KNOX genes: Versatile regulators of plant development and diversity. *Development* 137: 3153–3165.
- Heisler, M. G., Hamant, O., Krupinski, P., Uyttewaal, M., Ohno, C., Jönsson, H., Traas, J., and Meyerowitz, E. M. (2010). Alignment between PIN1 polarity and microtubule orientation in the shoot apical meristem reveals a tight coupling between morphogenesis and auxin transport. *PLOS Biol.* 8(10): e1000516.
- Huijser, P, and Schmid, M. (2011). The control of developmental phase transitions in plants. *Development* 138: 4117–4129.

- Humbeck, K. (2013) Epigenetic and small RNA regulation of senescence. *Plant Mol. Biol.* 82: 529–537.
- Hunter, W. N. (2007). The non-mevalonate pathway of isoprenoid precursor biosynthesis. *Journal Biological Chemistry* 282: 21573 – 21577.
- Inoue, S.I., Takemiya, A. and Shimazaki, K.I. (2010). Phototropin signaling and stomatal opening as a model case. *Curr. Opin. Plant Biol.* 13: 587–593.
- Kingston, D. G. and Newman, D. J. (2007). Taxoids: Cancer-fighting compounds from nature. *Curr Opin Drug. Disc.* 10: 130 – 144.
- Klee, H. J., and Giovannoni, J. J. (2011). Genetics and control of tomato fruit ripening and quality attributes. *Annu Rev Genet.* 45: 41–59.
- Krizek, B. A. and Fletcher, J. C. (2005). Molecular mechanisms of flower development: An armchair guide. *Nat. Rev. Genet.* 6: 688–698.
- Lee, J. and Lee, I. (2010). Regulation and function of SOC1, a flowering pathway integrator. *J. Exp. Bot.* 61: 2247–2254.
- Leivar, P. and Monte, E. (2014). PIFs: Systems integrators in plant development. *Plant Cell* 26: 56–78.
- Liscum, E., Askinosie, S. K., Leuchtman, D. L., Morrow, J., Willenburg, K. T. and Coats, D. R. (2014). Phototropism: Growing towards an understanding of plant movement. *Plant Cell* 26: 38–55.
- Liu, L., Liu, C., Hou, X., Xi, W., Shen, L., Tao, Z., Wang, Y. and Yu, H. (2012). FTIP1 is an essential regulator required for florigen transport. *PLOS Biol.* 10(4): e1001313.
- Liu, L., Zhu, Y., Shen, L. and Yu, H. (2013). Emerging insights into florigen transport. *Curr. Opin. Plant Biol.* 16: 607–613.
- Lui, Y. and Bassham, D. C. (2012). Autophagy: Pathways for self-eating in plant cells. *Annu. Rev. Plant Biol.* 63: 215–237.
- Mason, M. G., Ross, J. J., Babst, B. A., Wienclaw, B. N. and Beveridge, C. A. (2014). Sugar demand, not auxin, is the initial regulator of apical dominance. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 111: 6092–6097.
- Mohnen, D. (2008). Pectin structure and biosynthesis. *Curr. Opin. Plant Biol.* 11: 266–277.
- Nakano, T. and Yasuhiro, I. (2013). Molecular mechanisms controlling plant organ abscission. *Plant Biotechnol.* 30: 209–216.
- Palmieri, M., and Kiss, J. Z. (2007). The role of plastids in gravitropism. In *The Structure and Function of Plastids*, R. R. Wise, and J. K. Hooper, eds., Springer, Berlin, pp. 507–525.
- Paredes, A. R., Somerville, C. R., and Ehrhardt, D. W. (2006). Visualization of cellulose synthase demonstrates functional association with microtubules. *Science* 312: 1491–1495.
- Peñueales, J., Munné -Bosch, S. (2005). Isoprenoids: an evolutionary pool for photoprotection. *Trends Plant Sci.* 10: 166 – 169.
- Rijpkema, A. S., Vandenbusscheb, M., Koesc, R., Heijmansd, K., and Gerats, T. (2010). Variations on a theme: Changes in the floral ABCs in angiosperms. *Semin. Cell Dev. Biol.* 21: 100–107.
- Risopatron, J. P. M., Sun, Y., and Jones, B. J. (2012). The vascular cambium: Molecular control of cellular structure. *Protoplasma* 247:145–161.
- Rizzini, L., Favory, J.J., Cloix, C., Faggionato, D., O’Hara, A., Kaiserli, E., Baumeister, R., Schafer, E., Nagy, F., Jenkins, G. I., et al. (2011). Perception of UV-B by the Arabidopsis UVR8 protein. *Science* 103–106.
- Römer, S. and Fraser, P. D. (2005). Recent advances in carotenoid biosynthesis, regulation and manipulation. *Planta* 221, 305 – 308.
- Sawchuk, M. G., Edgar, A. and Scarpella, E. (2013). Patterning of leaf vein networks by convergent auxin transport pathways. *PLOS Genet.* 9: 1-13.
- Scheres, B. (2013). Rooting plant development. *Development*, 140: 939–941.
- Seymour, G. B., Ostergaard, L., Chapman, N. H., Knapp, S. and Martin, C. (2013). Fruit development and ripening. *Annu. Rev. Plant Biol.* 64: 219–241.

- Song, Y. H., Ito, S. and Imaizumi, T. (2013). Flowering time regulation: Photoperiod- and temperature-sensing in leaves. *Trends Plant Sci.* 18: 575–583.
- Swartz, T. E., Corchnoy, S. B., Christie, J. M., Lewis, J. W., Szundi, I., Briggs, W. R. and Bogomolni, R. A. (2001). The photocycle of a flavin-binding domain of the blue light photoreceptor phototropin. *J. Biol. Chem.* 276: 36493–36500.
- Takala, H., Bjorling, A., Berntsson, O., Lehtivuori, H., Niebling, S., Hoernke, M., Kosheleva, I., Henning, R., Menzel, A., Janne, A. et al. (2014). Signal amplification and transduction in phytochrome photosensors. *Nature* 509: 245–249.
- Taoka, K.I., Ohki, I., Tsuji, H., Kojima, C. and Shimamoto, K. (2013). Structure and function of florigen and the receptor complex. *Trends Plant Sci.* 18: 287–294.
- Tholl, D. (2006). Terpene synthases and the regulation, diversity and biological roles of terpene metabolism. *Curr. Opin. Plant Biol.* 9: 297- 304.
- Thomas, H. (2013). Senescence, ageing and death of the whole plant. *New Phytol.* 197: 696–711.
- Treutter, D. (2005). Significance of flavonoids in plant resistance and enhancement of their biosynthesis. *Plant Biol.* 7: 581 – 591.
- Wada, M. (2013). Chloroplast movement. *Plant Sci.* 210: 177–182.
- Winkel-Shirley, B. (2002). Biosynthesis of flavonoids and effects of stress. *Curr. Opin. Plant Biol.* 5: 218 - 223.
- Yan, X. and Chen, S. (2007). Regulation of plant glucosinolate metabolism. *Planta* 226: 1343 – 1352.
- Ye, X., Al-Babili, S., Kloeti, A., Thang, J., Lucca, P., Beyer, P., Potrykus, I. (2000). Engineering the provitamin A (β -carotene) biosynthetic pathway into (carotenoid free) rice endosperm. *Science* 287: 303 - 305.
- Zhong, R. and Ye, Z. H. (2007). Regulation of cell wall biosynthesis. *Curr. Opin. Plant Biol.* 10: 564– 572.

10.5.12 *Recursos on-line*

1) Plant Science TREE (<https://www.tree.leeds.ac.uk/index.php>)

Es una herramienta de enseñanza *on line*, desarrollada en el año 2010 por la Universidad de Leeds, que da acceso a videos de clases magistrales, a presentaciones, a clases prácticas y conferencias, relacionados con la investigación en plantas. En estos momentos ya está siendo traducida al español, italiano y portugués.

2) Plants In motion (<https://plantsinmotion.bio.indiana.edu/index.html>)

Esta página web ha sido creada para uso educativo sin fines de lucro por Roger P. Hangarter, Universidad de Indiana, Departamento de Biología, USA. En ella se muestran videos que permiten visualizar el movimiento de las plantas, ya que las plantas están en constante movimiento a medida que se desarrollan, responden a los estímulos ambientales, buscan luz y nutrientes, evitan depredadores, explotan a los vecinos, se reproducen, etc. Utiliza la técnica de fotografía de cámara rápida, conocida como *time-lapse* (en inglés), que se realiza capturando una serie de imágenes a intervalos que varían de segundos a horas. Cuando las imágenes se ven en rápida sucesión, el efecto es comprimir en un período corto los cambios que ocurrieron durante un período de tiempo relativamente largo.

3) Teaching Tools in Plant Biology (<https://academic.oup.com/plcell/pages/teaching-tools-plant-biology>)

Se trata de una innovación editorial de la revista “The Plant Cell”. Comprende una serie

de revisiones sobre temas de interés para la enseñanza e investigación en fisiología vegetal, publicado por la Sociedad Estadounidense de Biólogos Vegetales. Como se indica en la página web, se combina un contenido actualizado, basado en investigaciones revisado por pares, con componentes de presentación flexibles que se pueden usar solos o integrados en las lecciones que el docente esté preparando, para que pueda presentarlos con confianza. Se proporciona una revisión que se presenta en formato texto (en pdf) y en formato diapositiva (en PowerPoint) y una guía didáctica para el profesor que incluye un cuestionario para el estudiante. Los temas pueden ser actualizados y también se van incorporando nuevas temáticas, por lo que se aconseja visitar la página periódicamente.

4) **Contenidos teóricos de la UPV** (<http://www.euita.upv.es/varios/biologia/programa.htm>)

Contenidos teóricos sobre biología vegetal desarrollados por el profesor D. Francisco García Breijó, profesor Titular de Biología Vegetal, para la asignatura de Biología y Botánica (asignatura extinguida por la extinción de la titulación de Hortofruticultura y Jardinería), que se impartía en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, de la Universidad Politécnica de Valencia y que aún se pueden consultar en la página web de dicha universidad.

5) **Bozemanscience** (<http://www.bozemanscience.com/>)

Paul Andersen se graduó de la Universidad Estatal de Montana (EE.UU.) con una licenciatura en Biología y tiene una Maestría en Ciencias en Educación Científica. Es un consultor educativo y creador de cientos de [tutoriales de ciencia en YouTube](#) que han sido vistos millones de veces por estudiantes de todo el mundo. Las especialidades de Paul incluyen: los estándares de Ciencias de la Próxima Generación, la tecnología educativa, el aula invertida y el diseño efectivo del aula. Sus videos tratan, entre otros, temas de Biología, Química, Ciencias Ambientales y Física. También ha creado una serie de videos sobre los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación.

6) **Journal of Visualized Experiments** (<https://www.jove.com>)

JoVE es una plataforma web de videos científicos (vídeo revista) creada en 2006 y dedicada a la publicación de la investigación científica en un formato visual. Según se indica en su página web tiene el objetivo de mejorar la investigación científica y la educación. Es visitada por científicos, educadores y estudiantes de universidades, facultades, hospitales y empresas biofarmacéuticas, que utilizan JoVE para su investigación, enseñanza y aprendizaje. Presenta videos sobre protocolos y técnicas de laboratorio (cultivo *in vitro*, cromatografía, etc) y videos útiles para la educación científica y presenta una sección dedicada a la biología vegetal que se puede consultar en la siguiente dirección: <https://www.jove.com/science-education/jovecore>

7) **Video Prácticas Fisiología Vegetal de la UMH** (<http://bit.ly/17XaXZ0>)

Los profesores, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, María Asunción Amorós Marco y María Serrano Mula docentes de la asignatura de Fisiología Vegetal del Grado en Biotecnología, Facultad de Ciencias Experimentales, han creado un portal en YouTube donde han subido hasta un total de 11 videos, de una duración aproximada de 15

minutos, en los que se explica la base teórica y el desarrollo de distintas prácticas características de la Fisiología Vegetal.

11 BIBLIOGRAFÍA

- Acosta M, Muñoz R** (2015) La biología en la Facultad de Ciencias. 75 años de Química para la Región de Murcia (1940–2015) 6:
- Allen GE** (1975) Life science in the twentieth century. Wiley, New York, NY
- ANECA** (2004) Libro Blanco: Título de Grado en Biología. https://www.aneca.es/documents/20123/63950/libroblanco_biologia_def.pdf/acd3fca6-f511-bb78-6f77-5b1734a609c5?t=1654601736802
- ANECA** (2013) Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los resultados del aprendizaje. https://www.aneca.es/documents/20123/63546/learningoutcomes_v02.pdf/cc42ff7d-b416-5c32-860e-b3d0a5398f49?t=1654597704825
- Bakshi A, Shemansky JM, Chang C, Binder BM** (2015) History of Research on the Plant Hormone Ethylene. *J Plant Growth Regul* **34**: 809–827
- Bassham JA, Benson AA, Kay LD, Harris AZ, Wilson AT, Calvin M** (1954) The Path of Carbon in Photosynthesis. XXI. The Cyclic Regeneration of Carbon Dioxide Acceptor1. *J Am Chem Soc* **76**: 1760–1770
- Benson AA** (1998) The Path of Carbon in Photosynthesis: 1942-1955. Discoveries in Plant Biology. WORLD SCIENTIFIC, pp 197–213
- Borthwick HA, Hendricks SB, Parker MW, Toole EH, Toole VK** (1952) A Reversible Photoreaction Controlling Seed Germination. *Proc Natl Acad Sci USA* **38**: 662–666
- Brown G, Atkins M** (1988) Effective teaching in higher education, Digital printing, [Nachdr. der Ausg. London] 1988. Routledge, London New York
- Buican D** (1995) Historia de la Biología. Acento Editorial, Madrid
- Cashmore AR, Jarillo JA, Wu Y-J, Liu D** (1999) Cryptochromes: Blue Light Receptors for Plants and Animals. *Science* **284**: 760–765
- Chen M, Chory J** (2011) Phytochrome signaling mechanisms and the control of plant development. *Trends in Cell Biology* **21**: 664–671
- Christie JM, Blackwood L, Petersen J, Sullivan S** (2015) Plant Flavoprotein Photoreceptors. *Plant and Cell Physiology* **56**: 401–413
- Christie JM, Salomon M, Nozue K, Wada M, Briggs WR** (1999) LOV (light, oxygen, or voltage) domains of the blue-light photoreceptor phototropin (nph1): Binding sites for the chromophore flavin mononucleotide. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **96**: 8779–8783
- Coen ES, Meyerowitz EM** (1991) The war of the whorls: genetic interactions controlling flower development. *Nature* **353**: 31–37

- Cook CE, Whichard LP, Turner B, Wall ME, Egley GH** (1966) Germination of Witchweed (*Striga lutea* Lour.): Isolation and Properties of a Potent Stimulant. *Science* **154**: 1189–1190
- DeKosky RK** (1979) *Knowledge and cosmos: development and decline of the medieval perspective*. University Press of America, Washington, D.C
- Díez de Revenga FJ** (1991) La Universidad de Murcia en la historia: 75 Aniversario de la IV Fundación. Lección magistral leída en el acto académico de la festividad de Santo Tomás de Aquino el 28 de enero de 1991.
- Dörffling K** (2015) The Discovery of Abscisic Acid: A Retrospect. *J Plant Growth Regul* **34**: 795–808
- Fernández A** (2006) Metodologías activas para la formación de competencias. *Educatio Siglo XXI* **24**: 35–56
- Fields S, Johnston M** (2005) Whither Model Organism Research? *Science* **307**: 1885–1886
- González J, Wagenaar R** (2003) Tuning educational. Structures in europe
- Griffiths E** (2010) What is a model. *Sheffield University* 4:
- Hauck C, Müller S, Schildknecht H** (1992) A Germination Stimulant for Parasitic Flowering Plants from *Sorghum bicolor*, a Genuine Host Plant. *Journal of Plant Physiology* **139**: 474–478
- Hedden P, Sponsel V** (2015) A Century of Gibberellin Research. *J Plant Growth Regul* **34**: 740–760
- Huber S** (2011) Grand Challenges in Plant Physiology: The Underpinning of Translational Research. *Frontiers in Plant Science* 2:
- Infante Díaz J** (2010) La reforma de los planes de estudios universitarios de la España democrática (1977-2000). *Revista de Educación* **351**: 259–282
- Inoue S, Kinoshita T, Takemiya A, Doi M, Shimazaki K** (2008) Leaf positioning of *Arabidopsis* in response to blue light. *Mol Plant* **1**: 15–26
- Jenkins GI** (2014) The UV-B photoreceptor UVR8: from structure to physiology. *Plant Cell* **26**: 21–37
- Kagawa T, Sakai T, Suetsugu N, Oikawa K, Ishiguro S, Kato T, Tabata S, Okada K, Wada M** (2001) *Arabidopsis* NPL1: a phototropin homolog controlling the chloroplast high-light avoidance response. *Science* **291**: 2138–2141
- Kamínek M** (2015) Tracking the Story of Cytokinin Research. *J Plant Growth Regul* **34**: 723–739
- Kinoshita T, Doi M, Suetsugu N, Kagawa T, Wada M, Shimazaki K** (2001) phot1 and phot2 mediate blue light regulation of stomatal opening. *Nature* **414**: 656–660
- Kleiner O, Kircher S, Harter K, Batschauer A** (1999) Nuclear localization of the *Arabidopsis* blue light receptor cryptochrome 2. *Plant J* **19**: 289–296
- Kliebenstein DJ, Lim JE, Landry LG, Last RL** (2002) *Arabidopsis* UVR8 Regulates Ultraviolet-B Signal Transduction and Tolerance and Contains Sequence Similarity to Human Regulator of Chromatin Condensation 1. *Plant Physiology* **130**: 234–243

- Kramer PJ** (1974) Fifty Years of Progress in Water Relations Research. *Plant Physiol* **54**: 463–471
- Laux T, Jurgens G** (1997) Embryogenesis: A New Start in Life. *The Plant Cell* **9**: 989–1000
- López UP** (2016) La asignatura de fisiología vegetal avanzada en el grado de biología en la UPV/EHU: propuesta didáctica para su evaluación por competencias. Erroteta
- Mawphlang OIL, Kharshiing EV** (2017) Photoreceptor Mediated Plant Growth Responses: Implications for Photoreceptor Engineering toward Improved Performance in Crops. *Frontiers in Plant Science* **8**:
- Mayr E** (1982) *The growth of biological thought: diversity, evolution, and inheritance*. Belknap Press of Harvard Univ.Press, Cambridge, Mass.
- Mayr E** (1998) *This is biology: the science of the living world*, First Harvard University Press paperback edition. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts London, England
- Miguel Díaz M de, ed** (2006) *Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias: orientaciones para el profesorado universitario ante el Espacio Europeo de Educación Superior*, 1. reimpr. Alianza Editorial, Madrid
- Morton AG** (1981) *History of botanical science: an account of the development of botany from ancient times to the present day*. Academic Press, London ; New York
- Murdoch JE** (1984) *Antiquity and the Middle Ages*. Scribner, New York
- Myers J** (1974) Conceptual Developments in Photosynthesis, 1924-1974. *Plant Physiology* **54**: 420–426
- Ogren WL, Bowes G** (1971) Ribulose Diphosphate Carboxylase regulates Soybean Photorespiration. *Nature New Biology* **230**: 159–160
- Paleg LG** (1960a) Physiological Effects of Gibberellic Acid I. On Carbohydrate Metabolism and Amylase Activity of Barley Endosperm 1. *Plant Physiology* **35**: 293–299
- Paleg LG** (1960b) Physiological Effects of Gibberellic Acid II. On Starch Hydrolyzing Enzymes of Barley Endosperm 1. *Plant Physiology* **35**: 902–906
- Parker MW, Hendricks SB, Borthwick HA, Scully NJ** (1945) Action Spectrum for the Photoperiodic Control of Floral Initiation in Biloxi Soybean. *Science* **102**: 152–155
- Poethig RS** (1997) Leaf morphogenesis in flowering plants. *The Plant Cell* **9**: 1077–1087
- Rabinowitch EI** (1945) *Photosynthesis and Related Processes*. Interscience Publishers, New York, NY
- Raikhel NV** (2001) *Plant Physiology: Past, Present, and Future*. *Plant Physiology* **125**: 1–3
- Ridder-Symoens H de, ed** (1992) *Universities in the Middle Ages*. Cambridge University Press, Cambridge [England] ; New York
- Ridder-Symoens H de, ed** (1996) *Universities in early modern Europe, 1500-1800*. Cambridge University Press, Cambridge [England] ; New York

- Rizzini L, Favory J-J, Cloix C, Faggionato D, O'Hara A, Kaiserli E, Baumeister R, Schäfer E, Nagy F, Jenkins GI, et al** (2011) Perception of UV-B by the Arabidopsis UVR8 Protein. *Science* **332**: 103–106
- Rostand J** (1994) *Introducción a la historia de la biología*. Planeta-Agostini, Barcelona
- Rüegg W, ed** (2004) *Universities in the nineteenth and early twentieth centuries (1800-1945)*. Cambridge University Press, Cambridge, UK ; New York
- Sakai T, Kagawa T, Kasahara M, Swartz TE, Christie JM, Briggs WR, Wada M, Okada K** (2001) Arabidopsis nph1 and npl1: Blue light receptors that mediate both phototropism and chloroplast relocation. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **98**: 6969–6974
- Sakamoto K, Briggs WR** (2002) Cellular and Subcellular Localization of Phototropin 1. *The Plant Cell* **14**: 1723–1735
- Santner A, Estelle M** (2009) Recent advances and emerging trends in plant hormone signalling. *Nature* **459**: 1071–1078
- Schiefelbein JW, Masucci JD, Wang H** (1997) Building a root: the control of patterning and morphogenesis during root development. *Plant Cell* **9**: 1089–1098
- Singer C** (1931) *A short history of biology: A general introduction to the study of living things*. Clarendon Press
- Slack JMW** (2009) *Essential Developmental Biology*, 2nd ed. John Wiley & Sons, Chichester
- Taiz L, Zeiger E** (1991) *Plant physiology*. Benjamin/Cummings Pub. Co, Redwood City, Calif
- Takahashi N, Kitamura H, Kawarada A, Seta Y, Takai M, Tamura S, Sumiki Y** (1955) Biochemical Studies on “Bakanae” Fungus: Part XXXIV. Isolation of Gibberellins and Their Properties Part XXXV. Relation between Gibberellins, A₁, A₂ and Gibberellic Acid. *Bull Agr Chem Soc Japan* **19**: 267–281
- Takemiya A, Inoue S, Doi M, Kinoshita T, Shimazaki K** (2005) Phototropins Promote Plant Growth in Response to Blue Light in Low Light Environments. *Plant Cell* **17**: 1120–1127
- Tilbrook K, Arongaus AB, Binkert M, Heijde M, Yin R, Ulm R** (2013) The UVR8 UV-B Photoreceptor: Perception, Signaling and Response. *Arabidopsis Book* **11**: e0164
- Tivendale ND, Cohen JD** (2015) Analytical History of Auxin. *J Plant Growth Regul* **34**: 708–722
- Wang C, Liu Y, Li S-S, Han G-Z** (2015) Insights into the Origin and Evolution of the Plant Hormone Signaling Machinery. *Plant Physiology* **167**: 872–886
- Zimmermann MH** (1974) Long Distance Transport. *Plant Physiology* **54**: 472–479
- Zwanenburg B, Pospíšil T** (2013) Structure and activity of strigolactones: new plant hormones with a rich future. *Mol Plant* **6**: 38–62

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA VEGETAL

CONCURSO DE ACCESO A PLAZA DE PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD

PLAZA NÚMERO: 43/2023-D, EN EL ÁREA DE FISIOLOGÍA VEGETAL

Publicada en el Boletín Oficial del Estado número 250 el día 19 de octubre de 2023

Proyecto Investigador

Antonio Cano Lario

Murcia, marzo 2024

12 INTRODUCCIÓN

En el año 2007 (Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre) se establece la exigencia de la valoración de un proyecto investigador para acceder a los cuerpos docentes universitarios. A continuación, se presenta una propuesta de proyecto de investigación que se integra dentro de la línea de investigación “Melatonina en plantas” que desde el año 2000 hasta la actualidad el grupo de investigación al que pertenezco (E005-06) viene desarrollando.

Este proyecto forma parte del proyecto coordinado entre la UMU y la UPCT titulado “FITONANOFARMACOLOGIA: NANOPARTICULAS CON MELATONINA EN EL ESTRÉS DE PLANTAS Y EN CONSERVACION POSTCOSECHA (MELNPs)” cuya referencia administrativa es PID2023-149748OB-C21, presentado para su evaluación en la convocatoria de “PROYECTOS DE I+D+i” 2023, publicado en el BOE del 30 de diciembre de 2023, y que se incluye dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023.

13 DATOS DEL PROYECTO.

TÍTULO DEL PROYECTO (ACRÓNIMO): NANOPARTICULAS CARGADAS CON MELATONINA: TRANSPORTE Y PAPEL EN EL ESTRÉS EN PLANTAS Y EN POSTCOSECHA (MELNPs).

Investigador Principal : Marino Bañón Arnao.

Investigador Principal : Antonio Cano Lario.

14 JUSTIFICACION Y NOVEDAD DE LA PROPUESTA

El proyecto de investigación “**Nanopartículas cargadas con melatonina: Transporte y papel en el estrés en plantas y en postcosecha**”, se basa en las actividades realizadas por el grupo de investigación “*Fitohormonas y Desarrollo Vegetal*” (E005-06), del Departamento de Biología Vegetal (área de Fisiología Vegetal) de la Facultad de Biología. La líneas principales y objetivos de trabajo del Grupo son:

- Melatonina en plantas. Metabolismo, fisiología, aplicaciones agronómicas y en salud.
- Antioxidantes y vitaminas en vegetales. Aspectos relacionados con la salud.
- Fitohormonas, fitoreguladores y transporte de auxinas en el desarrollo vegetativo.
- Metabolismo del etileno, maduración y postcosecha en frutas y flores.
- Peroxidasas vegetales, auxinas y estrés oxidativo, *in vivo* e *in vitro*.

Desde 1990, el grupo de investigación cuenta con un total de 15 proyectos, 2 internacionales (UE), 9 Nacionales (CICYT, INIA, MEC) y 4 Regionales (CARM). El grupo también tiene 7 colaboraciones y proyectos con empresas privadas del sector agroalimentario. Estas investigaciones y colaboraciones de transferencia han dado lugar a una patente y a más de 100 publicaciones. Caben destacar los proyectos que avalan los conocimientos del Grupo en cuanto a estudios de postcosecha de productos vegetales:

- “Control del metabolismo de etileno y poliaminas en relación con los procesos de maduración y senescencia en las plantas, concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia. Comisión interministerial de Ciencia y Tecnología (C.I.C.Y.T.), 1993.

- “Balance hormonal y procesos oxidativos en relación con la maduración y senescencia en las plantas”, concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (C.I.C.Y.T.), 1995.
- “Relación entre el balance hormonal y los procesos oxidativos durante la maduración y senescencia en las plantas”, concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia. Comisión interministerial de Ciencia y Tecnología (C.I.C.Y.T.), 1998.
- “La actividad antioxidante en alimentos de origen vegetal: una característica de interés nutricional”, concedido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (I.N.I.A.). Programa Nacional de Alimentación, 2000.
- “Estudio de las propiedades antioxidantes de hortalizas de hoja cultivadas en la Región de Murcia”, concedido por la Fundación Séneca (Consejería de Educación y Universidades), 2002.
- “El potencial antioxidante hidrofílico y lipofílico como marcador del estrés lumínico en plantas cultivadas”, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias, 2003.
- “La actividad antioxidante on-line como herramienta para estudiar los antioxidantes en alimentos vegetales”, de la Fundación Séneca (Consejería de Educación y Universidades), 2004.
- “Estudio de la melatonina en plantas superiores. Niveles endógenos, metabolismo y respuestas fisiológicas”, del Ministerio de Educación y Ciencia, dentro del Programa Nacional de Biología Fundamental, 2006.
- “Efecto de la melatonina sobre la maduración y conservación postcosecha de frutos y hortalizas”, del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad (Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020), 2020.

14.1 Motivación del proyecto

Nuestra propuesta aborda un tema novedoso de interés aplicado. El uso de la melatonina en los cultivos ya ha sido demostrado experimentalmente con excelentes resultados, tanto en ensayos de campo como en invernaderos, donde nuestro fue pionero con experiencia comprobada en el estudio de modelos de plantas y varias respuestas fisiológicas mediadas por la melatonina. En este proyecto, damos un paso más para estudiar las mejoras que el uso de nanopartículas cargadas de melatonina (MELNPs) puede aportar al desarrollo de las plantas. La amplia y profunda experiencia en investigación básica sobre fitohormonas y melatonina nos ha permitido abordar muchos problemas técnicos, especialmente en el estrés y la postcosecha.

14.2 Antecedentes y Estado Actual

El cambio climático está afectando negativamente a la producción agrícola, los continuos cambios de temperatura, las olas de calor y de frío, las inundaciones y los periodos de sequía que se están sufriendo condicionan el correcto desarrollo de las plantas, que al ser organismos sésiles deben soportar estos estreses y adaptarse a estos cambios. De las tierras dedicadas al cultivo, se estima que alrededor del 96,5% se encuentran afectadas por algún tipo de estrés (Ver tabla 3.1 en Velthuizen and Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2007), las predicciones a futuro indican que el cambio climático se acelerará en las próximas décadas, lo que provocará un aumento en el estrés abiótico y una reducción en la producción de cultivos

(Chaudhry and Sidhu, 2022). Por lo tanto, es de vital importancia el desarrollar estrategias para reducir el daño a los cultivos debido al estrés abiótico causado por el cambio climático (Lohani et al., 2022). Aunque muchos estudios sobre el estrés en plantas se han enfocado en la respuesta a un único estrés, en la realidad son varios los estresores que actúan sobre la planta bien sea sinérgicamente o antagónicamente (Zandalinas and Mittler, 2022).

En la actualidad, el uso de bioestimulantes, definidos como "materiales que mejoran los procesos de nutrición de los cultivos, en particular al mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes y su resistencia a condiciones ambientales", según la regulación (UE) 2019/1009, constituye una alternativa respetuosa con el medio ambiente que puede ayudar a aumentar la tolerancia a estos estreses, entre muchos otros beneficios. Estos beneficios incluyen una floración y producción mejoradas, una utilización más eficiente de nutrientes, una mejora en la fructificación y una mayor tolerancia al estrés (Colla and Roupael, 2015; Drobek et al., 2019). Desde su primer informe en plantas (Dubbels et al., 1995; Hattori et al., 1995), la melatonina ha surgido como una potencial hormona vegetal y un bioestimulante vegetal en la agricultura. Se han llevado a cabo investigaciones sobre el papel fisiológico de la melatonina en la regulación del crecimiento y desarrollo de las plantas, así como su papel como molécula reguladora del estrés (ver revisión de Arnao and Hernández-Ruiz, 2019b).

La nanotecnología es un área en crecimiento en la ciencia de las plantas con posibles aplicaciones en la agricultura. Las nanopartículas (con un rango de tamaño de 0.5 a 100 nm) son moléculas sintetizadas con diferentes estructuras químicas y aplicaciones (Rasheed et al., 2022). La nanotecnología se ha utilizado en terapias de medicina molecular y también tiene un gran potencial para proporcionar cultivos inteligentes con una mayor resistencia y una longevidad mejorada en las etapas posteriores a la cosecha (Rasheed et al., 2022).

14.2.1 Melatonina y estrés en las plantas

La melatonina, o N-acetil-5-metoxitriptamina, con la fórmula molecular $C_{13}H_{16}N_2O_2$ y un peso molecular de 232.28 g/mol, fue descubierta e aislada de extractos de la glándula pineal bovina (Lerner et al., 1958; Lerner et al., 1959; Lerner et al., 1960). Inicialmente se creía que era una hormona exclusiva de los animales, pero en 1995 se descubrió la presencia de melatonina en las plantas (Dubbels et al., 1995; Hattori et al., 1995), lo que llevó al término "fitomelatonina" para referirse a la melatonina presente en las plantas (Blask et al., 2004; Arnao, 2014; Shibaeva et al., 2018). La presencia de melatonina en organismos procariotas fotosintéticos sugiere que podría haber estado presente en los organismos vivos desde el principio de la vida (Zhao et al., 2019). Dado que la biosíntesis de melatonina en las plantas ocurre en los cloroplastos y las mitocondrias, es posible que las plantas hayan adquirido la capacidad de sintetizar melatonina a través de la endosimbiosis (Tan et al., 2013).

La melatonina cumple numerosas funciones en las plantas, interviniendo en diversos aspectos del crecimiento y desarrollo. Estos incluyen la germinación de semillas, el desarrollo y la arquitectura de las raíces, la floración, la senescencia de las hojas, la maduración de los frutos y la producción de biomasa. Además, la melatonina está involucrada en procesos relacionados con la tolerancia tanto a factores de estrés abiótico como biótico (Tan et al., 2013; Arnao, 2014; Debnath et al., 2020; Tiwari et al., 2020; Arnao and Hernández-Ruiz, 2021; Tiwari et al., 2021; Altaf et al., 2022; Manzoor et al., 2023).

Se ha observado que las plantas cultivadas bajo diferentes condiciones ambientales presentan variaciones en su contenido de melatonina, lo que sugiere que la melatonina puede desempeñar un papel en la respuesta a los cambios ambientales. Además, se ha demostrado que las plantas aumentan sus niveles de melatonina en respuesta al estrés abiótico. Esto indica que el aumento en los niveles endógenos de melatonina puede ayudar a la planta a enfrentar condiciones adversas y modificar su metabolismo para sobrevivir (Zhang et al., 2014). Por lo tanto, el tratamiento con melatonina es una de las estrategias actualmente en investigación por parte de

los investigadores, no solo en el contexto del cambio climático, sino también en otros tipos de tensiones como la sequía, metales pesados, salinidad, temperaturas extremas, etc. (Arnao and Hernández-Ruiz, 2019a; Buttar et al., 2020; Moustafa-Farag et al., 2020a; Moustafa-Farag et al., 2020b; Altaf et al., 2021; Arnao and Hernández-Ruiz, 2021; Menhas et al., 2022).

Los efectos adversos causados por el estrés se atribuyen principalmente a diversos factores, como el aumento de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno (ROS y RNS), lo que conduce a daño oxidativo, degradación de los cloroplastos, daño a la estructura celular, aumento de la fotoinhibición del fotosistema II y reducción de la eficiencia en el uso de la energía lumínica (Che et al., 2018; Wang et al., 2022b)

El uso de melatonina para mitigar los daños causados por el estrés en las plantas es un tema que ha despertado un interés significativo en los últimos años (Heshmati et al., 2021; Imran et al., 2021; Wang et al., 2021; Zou et al., 2021; Luo et al., 2022; Wang et al., 2022a; Yang et al., 2022; Annadurai et al., 2023; Kaya and Shabala, 2023; Kuppusamy et al., 2023; Yan et al., 2023; Yang et al., 2023).

La melatonina protege los cultivos agrícolas al limitar el daño al aparato fotosintético, activar el sistema inmunológico, estimular el sistema antioxidante, controlar el estrés oxidativo, reequilibrar el estado hormonal, promover la expresión génica y los factores de transcripción relacionados con el estrés, y activar otros mecanismos de defensa (Wang et al., 2013; Bajwa et al., 2014; Meng et al., 2014; Li et al., 2015; Jahan et al., 2019; Sharma and Zheng, 2019; Arnao and Hernández-Ruiz, 2020; Li et al., 2022a; Ghorbani et al., 2023; Khan et al., 2023a; Khan et al., 2023b).

La melatonina no solo desempeña un papel importante en el estrés de las plantas, sino que estudios han destacado que la melatonina puede aumentar significativamente la germinación de semillas antiguas o sometidas a estrés (Wang et al., 2024), y vida postcosecha de los cultivos hortícolas y las frutas (Marta et al., 2016; Jannatizadeh, 2019; Li et al., 2019; Xu et al., 2019; Miao et al., 2020; Medina-Santamarina et al., 2021; Cano et al., 2022; Fan et al., 2022; Ruiz-Aracil et al., 2023), retrasando los procesos de envejecimiento, manteniendo la calidad postcosecha de los productos hortícolas y regulando la expresión de genes relacionados con la maduración y senescencia.

14.2.2 Nanopartículas cargadas de melatonina

La aplicación de la nanotecnología en la agricultura ha ido ganando impulso en los últimos años, ya sea mediante el uso de nanosensores o la aplicación de nanomateriales. Estas técnicas se están utilizando cada vez más para aliviar diversos tipos de estrés en los cultivos agrícolas (Bhatla et al., 2023; Maqsood et al., 2023; Mohan et al., 2023; Mukherjee et al., 2023; Saha and Bharadwaj, 2023; Singh et al., 2023; Zain et al., 2023), así como en aplicaciones postcosecha (Ruffo Roberto et al., 2019; Jena et al., 2022; Mukherjee et al., 2023; Shan et al., 2023). La aplicación de nanopartículas cargadas con melatonina puede representar una mejora en las técnicas de tratamiento convencionales en términos de absorción, liberación, transporte y estabilidad de la molécula, como publicamos recientemente (Mukherjee et al., 2023). Esto constituye una aplicación novedosa de la llamada "fitonanotecnología o fitonanofarmacología" en la agricultura.

Hipótesis inicial. El uso de nanopartículas acopladas con biostimulantes naturales (fitonanobiostimulantes) puede mejorar su eficacia al mejorar el transporte y reducir la degradación previa a la acción.

La eficacia de la melatonina es mayor cuando se administra con diversos nanocarriers (NCs), como liposomas, etosomas, lípidos sólidos y quitosanos (Milan et al., 2017). Esto se debe presumiblemente a que los NCs protegen inevitablemente la melatonina de la oxidación prematura y mejoran su penetración en el tejido objetivo. Se han investigado diversos NCs basados en lípidos, como liposomas, niosomas, nanocápsulas híbridas y nanopartículas de lípidos sólidos, para la entrega exitosa de melatonina en sistemas animales y vegetales (ver tabla 3 en Mukherjee et al., 2023).

Existen dos posibilidades para que la melatonina sea transportada en nanopartículas: estar encapsulada dentro de la nanopartícula o estar unida a la nanopartícula (Liang et al., 2023; Mohan et al., 2023).

Tratamientos exitosos con nanopartículas de quitosano-melatonina han reducido el estrés salino en plantas de hierbabuena (Gohari et al., 2023). Las nanopartículas de sílice-quitosano con melatonina fueron más efectivas contra el estrés por cadmio que la aplicación de melatonina sola (Chen et al., 2022). De manera similar, las nanopartículas de sílice utilizadas como transportadores de melatonina fueron más efectivas para promover la germinación de semillas estresadas por níquel en comparación con tratamientos solo con melatonina (Li et al., 2022b). Por lo tanto, los tratamientos con nanopartículas que contienen melatonina pueden potenciar los conocidos efectos de la melatonina, no solo en la tolerancia al estrés en cultivos hortícolas, sino también en la preservación de la calidad y propiedades de frutas y verduras durante las prácticas post-cosecha, utilizando fitonanobiostimulantes.

Justificación y contribución esperada del proyecto a la generación de conocimiento en la temática de la propuesta. Hipótesis de partida.

Los objetivos de este proyecto son obtener nanopartículas cargadas de melatonina (MELNPs), caracterizarlas, estudiar su absorción y transporte en las plantas, y analizar su aplicación tanto en situaciones de estrés en las plantas como en tratamientos post-cosecha de frutas y verduras. Por lo tanto, nuestro objetivo es obtener un mejor conocimiento sobre el funcionamiento de las nanopartículas cargadas con melatonina, determinando qué tipo de nanopartícula sería más adecuada para lograr un efecto óptimo de la melatonina en términos de estabilidad, transporte y eficiencia, tanto en la tolerancia al estrés como en la prolongación de la vida útil de los alimentos vegetales durante la post-cosecha

Hipótesis inicial. El uso de nanopartículas acopladas con biostimulantes naturales (fitonanobiostimulantes) puede mejorar su eficacia al mejorar el transporte y reducir la degradación previa a la acción.

15 OBJETIVOS, METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO

15.1 Objetivos generales y específicos.

Objetivos Generales: Síntesis y aplicación de varios tipos de nanopartículas cargadas con melatonina (Melatonin-loaded nanoparticles, MELNPs) y comprobar su efectividad frente a estreses abióticos en plantas y en los tratamientos postcosecha.

Objetivos Específicos:

Objetivo 1: Nanopartículas cargadas con melatonina (MELNPs)

Objetivo 1.1: Síntesis y caracterización de las MELNPs.

Objetivo 1.2: Absorción, transporte, y metabolismo de las MELNPs.

Objetivo 2: Melatonina y MELNPs en situaciones de estrés en plantas

Objetivo 2.1: Estrés por sequía y salinidad.

Objetivo 2.2: Estrés térmico.

Objetivo 2.3: Estrés químico: Fungicidas y herbicidas.

Objetivo 3: Melatonina y MELNPs en los tratamientos postcosecha

Objetivo 3.1: Tratamientos (inmersión, spray, nebulización e infiltración a vacío).

Objetivo 3.2: Almacenamiento en frío.

15.2 Descripción de la metodología.

15.2.1 Objetivo 1: Nanopartículas cargadas con melatonina (MELNPs)

15.2.1.1 Objetivo 1.1: Síntesis y caracterización de las MELNPs.

Las partículas cargadas con melatonina (MelNPs) pueden ser obtenidas mediante diferentes procesos, y dependiendo del transportador (carrier), la molécula de melatonina puede estar dentro de la nanopartícula (encapsulada), o en la capa más externa, unida a la nanopartícula (Liang et al., 2023; Mohan et al., 2023).

Para obtener nanopartículas con melatonina encapsulada, se usarán los procedimientos que usan quitosano (Gohari et al., 2023) y pectina (Yener et al., 2022).

Para la obtención de nanopartículas con la melatonina unida a ellas, se usarán en este proyecto las nanopartículas de selenio (Farooq et al., 2022), liposomas obtenidos mediante emulsión de aceites vegetales en agua (Cantele et al., 2023), y oleogeles usando proteína de suero lácteo (Wang et al., 2023).

En todos los casos se realizará un estudio para comprobar el rendimiento en la generación de nanopartículas según la fórmula:

$$\% \text{ Rendimiento} = \frac{\text{Total molécula transportadora en nanopartícula}}{\text{Total molécula transportadora usada}} \times 100$$

y de la eficacia de la encapsulación o unión de la melatonina a la nanopartícula según la fórmula:

$$\% \text{ Eficacia} = \frac{\text{Total melatonina encapsulada o unida a la nanopartícula}}{\text{Total melatonina usada}} \times 100$$

Las nanopartículas obtenidas se caracterizarán en cuanto a su tamaño, forma y potencial Z. El tamaño será medido mediante técnica de Dispersión de Luz Dinámica (Dynamic Light Scattering, DLS) usando un equipo Malvern Zetasizer Nano ZSP (Malvern Instruments Ltd., Grovewood, UK), equipado con un láser de 4 mW de potencia y una longitud de onda de 633 nm. El diámetro promedio ponderado por intensidad hidrodinámica (Z-average) y el potencial Z mediante la técnica de dispersión de luz analítica de fase (Phase Analytical Light Scattering, PALS) (Fuster et al., 2023b).

La caracterización morfológica de las nanopartículas obtenidas se realizará mediante Microscopía Electrónica de Barrido de Emisión de Campo (Field Emission Scanning Electron Microscopy, FESEM) usando un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo FEI SciosTM (Thermo Scientific, Waltham, MA, USA) operando a 20 kV. Las muestras serán dispersas en agua a una concentración de 5 µg/mL mediante sonicación, depositando una gota de la disolución sobre el pedestal, secándola por infrarrojos y cubriéndola con platino (Fuster et al., 2023a).

Para llevar a cabo este objetivo, se cuenta con la ayuda del grupo liderado por la Prof. Gloria Villora, del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia, un grupo (E-034-11) experto en nanopartículas, con quienes colaboramos asiduamente, y cuya metodología en nanopartículas aplicaremos en este proyecto.

15.2.1.2 Objetivo 1.2: Absorción y transporte de melatonina y MELNPs.

Su estructura química hace que la molécula de melatonina tenga carácter anfipático, soluble tanto en medio acuoso como en orgánico, y tenga la capacidad de atravesar las membranas celulares (Paredes et al., 2009). La aplicación de melatonina en los diferentes ensayos realizados es llevada a cabo generalmente mediante aplicación foliar o por irrigación, en una o varias aplicaciones dependiendo de la duración del ensayo. Existen pocos trabajos en los que la absorción de la molécula y su transporte hayan sido estudiados en plantas. Algunas investigaciones han mostrado poca movilización de melatonina en tratamientos en las partes

aéreas de las plantas (Kolář et al., 2003), y en otros se ha observado transporte por el xilema en tratamientos por irrigación (Tan et al., 2007).

La absorción y transporte tanto de melatonina como de las MELNPs va a depender de la forma de aplicación. La forma más común de aplicar bioestimulantes en plantas es a través de las hojas o de las raíces. En este Proyecto, melatonina y las MELNPs serán comparadas atendiendo a su absorción y transporte dependiendo de la forma de aplicación en plantas.

- **Aplicación foliar:** Se depositará una alícuota de una concentración conocida de melatonina (sola o enriquecida con d₅-melatonina) o una disolución de nanopartículas en el centro de la hoja, y transcurrido un periodo de tiempo determinado, se obtendrán distintas secciones de la planta para su extracción y determinación de melatonina (d₅-melatonina) por HPLC-Flu, HPLC-MS o ELISA. Las secciones serían: zona de aplicación del tratamiento, secciones alrededor de la zona de aplicación, pedúnculo de la hoja, 2 secciones de 0'5 cm del tallo localizadas por encima del pedúnculo de la hoja, 2 secciones de 0'5 cm del tallo localizadas por debajo del pedúnculo de la hoja y raíz. Dependiendo de los resultados obtenidos se pueden ampliar o reducir las secciones a estudiar.
- **Aplicación en raíz:** Las plantas se introducirán en una disolución de melatonina (sola o enriquecida con d₅-melatonina) o una disolución de nanopartículas, y transcurrido un tiempo determinado se obtendrán distintas secciones para la extracción y análisis de melatonina (d₅-melatonina) por HPLC-Flu, HPLC-MS o ELISA. Las secciones serían: raíces secundarias (si las hubiera), raíz principal, 2 secciones de 0'5 cm del tallo localizadas justo encima de la raíz, 1ª hoja por encima de la raíz. Dependiendo de los resultados obtenidos se pueden ampliar o reducir las secciones a estudiar.
- **Transporte por el tallo:** La melatonina, al tener una estructura parecida a ácido indol-3-acético, podría tener también un transporte polar como el descrito para la auxina, además se ha observado que la distribución de melatonina en *Lupinus albus* L. presenta un gradiente (Hernández-Ruiz and Arnao, 2008), que podría estar causado por un posible transporte de la molécula. Para este estudio se seguirá la metodología descrita por (Cano et al., 2018) para el transporte polar de auxina, utilizando en este caso d₅-melatonina.
- **Evaluar el transporte, catabolismo y la melatonina residual:** Se procesarán las distintas muestras para determinar las cantidades de melatonina y (d₅-melatonina) transportadas por los tejidos, así como de sus posibles metabolitos producidos durante el desarrollo del ensayo. Tanto la melatonina transportada, la residual y los compuestos derivados de su catabolismo se analizará por HPLC-Flu and HPLC-MS de acuerdo con los métodos desarrollados por nuestro grupo (Arnao and Hernández-Ruiz, 2009b; Arnao and Hernández-Ruiz, 2009a).

15.2.2 Objetivo 2: Melatonina y MELNPs en situaciones de estrés en plantas

Melatonina juega un papel importante en la tolerancia al estrés en las plantas (Arnao, 2014; Shibaeva et al., 2018; Arnao and Hernández-Ruiz, 2021; Sun et al., 2021). El uso de nanopartículas cargadas con melatonina es un nuevo aspecto, que actualmente tiene un gran interés en la agricultura (Mukherjee et al., 2023; Saha and Bharadwaj, 2023; Singh et al., 2023; Zain et al., 2023)

Semillas o plántulas serán sometidas a diferentes estreses (sequía, salinidad, temperatura y químico) en cámaras de condiciones controladas, en cultivo pseudo-hidropónico (hidropónico/aeropónico) usando para ello biorreactores construidos para tal propósito, en invernadero o en campo a pequeña escala.

Material vegetal: En los estudios de estrés se usarán diferentes modelos de planta: lechuga, pimiento, tomate y altramuz, desde semilla a plántula, cultivadas en las condiciones indicadas anteriormente.

15.2.2.1 Objetivo 2.1: Sequía y estrés salino.

Estrés por sequía: Diferentes concentraciones de polietilenglicol se usarán para simular el estrés (Ranjbarfordoei et al., 2000). Después de los tratamientos de estrés por sequía, diferentes muestras de distintos órganos vegetales se recogerán, se congelan con nitrógeno líquido y se almacenarán a -80 °C hasta su posterior análisis.

Estrés salino: Diferentes concentraciones de NaCl se usarán para dar los tratamientos de estrés por salinidad, tanto en semilla como en plántulas. Después de los tratamientos de estrés salino, diferentes muestras de distintos órganos vegetales se recogerán, se congelan con nitrógeno líquido y se almacenarán a -80 °C hasta su posterior análisis.

15.2.2.2 Objetivo 2.2: Estrés térmico.

Plántulas y semillas serán expuestas a altas temperaturas (42 °C) durante 24 h (Jahan et al., 2019) para someterlas a un estrés térmico. Después de los tratamientos de estrés térmico, diferentes muestras de distintos órganos vegetales se recogerán, se congelan con nitrógeno líquido y se almacenarán a -80 °C hasta su posterior análisis.

15.2.2.3 Objetivo 2.3: Estrés Químico

Para someter a las semillas y plántulas a estrés químico, se usará compuestos como fungicidas, herbicidas o metales pesados. Después de los tratamientos de estrés químico, diferentes muestras de distintos órganos vegetales se recogerán, se congelan con nitrógeno líquido y se almacenarán a -80 °C hasta su posterior análisis.

El diseño experimental para los tratamientos de estrés consistirá en un tratamiento control (C) sin estrés y sin melatonina (o MELNPs), tratamiento de estrés (S) sometidas a estrés y sin tratamiento con melatonina (o MELNPs), un tratamiento con melatonina (o MELNPs) (M) sin estrés, y un tratamiento con estrés y melatonina (o MELNPs) (SM). En algunos casos, los tratamientos con melatonina (o MELNPs) podrán ser realizados, antes, durante o después de los tratamientos de estrés, con dos diferentes formas de aplicación, spray foliar o irrigación.

Usaremos las instalaciones del Servicio de Experimentación Agroforestal (SEAF) para llevar a cabo los ensayos en invernadero y en condiciones de campo a pequeña escala.

Para todos los ensayos, se evaluarán diferentes parámetros relacionados con la actividad y el estatus de la planta, y sobre la tolerancia de ésta a los diferentes estreses abajo estudio.

Parámetros fisiológicos:

- El peso fresco de la planta entera, hojas, tallos y raíces. Se evaluará pesando el material vegetal una vez finalizado el ensayo y se expresará como gramos de tejido.
- El peso seco de la muestra se evaluará tras secarla en horno a 80 °C durante 72 h.
- Contenido relativo de agua (CRA) se calculará según (Barrs and Weatherley, 1962), para este cálculo se precisará determinar el peso actual del órgano, su peso seco y su peso a saturación (tras 24 h en agua) y se usará la formula:

$$\%CRA = 100 \cdot \frac{\text{peso actual} - \text{peso seco}}{\text{peso a saturación} - \text{peso seco}}$$

- Altura parte aérea, longitud de la raíz, número de hojas, área foliar, grado de succulencia (GS), área específica de la hoja (SLA), contenido de materia seca de la hoja (LDMC), siguiendo las recomendaciones de la literatura (Garnier et al., 2001; Pérez-Harguindeguy et al., 2013).

$$GS = \frac{\text{contenido en agua}}{\text{Área foliar}} = \frac{\text{peso actual} - \text{peso seco}}{\text{área foliar}}$$

$$SLA = \frac{\text{área foliar}}{\text{peso seco}}$$

$$LDMC = \frac{\text{peso seco}}{\text{peso fresco}}$$

Velocidad fotosintética neta, velocidad de respiración, conductancia estomática, índice de clorofilas, velocidad de transpiración usando un equipo LI-COR (LI-COR Biosciences GmbH, Alemania) (Maxwell and Johnson, 2000).

Parámetros Bioquímicos:

- Contenido en clorofilas y carotenos: Los cambios en el contenido en clorofilas y carotenoides serán estimados espectrofotométricamente usando las longitudes de onda de 450 nm para carotenoides, y de 646 y 663 nm para la determinación de clorofila a, b y total (Lichtenhaler and Wellburn, 1983).
- Enzimas relacionadas con el daño oxidativo:
 - Peroxidasa (POD): Se utilizará un método espectrofotométrico usando ABTS/H₂O₂ como sustratos para determinar la actividad POD (Arnao et al., 1995).
 - Superóxido dismutasa (SOD): La actividad superóxido dismutasa será analizada mediante el método de la xantina/xantina oxidasa (McCord and Fridovich, 1969), midiendo la absorbancia a 560 nm (Torres, 2006).
 - Catalasa (CAT): La actividad catalasa se medirá usando un espectrofotómetro para determinar los descensos de absorbancia a 240 nm como consecuencia del consumo de H₂O₂ por parte de CAT (Chance and Maehly, 1955; Torres, 2006).
- Integridad de la membrana celular:
 - Malondialdehído (MDA): El método del ácido tiobarbitúrico se usará para determinar el contenido en malondialdehído, como un marcador de la integridad de la membrana celular (Dhindsa et al., 1981). El contenido en MDA se expresará como $\mu\text{mol g}^{-1}$ de tejido.
 - Pérdida de Electrolitos (Electrolyte leakage, EL): será determinada usando un conductímetro (Bante Instruments, Shanghai, China) y expresada como:

$$\%EL = \frac{EL_1}{EL_2} \times 100$$

Donde EL_1 es la conductividad después de mantener el tejido una hora a temperatura ambiente en agua destilada, y EL_2 la conductividad después de mantener el tejido 1h en agua a 100 °C (Hatsugai and Katagiri, 2018).

- Estatus antioxidativo:
 - Actividad antioxidante total (AAT= AAH+AAL): La actividad antioxidante total será medida mediante el método desarrollado por nuestro grupo (Cano et al., 2003a; Cano et al., 2003b; Cano and Arnao, 2018; Cano et al., 2023) basado en la capacidad que tienen los antioxidantes de reducir el radical del ácido 2,2'-azino-bis-3-(etilbenzotiazolina-6-sulfónico) (ABTS). Las diferencias en absorbancia a 730 nm antes y después de la adición de la muestra serán registrados y usados para el cálculo de la actividad. La actividad antioxidante será expresada como equivalentes de Trolox, tanto para la AAH como para la LAA, por gramo de tejido.
 - Contenido en compuestos fenólicos: El método del reactivo de Folin-Ciocalteu (Singleton and Rossi, 1965) será utilizado para determinar el contenido en compuestos fenólicos. Se medirá la absorbancia a 755 nm, y el contenido en compuestos fenólicos se expresará como equivalentes de ácido gálico por gramo de tejido.
 - Contenido en flavonoides: El método colorimétrico basado en la reacción de los flavonoides con el cloruro de aluminio (Woisky and Salatino, 1998) se usará para

determinar el contenido en flavonoides, la absorbancia a 415 y el contenido expresado como equivalente de quercetina por gramo de tejido.

Fitohormonas y otras moléculas de señalización:

- Análisis de fitohormonas: Ácido Abscísico (ABA), citoquininas (iP, zeatina, dihidrozeatina), giberelinas (GA1, GA3, GA4), ácido 3-indolacético (IAA), ACC, ácido salicílico and ácido jasmónico serán analizados de acuerdo al procedimiento descrito por el grupo liderado por Francisco Pérez Alfocea (CEBAS-CSIC), usando UHPLC-MS/MS (Orbitrap-QTOF) (Albacete et al., 2008), con los que existe una estrecha colaboración.
- Contenido en fitomelatonina: Los niveles endógenos de fitomelatonina se determinarán usando el método desarrollado por nuestro grupo, usando para ello técnicas de HPLC con detector de fluorescencia y MS-QTOF (Arnao and Hernández-Ruiz, 2009b; Arnao and Hernández-Ruiz, 2009c).
- Óxido nítrico (NO): La determinación de NO se realizará a partir de 0.2 g muestra, que se homogeneizará en baño de hielo con 1 mL de extractante, posteriormente se centrifugará a 4°C y 12000 rpm durante 15 minutos, se recogerá el sobrenadante, que se mantendrá en hielo. La producción de NO se determinará mediante la reacción de Griess (Mur et al., 2011), midiendo la absorbancia a 540 nm

RNASeq y Expresión diferencial de genes.

Estudios de RNASeq serán llevados a cabo con el fin de determinar cambios en la expresión de genes asociados tanto al estrés, como al efecto de los tratamientos con melatonina (o MELNPs). El RNA de las muestras se extraerá usando el kit NucleoSpin® RNA Plant and Fungi extraction kit (Macherey-Nagel GmbH & Co, Düren, Germany). El RNA será sometido a un tratamiento con DNasa (PureLink™ DNase Set, Invitrogen™, CA, USA) y la relación de absorbancias 260/280 nm and 260/230 nm se determinará usando un Nanodrop (Applied Biosystems, Waltham, MA, USA) y será un indicador del nivel de pureza y concentración del RNA extraído. Los análisis de RNASeq se realizarán en un equipo MiSeq System (Illumina Inc. San Diego, CA, USA), y los de RT-qPCR en un *QuantStudio™ 5* (Applied Biosystem, Thermo-Fisher Scientific, Waltham, MA USA), disponibles en las instalaciones del Servicio de Biología Molecular del Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Murcia.

Algunos de los genes más interesantes para este Proyecto serían:

- Genes de la síntesis de melatonina: triptófano descarboxilasa (TDC), triptamina 5-hidroxiylasa (T5H), serotonina N-acetiltransferasas (SNATs), N-acetilserotonina-O-metiltransferasas (ASMTs), and cafeoil O-metiltransferasa (COMT).
- Genes de la síntesis de fitohormonas:
 - Auxina: TDC, YUCCA, GH3, AUX1, PIN1, TIR1, AUX/IAA
 - Giberelinas: GA₂₀Ox, GA₃Ox, GA₂Ox, GID1, DELLA,
 - Citoquininas: IPT, CKX, ARR5
 - Ácido abscísico: ZEP, NCED, ABA2, AAO3, MYB/MYC y AREB/ABF
 - Etileno: ACS, ACO, ERF.
 - Jasmonatos: LOX, JAR1, JAZ, COI1.
 - Salicilatos: PR1, PR2, EPS1.
- Genes relacionados con el estrés oxidativo: POX, CAT, SOD, ASA-GSH cycle, etc.
- Genes relacionados con la fotosíntesis:
 - Clorofilas: CLH, PAO, PPH, RCCR, NYC.
 - RuBisCO: RBCS, RBCL.
 - Senescencia Foliar: WRKY

15.2.3 Objetivo 3 Melatonina y MELNPs en los tratamientos postcosecha

Material vegetal: En los estudios de postcosecha se usarán diferentes frutas modelo para llevar a cabo los ensayos: manzana, albaricoque y melocotón, en estados de madurez comerciales

15.2.3.1 *Objetivo 3.1: Tratamientos (inmersión, espray and nebulización, e infiltración a vacío).* Diferentes métodos para aplicar melatonina (o MELNPs) serán utilizados con el fin de determinar cuál es la mejor forma de aplicación.

- **Inmersión:** Los frutos serán tratados mediante inmersión en diferentes disoluciones de melatonina (o MELNPs). Diferentes tiempos de tratamiento también serán ensayados. Después de los tratamientos, las frutas se dejarán secar a temperatura ambiente durante 30 min antes de su almacenamiento.
- **Espray y Nebulización:** Diferentes cantidades de disoluciones de melatonina y MELNPs serán usadas para humedecer la superficie del fruto. Dependiendo del tamaño de la gota estos tratamientos pueden ser mediante espray o nebulización con un tamaño de gota menor. Después de los tratamientos, las frutas se dejarán secar a temperatura ambiente durante 30 min antes de su almacenamiento.
- **Infiltración a vacío:** Los tratamientos por infiltración a vacío se llevarán a cabo como los de inmersión, pero se someterán a un tratamiento de vacío para facilitar la entrada de la melatonina y MELNPs al interior del fruto. Después de los tratamientos, las frutas se dejarán secar a temperatura ambiente durante 30 min antes de su almacenamiento.

Las frutas y verduras tratadas serán almacenadas en frío o a temperatura ambiente para evaluar la eficacia de los tratamientos en aumentar la vida postcosecha de las frutas tratadas.

15.2.3.2 *Objetivo 3.2: Almacenamiento en frío.*

Las frutas y verduras tratadas en el objetivo 3.1 serán almacenadas en frío durante un periodo de tiempo, y se evaluarán diferentes parámetros.

- **Daño por frío:** Una escala subjetiva se utilizará para evaluar los posibles daños provocados por el almacenamiento en frío. Estos daños evaluables serán: pardeamiento, escaldado, etc.
- **Pérdida de peso:** Las pérdidas de peso se determinarán durante todo el periodo de almacenamiento usando una balanza.
- **Textura:** Cambios en la firmeza y textura de las frutas y verduras se determinará usando un penetrómetro digital.
- **Azúcares/Sólidos solubles (SS):** El contenido en azúcares se valorará a través de la medida de sólidos solubles como °Brix se realizará con un refractómetro digital.
- **Acidez valorable:** La acidez se expresará como los gramos del ácido orgánico mayoritario presente en la fruta o verdura bajo estudio (ácido málico, ácido cítrico, ácido tartárico) / 100 ml. Se determinará mediante una valoración ácido-base.
- **Parámetros de color:** Un colorímetro de mano se usará para determinar cambios en el color de las frutas y verduras. Se utilizarán los parámetros de color del espacio de color CIELab (L^* , a^* , b^*), además del Cromo (C), ángulo Hue (H), y distancia de color (DE), según las fórmulas:

$$C = \sqrt{a^{*2} + b^{*2}}$$

$$H = \arctan\left(\frac{b^*}{a^*}\right)$$

$$\Delta E = \sqrt{(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2}$$

Otros parámetros fisiológicos, bioquímicos, y moleculares se determinarán con la metodología ya descrita en el Objetivo 2.

15.3 Plan de trabajo y cronograma.

Plan de trabajo y cronograma.

1ª Anualidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Objetivo 1.1	Responsables: MBA y ACL. Implicados: MBA, ACL y BP											
Objetivo 1.2								Responsables: ACL y JHR. Implicados: ACL, JHR y BP				
Objetivo 2.1	Responsables: MBA, ACL and JHR. Implicados: ACL, JHR, BP y TL											
Objetivo 2.2							Responsables: MBA, ACL and JHR. Implicados: ACL, JHR, BP y TL					
Tareas rutinarias de laboratorio	BP y TL											
2ª Anualidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Objetivo 1.2	Responsables: ACL y JHR. Implicados: ACL, JHR y BP											
Objetivo 2.1	Responsables: MBA, ACL and JHR. Implicados: ACL, JHR, BP, PC y TL											
Objetivo 2.2							Responsables: MBA, ACL and JHR. Implicados: ACL, JHR, BP, PC y TL					
Objetivo 2.3				Responsables: MBA, ACL and JHR. Implicados: ACL, JHR, BP, PC y TL								
Objetivo 3.1	Responsables: MBA, ACL and JHR. Implicados: MBA, ACL, JHR, BP, PC and TL											
Objetivo 3.2	Responsables: MBA, ACL and JHR. Implicados: MBA, ACL, JHR, BP, PC and TL											
Tareas rutinarias de laboratorio	BP y TL											
Análisis de datos / Publicación	MBA, ACL, JHR, BP y PC											
3ª Anualidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Objetivo 2.1	Responsables: MBA, ACL and JHR. Implicados: ACL, JHR, BP, PC y TL											
Objetivo 2.2	Responsables: MBA, ACL and JHR. Implicados: ACL, JHR, BP, PC y TL											
Objetivo 2.3	Responsables: MBA, ACL and JHR. Implicados: ACL, JHR, BP, PC y TL											
Objetivo 3.1	Responsables: MBA, ACL and JHR. Implicados: MBA, ACL, JHR, BP, PC y TL											
Objetivo 3.2	Responsables: MBA, ACL and JHR. Implicados: MBA, ACL, JHR, BP, PC y TL											
Tareas rutinarias de laboratorio	BP y TL											
Análisis de datos / Publicación	MBA, ACL, JHR, BP y PC											

MBA: Marino Bañón Arnao, ACL: Antonio Cano Lario, JHR: Josefa Hernández Ruiz, BP: Becario predoctoral, PC: Postdoctoral contratado, TL: Técnico de laboratorio.

El proyecto se desarrollaría a lo largo de un periodo de 3 años, con la participación de tres investigadores a tiempo parcial, un investigador becario predoctoral, solicitado en este proyecto, a tiempo completo; un investigador contratado y un técnico de laboratorio, ambos a tiempo parcial durante los 2 últimos años del proyecto. El cronograma general sería el siguiente:

- El primer año se iniciará la síntesis de nanopartículas cargadas con melatonina, su caracterización y los estudios de absorción, transporte y metabolismo (objetivos 1.1 y 1.2). También se iniciarán los tratamientos de estrés (objetivos 2.1 y 2.2) empezando por estudiar el efecto de la melatonina, y conforme se vayan obteniendo las nanopartículas, también se estudiará su efecto. Se irán estudiando los distintos parámetros y procesando las muestras obtenidas, se congelarán y almacenarán para posteriores análisis.
- El segundo año se centrará en continuar con los estudios de transporte de melatonina y MELNPs y continuar con los ensayos de estrés procesando las muestras de los objetivos 2.1 y 2.2 e iniciarán los ensayos del objetivo 2.3 de la misma forma que se hizo con los objetivos 2.1 y 2.2. también se iniciarán los ensayos de postcosecha (objetivos 3.1 y 3.2). Durante este periodo también esperamos poder procesar los datos obtenidos y preparar la publicación de resultados.
- En el tercer año se utilizará para terminar el procesado de las muestras y determinación de los parámetros de los distintos objetivos (2.1, 2.2, 2.3 y 3.2) con especial interés en las determinaciones de genes. Se intentará repetir los ensayos de postcosecha con el fin de tener datos de dos campañas de frutas. Se continuará con el procesado de datos y con la divulgación de los resultados obtenidos en revista de impacto del sector.

15.4 Identificación de puntos críticos y plan de contingencia.

Cualquier Proyecto de investigación, como el propuesto en esta memoria, no está exento de riesgos de forma que algunos de los objetivos puedan verse modulados conforme los resultados son obtenidos. Nuestro grupo de investigación posee una experiencia demostrada en estudios de fisiología vegetal, y creemos que seremos capaces de resolver o redirigir cualquier contratiempo que surja. Sin embargo, creemos que el punto más crítico podría ser el Objetivo 1.1, pero para ello contamos con el asesoramiento del grupo de investigación E-34-11 de la Universidad de Murcia expertos con amplia trayectoria en el estudio de nanopartículas.

Los estudios de postcosecha del Objetivo 3 requerirán de una gran cantidad de materia prima (frutas y verduras). En el caso de que los productos obtenidos no fueran suficientes para todos los tratamientos, se priorizaran aquellos tratamientos que supongan una novedad frente a los tradicionalmente usados, cuya eficacia ha sido muy contrastada en diferentes estudios. Así mismo estos estudios se realizarán en dos temporadas con el fin de minimizar estos problemas y poder realizar los tratamientos según la disponibilidad de productos de la temporada y para poder tener confirmación de los resultados obtenidos.

15.5 Resultados previos del equipo en la temática de la propuesta.

La melatonina es conocida como una hormona en animales, y su presencia en plantas no se describió hasta 1995. Nuestros estudios nos han permitido ver su implicación en la regulación del crecimiento, enraizamiento y en condiciones de estrés en las plantas, entre otros procesos. En 2004, usando hipocótilos etiolados de altramuz (*Lupinus albus* L.), demostramos por primera vez que la melatonina tenía un efecto estimulante del crecimiento, siendo dicho poder estimulante el 63% cuando se comparaba con el efecto de la auxina (ácido indolil-3-acético, AIA) (Hernández-Ruiz et al., 2004). Posteriormente, en 2007 mostramos como la melatonina podía estimular la formación de raíces tanto verdaderas como adventicias en altramuz, estimulando la formación de primordios en el periciclo (Arnao and Hernández-Ruiz, 2007). En 2009 publicamos 2 trabajos en los cuales evidenciábamos el papel de melatonina como un protector

fotosintético en un estudio sobre senescencia en hojas de cebada incubadas con melatonina, y en las que se observe un claro retraso en la pérdida de clorofila inducida por oscuridad (Arnao and Hernández-Ruiz, 2009a), y en un segundo estudio en el cual demostrábamos el papel de melatonina en situaciones de estrés abiótico, puesto que un incremento en los niveles endógenos de fitomelatonina fue registrado en distintas situaciones de estrés, acompañados por la consiguiente respuesta de tolerancia al estrés (Arnao and Hernández-Ruiz, 2009c). Varios de estos trabajos publicados han tenido un gran impacto y han sido referenciados por muchos otros autores, como son las 6 publicaciones en el *Journal of Pineal Research* (una revista de referencia sobre melatonina tanto en animales como en plantas), actualmente con un índice de impacto en 2019 de 14.5, y que en total suman 1554 citas. También es de notar que fuimos invitados por la revista *Trends in Plant Science*, con un alto índice de impacto (14.4 en 2019, y 20.5 en 2023), para publicar tres revisiones “Melatonin: plant growth regulator and/or biostimulator during stress” en 2014, con un total de 434 citas y “Melatonin: A New Plant Hormone and/or a Plant Master Regulator?” en 2019, con 450 citas. También merece mención nuestro trabajo publicado en *Annals of Botany* en 2018 titulado “Melatonin and its relationship to plant hormones” con alrededor de 328 citas. También fuimos invitados a participar y organizar un número especial de la revista *Journal Experimental Botany* sobre fitomelatonina (Arnao et al., 2022), siendo invitado a contribuir en una “Darwin Review” en esa revista. Esta línea fue primeramente financiada por un Proyecto del Ministerio de Educación y Ciencia en 2006.

En relación con nuestros trabajos en postcosecha, podemos resaltar nuestras publicaciones en prestigiosas revistas como *Trends in Food Science & Technology*, *Post-harvest Biology & Technology*, *Journal of Agricultural & Food Chemistry* y 4 publicaciones en *Food Chemistry*. También destacar otras en *Front. Nutrition* (Bhardwaj et al., 2022) y en *Plant & Cell Physiology* (Aghdam et al., 2021), *Plant Reproduction* (Arnao and Hernández-Ruiz, 2020) y otras revistas en sobre plantas y agronomía. Respecto al tema de nanopartículas, debemos destacar nuestra reciente contribución en la revista *Trends in Plant Science* titulada “Nanovehicles for melatonin: a new journey for agriculture” (Mukherjee et al., 2023), en la que, en colaboración con otras colegas, se establecen las bases para el uso y síntesis de nanopartículas cargadas con melatonina y que facilita el Proyecto que se solicita.

Las publicaciones científico-técnicas directamente derivadas de los resultados del proyecto que actualmente tenemos en vigor y que corresponde al último año, pertenecen a la Modalidad de Proyectos de I+D+i - Retos Investigación (2021-2024), con la referencia: PID2020-113029RB-I00, titulado: "EFECTO DE LA MELATONINA EN LA MADURACIÓN Y POSTCOSECHA DE FRUTAS Y VERDURAS"

15.6 Recursos humanos, materiales y de equipamiento disponibles para la ejecución del proyecto.

- El grupo de investigación tiene colaboraciones con diferentes compañías del sector agroalimentario, como pueden ser **Primaflor** (mimaflor.es), **Cooperativa Agraria Sagrado Corazón de Jesús (SACOJE)** (sacoje.com), **Grupo Lucas** (grupolucas.com), **Murciana de Vegetales** (ghmurcianadevegetales.com) y **VerdiMed** (verdimed.com), todas ellas situadas en la zona de Murcia y Almería y dedicadas a la producción y comercialización de verduras. Las frutas para los ensayos postcosecha se obtendrán de empresas del sector tales como La Carrichosa SCL (Cieza, Murcia, lacarrichosa.com) y Esther SA (Abarán, Murcia, frutasesther.es/). También, a través de nuestra colaboración con el grupo Grupo de Mejora Genética de Frutales del CEBAS-CSIC, también tendremos disponible su estación experimental situada en Cieza (Murcia). Estas empresas proporcionarán el material vegetal para llevar a cabo varios de los objetivos propuestos,

y utilizarán el uso de sus instalaciones para los ensayos de campo de los resultados obtenidos.

- Contamos también con la colaboración del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Químicas de la Universidad de Murcia, para la síntesis y caracterización de las nanopartículas de melatonina (MELNPs) objeto de este proyecto.
- Colaboración con el grupo de Nutrición Vegetal del CEBAS-CSIC para las medidas de fitohormonas y melatonina mediante el uso de su UPLC-Orbitrap.
- La Universidad de Murcia, a través de su Servicio de Apoyo a la Investigación, pone al alcance de los investigadores algunos servicios de los que haremos usos en este proyecto. Entre estos servicios se encuentran el servicio de Biología Molecular que utilizaremos para el análisis de RNASeq y RT-qPCR, el Servicio de Experimentación Agroforestal (SEAF) para los tratamientos en invernadero, en condiciones de campo a pequeña escala, y el uso del equipo LICOR para la determinación de los parámetros de fluorescencia de clorofila y fotosintéticos.

16 IMPACTO ESPERADO DE LOS RESULTADOS

16.1 Impacto esperado en la generación de conocimiento científico-técnico en el ámbito temático de la propuesta.

El Proyecto presentado se enfoca en el estudio sobre como las nanopartículas cargadas con melatonina (MELNPs) pueden mejorar la respuesta de las plantas frente a situaciones de estrés, comparadas el control y con los tratamientos habituales con melatonina. Estos tratamientos pueden ser aplicados tanto en pre- como en postcosecha, principalmente mediante el “priming” de semillas o plántulas a concentraciones y tiempos determinados. Varias situaciones de estrés serán objeto de estudio, comparando las respectivas respuestas de la planta frente a ellos con una situación control, esperando encontrar una clara mejora de la resiliencia de las plantas. Basándose en conocimientos previos sobre melatonina, cabe obtener grandes mejoras en la respuesta al estrés y al procesado postcosecha, y además una mejora de las cualidades organolépticas de estos productos.

Desde un punto de vista internacional, esta propuesta encaja en el contexto de **The Farm to Fork Strategy**, que es el centro del **European Green Deal**. Este Proyecto aborda ampliamente los desafíos de sistemas de alimentación sostenibles, particularmente aquellos relacionados con la reducción de la fertilización, establecimiento de sistemas de cultivo sin suelo de ciclo cerrado, el cultivo de hortalizas para la preparación de ensaladas de moda y comidas tradicionales.

16.2 Impacto social y económico de los resultados previstos.

En este Proyecto no solo esperamos obtener resultados que impliquen un conocimiento científico sobre estos procesos de estrés, y sobre el uso de melatonina y sus nanopartículas, sino que además tiene un interés añadido debido a su posible aplicación en la industria de frutas y verduras, de gran interés en la Región de Murcia, con una gran tradición en el cultivo y venta de frutas y verduras. El uso de bioestimulantes y nanopartículas cargadas con bioestimulantes es hoy en día una línea de gran interés, con excelentes oportunidades para reducir el uso de fitoquímicos sintéticos dentro de una economía circular las limpia.

Por otro lado, este conocimiento asociado al propuesto estudio puede ser adoptado por empresas del sector agrícola para proporcionar mayores beneficios a la Sociedad, evitando un mayor deterioro medioambiental. Esto Permitirá marcar nuevos hitos en la lucha contra el cambio climático y en la lucha por el desarrollo sostenible de la sociedad. En este contexto, el conocimiento generado, si es considerado por la sociedad y por la administración pública, será revertido a diferentes grupos de interés, favoreciendo, entre otros aspectos, la conciencia social

sobre los efectos del cambio climático.

Los resultados del proyecto apoyarán la consecución de uno de los objetivos más ambiciosos de la Agenda 2030, por una Europa sostenible, para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El impacto científico en este campo se puede medir a través de la publicación y difusión de los resultados en revistas científicas indexadas, libros y otros medios audiovisuales, con un plan detallado de difusión a la sociedad, que sea inclusivo y considere la diversidad humana, por género, raza, etnia, y estatus socioeconómico.

16.3 Plan de comunicación científica e internacionalización de los resultados (indicar la previsión de publicaciones en acceso abierto).

Los resultados serán publicados en revistas científicas internacionales de las especialidades de fitoquímica, fisiología vegetal, agronomía y tecnología de alimentos, tales como: *Planta*, *Trends in Plant Science*, *Annals of Botany*, *Agronomy*, *Plant Physiology and Biochemistry*, *Plant Growth Regulation*, *Acta Physiologiae Plantarum*, *Postharvest Biology and Technology*, *Journal of Pineal Research*, *Phytochemical Analysis*, *Food Chemistry*, *Journal of Agricultural Food Chemistry*, *Scientia Horticulturae*, *Horticulturae*, etc.; y la divulgación científica de los resultados se completará con la asistencia a congresos como los organizados por la Sociedad Española de Fisiología Vegetal, o los relacionados con Biotecnología, Tecnología de los Alimentos y Ciencias Hortícolas.

Asimismo, estos datos, si se nos concediera la beca predoctoral solicitada, quedarían recogidos en la memoria de Tesis del becario que ha disfrutado de dicha beca y ha trabajado en el proyecto.

16.4 Plan de divulgación de los resultados a los colectivos más relevantes para la temática del proyecto y a la sociedad en general.

El plan conjunto de difusión del proyecto garantiza un alto impacto y una transferencia potencial en diferentes niveles, desde los productores hasta los técnicos y partes interesadas, así como el público en general, intentando también llegar a las organizaciones responsables de legislar sobre estos asuntos. Este plan consistirá en difundir los resultados en conferencias y/o seminarios relacionados con el tema, publicar los resultados en revistas populares para que lleguen a aquellos interesados en estos procesos más de cerca.

Además, la Universidad de Murcia cuenta con un repositorio de datos de investigación de acceso abierto (<https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/37686>); que permitirá cumplir con todos los criterios de accesibilidad de datos indicados en la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público (refundición). Publicado en: Diario Oficial de la Unión Europea L 172/56 ES 26.6.2019. Este repositorio de datos de investigación está incluido dentro del Repositorio Institucional de la Universidad de Murcia (DIGITUM), cuyo objetivo es facilitar y mejorar la visibilidad de la producción científica y académica de la Universidad, permitiendo el acceso abierto a sus contenidos y garantizando la preservación y conservación de dicha producción.

16.5 Plan de transferencia y valorización de los resultados.

El plan de difusión del proyecto asegurará un alto impacto y potencial de transferencia a diferentes niveles, desde agricultores a técnicos y agentes interesados y público en general, intentando llegar también a los organismos responsables de legislar en estas materias. Este plan consistirá en difundir los resultados en congresos, y/o seminarios relacionados con el tema, publicando los resultados en revistas de divulgación para que lleguen más de cerca a los interesados en estos procesos.

Además, se cuentan con un repositorio de datos de investigación de acceso abierto (<https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/37686>) que permitirá cumplir con todos los criterios de accesibilidad de los datos indicados en la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público (refundición). Publicado en: Diario Oficial de la Unión Europea L 172/56 ES 26.6.2019. Este repositorio de datos de investigación se incluye dentro del Repositorio Institucional de la Universidad de Murcia (DIGITUM) cuyo objetivo es facilitar y mejorar la visibilidad de la producción científica y académica de la Universidad, permitiendo el acceso abierto a sus contenidos y garantizando la preservación y conservación de dichos producción.

Se propone un plan de transferencia de resultados al sector privado a través de una empresa de base tecnológica (TBE). Las formulaciones de interés de melatonina y sus nanopartículas estarán protegidas mediante registros de propiedad intelectual y posteriormente mediante patentes. Posiblemente, a través de la coparticipación de empresas del sector agroquímicos, con las que se tienen contactos, se podría desarrollar un plan de valorización y explotación comercial de productos enfocado al mejoramiento en semilleros y postcosecha.

16.6 Resumen del plan de gestión de datos previsto.

En la gestión se dará prioridad a la posibilidad de proteger los avances comercialmente relevantes realizados mediante el registro antes de su publicación. El equipo está integrado en la Red de Campus Mare Nostrum (<https://www.campusmarenostrum.es/web/cm/>), regulada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, lo que facilita considerablemente la gestión e intercambio de datos y resultados. También somos miembros de la Red AGROALNEXT constituida por institutos de investigación y universidades de 7 regiones españolas (Navarra, Aragón, La Rioja, Valencia, Murcia, Extremadura y Asturias) (<https://www.fsenece.es/web/agroalnext>).

16.7 Efectos de la inclusión de género en el contenido de la propuesta.

Por la propia temática del proyecto, no es susceptible de incorporar la perspectiva de género, si bien se aborda la consideración de género en las actividades realizadas por el equipo investigador, asignándose tareas en función de su especialización y experiencias. Este proyecto pondrá especial énfasis en la participación inclusiva de aquellos agentes menos representativos o desfavorecidos y considerará aspectos como el aumento de la igualdad de género y la conciliación de la vida laboral y familiar de este equipo, para incrementar la relación entre las partes interesadas.

17 JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO SOLICITADO.

CONCEPTO	CUANTÍA SOLICITADA
Gastos de Personal	182.000,00 €
Viajes y dietas	3.000,00 €
Adquisición de inventariable	34.800,00 €
Mantenimiento de Inventariable	3.000,00 €
Fungible y similares	60.500,00 €
Publicaciones	5.000,00 €
Total Costes Directos	288.300,00 €

Se requiere de un contrato a tiempo completo de un por 2 años para apoyar las tareas de experimentación, muestreo, análisis, tratamientos, análisis de datos y estadística. Este elevado coste podría compensarse con la preferencia en la obtención de una beca del FPI para la realización de la tesis doctoral. También se requeriría el apoyo de un técnico de laboratorio para el inicio y mantenimiento de los cultivos.

Respecto al material inventariable, se cuenta con un congelador para las muestras y varios equipos de bajo costo necesarios para el apoyo analítico en la preparación de muestras para análisis de fitohormonas y biología molecular como el bloque termobalanza, el molino de bolas, el homogeneizador de muestras y la microcentrífuga, todo esto solicitado en este proyecto. También se solicitó un equipo de ultrasonidos para facilitar los métodos de extracción de metabolitos de bajo peso molecular y un valorador analítico automático.

Finalmente, se han solicitado gastos de ejecución en concepto de viajes y dietas para reuniones, visitas a empresas y cooperativas agrícolas y posible asistencia a un congreso. También se solicita cubrir los costos de publicación en revistas internacionales de edición abierta y de alto impacto científico.

18 CAPACIDAD FORMATIVA.

18.1 Programa de formación previsto en el contexto del proyecto solicitado.

El doctorando estará matriculado en la Escuela Internacional de Doctorado la Universidad de Murcia (UMU), que ofrece un amplio programa formativo basado en actividades transversales que abarcan todos los campos en los que se desarrolla la formación de Los estudiantes de doctorado requieren hoy en día.

En nuestro laboratorio de las Universidades de Murcia, el doctorando realizará cada capítulo experimental de su tesis. Cada capítulo experimental incluirá revisión de literatura, diseño experimental, ejecución de experimentos, recopilación y procesamiento de datos, redacción de capítulos/manuscritos, etc. El equipo de investigación entrenará de manera práctica todas las habilidades de investigación esenciales. Los supervisores de su tesis trabajarán estrechamente con el estudiante de doctorado para mejorar no solo sus habilidades de investigación y producción vegetal, sino también para practicar y mejorar continuamente sus habilidades interpersonales y de liderazgo. Además, se alentará encarecidamente al estudiante de doctorado a que publique los resultados de su investigación. A través de este ejercicio, aprenderá muchas habilidades que son necesarias para sus futuras carreras, como diseño experimental, conocimientos avanzados en su campo científico, habilidades interpersonales, habilidades de colaboración y comunicación, y habilidades de presentación oral y escrita. Las publicaciones de los estudiantes de doctorado serán la demostración de que han adquirido estas habilidades necesarias. Además, el estudiante de doctorado estará capacitado para comunicar los resultados de la investigación a la industria y al sector de producción hortícola a través de artículos de prensa populares, presentaciones en conferencias y talleres. Esperamos, de ser concedida nuestra solicitud de beca predoctoral, que este proyecto sirva para la formación científica de un estudiante de doctorado. En el proyecto anterior solicitado en 2021, obtuvimos una beca FPU vinculada a posteriori al proyecto PID2020-113029RB-I00, y también pudimos contratar a un licenciado y un técnico en bioinformática.

En este caso solicitamos 1 contrato de dos años para un egresado y un contrato de dos años para un técnico de laboratorio. En el caso de los estudiantes de posgrado la trayectoria y capacidad de formación de los IP garantizan la dirección de la respectiva tesis doctoral. La Universidad de Murcia cuentan con infraestructura y calificación adecuadas para asegurar la formación de estudiantes de doctorado.

18.2 Tesis realizadas o en curso en el ámbito del equipo de investigación.

TESIS REALIZADAS:

Amina El Mihyaoui.

Study of bioactive compounds of aromatic and medicinal plants: *Cladanthus mixtus* L. and *Matricaria chamomilla* L. 2022. Universidad de Murcia-Universidad Abdelmalek Essaâdi (Marruecos).

Artículos publicados:

1. El Mihyaoui, A., Erbiai E., H., Charfi, S., Pinto, E., Candela Castillo, M. E., Hernández- Ruiz, J., Cano, A., Badoc, A., Lamarti, A., Esteves da Silva, J. C. G., & Arnao, M. B. (2023). Chemical Characterization and Several Bioactivities of *Cladanthus mixtus* from Morocco. *Molecules*, 28(7), 3196. <https://doi.org/10.3390/molecules28073196>
2. Arnao, M. B., Giraldo-Acosta, M., Castejón-Castillejo, A., Losada-Lorán, M., SánchezHerrerías, P., El Mihyaoui, A., Cano, A., & Hernández-Ruiz, J. (2023). Melatonin from microorganisms, algae, and plants as possible alternatives to synthetic melatonin. *Metabolites*, 13(1), 72. <https://doi.org/10.3390/metabo13010072>
3. Hernández-Ruiz, J., Giraldo-Acosta, M., El Mihyaoui, A., Cano, A., & Arnao, M. B. (2023). Melatonin as a possible natural anti-viral compound in plant biocontrol. *Plants*, 12(4), 781. <https://doi.org/10.3390/plants12040781>
4. El Mihyaoui, A., Charfi, S., Erbiai, E. H., Pereira, M., Duarte, D., Vale, N., Candela Castillo, M. E., Badoc, A., Lamarti, A., Esteves da Silva, J. C. G., & Arnao, M. B. (2022). Phytochemical Compounds and Anticancer Activity of *Cladanthus mixtus* Extracts from Northern Morocco. *Cancers*, 15(1), 152. <https://doi.org/10.3390/cancers15010152>
5. Ruiz-Cano, D., Sánchez-Carrasco, G., El Mihyaoui, A., & Arnao, M.B. (2022). Essential Oils and Melatonin as Functional Ingredients in Dogs. *Animals*, 12(16), 2089. DOI: 10.3390/ani12162089
6. El Mihyaoui, A., Esteves da Silva, J. C., Charfi, S., Candela Castillo, M. E., Lamarti, A., & Arnao, M. B. (2022). Chamomile (*Matricaria chamomilla* L.): A Review of Ethnomedicinal Use, Phytochemistry and Pharmacological Uses. *Life*, 12(4), 479. <https://doi.org/10.3390/life12040479>
7. Saoulajan, C., Boujida, N., El Mihyaoui, A., El Baakili, A., Alshahrani, M. M., Lee, L-H., & Bouyahya, A. (2022). Phytochemistry, pharmacological investigations, industrial applications and encapsulation of *Thymbra capitata*: Review. *Trends in Food Sciences and Technology*, 129, 463-491. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2022.10.014>
8. El Mihyaoui A., Castillo M. E. C., Cano A., Hernandez-ruiz J., Lamarti, A., & Arnao M. B. (2021). Comparative study of wild chamomile plants from the north-west of Morocco: Bioactive components and total antioxidant activity. *Journal of Medicinal Plants Research*, 5(10), 431-441. <https://doi.org/10.5897/JMPR2021.7159>
9. El Ansari, Z. N., El Mihyaoui, A., Boussaoudi, I., Benkaddour, R., Hamdoun, O., Tahiri, H., Badoc, A., El Oualkadi, A., & Lamarti, A. (2019). Effect of Macronutrients, Cytokinins and Auxins, on in Vitro Organogenesis of *Thymus vulgaris* L. *American Journal of Plant Sciences*, 10(9), 1482-1502. <https://doi.org/10.4236/ajps.2019.109105>

TESIS EN CURSO:

Manuela Giraldo Acosta

Study of the protective role (safener) of melatonin in plants against chemical stresses with application in Agriculture. Fecha inicio 2022. Universidad de Murcia.

Artículos publicados:

1. Giraldo-Acosta M, Cano A, Hernández-Ruiz J, Arnao MB. Melatonin as a Possible Natural Safener in Crops. *Plants (Basel)*. 2022 27; 11:890. <https://doi.org/10.3390/plants11070890>
2. Cano, A.; Giraldo-Acosta, M.; García-Sánchez, S.; Hernández-Ruiz, J.; B. Arnao, M.B. Effect of Melatonin in Broccoli Postharvest and Possible Melatonin Ingestion Level. *Plants* (2022) 11, 2000, doi: 10.3390/plants11152000

3. Giraldo-Acosta, M.; Ruiz-Cano, D.; Cano, A.; Hernández-Ruiz, J.; Arnao, M.B. Extended Post-Harvest Effect of Melatonin in Fresh-Cut Broccoli Plants (Bimi®). *Agronomy* 2023, 13, 2459. <https://doi.org/10.3390/agronomy13102459>
4. Giraldo-Acosta, Manuela, Martínez-Andújar, Cristina, Martínez-Melgarejo, Purificación A., Cano, Antonio, Hernández-Ruiz, Josefa, Arnao, Marino B. Protective Effect (Safener) of Melatonin on *Vigna radiata* L. Seedlings in the Presence of the Fungicide Copper Oxochloride, *Journal of Plant Growth Regulation*, 2022, pp. 1-17, DOI: <https://doi.org/10.1007/s00344-022-10886-w>
5. Hernández-Ruiz J, Giraldo-Acosta M, El Mihyaoui A, Cano A, Arnao MB. Melatonin as a Possible Natural Anti-Viral Compound in Plant Biocontrol. *Plants* 2023; 12(4):781. <https://doi.org/10.3390/plants12040781>
6. Hernández-Ruiz, J.; Ruiz-Cano, D.; Giraldo-Acosta, M.; Cano, A.; Arnao, M.B. Melatonin in Brassicaceae: Role in Postharvest and Interesting Phytochemicals. *Molecules* (2022) 27(5), 1523; doi:10.3390/molecules27051523

Ana Belén Maestre Hernández

Physico-chemical and biofunctional characteristics of extracts of saffron floral residues (*Crocus sativus* L.) Application in functional foods. Iniciada en 2022. Universidad de Murcia.

Artículos publicados:

1. Maestre-Hernández, A.-B.; Vicente-López, J.-J.; Pérez-Llamas, F.; Candela-Castillo, M.-E.; García-Conesa, M.-T.; Frutos, M.-J.; Cano, A.; Hernández-Ruiz, J.; Arnao, M.B. Antioxidant Activity, Total Phenolic and Flavonoid Contents in Floral Saffron Bio-Residues. *Processes* (2023), 11, 1400. <https://doi.org/10.3390/pr11051400>.
2. Cano A, Maestre AB, Hernández-Ruiz J, Arnao MB. ABTS/TAC Methodology: Main Milestones and Recent Applications. *Processes*. 2023; 11(1):185. <https://doi.org/10.3390/pr11010185>.

18.3 Desarrollo científico o profesional de los doctores/as egresados/as.

Amina El Mihyaoui. Contratada postdoc en la Universidad de Murcia.

19 BIBLIOGRAFÍA

- Albacete A, Ghanem ME, Martínez-Andujar C, Acosta M, Sánchez-Bravo J, Martínez V, Lutts S, Dodd IC, Pérez-Alfocea F** (2008) Hormonal changes in relation to biomass partitioning and shoot growth impairment in salinized tomato (*Solanum lycopersicum* L.) plants. *Journal of Experimental Botany* **59**: 4119–4131
- Altaf MA, Shahid R, Ren M-X, Mora-Poblete F, Arnao MB, Naz S, Anwar M, Altaf MM, Shahid S, Shakoor A, et al** (2021) Phytomelatonin: An overview of the importance and mediating functions of melatonin against environmental stresses. *Physiologia Plantarum* **172**: 820–846
- Altaf MA, Shahid R, Ren M-X, Naz S, Altaf MM, Khan LU, Tiwari RK, Lal MK, Shahid MA, Kumar R, et al** (2022) Melatonin Improves Drought Stress Tolerance of Tomato by Modulating Plant Growth, Root Architecture, Photosynthesis, and Antioxidant Defense System. *Antioxidants* **11**: 309
- Annadurai MKK, Alagarsamy S, Karuppasami KM, Ramakrishnan S, Subramanian M, Venugopal PRB, Muthurajan R, Vellingiri G, Dhashnamurthi V, Veerasamy R, et al** (2023) Melatonin Decreases Negative Effects of Combined Drought and High Temperature Stresses through Enhanced Antioxidant Defense System in Tomato Leaves. *Horticulturae* **9**: 673

- Arnao MB** (2014) Phytomelatonin: Discovery, Content, and Role in Plants. *Adv Botany* **2014**: e815769
- Arnao MB, Hernández-Ruiz J** (2020) Melatonin in flowering, fruit set and fruit ripening. *Plant Reprod* **33**: 77–87
- Arnao MB, Hernández-Ruiz J** (2009a) Protective effect of melatonin against chlorophyll degradation during the senescence of barley leaves. *Journal of Pineal Research* **46**: 58–63
- Arnao MB, Hernández-Ruiz J** (2019a) Role of Melatonin to Enhance Phytoremediation Capacity. *Applied Sciences* **9**: 5293
- Arnao MB, Hernández-Ruiz J** (2009b) Assessment of different sample processing procedures applied to the determination of melatonin in plants. *Phytochem Anal* **20**: 14–18
- Arnao MB, Hernández-Ruiz J** (2019b) Melatonin: A New Plant Hormone and/or a Plant Master Regulator? *Trends in Plant Science* **24**: 38–48
- Arnao MB, Hernández-Ruiz J** (2021) Melatonin Against Environmental Plant Stressors: A Review. *Curr Protein Pept Sci* **22**: 413–429
- Arnao MB, Hernández-Ruiz J** (2009c) Chemical stress by different agents affects the melatonin content of barley roots. *J Pineal Res* **46**: 295–299
- Arnao MB, Hernández-Ruiz J, Varón R, García-Cánovas F, Acosta M** (1995) The inactivation of horseradish peroxidase by m-chloroperoxybenzoic acid, a xenobiotic hydroperoxide. *Journal of Molecular Catalysis A: Chemical* **104**: 179–191
- Bajwa VS, Shukla MR, Sherif SM, Murch SJ, Saxena PK** (2014) Role of melatonin in alleviating cold stress in *A rabidopsis thaliana* . *Journal of Pineal Research* **56**: 238–245
- Barrs H, Weatherley P** (1962) A re-examination of the relative turgidity technique for estimating water deficits in leaves. *Aust J Biol Sci* **15**: 413–428
- Bhatla SC, Ranjan P, Singh N, Gogna M** (2023) Pure biochemicals and nanomaterials as next generation biostimulants for sustainable agriculture under abiotic stress – recent advances and future scope. *Plant Signaling & Behavior* **18**: 2290336
- Blask DE, Dauchy RT, Sauer LA, Krause JA** (2004) Melatonin uptake and growth prevention in rat hepatoma 7288CTC in response to dietary melatonin: melatonin receptor-mediated inhibition of tumor linoleic acid metabolism to the growth signaling molecule 13-hydroxyoctadecadienoic acid and the potential role of phytomelatonin. *Carcinogenesis* **25**: 951–960
- Buttar ZA, Wu SN, Arnao MB, Wang C, Ullah I, Wang C** (2020) Melatonin Suppressed the Heat Stress-Induced Damage in Wheat Seedlings by Modulating the Antioxidant Machinery. *Plants* **9**: 809
- Cano A, Acosta M, Arnao M** (2003a) Hydrophilic and lipophilic antioxidant activity changes during on-vine ripening of tomatoes (*Lycopersicon esculentum* Mill.). *Postharvest Biology and Technology* **28**: 59–65

- Cano A, Arnao MB** (2018) ABTS/TEAC (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)/Trolox®-Equivalent Antioxidant Capacity) radical scavenging mixed-mode assay. Measurement of Antioxidant Activity & Capacity. John Wiley & Sons, Ltd, Hoboken, New Jersey, U.S., pp 117–139
- Cano A, Giraldo-Acosta M, García-Sánchez S, Hernández-Ruiz J, B. Arnao M** (2022) Effect of melatonin in broccoli postharvest and possible melatonin ingestion level. *Plants*. doi: 10.3390/plants11152000
- Cano A, Hernández-Ruiz J, Arnao MB** (2003b) Hydrophilic and lipophilic antioxidant activity in spinach leaves (*Spinacia oleracea* L.). *UMH, Orihuela, Spain*, pp 233–236
- Cano A, Maestre AB, Hernández-Ruiz J, Arnao MB** (2023) ABTS/TAC Methodology: Main Milestones and Recent Applications. *Processes* **11**: 185
- Cano A, Sánchez-García AB, Albacete A, González-Bayón R, Justamante MS, Ibáñez S, Acosta M, Pérez-Pérez JM** (2018) Enhanced conjugation of auxin by GH3 enzymes leads to poor adventitious rooting in carnation stem cuttings. *Frontiers in Plant Science* **9**: 566
- Cantele C, Martina K, Potenziani G, Rossi AM, Cardenia V, Bertolino M** (2023) Antioxidant properties of ferulic acid-based lipophenols in oil-in-water (O/W) emulsions. *LWT* **189**: 115505
- Chance B, Maehly AC** (1955) Assay of catalases and peroxidases. *Methods in Enzymology*. Elsevier, pp 764–775
- Chaudhry S, Sidhu GPS** (2022) Climate change regulated abiotic stress mechanisms in plants: a comprehensive review. *Plant Cell Rep* **41**: 1–31
- Che X, Ding R, Li Y, Zhang Z, Gao H, Wang W** (2018) Mechanism of long-term toxicity of CuO NPs to microalgae. *Nanotoxicology* **12**: 923–939
- Chen J, Qin H, Zhang B, Mao W, Lou L, Shen C, Mao J, Lin Q** (2022) Development of melatonin nano-delivery systems to reduce cadmium accumulation in rice (*Oryza sativa* L.) seedlings: Insights from photosynthetic efficiency, antioxidative response and gene expression. *Environmental and Experimental Botany* **196**: 104822
- Colla G, Rouphael Y** (2015) Biostimulants in horticulture. *Scientia Horticulturae* **196**: 1–2
- Debnath B, Li M, Liu S, Pan T, Ma C, Qiu D** (2020) Melatonin-mediate acid rain stress tolerance mechanism through alteration of transcriptional factors and secondary metabolites gene expression in tomato. *Ecotoxicology and Environmental Safety* **200**: 110720
- Dhindsa RS, Plumb-Dhindsa P, Thorpe TA** (1981) Leaf Senescence: Correlated with Increased Levels of Membrane Permeability and Lipid Peroxidation, and Decreased Levels of Superoxide Dismutase and Catalase. *J Exp Bot* **32**: 93–101
- Drobek M, Fraç M, Cybulska J** (2019) Plant Biostimulants: Importance of the Quality and Yield of Horticultural Crops and the Improvement of Plant Tolerance to Abiotic Stress—A Review. *Agronomy* **9**: 335

- Dubbels R, Reiter RJ, Klenke E, Goebel A, Schnakenberg E, Ehlers C, Schiwara HW, Schloot W** (1995) Melatonin in edible plants identified by radioimmunoassay and by HPLC-MS. *J Pineal Res* **18**: 28–31
- Fan S, Xiong T, Lei Q, Tan Q, Cai J, Song Z, Yang M, Chen W, Li X, Zhu X** (2022) Melatonin Treatment Improves Postharvest Preservation and Resistance of Guava Fruit (*Psidium guajava* L.). *Foods* **11**: 262
- Farooq MA, Islam F, Ayyaz A, Chen W, Noor Y, Hu W, Hannan F, Zhou W** (2022) Mitigation effects of exogenous melatonin-selenium nanoparticles on arsenic-induced stress in *Brassica napus*. *Environmental Pollution* **292**: 118473
- Fuster MG, Montalbán MG, Moulefera I, Vllora G, Kaplan DL** (2023a) Folic Acid-Modified Ibrutinib-Loaded Silk Fibroin Nanoparticles for Cancer Cell Therapy with Over-Expressed Folate Receptor. *Pharmaceutics* **15**: 1186
- Fuster MG, Moulefera I, Muñoz MN, Montalbán MG, Vllora G** (2023b) Synthesis of Cellulose Nanoparticles from Ionic Liquid Solutions for Biomedical Applications. *Polymers* **15**: 382
- Garnier E, Shipley B, Roumet C, Laurent G** (2001) A standardized protocol for the determination of specific leaf area and leaf dry matter content: *Protocol for the determination of leaf traits*. *Functional Ecology* **15**: 688–695
- Ghorbani A, Pishkar L, Saravi KV, Chen M** (2023) Melatonin-mediated endogenous nitric oxide coordinately boosts stability through proline and nitrogen metabolism, antioxidant capacity, and Na⁺/K⁺ transporters in tomato under NaCl stress. *Front Plant Sci* **14**: 1135943
- Gohari G, Farhadi H, Panahirad S, Zareei E, Labib P, Jafari H, Mahdavinia G, Hassanpouraghdam MB, Ioannou A, Kulak M, et al** (2023) Mitigation of salinity impact in spearmint plants through the application of engineered chitosan-melatonin nanoparticles. *International Journal of Biological Macromolecules* **224**: 893–907
- Hatsugai N, Katagiri F** (2018) Quantification of Plant Cell Death by Electrolyte Leakage Assay. *BIO-PROTOCOL*. doi: 10.21769/BioProtoc.2758
- Hattori A, Migitaka H, Iigo M, Itoh M, Yamamoto K, Ohtani-Kaneko R, Hara M, Suzuki T, Reiter RJ** (1995) Identification of melatonin in plants and its effects on plasma melatonin levels and binding to melatonin receptors in vertebrates. *Biochem Mol Biol Int* **35**: 627–634
- Hernández-Ruiz J, Arnao MB** (2008) Distribution of Melatonin in Different Zones of Lupin and Barley Plants at Different Ages in the Presence and Absence of Light. *J Agric Food Chem* **56**: 10567–10573
- Heshmati S, Dehaghi MA, Farooq M, Wojtyła Ł, Maleki K, Heshmati S** (2021) Role of melatonin seed priming on antioxidant enzymes and biochemical responses of *carthamus tinctorius* L. under drought stress conditions. *Plant Stress* 100023
- Imran M, Shazad R, Bilal S, Imran QM, Khan M, Kang S-M, Khan AL, Yun B-W, Lee I-J** (2021) Exogenous Melatonin mediates the regulation of endogenous nitric oxide in *Glycine max* L. to reduce effects of drought stress. *Environmental and Experimental Botany* **188**: 104511

- Jahan MS, Shu S, Wang Y, Chen Z, He M, Tao M, Sun J, Guo S** (2019) Melatonin alleviates heat-induced damage of tomato seedlings by balancing redox homeostasis and modulating polyamine and nitric oxide biosynthesis. *BMC Plant Biol* **19**: 414
- Jannatizadeh A** (2019) Exogenous melatonin applying confers chilling tolerance in pomegranate fruit during cold storage. *Scientia Horticulturae* **246**: 544–549
- Jena B, Ningthoujam R, Pattanayak S, Dash S, Panda MK, Jit BP, Das M, Singh YD** (2022) Nanotechnology and Its Potential Application in Postharvest Technology. In M Arakha, AK Pradhan, S Jha, eds, *Bio-Nano Interface*. Springer Singapore, Singapore, pp 93–107
- Kaya C, Shabala S** (2023) Melatonin improves drought stress tolerance of pepper (*Capsicum annuum*) plants via upregulating nitrogen metabolism. *Functional Plant Biol*. doi: 10.1071/FP23060
- Khan M, Ali S, Al Azzawi TNI, Yun B-W** (2023a) Nitric Oxide Acts as a Key Signaling Molecule in Plant Development under Stressful Conditions. *IJMS* **24**: 4782
- Khan MN, Siddiqui MH, Mukherjee S, AlSolami MA, Alhussaen KM, AlZuaibr FM, Siddiqui ZH, Al-Amri AA, Alsubaie QD** (2023b) Melatonin involves hydrogen sulfide in the regulation of H⁺-ATPase activity, nitrogen metabolism, and ascorbate-glutathione system under chromium toxicity. *Environmental Pollution* **323**: 121173
- Kolář J, Johnson CH, Macháčková I** (2003) Exogenously applied melatonin (*N*-acetyl-5-methoxytryptamine) affects flowering of the short-day plant *Chenopodium rubrum*. *Physiol Plant* **118**: 605–612
- Kuppusamy A, Alagarswamy S, Karuppusami KM, Maduraimuthu D, Natesan S, Ramalingam K, Muniyappan U, Subramanian M, Kanagarajan S** (2023) Melatonin Enhances the Photosynthesis and Antioxidant Enzyme Activities of Mung Bean under Drought and High-Temperature Stress Conditions. *Plants* **12**: 2535
- Lerner AB, Case JD, Heinzelman RV** (1959) Structure of melatonin¹. *J Am Chem Soc* **81**: 6084–6085
- Lerner AB, Case JD, Takahashi Y** (1960) Isolation of Melatonin and 5-Methoxyindole-3-acetic Acid from Bovine Pineal Glands. *Journal of Biological Chemistry* **235**: 1992–1997
- Lerner AB, Case JD, Takahashi Y, Lee TH, Mori W** (1958) Isolation of melatonin, the pineal gland factor that lightens melanocytes¹. *J Am Chem Soc* **80**: 2587–2587
- Li C, Suo J, Xuan L, Ding M, Zhang H, Song L, Ying Y** (2019) Bamboo shoot-lignification delay by melatonin during low temperature storage. *Postharvest Biology and Technology* **156**: 110933
- Li C, Tan D-X, Liang D, Chang C, Jia D, Ma F** (2015) Melatonin mediates the regulation of ABA metabolism, free-radical scavenging, and stomatal behaviour in two *Malus* species under drought stress. *Journal of Experimental Botany* **66**: 669–680
- Li M, Zhou J, Du J, Li X, Sun Y, Wang Z, Lin Y, Zhang Y, Wang Y, He W, et al** (2022a) Comparative Physiological and Transcriptomic Analyses of Improved Heat Stress Tolerance in Celery (*Apium Graveolens* L.) Caused by Exogenous Melatonin. *IJMS* **23**: 11382

- Li R, Zheng W, Yang R, Chen J, Wang H, Ma L, Zhang H** (2022b) A silicon particle-based courier promotes melatonin-mediated seed tolerance to nickel toxicity in rice. *Environ Sci: Nano* **9**: 2854–2868
- Liang H, Yan Y, Sun W, Ma X, Su Z, Liu Z, Chen Y, Yu B** (2023) Preparation of Melatonin-Loaded Nanoparticles with Targeting and Sustained Release Function and Their Application in Osteoarthritis. *IJMS* **24**: 8740
- Lichtenhaler K, Wellburn AR** (1983) Determinations of total carotenoids and chlorophylls a and b of leaf extracts in different solvents. *Biochem Soc Trans* **11**: 591–592
- Lohani N, Singh MB, Bhalla PL** (2022) Biological Parts for Engineering Abiotic Stress Tolerance in Plants. *BioDesign Res* **2022**: 2022/9819314
- Luo C, Min W, Akhtar M, Lu X, Bai X, Zhang Y, Tian L, Li P** (2022) Melatonin Enhances Drought Tolerance in Rice Seedlings by Modulating Antioxidant Systems, Osmoregulation, and Corresponding Gene Expression. *IJMS* **23**: 12075
- Manzoor MA, Xu Y, Lv Z, Xu J, Wang Y, Sun W, Liu X, Wang L, Wang J, Liu R, et al** (2023) Melatonin: A multi-functional regulator of fruit crop development and abiotic stress response. *Scientia Horticulturae* **321**: 112282
- Maqsood MF, Shahbaz M, Khalid F, Rasheed Y, Asif K, Naz N, Zulfiqar U, Zulfiqar F, Moosa A, Alamer KH, et al** (2023) Biogenic nanoparticles application in agriculture for ROS mitigation and abiotic stress tolerance: A review. *Plant Stress* **10**: 100281
- Marta B, Szafrńska K, Posmyk MM** (2016) Exogenous Melatonin Improves Antioxidant Defense in Cucumber Seeds (*Cucumis sativus* L.) Germinated under Chilling Stress. *Front Plant Sci.* doi: 10.3389/fpls.2016.00575
- Maxwell K, Johnson GN** (2000) Chlorophyll fluorescence—a practical guide. *Journal of Experimental Botany* **51**: 659–668
- McCord JM, Fridovich I** (1969) Superoxide Dismutase. *Journal of Biological Chemistry* **244**: 6049–6055
- Medina-Santamarina J, Zapata PJ, Valverde JM, Valero D, Serrano M, Guillén F** (2021) Melatonin Treatment of Apricot Trees Leads to Maintenance of Fruit Quality Attributes during Storage at Chilling and Non-Chilling Temperatures. *Agronomy* **11**: 917
- Meng J, Xu T, Wang Z, Fang Y, Xi Z, Zhang Z** (2014) The ameliorative effects of exogenous melatonin on grape cuttings under water-deficient stress: antioxidant metabolites, leaf anatomy, and chloroplast morphology. *Journal of Pineal Research* **57**: 200–212
- Menhas S, Yang X, Hayat K, Aftab T, Bundschuh J, Arnao MB, Zhou Y, Zhou P** (2022) Exogenous Melatonin Enhances Cd Tolerance and Phytoremediation Efficiency by Ameliorating Cd-Induced Stress in Oilseed Crops: A Review. *J Plant Growth Regul* **41**: 922–935
- Miao H, Zeng W, Zhao M, Wang J, Wang Q** (2020) Effect of melatonin treatment on visual quality and health-promoting properties of broccoli florets under room temperature. *Food Chemistry* **319**: 126498

- Milan AS, Calpena Campmany AC, Naveros BC** (2017) Antioxidant Nanoplatforms for Dermal Delivery: Melatonin. *CDM* **18**: 437–453
- Mohan N, Ahlawat J, Sharma L, Pal A, Prateek, Rao P, Redhu M, Singh V, Rani N, Kumari K, et al** (2023) Engineered nanoparticles a novel approach in alleviating abiotic and biotic stress in millets: A complete study. *Plant Stress* **10**: 100223
- Moustafa-Farag M, Almoneafy A, Mahmoud A, Elkelish A, Arnao MB, Li L, Ai S** (2020a) Melatonin and Its Protective Role against Biotic Stress Impacts on Plants. *Biomolecules* **10**: 54
- Moustafa-Farag M, Elkelish A, Dafea M, Khan M, Arnao MB, Abdelhamid MT, El-Ezz AA, Almoneafy A, Mahmoud A, Awad M, et al** (2020b) Role of Melatonin in Plant Tolerance to Soil Stressors: Salinity, pH and Heavy Metals. *Molecules* **25**: 5359
- Mukherjee S, Roy S, Arnao MB** (2023) Nanovehicles for melatonin: a new journey for agriculture. *Trends in Plant Science* S1360138523003758
- Mur LAJ, Mandon J, Cristescu SM, Harren FJM, Prats E** (2011) Methods of nitric oxide detection in plants: A commentary. *Plant Science* **181**: 509–519
- Paredes SD, Korkmaz A, Manchester LC, Tan D-X, Reiter RJ** (2009) Phytomelatonin: a review. *Journal of Experimental Botany* **60**: 57–69
- Pérez-Harguindeguy N, Díaz S, Garnier E, Lavorel S, Poorter H, Jaureguiberry P, Bret-Harte MS, Cornwell WK, Craine JM, Gurvich DE, et al** (2013) New handbook for standardised measurement of plant functional traits worldwide. *Aust J Bot* **61**: 167
- Ranjbarfordoei A, Samson R, Van Damme P, Lemeur R** (2000) Effects of Drought Stress Induced by Polyethylene Glycol on Pigment Content and Photosynthetic Gas Exchange of Pistacia Khinjuk and P. Mutica. *Photosynt* **38**: 443–447
- Rasheed A, Li H, Tahir MM, Mahmood A, Nawaz M, Shah AN, Aslam MT, Negm S, Moustafa M, Hassan MU, et al** (2022) The role of nanoparticles in plant biochemical, physiological, and molecular responses under drought stress: A review. *Front Plant Sci* **13**: 976179
- Ruffo Roberto S, Youssef K, Hashim AF, Ippolito A** (2019) Nanomaterials as Alternative Control Means Against Postharvest Diseases in Fruit Crops. *Nanomaterials* **9**: 1752
- Ruiz-Aracil MC, Guillén F, Ilea MIM, Martínez-Romero D, Lorente-Mento JM, Valverde JM** (2023) Comparative Effect of Melatonin and 1-Methylcyclopropene Postharvest Applications for Extending ‘Hayward’ Kiwifruit Storage Life. *Agriculture* **13**: 806
- Saha S, Bharadwaj A** (2023) A step towards smart agriculture using metallic nanostructures. *Plant Stress* **10**: 100216
- Shan Y, Li T, Qu H, Duan X, Farag MA, Xiao J, Gao H, Jiang Y** (2023) Nano-preservation: An emerging postharvest technology for quality maintenance and shelf-life extension of fresh fruit and vegetable. *Food Frontiers* **4**: 100–130
- Sharma, Zheng** (2019) Melatonin Mediated Regulation of Drought Stress: Physiological and Molecular Aspects. *Plants* **8**: 190

- Shibaeva TG, Markovskaya EF, Mamaev AV** (2018) Phytomelatonin: A Review. *Biol Bull Rev* **8**: 375–388
- Singh A, Rajput VD, Varshney A, Ghazaryan K, Minkina T** (2023) Small Tech, Big Impact: Agri-nanotechnology Journey to Optimize Crop Protection and Production for Sustainable Agriculture. *Plant Stress* **10**: 100253
- Singleton VL, Rossi JA** (1965) Colorimetry of Total Phenolics with Phosphomolybdic-Phosphotungstic Acid Reagents. *Am J Enol Vitic* **16**: 144–158
- Sun C, Liu L, Wang L, Li B, Jin C, Lin X** (2021) Melatonin: A master regulator of plant development and stress responses. *Journal of Integrative Plant Biology* **63**: 126–145
- Tan D, Manchester LC, Di Mascio P, Martinez GR, Prado FM, Reiter RJ** (2007) Novel rhythms of N¹-acetyl-N²-formyl-5-methoxykynuramine and its precursor melatonin in water hyacinth: importance for phytoremediation. *FASEB Journal* **21**: 1724–1729
- Tan D-X, Manchester LC, Liu X, Rosales-Corral SA, Acuna-Castroviejo D, Reiter RJ** (2013) Mitochondria and chloroplasts as the original sites of melatonin synthesis: a hypothesis related to melatonin's primary function and evolution in eukaryotes. *Journal of Pineal Research* **54**: 127–138
- Tiwari RK, Lal MK, Kumar R, Mangal V, Altaf MA, Sharma S, Singh B, Kumar M** (2021) Insight into melatonin-mediated response and signaling in the regulation of plant defense under biotic stress. *Plant Molecular Biology* **4-5**:385–399 doi: 10.1007/s11103-021-01202-3
- Tiwari RK, Lal MK, Naga KC, Kumar R, Chourasia KN, S S, Kumar D, Sharma S** (2020) Emerging roles of melatonin in mitigating abiotic and biotic stresses of horticultural crops. *Scientia Horticulturae* **272**: 109592
- Torres CA** (2006) Physiological and biochemical responses of fruit exocarp of tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill.) mutants to natural photo-oxidative conditions. *Journal of Experimental Botany* **57**: 1933–1947
- Velthuizen H van, Food and Agriculture Organization of the United Nations, eds** (2007) Mapping biophysical factors that influence agricultural production and rural vulnerability. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome
- Wang D, Chen Q, Chen W, Guo Q, Xia Y, Wang S, Jing D, Liang G** (2021) Physiological and transcription analyses reveal the regulatory mechanism of melatonin in inducing drought resistance in loquat (*Eriobotrya japonica* Lindl.) seedlings. *Environmental and Experimental Botany* **181**: 104291
- Wang G-S, Chen H-Y, Feng G-X, Yuan Y, Wan Z-L, Guo J, Wang J-M, Yang X-Q** (2023) Polyphenol-Enriched Protein Oleogels as Potential Delivery Systems of Omega-3 Fatty Acids. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* **71**: 749–759
- Wang J, Gao X, Wang X, Song W, Wang Q, Wang X, Li S, Fu B** (2022a) Exogenous melatonin ameliorates drought stress in *Agropyron mongolicum* by regulating flavonoid biosynthesis and carbohydrate metabolism. *Frontiers in Plant Science* **13**:
- Wang J, Liu Y, Xu Y, Chen W, Han Y, Wang GG, Jin S** (2022b) Sexual differences in gas exchange and chlorophyll fluorescence of *Torreya grandis* under drought stress. *Trees* **36**: 283–294

- Wang L, Tanveer M, Wang H, Arnao MB** (2024) Melatonin as a key regulator in seed germination under abiotic stress. *Journal of Pineal Research* **76**: e12937
- Wang P, Sun X, Li C, Wei Z, Liang D, Ma F** (2013) Long-term exogenous application of melatonin delays drought-induced leaf senescence in apple. *Journal of Pineal Research* **54**: 292–302
- Woisky RG, Salatino A** (1998) Analysis of propolis: some parameters and procedures for chemical quality control. *Journal of Apicultural Research* **37**: 99–105
- Xu T, Chen Y, Kang H** (2019) Melatonin is a potential target for improving post-harvest preservation of fruits and vegetables. *Frontiers in Plant Science* **10**: 1388
- Yan R, Liu J, Zhang S, Guo J** (2023) Exogenous Melatonin and Salicylic Acid Enhance the Drought Tolerance of Hibiscus (*Hibiscus syriacus* L.) by Regulating Photosynthesis and Antioxidant System. *Journal of Soil Science and Plant Nutrition*. <https://doi.org/10.1007/s42729-023-01560-5>
- Yang K, Sun H, Liu M, Zhu L, Zhang K, Zhang Y, Li A, Zhang H, Zhu J, Liu X, et al** (2023) Morphological and Physiological Mechanisms of Melatonin on Delaying Drought-Induced Leaf Senescence in Cotton. *International Journal of Molecular Sciences* **24**: 7269
- Yang L, Bu S, Zhao S, Wang N, Xiao J, He F, Gao X** (2022) Transcriptome and physiological analysis of increase in drought stress tolerance by melatonin in tomato. *PLOS ONE* **17**: e0267594
- Yener S, Akbulut KG, Karakuş R, Erdoğan D, Acartürk F** (2022) Development of melatonin loaded pectin nanoparticles for the treatment of inflammatory bowel disease: In vitro and in vivo studies. *Journal of Drug Delivery Science and Technology* **67**: 102861
- Zain M, Ma H, Nuruzzaman Md, Chaudhary S, Nadeem M, Shakoor N, Azeem I, Duan A, Sun C, Ahamad T** (2023) Nanotechnology based precision agriculture for alleviating biotic and abiotic stress in plants. *Plant Stress* **10**: 100239
- Zandalinas SI, Mittler R** (2022) Plant responses to multifactorial stress combination. *New Phytologist* **234**: 1161–1167
- Zhang N, Zhang H-J, Zhao B, Sun Q-Q, Cao Y-Y, Li R, Wu X-X, Weeda S, Li L, Ren S, et al** (2014) The RNA-seq approach to discriminate gene expression profiles in response to melatonin on cucumber lateral root formation. *Journal of Pineal Research* **56**: 39–50
- Zhao D, Yu Y, Shen Y, Liu Q, Zhao Z, Sharma R, Reiter RJ** (2019) Melatonin Synthesis and Function: Evolutionary History in Animals and Plants. *Frontiers in Endocrinology* **10**: 249
- Zou J, Yu H, Yu Q, Jin X, Cao L, Wang M, Wang M, Ren C, Zhang Y** (2021) Physiological and UPLC-MS/MS widely targeted metabolites mechanisms of alleviation of drought stress-induced soybean growth inhibition by melatonin. *Industrial Crops and Products* **163**: 113323

